

MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS

Una mujer pionera

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
A CORUÑA

RITA PÉREZ MORANDEIRA

MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS

Una mujer pionera

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
A CORUÑA

RITA PÉREZ MORANDEIRA

The background of the lower half of the page is a faded photograph of a person with short, light-colored hair, seen from behind, sitting in a chair and looking at a bookshelf. The shelves are filled with books and papers. The person is wearing a light-colored top and a dark jacket. The overall tone is muted and academic.

TUTORAS
M^º AMPARO CASARES GALLEGO
MÓNICA MESEJO CONDE

CURSO ACADÉMICO: 2018 / 2019
FECHA DE ENTREGA: 11 / 10 / 2018

Para Myriam, la pieza 'maestra' del puzzle.

GRACIAS

'Somos miles, somos millones, pero estamos solos. Somos un hormiguero pero no sabemos coordinar una acción común como hacen las hormigas. Cada uno hace lo que cree que le conviene, a costa del grupo, contra las necesidades del grupo, a costa también de si mismo, contra sus necesidades más profundas.

(...)

¿Podremos tener ciudades de las que uno nunca quisiera escapar? ¿Podremos tener una forma de trabajo que permita que nadie sea esclavo? ¿Podremos tener una vida que desarrolle la creatividad, que permita un convivir armónico?'

Miriam Chepsy (*Ciudades imposibles*,2017)

ÍNDICE

Capítulo	Nº página
0 / RESUMEN	01
1 / INTRODUCCIÓN	02
2 / BIOGRAFÍA	03
3 / RELACIONES ENTRE PARES: GEOGRAFÍA, TIEMPO Y GÉNERO	04
4 / OBRA	11
4.1 / PRODUCCIÓN TEÓRICA, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E IMPLICACIÓN MEDIOAMBIENTAL	11
4.1.1 / ACCESIBILIDAD	12
4.1.1.1 / 1992-1997 / NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE GALICIA	12
4.1.1.2 / 1998 / FUNDACIÓN PAIDEIA : ESTUDIO PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVIENDAS	12
4.1.1.3 / 2002 / PERCEPCIÓN DEL ESPACIO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA DE PEATONES Y PASAJEROS	15
4.1.2 / NATURALEZA, SOSTENIBILIDAD Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA	17
4.1.2.1 / EXPERIMENTOS PRÁCTICOS	17
4.1.2.2 / REHABILITACIÓN AMBIENTAL	17
4.1.2.3 / IDEALIZACIÓN DE VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS	19
4.2 / OBRA CONSTRUIDA	24
4.2.1 / 1957-1963 / PRIMERAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES EN MISIONES (ARGENTINA): INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Y ESCUELA SECUNDARIA EN LEANDRO N. ALEM	24
4.2.2 / 1981-1982 / CENTRO ASPACE	27
4.2.3 / 1996-2000 / PISCINAS PARA LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA	30
4.2.4 / 1998 -1999 / VIVIENDA EN A POBRA DO CARAMIÑAL	37
4.2.5 / 2002-2003 / CASA RURAL EN BAIO	41
5 / MÁS ALLÁ DE LA ARQUITECTURA	44
6 / CONCLUSIONES	45
7 / REFERENCIAS	47
8 / IMÁGENES	49
9 / ANEXOS	57

RESUMEN

El siguiente texto trata de poner en valor la escasamente conocida obra de la arquitecta argentina Myriam Goluboff Scheps. Se plantean para ello diversos enfoques que permiten ordenar y recomponer su experiencia vital: visión personal, contextualización histórica y geográfica, aspectos de género, trayectoria profesional, intervención docente o investigación. El contenido recopilado se nutre de diversas publicaciones, pero sobre todo y especialmente, de las conversaciones con la propia Myriam, a quien tuve la suerte de poder conocer y quien me facilitó información en primera persona.

PALABRAS CLAVE / ARQUITECTURA, MUJER, MYRIAM GOLUBOFF, ACCESIBILIDAD, SOSTENIBILIDAD

RESUMO

O seguinte texto procura poñer en valor a escasamente coñecida obra da arquitecta arxentina Myriam Goluboff Scheps. Plantéxanse para isto diversos enfoques que permiten ordear e recompoñer a súa experiencia vital: visión persoal, contextualización histórica e xeográfica, aspectos de xénero, traxectoria profesional, intervención docente ou investigación. O contido recopilado nútrese de diversas publicacións, pero sobre todo e especialmente das conversas coa propia Myriam, a quen tiven a sorte de poder coñecer e quen me facilitou información en primeira persoa.

PALABRAS CHAVE / ARQUITECTURA, MULLER, MYRIAM GOLUBOFF, ACCESIBILIDADE, SOSTENIBILIDADE

ABSTRACT

The following text attempts to shed some light on the Argentinian architect Myriam Goluboff Scheps' little known work. For this, a variety of approaches have been adopted, which allow to organize and reconstruct her life experience: personal vision, historical and geographical contextualization, gender-related aspects, professional career, teaching intervention, or investigation. The collected material draws upon several publications, but primarily and specially upon the discussions with Myriam herself, who I was lucky to meet and who provided first-hand information.

KEYWORDS / ARCHITECTURE, WOMAN, MYRIAM GOLUBOFF, ACCESSIBILITY, SUSTAINABILITY

La arquitecta Myriam Goluboff Scheps desarrolla un intenso trabajo teórico y práctico a lo largo de su carrera profesional, iniciada a finales de los sesenta. Sin embargo, la mayoría de su producción está invisibilizada o se asocia mayormente a sus colaboradores. La difusión pública de su obra no fue nunca una prioridad para ella, mucho más centrada en llegar al fondo de diversos aspectos que atrapaban su interés. Conocidas estas premisas, cabe plantearse algunas cuestiones: ¿Es el hecho de descuidar su imagen más comercial lo que mantiene a Myriam en el casi total anonimato? ¿Se debe, por el contrario, a la exorbitante cantidad de temáticas estudiadas que impiden captar su esencia íntegramente? Si parte de su carrera profesional transcurrió junto a su marido, el reconocido arquitecto Mario Soto, ¿no podría llegar a considerarse que sus aportaciones se han relegado a un segundo plano? Y si esto se constata, ¿podría llegar a atribuirse al hecho de ser mujer en un terreno por aquel entonces esencialmente masculino?

La metodología de investigación empleada para resolver estas incógnitas parte de un encuadre biográfico y de la incidencia en algunos temas que ayudan a contextualizarlo. A ello se añade la investigación a través de su obra, profundizando en la accesibilidad y la sostenibilidad como temáticas por autonomasia desarrolladas por Myriam, pero también en su obra construida. Como apoyo a este documento, se añaden una serie de anexos que aportan esencialmente fragmentos de su obra teórica, la mayoría no publicados hasta la fecha.

Myriam Goluboff Scheps nace el 6 de abril de 1935 en el Barrio Rawson de Buenos Aires. Es hija única y con ascendencia ucraniana por parte de padre, llegado con seis años a Argentina y propietario de la farmacia que la vio nacer, aun hoy en funcionamiento. De su infancia, recuerda con cariño las largas tardes montando en triciclo; los veranos con sus abuelos maternos en Montevideo (Uruguay); y los alfalfares que recorría montada a caballo en La Pampa argentina, provincia de residencia de su familia paterna.

Comienza la carrera de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires en marzo de 1952, a punto de cumplir 17 años, dedicándose no solo al estudio sino también a la colaboración como ayudante alumna en algunos cursos. Su etapa universitaria está marcada por recuerdos muy felices, tanto de sus compañeros, como de los temas de estudio de las clases, conservando aún algunos dibujos de las primeras asignaturas que cursó. En su tercer año de carrera conoce al que sería posteriormente su marido, el arquitecto Mario Soto, con el que trabaja durante y después de la universidad. Como aspecto negativo de esa época, cuenta cómo una fuerte mononucleosis la alejó temporalmente de la Escuela obligándola a mudarse a Montevideo con sus abuelos maternos, algo que, unido al trabajo externo a la universidad, atrasó la finalización de sus estudios hasta el año 1962.

En estos momentos, Argentina atravesaba una época de fuertes tensiones políticas, que no dejan indiferente a la comunidad universitaria. La propia Myriam hace referencia a algún recuerdo de la conocida como 'la noche de los bastones largos' (1966), episodio en el que los estudiantes ocupan diversas facultades en protesta por la intervención gubernamental en la Universidad, generándose una fuerte represión policial. Esta inestabilidad política daría inicio a un masivo proceso de exilio tanto de personal docente como de alumnado.

En 1972, trabaja en un Estudio de Arquitectura de Lima (Perú), ciudad que le causaría tal impresión que terminaría por aparecer volcada en su novela 'Selva', publicada recientemente. En 1974 visita París, ciudad a la que volvería en más ocasiones. Ese mismo año nace su único hijo, Pablo.

Un año después, en 1975, la familia Soto - Goluboff llega a Coruña, hogar de Myriam todavía hoy. La adaptación inicial a la nueva ciudad no fue fácil para ella, como relata en uno de sus blogs (ANEXO 1), ya que percibía ciertas diferencias de apertura cultural entre su país, totalmente receptivo a los aires de renovación previos a los sucesos golpistas; y Galicia, marcada por la represión durante esos mismos años.

Recién instalada, en 1976, la pareja pone en funcionamiento un estudio en As Lagoas. Su relación con el pintor Luis Seoane desencadena su incorporación a la Escuela de Arquitectura, gracias a su puesta en contacto con un amigo común, José Antonio Franco Taboada, director por aquel entonces.

Un año después comienzan las andanzas de Myriam como docente, primero en la Escuela de Aparejadores enseñando dibujo, y después en Arquitectura, en el departamento de Elementos de Composición, al que permanecería asociada varios años.

Algo que le dejó una huella especial fue un viaje a Francia realizado con Mario en agosto de 1981, visitando varias obras de Le Corbusier, del que ambos eran acérrimos seguidores: la capilla de Ronchamp, la iglesia de Sant-Pierre en Firminy y el convento de la Tourette.

El fallecimiento de Mario un año más tarde a causa de una leucemia supone un duro golpe para ella, recordando lo arropada que se sintió por la comunidad universitaria durante los peores días de lucha contra la enfermedad: "permanece en mi memoria y me provoca aún emoción el afecto con que tantos estudiantes y profesores se volcaron, entonces, a donar su sangre, porque se temía que fuera urgente una posible transfusión cuando se desencadenó su enfermedad" (1) En estos momentos, con un hijo de ocho años, se plantea el retorno a su país natal, pero lo que podría haber sido un regreso definitivo termina por convertirse en un viaje de ida y vuelta: Argentina la llama por la muerte de su padre, y durante esta visita reflexiona sobre los sentimientos hacia sus orígenes. Mientras que su país comenzaba a resultar ajeno, crecía en ella un sentimiento de arraigo a Galicia, hechos que terminan por traerla de vuelta hasta lograr su total integración aquí.

La Escuela de Coruña siguió contando con su trabajo tanto en tareas docentes como institucionales, resumidas todas ellas en el ANEXO 2. Fue secretaria de la Escuela durante el curso 1989-90, coincidiendo con su cargo como profesora de Proyectos III en 5º curso. Posteriormente sería miembro del Tribunal Fin de Carrera (1988-1991) y Subdirectora (1990-1993). Destaca también su papel como profesora a cargo de Proyectos I en 3er curso, asignatura de la que se encargó a partir de 1992 y de la cual se adjunta el Proyecto Docente que redactó (ANEXO 3). En su currículum vitae (ANEXO 2) aparecen muchos de los ejercicios de las clases de todas las asignaturas en las que participó: Elementos de Composición, Proyectos I y Proyectos III. También en 1992 realiza otro viaje significativo para ella a la ciudad de Chicago, del que resalta la visita a la Robie House de Frank Lloyd Wright, entre otras de sus obras.

A partir de este año, comenzaría a involucrarse más profundamente en la organización del Proyecto Fin de Carrera, como coordinadora y como secretaria. Ella misma destaca, de entre toda su actividad docente, haber impartido en 1998 una asignatura de libre elección, 'Arquitectura y ambiente', recordando incidir sobre aspectos que atraían enormemente su interés, como el color en la arquitectura: "Les enseñé a los alumnos a través de un concierto de los Rolling como conseguían tener al público controlado empleando diferentes colores, tonos rojos durante las partes más fuertes y excitantes y azules para aquellas más relajadas. Además investigué sobre el color en la arquitectura de Foster, algo que utiliza en muchos de sus edificios." (2)

El 26 de Mayo del 2000 es nombrada profesora titular de Proyectos Arquitectónicos, y se jubila en el año 2005, aunque colabora posteriormente también en la Escuela en un Máster de Urbanismo entre los años 2008 y 2010.

IMÁGENES

PORTADA_MÁRGENES_Myriam Goluboff Scheps en su vivienda actual. San Nicolás. 13 de agosto de 2018.

01_MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS. Septiembre 2018.

02_PLANO DE 1919 PARA EL BARRIO RAWSON (Buenos Aires, Argentina) Planificado por la Comisión Nacional de Casas Baratas, proyectándose inicialmente 104 casas individuales y 9 edificios de cuatro alturas. Se inaugura en 1934.

03_PLANO ACTUAL DEL BARRIO RAWSON. 12 de Noviembre de 2017. Se señala en rojo la ubicación de la farmacia Rawson.

04_FARMACIA RAWSON EN 2017.

05.1 / 05.2_MYRIAM GOLUBOFF CON 2 AÑOS DE EDAD. Acceso a la farmacia Rawson. Año 1937.

06_MYRIAM CON SU PADRE, ISAAC GOLUBOFF. Año 1953.

07_MYRIAM CON SU MADRE, LUISA SCHEPS. Año 1953.

08_MYRIAM CON SUS COMPAÑEROS DE LA FACULTAD. Año 1957.

09.1 / 09.2_DIBUJOS A CARBONCILLO. Realizados por Myriam durante su primer curso en Arquitectura.

10_MYRIAM EN UN ACTO UNIVERSITARIO. Fecha desconocida.

11.1 / 11.2_ESTUDIO DE MYRIAM Y MARIO. As Lagoas. A Coruña. Año 1978.

12_MYRIAM Y MARIO EN SU ESTUDIO EN AS LAGOAS. Año 1979.

13_MYRIAM, MARIO Y SU PERRA PETRA. Julio de 1981.

14_MYRIAM Y MARIO EN RONCHAMP. Agosto de 1981.

15_MYRIAM Y SU HIJO PABLO DELANTE DEL CENTRO POMPIDOU. París, año 1983

16_ACTO DE GRADUACIÓN DE FERNANDO AGRASAR QUIROGA. ETSAC UDC, año 1989, durante el que Myriam fue secretaria y José Ramón Alonso Pereira director.

NOTAS

(1) Fragmento del escrito 'Mario Soto, la coherencia de una idea' realizado por Myriam para el libro 'Mario Soto: España y la Argentina en la Arquitectura del siglo XX' (pág. 22) publicado en 2004 por Eduardo Mastriperi.

(2) Extracto de conversación personal con Myriam. 13 de agosto de 2018

3 / RELACIONES ENTRE PARES: GEOGRAFÍA, TIEMPO Y GÉNERO

Conversando con Myriam, resulta inevitable preguntarle por su visión sobre varios aspectos, en lo referido a la arquitectura, que vinculan a su vez a parejas de elementos, y que probablemente hayan sido muy determinantes durante el transcurso de su vida personal y profesional: por un lado, el binomio **Argentina - España**; por el otro, los contrastes entre **pasado y presente** relativos a las pautas de trabajo en arquitectura; y por último, el **sesgo de género** que ha marcado a la disciplina históricamente.

GEOGRAFÍA /

ARGENTINA-ESPAÑA

Myriam define la arquitectura de su país natal como una tarea social y humanista, en contraposición al estudio mucho más técnico de la arquitectura en España, en la que aprecia más restricciones legislativas. Afirma además que en Argentina percibía mucha más capacidad para la iniciativa personal, todo estaba mucho menos delimitado, aunque no sabría decir si eso supone *'libertad'* o *'caos'* (*'positivo'* dice entre risas).

Recién llegada a Coruña, detecta una especialización de los miembros de la comunidad educativa a la que no estaba acostumbrada, comentando haber notado ciertas diferencias de clase al existir cargos, como el de conserje, que no recuerda en Buenos Aires, donde las mismas funciones podían ser adoptadas por profesorado o alumnado. Así mismo, en su país natal no existe la figura del arquitecto técnico, y tanto ingenieros como arquitectos se responsabilizan de la obra a los mismos niveles.

TIEMPO /

AYER-HOY

'El mundo ha cambiado, la arquitectura ha cambiado, la forma de pensar la arquitectura ha cambiado, los planos que se dibujan han cambiado, los medios con los que se dibuja han cambiado' Así comienza el texto escrito por Myriam en el que agrupa sus reflexiones sobre los modos de hacer arquitectura ayer y hoy (ANEXO 4). Frente a la mano y el proceder físico de antaño, contraponen la producción digital actual, mucho más rápida y limpia, sin ese proceso asociado de preparación del material de dibujo. Sin embargo, lo que puede parecer avance, significa para ella la pérdida del diálogo interno cerebro-mano. Califica negativamente la degradación del proceso inicial de boceto, de enfrentamiento al papel, que está siendo sustituido progresivamente por la definición gráfica directa de los diseños a ordenador. La tecnología no es despreciable y puede ser una gran aliada, pero ha de emplearse en la fase proyectual que le corresponde para no volverse en nuestra contra.

GÉNERO /

HOMBRE-MUJER

Las diferencias históricas relativas a cuestiones de género y Arquitectura son una pregunta obligada a Myriam, primera profesora Arquitecta en la Escuela de A Coruña. Sus vivencias y opiniones en cuanto a las relaciones hombre-mujer fueron compartidas con algunas integrantes del proyecto MAGA (Mujeres Arquitectas de GALICIA), nacido para poner en valor el papel de la mujer en un mundo en el que apenas tenía hueco. MAGA realiza entre 2011 y 2013 el estudio de investigación *'Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (El ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)'* con el objetivo de cuantificar el número de mujeres involucradas en la arquitectura gallega entre 1940 y 2012, pero también de determinar en qué condiciones.

El estudio identifica a un grupo de precursoras denominadas *'pioneras'*, en el que se aparecen 9 nombres: Rita Fernández Queimadelos, Elena Arregui-Cruz López, Milagros Rey Hombre, Myriam Goluboff Scheps, Pascuala Campos de Michelena, María Jesús Blanco Piñeiro, Julia Fernández de Caleyá Blankemeyer, Pilar Rojo Noguera y Teresa Táboas Veleiro. Es importante remarcar que su asimilación como grupo no responde a motivos generacionales, sino que engloba a aquellas que iniciaron el camino, ya sea en el trabajo y/o la enseñanza de la Arquitectura, o en la ocupación de puestos públicos relevantes. Todas ellas, excepto Pascuala Campos, participaron en una entrevista que fue publicada en 2016 en el libro *"Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas."*

IMÁGENES

17_LAS PIONERAS. Rita Fernández Queimadelos, Elena Arregui Cruz-López, Milagros Rey Hombre, Myriam Goluboff Scheps, Pascuala Campos de Michelena, M^a Jesús Blanco Piñeiro, Julia Fernández de Caleyá Blankemeyer, Pilar Rojo Noguera y Teresa Táboas Veleiro.

A continuación se esquematiza la información obtenida en el proyecto MAGA, enfatizando sobre las respuestas de Myriam en relación con el resto de pioneras. La arquitecta argentina es entrevistada en 2012 por María Carreiro, Paula Fernández Gago y Mónica Mesejo, hoy profesoras de la Escuela, recogándose sus declaraciones en el citado libro entre las páginas 123 y 137. Las declaraciones recogidas por el grupo se unen a otras captadas por mí personalmente, mostrando a una Myriam ciertamente indecisa en cuanto a sus experiencias y percepciones en la materia.

Reconoce que durante sus estudios existía mucha menos presencia de compañeras o profesoras, ya que los asuntos constructivos quedaban relegados al hombre. Todos sus profesores de proyectos fueron hombres, apareciendo puntualmente alguna mujer a medida que pasaba de curso, con mayor presencia femenina en urbanismo o historia, algo aún más agudizado en nuestro país.

A la hora de elegir la carrera, afirma rotundamente haber contado con total libertad sin sufrir ningún tipo de impedimento familiar, aunque sí señala la figura de su tío José como alguien que influyó en su decisión, recordando verlo estudiar en los veranos que compartían en la casa de su abuela en Uruguay. De pequeña quería ser astrónoma, y su madre, consciente de su buen manejo numérico, la instaba a estudiar Matemáticas. Además, su familia paterna se decantaba tradicionalmente por la rama científica: su padre era farmacéutico y su prima estudiante de Medicina, una carrera mucho más femenina por entonces.

En la Escuela de A Coruña, las diferencias eran tales que solamente recuerda en sus inicios a Rosa Fernández Esteller impartiendo matemáticas. Posteriormente, dejaría de ser la única Arquitecta gracias a la incorporación de Julia Fernández de Caleyá y Pascuala Campos⁽³⁾, aunque no surgió entre ellas ningún indicio de conciencia de grupo. Sus docencias compartidas con hombres revelan todo tipo de experiencias, y en aquellos casos en que recuerda una problemática generalizada, duda entre si achacarlo a cuestiones sexistas o si simplemente a incompatibilidades de carácter y personalidad, aunque a menudo se sentía desacreditada ante el alumnado.

RITA FDEZ. QUEIMADELOS

ELENA ARREGUI CRUZ

MILAGROS REY HOMBRE

MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS

PASCUALA CAMPOS

17 JULIA FDEZ. DE CALEYA

PILAR ROJO NOGUERA

TERESA TÁBOAS VELEIRO

NOTAS

⁽³⁾ Julia Fernández de Caleyá Blankemeyer imparte Jardinería y Paisaje desde 1980 hasta su jubilación, en 2010. En 1996 es nombrada profesora titular en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo, y en 2006 inicia la programación del Máster 'Arquitectura del Paisaje Juana de Vega', aun existente actualmente.

Pascuala Campos comienza a impartir clase en la Escuela de A Coruña en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos a mediados de los años ochenta. Poco después se convertiría en la primera Catedrática de Proyectos Arquitectónicos a nivel nacional. El día de su jubilación, una veintena de años después, seguía siendo la única mujer catedrática en este ámbito.

IMÁGENES

18 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REVISTAS

18_NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REVISTAS. Referido al grupo de las pioneras, año 2012. Realización propia tomando datos del estudio de MAGA.

19_ESTADO CIVIL DE LAS 9 PIONERAS. Año 2012. Realización propia tomando datos del estudio de MAGA.

20_EJERCICIO PROFESIONAL. Referido al grupo de las pioneras, año 2012. Realización propia tomando datos del estudio de MAGA.

21_ACEPTACIÓN FAMILIAR DE LOS ESTUDIOS. Referido al grupo de las pioneras, año 2012. Realización propia tomando datos del estudio de MAGA.

19 ESTADO CIVIL

- CASADA CON ARQUITECTO**
 - Myriam Goluboff
 - Elena Arregui Cruz
 - Pascuala Campos de Michelena
 - Julia Fernández de Caleyá
 - Pilar Rojo Noguera

- PAREJA NO VINCULADA A LA PROFESIÓN**
 - Rita Fernández Queimadelos
 - Mª Jesús Blanco Piñeiro
 - Teresa Táboas Veleiro

- SOLTERA**
 - Milagros Rey Hombre

20 EJERCICIO PROFESIONAL

- EJERCICIO ACTIVO DE LA PROFESIÓN**
 - Rita Fernández Queimadelos
 - Elena Arregui Cruz
 - Milagros Rey Hombre
 - María Jesús Blanco Piñeiro
 - Teresa Táboas Veleiro

- COMPATIBILIZACIÓN PROFESIÓN - DOCENCIA**
 - Myriam Goluboff Scheps
 - Pascuala Campos de Michelena
 - Julia Fernández de Caleyá

- ADMINISTRACIÓN ESTATAL**
 - Pilar Rojo Noguera

21 ACEPTACIÓN FAMILIAR DE LOS ESTUDIOS

- SIN RECHAZO FAMILIAR**
 - Myriam Goluboff
 - Elena Arregui Cruz
 - Pascuala Campos de Michelena

- RECHAZO POR PARTE DE UN PROGENITOR**
 - Milagros Rey Hombre
 - Mª Jesús Blanco Piñeiro
 - Julia Fernández de Caleyá

- NORMALIZACIÓN DE LA MUJER EN LA UNIVERSIDAD**
 - Pilar Rojo Noguera
 - Teresa Táboas Veleiro

- APOYO DE OTRO MIEMBRO FAMILIAR**
 - Rita Fernández Queimadelos

IMÁGENES

22_TRANSCRIPCIÓN DEL MICRORRELATO '¡BASTA!'. Escrito por Myriam en el año 2013

23_MYRIAM EN LA BIBLIOTECA ÁGORA, A CORUÑA. Al lado de un gran panel con su microrrelato en 2015

Sin embargo, sí habla de unos filtros más duros siempre para ellas, constantemente juzgadas: 'Casi no había mujeres que ejerciesen como profesoras, y a las que había se las criticaba con mucha más dureza que a los varones.' ⁽⁴⁾ Con el alumnado no detectó nunca ningún problema y recuerda su organización en grupos de trabajo mixtos, creyendo que se exagera el problema y que no trasciende al ámbito doméstico.

Del mismo modo, y aunque por desgracia resulte sorprendente, no reconoce haber experimentado en primera persona situación alguna de machismo en las obras en las que trabajó, opinando que tales situaciones no suceden a menudo. Respecto a la conciliación familiar y laboral, y pudiendo hablar desde la experiencia, entiende que la maternidad y el éxito profesional compiten entre ellos y funcionan por orden de prioridades. Personalmente, y aunque compatibilizó ambas actividades, siempre antepuso y vio como propio el cuidado de su hijo, en beneficio de que Mario continuase trabajando: 'estoy en desacuerdo con el que hombre trabaje lo mismo con los hijos que la mujer, porque entiendo que las hormonas de ambos son diferentes' ⁽⁵⁾ aunque luego reconoce que los intereses por el cuidado de los hijos funcionan dependiendo de la personalidad individual y no del género. Termina declarando que el cuidado de los hijos debería formar parte del currículum: 'a mí me parece que la tarea de criar a los niños, la haga quien la haga, el hombre o la mujer, ha de contabilizarse como una tarea importante para la sociedad.' ⁽⁶⁾ aunque sin dejar de asociar a la mujer como realizadora de esa tarea. La solución que comparte con las entrevistadoras pasa por la discriminación positiva: el tiempo invertido en los hijos ha de poder compensarse para que no se paralice el trabajo durante su cuidado, por ejemplo, con la asignación de becarios.

Pese a su indeterminada y puede que a veces contradictoria opinión sobre la desigualdad de género, aporta su granito de arena para ponerle fin a través de la literatura. Su microrrelato "Basta!" aparece publicado en la

22

Huye sin mirar para atrás, con un hijo a cada lado. Con la nostalgia de la culpa, del color negro alrededor de los ojos, de los gritos con olor a alcohol, de las palabras de la mayores que le repiten: "¡Aguanta, niña, aguanta!" Sin mirar para atrás. Golpea puertas que se cierran, conciencias adormecidas.

La nada.

Lucha.

Encuentra un mundo escondido. Encuentra a sus pares.

Se puede oír su voz que retumba. Mensaje de tambor que quiere llegar adonde anida el miedo y la violencia, esa voz que repite una y otra vez: ¡Huye sin mirar atrás!

¡Huye con tus hijos! ¡Huye, mujer, antes de que sea tarde!

23

¡BASTA!
 HUYE SIN MIRAR PARA ATRÁS CON UN HIJO A CADA LADO CON LA NOSTALGIA DE LA CULPA DEL COLOR NEGRO ALREDEDOR DE LOS OJOS DE LOS GRITOS CON OLOR A ALCOHOL DE LAS PALABRAS DE LAS MAYORES QUE LE REPITEN "¡AGUANTA, NIÑA, AGUANTA!"
 SIN MIRAR PARA ATRÁS GOLPEA PUERTAS QUE CIERRAN, CONCIENCIAS ADORMECIDAS, LA NADA, LUCHA, ENCUENTRA UN MUNDO ESCONDIDO
 ENCUENTRA A SUS PARES SE PUEDE OÍR SU VOZ QUE RETUMBA MENSAJE DE TAMBOR QUE QUIERE LLEGAR A DONDE ANIDA EL MIEDO Y LA VIOLENCIA, ESA VOZ QUE REPITE UNA Y OTRA VEZ. ¡HUYE SIN MIRAR PARA ATRÁS! ¡HUYE CON TUS HIJOS! ¡HUYE, MUJER, ANTES DE QUE SEA TARDE!

NOTAS

⁽⁴⁾ Carreiro, Fernández-Gago y Mesejo 'Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas' (2016), p.125

⁽⁵⁾ Carreiro, Fernández-Gago y Mesejo. óp.cit., p.131

⁽⁶⁾ Carreiro, Fernández-Gago y Mesejo. óp.cit., p.132

edición argentina del libro "¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género" que recoge 100 microrrelatos de escritoras en contra de esta lacra social, proyecto en el que se involucran también otros países. Su lectura durante uno de los eventos dentro de los Clubs de Lectura del Ayuntamiento de A Coruña en el año 2015 desencadenó una nueva recolección de microrrelatos entre sus socias. La campaña 'Pinta o teu mundo de laranxa', lanzada en noviembre de ese mismo año contra la violencia de género, contó también con su apoyo.

Trasladando la pareja género-arquitectura hasta la actualidad (2012), el grupo MAGA aporta información de una latente y progresiva transformación. El apartado 5: 'RESULTADOS' del citado estudio de 2011 comprende los datos numéricos que plasman esta mejoría.

Ese mismo año, figuraban en las **bases de datos oficiales** 1399 Arquitectas, de las cuales son tituladas en la ETSAC 1215 y permanecen vinculadas a Galicia 1114. El 62% (872) están colegiadas, representando un 32% del total de colegiadas. Sólo son un 25% del total en materia de representación en órganos colegiales. La primera colegiada en Galicia fue Milagros Rey Hombre en 1961, llegando el número solamente a la centena en 1990.

Además de los datos oficiales, se recurrió a otro método de investigación consistente en una **encuesta**. Se formularon 36 preguntas respondidas por 97 mujeres, de las cuales algo más de la mitad (55,67%) son nacidas después de 1970. Las preguntas se referían a: estado civil, número de hijos, profesión de la pareja, lugar y año de titulación, cumplimiento de expectativas con respecto a la carrera, estancias de estudios en el extranjero, ejercicio de la profesión, participación en concursos, número de obras o conocimiento de referentes femeninos en la arquitectura, entre otras. Más de la mitad están casadas y no tienen hijos, además de ser la vocación el principal motivo de acceso a la carrera. La gran mayoría ejerce la profesión de modo liberal y más de la mitad no conocen a ninguna arquitecta gallega de referencia. Por norma, las respuestas arrojan la necesidad de puesta en valor de la mujer y la consciencia de desigualdades de género de modo universal, no atribuido a la arquitectura ni a un lugar específico.

24_PORTADA DE LA EDICIÓN ARGENTINA DE '¡BASTA!: CIEN MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO', en la que se recoge el microrrelato de Myriam. Año 2014, Macedonia Ediciones

25_PORTADA DE LA EDICIÓN CHILENA DE '¡BASTA!: CIEN MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO', primer país de publicación del libro. Año 2011, Editorial Asterion.

26_PORTADA DE LA EDICIÓN PERUANA DE '¡BASTA!: CIEN MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO'. Año 2012, Editorial Asterion.

27_PORTADA DE LA EDICIÓN COLOMBIANA DE '¡BASTA!: CIEN MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO'. Año 2015, Editorial Debate Escrito.

28_MYRIAM Y CONCHA PARGA. Ambas escritoras participaron en la campaña 'Pinta o teu mundo de laranxa' contra la violencia de género. A Coruña, 2015

IMÁGENES

29_RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE COLEGIADAS Y COLEGIADOS EN EL COAG. Desde el año 1961 hasta 2011

30_EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADAS. Desde 1960 hasta 2012

31_EJERCICIO PRINCIPAL DE LA PROFESIÓN. Año 2012

32_PERCEPCIÓN PERSONAL DE LAS ARQUITECTAS FRENTE A LOS ARQUITECTOS. Año 2012.

33_CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS RELATIVAS A LA CARRERA DE ARQUITECTURA. Año 2012.

29 RELACIÓN COLEGIADAS / COLEGIADOS

30 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADAS

31 EJERCICIO PRINCIPAL DE LA PROFESIÓN

32 PERCEPCIÓN DE LAS ARQUITECTAS FRENTE A LOS ARQUITECTOS

33 CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS

Otro tipo de búsqueda fue la relativa a la presencia de la **mujer en la ETSAC**. En la Escuela coruñesa, el curso 2006-2007 se corona como el año del cambio al comenzar a figurar el mismo número de mujeres que de hombres en las aulas. A pesar de esto, en el año 2012 seguía existiendo una aplastante mayoría masculina impartiendo clase (82,5% frente al 17,5% de mujeres) y se mantenía como única Catedrática en la historia de la Escuela la pionera Pascuala Campos. Los números descienden aún más si hablamos de Profesoras Arquitectas (11,56%). En consecuencia, esto implica menor presencia en Tribunales Fin de Carrera, Dirección de Tesis Doctorales o cargos de gestión del centro. Nunca ha habido una Directora en la Escuela, y sólo cuatro mujeres han ocupado la dirección de algún departamento.

Las **revistas de arquitectura** arrojan también una imagen de los fuertes desequilibrios. Se eligen ocho revistas en las que, a lo largo de su edición, publicaron tan solo 90 arquitectas gallegas, generando 232 publicaciones. La autoría exclusiva supone sólo un 14% del total, siendo publicaciones de tipo colaborativo en el 86% restante. De las 90, sólo 9 llegan a publicar un número superior a 6 veces, y suelen ser relacionadas con algún proyecto arquitectónico, existiendo una ínfima aparición en forma de artículo, reseña o entrevista.

34_RELACIÓN ENTRE PORCENTAJES TOTALES DE ALUMNOS Y ALUMNAS. Desde el curso 1975-76 hasta el 2011-12

35_PROFESORAS ARQUITECTAS EN LA ETSAC. Año 2012

36_REVISTAS:TIPO DE APORTACIÓN. Año 2012

37_REVISTAS:GRADO DE RESPONSABILIDAD Año 2012

34 RELACIÓN ENTRE PORCENTAJES TOTALES DE ALUMNOS Y ALUMNAS

35 PROFESORAS ARQUITECTAS EN LA ETSAC

36 REVISTAS: TIPO DE APORTACIÓN

37 REVISTAS: GRADO DE RESPONSABILIDAD

Si bien la obra proyectada y construida de Myriam Goluboff no es muy extensa, sí destaca por su enorme producción escrita, tanto con fines de investigación como docentes. Se centra especialmente en temas de accesibilidad, medio ambiente y sostenibilidad. Muchos de sus textos han sido publicados y figuran en el currículum vitae (ANEXO 2) cedido por ella misma, pero otros no llegaron a salir a la luz. Uno de los objetivos de este trabajo es recolectar la producción escrita de Myriam, publicada o no. Para ello, se ordena cronológicamente, a pesar de desconocerse algunas fechas de redacción, y se adjuntan aquellos textos desconocidos que han podido recuperarse. Además, en apartados posteriores de este trabajo, se profundiza en algunas de los títulos.

AÑO	TÍTULO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1988	DIGRESIONES	ANEXO 2 (p. 90-92)	PUBLICADO EN EL BOLETÍN ACADÉMICO DE LA ETSAC UDC Nº9
1992	LOCUS LOCI. EL ALMA DEL LUGAR	ANEXO 2(p.117-120)	
1992	DECRETO LEY DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS	APARTADO 4.1.1.1 (p.12-13)	DIVULGADO A TRAVÉS DE PUBLICACIÓN 'ACCESIBILIDADE Ó MEDIO FÍSICO'
1993	REFLEXIONES	ANEXO 2 (p.93-95)	PUBLICADO EN EL BOLETÍN ACADÉMICO DE LA ETSAC UDC Nº17
1995	ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS DE LAS GALERÍAS COMO ESPACIOS AISLANTES EN LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX EN A CORUÑA	ANEXO 2(p.121-127)	PRESENTADO EN EL CONGRESO HEALTHY BUILDINGS 1995, MILÁN
1995	MESA REDONDA: URBANISMO, EDIFICACIÓN Y CONFORT	ANEXO 5	
1995	CAPACIDAD DE LA ARQUITECTURA DE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL	ANEXO 2 (p.133-135)	PRESENTADO EN LA CONFERENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE 'RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES' LIBRO RESÚMENES 1997
1997	ARQUITECTURA SALUDABLE	ANEXO 2 (p. 96-98)	PUBLICADO EN EL BOLETÍN ACADÉMICO DE LA ETSAC UDC Nº21
1997	VIVIENDA BIOCLIMÁTICA PARA TENERIFE	ANEXO 2 (p. 128-132) APARTADO 4.1.2.3 (p.22-23)	PRESENTADO EN EL CONGRESO HEALTHY BUILDINGS USA 1997. PREVIA PARTICIPACIÓN EN CONCURSO CONVOCADO POR EL CABILDO DE TENERIFE (1995)
1997	MESA REDONDA: EL ESPACIO URBANO Y LA INFANCIA	ANEXO 6	
1997	ESTUDIO COMPOSITIVO Y ENERGÉTICO DE ALGUNOS TIPOS DE GALERÍAS TRADICIONALES Y ACTUALES, ANÁLISIS DE VARIAS GALERÍAS EN ZONAS URBANAS Y DE LA FACHADA SUR DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES "BURGO DAS NACIONS" EN SANTIAGO DE COMPOSTELA	ANEXO 7	ESTUDIO CONTINUADOR DE LA PRIMERA INVESTIGACIÓN SOBRE GALERÍAS (1995)
1997	LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA	APARTADO 4.1.1.1 (p. 12-13)	
1998	NATURALEZA	ANEXO 2 (p.99-115)	PUBLICADO EN EL LIBRO 'HABITAR, CHARLAS, CUENTOS Y PROYECTOS DEL TALLER DE ARQUITECTURA VILLARBÓN 1998'
1998	PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PARA SU USO COMO MUSEO ETNOGRÁFICO. DISEÑO DE RECORRIDOS ACCESIBLES A MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y SENSORIALES	ANEXO 2 (p. 136-139)	PRESENTADO EN EL IV CONGRESO DE PSICOLOGÍA AMBIENTAL: MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD HUMANA: ASPECTOS SOCIALES Y ECOLÓGICOS
1998	ACCESIBILIDAD NATURAL EN LA CIUDAD DE VIGO ESTUDIO DE LAS PENDIENTES DE LAS VÍAS URBANAS; CALLEJERO PARA MINUSVALÍAS Y RECORRIDOS ALTERNATIVOS	ANEXO 2 (p. 140 -142)	PRESENTADO AL I CONGRESO MUNDIAL DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE URBANO, MADRID
1998	ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVIENDAS	APARTADO 4.1.1.2 (p. 12-14) / ANEXO 8	
2002	PERCEPCIÓN DEL ESPACIO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA DE PEATONES Y PASAJEROS	APARTADO 4.1.1.3 (p.15-16)	
2013	GESTIÓN DEL AGUA	ANEXO 9	PUBLICADO EN 'ESTRATEGIAS CIUDADÁNS PARA OS TEMPOS DA CRISE: CURSO DE VERANO CARBALLO:TRABALLOS E REFLEXIÓNS' (2013)
SIN FECHA	PUNTOS DE PARTIDA PARA UNA NUEVA ACTITUD EN EL CAMPO DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO	ANEXO 10	
SIN FECHA	EDIFICIOS SOSTENIBLES. ARQ.ECOLÓGICA	ANEXO 11	

4.1.1 / ACCESIBILIDAD

4.1.1.1 / 1992-1997 / NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE GALICIA

La generación de espacios que puedan ser empleados universalmente siempre ha suscitado interés en Myriam, que dice haber adquirido sensibilidad sobre el asunto a raíz de convivir con discapacitados y asistir a un congreso de enfermos medulares que le causó gran impacto. Esta es una línea de trabajo recurrente a lo largo de su carrera, llegando a participar en la elaboración del **Decreto Ley de Accesibilidad de 1992** y posteriormente en la **Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia de 1997**, aún vigente hoy en día.

El texto trata de promover la accesibilidad de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos en materia de circulación urbana pero también a nivel edificatorio. En lo que concierne al espacio público, se definen normativas relativas a itinerarios peatonales, pavimentos o aparcamientos, pero también se regula el mobiliario y la señalización urbana. El documento oficial presenta además una serie de anexos finales ilustrados relativos a medidas antropométricas y recomendaciones técnicas para el diseño en interiores. A esto se suman una serie de bocetos a mano que relatan diversas situaciones correctas e incorrectas atendiendo a criterios de accesibilidad que se perciben al recorrer la ciudad, algunos de ellos realizados por Myriam.

4.1.1.2 / 1998 / FUNDACIÓN PAIDEIA: ESTUDIO PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVIENDAS

Esta capacidad de involucrarse con la diversidad la llevaría posteriormente a trabajar junto a Víctor Rodríguez Romero, alumno de PFC por aquel entonces, en un '**Estudio para la eliminación de barreras arquitectónicas en viviendas**', elaborando un archivo gráfico sobre cómo adaptar diversas viviendas, mostrado a continuación.

Los objetivos, anunciados en la memoria inicial, exponen que 'se trata de realizar un asesoramiento técnico para intervenciones de pequeña escala en el interior de viviendas de personas con algún tipo de minusvalía, que vean reducida o impedida su movilidad, por no tener adecuados sus espacios de uso privado a sus necesidades. Estas viviendas se situarán preferentemente dentro del ámbito rural de la comunidad y en conexión con la Asistencia Social de cada Ayuntamiento. El asesoramiento se basa en conseguir para los usuarios la mayor integración posible dentro de su unidad familiar, en aspectos tales como el acceso a la propia vivienda, a las distintas estancias de la misma y a su correcto uso (salvar desniveles, facilitar movimientos en sillas de ruedas, adaptar baños...)' Se entiende por lo tanto la dificultad de superar todos esos obstáculos cuando se trata de espacios ya formalizados, en los que no se tuvieron en cuenta estos factores en el momento de su construcción, con lo que las soluciones aportadas pueden entenderse como de "urgencia", ya que no se trata en la mayoría de los casos de una solución óptima, pero sí posible.'⁽⁷⁾

Su trabajo en este campo es muy intenso, tanto en un plano mucho más teórico y divulgativo, sirviéndose de todas las conferencias y ponencias descritas en el ANEXO 2; como desde una tarea más práctica, buscando la total accesibilidad en algunas obras descritas posteriormente. Pese a ello, es consciente de que todavía queda mucho por hacer: '*Reconozco que para quien tiene una discapacidad todo parece que está mal. Yo hice hace años un análisis de cómo estaban los barrios de la ciudad en este aspecto y encontramos que había cabinas de teléfonos en medio de una acera que no dejaban pasar ni a una persona, aquí cerca había una señal de tráfico en el medio de una acera muy estrecha e incluso un vado de una acera del paseo marítimo que en el otro lado tenía un escalón, por lo que no valía para nada. Creo que en los últimos años la ciudad mejoró y que hay una conciencia un poco mayor sobre estos problemas, aunque no digo que esté perfecta, porque otros países están mejor, como Holanda, donde el discapacitado no tiene problemas. No creo que nadie tenga que estar contento, porque falta conciencia en los ciudadanos, en los técnicos que hacen las obras y en los que las vigilan y en las concejalías, que tendrían que sensibilizar a la gente.'*⁽⁸⁾

NOTAS

⁽⁷⁾ Extracto del estudio adjunto. ANEXO 8

⁽⁸⁾ Declaración de Myriam para La Opinión A Coruña el 1 de Junio de 2008. El artículo, 'Los problemas de movilidad de los discapacitados y los mayores: la ciudad cuenta con muchos obstáculos para personas con problemas físicos', recoge también declaraciones de un representante de una asociación de discapacitados y de la dirigente de un colectivo de mayores.

IMÁGENES

38_PORTADA DE LA PUBLICACIÓN EMITIDA POR LA XUNTA DE GALICIA EN 1993 QUE CONTIENE EL DECRETO DE 1992 DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS.

39_MYRIAM ANALIZANDO LA ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD. La posición del semáforo elimina el paso mínimo de 90cm. necesario para el paso holgado de la totalidad y diversidad de peatones. Año 1993.

40_MYRIAM EN SILLA DE RUEDAS. Año 1993. Colocando el brazo en diversas posiciones trata de establecer unos parámetros antropométricos máximos y mínimos de alguien sentado en silla de ruedas:

- Alcance vertical: 151 - 171 cm.
- Alcance vertical oblicuo: 146 - 159 cm.
- Alcance frontal oblicuo: 129 - 141 cm.
- Altura de la cabeza: 125 - 133 cm.
- Altura de la vista: entre 115 - 122 cm.
- Altura de los hombros: 99 - 104 cm.

41.1 / 41.2 / 41.3_DIBUJOS SOBRE NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD. Esquematización de diseños correctos para el interior de la vivienda y el espacio público. Contenidos en la publicación de la Xunta de Galicia.

42_BOCETOS DE LA CIUDAD. Se plasman varias situaciones recurrentes en la ciudad que atentan contra la accesibilidad. Aparecen también en la publicación de la Xunta de Galicia.

Non se pensou...

...que a caixa de mecanismos do semáforo é un volume que sobresa e unha altura que pode provocar unha colisión co viandante.

...que a escasa altura libre pode entorpecer o paso dos peatóns.

...que a colocación da parada de autobús non deixa paso suficiente para cadeiras de rodas e viandantes.

43. ALGUNOS DE LOS DIBUJOS PARA EL ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVIENDAS. Fundación Paideia.

ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVENDAS
CONCELLO DE RIVEIRA. USUARIO: MARIA FDEZ PEREZ. LOCALIZACIÓN: AV. CORUÑA, ED. CAROZINAS 22 1ª

ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVENDAS
CONCELLO DE PADRÓN. USUARIO: ERNESTO NEIRO AGRASAR. LOCALIZACIÓN: TAFRÍO nº 44

ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVENDAS
CONCELLO DE RIVEIRA. USUARIO: DELFIN MOS CAMEAN. LOCALIZACIÓN: RUA CARBALLEIRA nº 20

4.1.1.3 / PERCEPCIÓN DEL ESPACIO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA DE PEATONES Y PASAJEROS

El interés en torno a las relaciones infancia - espacio urbano condujo a Myriam a participar en un estudio de investigación en el año 2002 junto a Ricardo García Mira, licenciado en Psicología Social y director del grupo de investigación Persoa-Ambiente en la UDC entre 1995 y 2016; y Cristina García Fontán, arquitecta y profesora de la UDC. La metodología y conclusiones de este estudio se comparten a través de la publicación del libro *'Psicología y medio ambiente: aspectos psicosociales, educativos y metodológicos'* editado por el propio García Mira junto a José Manuel Sabucedo Cameselle y José Romay Martínez.

Se abarcan temas ya tratados por Myriam con anterioridad: la percepción de la ciudad como un agregado de varios contenedores de espacios en vez de como un continuo espacial y la utilización de coche y autobús como prolongaciones del hogar hasta estos contenedores. Como exponen los propios autores, *'el objetivo general de este trabajo es analizar la diferencia en el modo de aprehensión del espacio en los niños que van a la escuela en autobús o en coche y los que lo hacen andando. Si pensamos que ir a pie es importante, debido a la relevancia que la adquisición de conocimiento sobre el espacio y la experimentación de ese espacio tiene, precisamente, debido a sus consecuencias sobre las interrelaciones humanas y la conducta social, la forma en que se organicen los servicios urbanos tiene que tener en cuenta este concepto, y las escuelas, los servicios de salud, los parques y los servicios de deportes, por ejemplo, deben situarse a una distancia del hogar que permitan acceder a los niños a su uso sin necesidad de recurrir a un vehículo.'*⁽⁹⁾

La metodología de trabajo consistió en la realización de una serie de tareas encargadas a un grupo de 29 niños y niñas de 11 años de edad, estudiantes de 5º curso del colegio Compañía de María, cuyo medio de desplazamiento hasta la escuela podía ser andando o en autobús/coche. En un primer ejercicio, sobre un DIN A3, tras dejar por escrito su medio de transporte habitual, se les presentaba el siguiente enunciado: *'DIBUJA un mapa personal -como mejor sepas- en el que describas todo lo que recuerdes desde que sales de tu casa hasta que llegas a la escuela. Señala todo lo que recuerdes y escribe las notas que consideres necesarias. ESCRIBE en el reverso de la hoja diez lugares que recuerdes en el camino, desde tu casa a la escuela. ESCRIBE quince lugares que conozcas de esta ciudad (A Coruña).'*⁽¹⁰⁾

Para una segunda fase de la prueba se eligen los quince lugares más citados, y se elabora una plantilla que, mediante el relleno de una serie de celdas, arroje información sobre como los estudiantes perciben distancias reales, en línea recta, sin considerar trayectorias.

Los resultados muestran cómo aquellos niños que van caminando a la escuela son capaces de asimilar su entorno como algo continuo, reconociendo en el plano la posición, orden, uso, y detalle (puertas, ventanas, garajes...) de aquellos edificios con los que se encuentran, llegando incluso en algún caso a referenciarse cruces, semáforos, puntos habituales de reunión o incluso diferencias de elevación de la calle.

Por otro lado, aquellos niños que llegan a la escuela mediante algún tipo de vehículo, plasman su percepción del recorrido como algo discontinuo, pudiendo sólo identificar algunos elementos muy significativos para ellos, intermitentes y aislados, sin alusión a un conjunto ordenado. En cuanto a la idealización de distancias, se concluye que los niños que caminan muestran consciencia de las distancias entre los 15 lugares elegidos, espaciando sus ubicaciones, mientras que los que no lo hacen tienden a agrupar lugares, dejando entrever una menor estructuración, que sólo parece mejorar en aquellos puntos cercanos al colegio al ser un ambiente que sí les es familiar.

NOTAS

⁽⁹⁾ García, Sabucedo, Romay. *'Psicología y medio ambiente: aspectos psicosociales, educativos y metodológicos'* (2002), p.150

⁽¹⁰⁾ García, Sabucedo, Romay. *óp. cit.*, p.151

IMÁGENES

44_PORTADA DEL LIBRO 'PSICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE: ASPECTOS PSICOSOCIALES, EDUCATIVOS Y METODOLÓGICOS'. Publicado en 2002

45_GRÁFICA DE RESULTADOS DE LOS NIÑOS QUE CAMINAN A LA ESCUELA. La percepción del espacio se caracteriza por la continuidad y la estructuración.

46_GRÁFICA DE RESULTADOS DE LOS NIÑOS QUE LLEGAN A LA ESCUELA EN COCHE. La percepción del espacio es pobre y desestructurada.

45 NIÑOS QUE CAMINAN A LA ESCUELA

46 NIÑOS QUE VAN EN COCHE A LA ESCUELA

4.1.2 / NATURALEZA, SOSTENIBILIDAD Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

Una de las eternas preocupaciones de Myriam es la de generar espacios que no atenten contra la salud humana ni contra el medio ambiente. En su afán por entender, descubrir y lograr el equilibrio con lo que nos rodea, investiga abundantemente sobre temas de naturaleza, sostenibilidad y arquitectura bioclimática. Ésta se caracteriza por tratar de lograr un confort adecuado para el usuario produciéndose a cambio el mínimo gasto energético, aprovechando los recursos del entorno. Sus prácticas en este campo tienen tanto un enfoque analítico de lo ya existente como propositivo de cara a nuevas intervenciones. A ello se suman sus aportaciones relacionadas con procesos naturales que involucran positiva o negativamente al ser humano.

4.1.2.1 / EXPERIMENTOS PRÁCTICOS

Un elemento muy trabajado por Myriam es la **galería** característica de las construcciones coruñesas del siglo XIX. Su interés en torno a ella va más allá de su valor histórico y estético, realizando a través de varios estudios (ANEXO 2 p.122-127 y ANEXO 7) diversas mediciones que permiten asimilarla como parte fundamental del proceso energético de la vivienda. Los datos numéricos extraídos hablan de cómo la galería concentra no sólo la capacidad de calefactar a través de la captación y acumulación solar, sino también la función de ventilar y regular los impactos del viento y la lluvia. Su revalorización y reincorporación a la arquitectura permitiría reducir el gasto energético y en muchos casos prescindir de la calefacción eléctrica.

Los hábitos constructivos dañinos para la salud humana son también aspectos tratados. Sugiere que las afecciones humanas surgen tanto a raíz de los propios componentes químicos de los materiales constructivos, como de la creciente sustitución del proceso natural para lograr la salubridad o iluminación en la vivienda por una creciente intrusión tecnológica. Todo ello la lleva a hablar de '**edificios enfermos**' (ANEXO 2 p.96-98) plagados de sustancias químicas contaminantes del aire y muy perjudiciales para la salud. El **gas radón** ocupó especialmente su tiempo y fue pionera en mostrar sus efectos nocivos cuando aquí aún se desconocían. Se trata de un gas radiactivo característico de los terrenos graníticos que penetra en las viviendas a través del contacto con el suelo, siendo necesario el sellado de grietas para evitarlo. A pesar de formar grupo con más investigadores implicados en el tema, la Xunta de Galicia no permitió llevar a la práctica un estudio para sacar su peligrosidad a la luz.

Además, se inició en el aprendizaje de las antiguas técnicas de los zahoríes para ubicar pozos de aguas subterráneas y minerales, recorriendo diversos lugares. Este antiguo método, conocido como **radiestesia**, parte de la utilización de dispositivos simples como **varillas metálicas** en Y o L que al captar la energía bajo tierra van girando y cruzándose.

4.1.2.2 / REHABILITACIÓN AMBIENTAL

En 2005, Myriam se encarga de realizar un proyecto para el **acondicionamiento natural de las aulas de estudio del Campus de Esteiro** (Ferrol), edificio construido en 2001 por Joaquín Fernández Madrid y Pedro Iglesias Pereira. Tres años más tarde, en 2008, se ocupa también de **acondicionar el aula de estudio del edificio Xoana Capdevielle**, diseñado por los arquitectos José Ramón Garitonaindía de Vera y José Manuel Bermúdez Graiño.

Las propuestas para ambos espacios, adjuntas en los ANEXOS 12 Y 13 al final de este documento, apuestan por la mayor naturalidad en los procesos de alcance del confort interior, disponiendo aireadores y ventiladores para la renovación del aire, y elementos de choque y control solar como toldos, persianas venecianas o estores.

IMÁGENES

47

48

47_ZAHORÍ PRACTICANDO RADIESTESIA. Siglo XVIII

48_VARILLAS DE RADIESTESIA. El tramo más largo mide entre 20 y 40 cm. y el corto entre 10 y 15 cm.

49_EXTERIOR DEL EDIFICIO DE APOYO AL ESTUDIO (FERROL). Arquitectos: Joaquín Fernández Madrid y Pedro Iglesias Pereira.

50_VISTA DEL AULARIO DEL EDIFICIO DE APOYO AL ESTUDIO (FERROL). Acondicionamiento realizado por Myriam Goluboff.

49

50

51_EXTERIOR DEL EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE. ELVIÑA (A CORUÑA) Centro de documentación, archivo y sala de estudios. Arquitectos: José Ramón Garitonaindía de Vera y José Manuel Bermúdez Graño.

52.1 / 52.2_VISTAS DEL AULA DE ESTUDIOS DEL EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE. ELVIÑA (A CORUÑA). Acondicionamiento ambiental realizado por Myriam Goluboff.

51

52.1

52.2

IMÁGENES

53_PLANTA DE LA VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN OURENSE.

4.1.2.3 / IDEALIZACIÓN DE VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS

Otro acercamiento a la arquitectura bioclimática de carácter no analítico, sino propositivo, viene dado por sus **diseños para viviendas** en zonas de climas tan opuestos como **Galicia y Tenerife**. Aunque son propuestas teóricas, no llevadas a la práctica, aparecen reflejadas en otras de sus obras sí construidas.

La vivienda planteada idealmente en el norte se ubica entre las cuencas del Sil y del Miño, en una **aldea ourensana**, protegida del viento, la lluvia y el mar al tratarse de una zona montañosa. Se estiman para la zona unas 30 heladas por año y unas 2000 horas de Sol.

Analizándola **espacialmente** se observa que su diseño pretende aprovechar al máximo los recursos naturales: la planta, cuadrada y de 8 metros de lado, muestra adheridos al **norte** un hórreo-despensa y un guardarropas, funcionando como elementos anexos que amortiguan tanto del frío como del calor, evitando condensaciones interiores y aislando al muro de la lluvia. En la otra cara, al **sur**, se dispone un espacio de galería previo a un muro de 0,25m. La cubierta de este espacio se forma con lamas de madera. En invierno, cuando los rayos solares inciden con mayor inclinación, atraviesan la galería y se extinguen sobre el muro, calentando el espacio interior con un desfase temporal de 6 horas. Los huecos del muro permiten la llegada de los rayos solares al propio solado, que absorbe el calor. Por el contrario, durante el período de verano, el vidrio de la galería desaparece y el espacio pasa a configurarse como un porche, en el que las lamas de la cubierta regulan el paso de los rayos solares, ahora incidiendo más verticalmente. La cara **oeste** deja la regulación de la radiación solar en manos de la vegetación de hoja caduca, que desaparece en invierno para un total aprovechamiento solar y garantiza la existencia de sombra en verano. Hacia el alzado **este** se ubica la zona de estar y el dormitorio, que reciben sol por la mañana y aseguran la conservación del calor durante la noche gracias a la colocación de contras de madera.

⊙ E 1 / 100 | 1 5 10

Es importante destacar la presencia de un marcado **eje este-oeste** que contiene los elementos de producción calorífica de la vivienda: la cocina y una estufa de leña cerrada que emite calor a través de la masa pétreo que la envuelve.

Ubicados también sobre ese eje, y para la producción de **agua caliente sanitaria**, se dispone en cubierta un sistema de paneles fotovoltaicos y tanques que funcionan cooperativamente para extraer y calentar el agua: los paneles fotovoltaicos accionan una bomba que permite captar agua potable de un pozo ubicado a 15m de profundidad; y el tanque captador es un prisma de hormigón con una chapa de acero inoxidable en su interior que pretende absorber energía solar. Exteriormente, se busca en su cara sur el efecto Trombe, pintando la superficie de color negro y cubriéndola con un vidrio dejando entre ambas una cámara de aire de 8cm. El resto de caras se revisten con un panel de fibra de vidrio de alta densidad, que aísla térmicamente. Todo ello permite el calentamiento del agua, que podrá aumentar aún más su temperatura gracias a la cesión por contacto de la salida de humos de acero de la estufa de leña. Del mismo modo, la energía calorífica de la cocina también será aprovechada para el calentamiento del agua, que se irá desplazando desde el tanque de captación a otro de acumulación, ubicado encima del baño, desde el cual podrá distribuirse para su uso.

Para tratar las **aguas residuales**, se razona también en términos sostenibles: se propone utilizar el método de 'depuradoras verdes' filtrando el agua a través de balsas con diversas especies vegetales que logren purificarla.

El conjunto cuenta con un **sistema de ventilación** que se plantea de la forma más natural posible, efectuándose de modo directo gracias a la galería y a la ubicación razonada de puertas y ventanas, pero también de modo indirecto incorporando rejillas regulables en la zona superior del muro norte en su fragmento no taponado por la despensa adosada, y en la zona baja del muro sur.

54_INCIDENCIA SOLAR EN INVIERNO Y VERANO EN LA VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN OURENSE. Principios de diseño solar pasivo

55_SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LA VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN OURENSE. Concentración de sistemas de producción de calor en el eje este-oeste.

IMÁGENES

56_DETALLE CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN OURENSE.

57_ESQUEMA DE AGUA CALIENTE DE LA VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN OURENSE.

Esto permite la renovación del aire aun en el supuesto de encontrarse la vivienda inhabitada y los huecos cerrados. Se garantiza del mismo modo la evacuación de gases pesados que puedan resultar dañinos para la salud, ya sea el gas butano en el espacio de cocina, o el gas radón que podría derivarse de la composición granítica del suelo de la región.

La **instalación eléctrica** se realiza a partir de un consumo estimado de W/h (280 W/h en corriente continua: iluminación y nevera; 770 W/h en corriente alterna: lavadora y televisión) que conduce a la colocación de 12 paneles fotovoltaicos ubicados a 45° en lo más alto de la cara sur del tejado, un regulador de carga, tres baterías y un convertidor de corriente continua a alterna; suponiendo todo esto un coste que se calcula podrá ser amortizado en seis años de uso.

En cuanto al **planteamiento material y constructivo** de la vivienda, la **piedra y la madera** son los dos materiales principalmente empleados en paramentos y solados. Todos los muros exteriores se proyectan en mampostería de piedra de granito con un espesor de 40 cm., salvo el muro sur, de 25 cm. por las cuestiones energéticas ya mencionadas. Así mismo, las zonas más públicas (sala, porche, pérgola, entrada) estarán terminadas con solado pétreo. La madera se reserva para la estructura, dispuesta sobre rastreles para algunos solados, y para las paredes de la zona norte de la casa, empleando tablas de 2'5 cm de espesor y dejando una cámara de aire de 5cm. Se pretende sacar el máximo rendimiento a la calidez del material, a sus cualidades higroscópicas y a su neutralidad electrostática, proporcionando acabados a base de aceites y ceras naturales que no contaminen el ambiente. La cubierta se aísla con 8cm. de corcho aglomerado dejando una cámara de aire ventilada gracias a la fijación de las tejas sobre dos capas de rastreles de 4cm. dispuestos perpendicularmente. Las tuberías de los desagües serán de hierro fundido o cerámica y los cables eléctricos irán insertos en tubos de polipropileno ocultos en la superficie por guarniciones de madera.

La vivienda ubicada en **Tenerife** se presenta como propuesta al **Concurso Internacional: 25 Viviendas Bioclimáticas en Tenerife, celebrado en el año 1995**. A éste podía presentarse cualquier proyecto elaborado por un arquitecto o un grupo multidisciplinar dirigido por un arquitecto, produciéndose el fallo del concurso a finales de octubre de ese año. Los criterios de elección respondían a cuestiones de rentabilidad económica, inserción en el entorno y aprovechamiento de sus recursos, innovación en las soluciones o empleo de materiales reciclados y reciclables, entre otras. Se presentaron 397 propuestas de 38 países, siendo 165 españolas, y finalmente se seleccionaron 25 para continuar desarrollando la propuesta, adjudicándoseles el proyecto de ejecución por parte del Cabildo Insular de Tenerife. Los cuatro mejores recibieron una dotación económica añadida, quedando en primera y tercera posición un equipo madrileño y otro catalán, respectivamente. De entre todos los proyectos presentados, se realizó además una exposición itinerante con 57 seleccionados, entre los que se encontraba el proyecto del equipo del que Myriam formaba parte.⁽¹¹⁾

Los planteamientos formales de su propuesta hacen referencia al paisaje lunar de la isla, inspirándose en los **viñedos canarios**. En estas construcciones, las viñas crecen a ras de suelo, sobre terrenos de aspecto volcánico excavados (2-3 m.) hasta alcanzar la tierra vegetal. A medida que se observa su crecimiento, se van emparrando, a poca altura y quedando protegidas por unos muretes de piedra semicirculares llamados 'zajas' que se encargan de que los vientos incidan correctamente sobre el cultivo.

Este control sobre la acción de los vientos fue algo que intentó trasladarse a la concepción de la vivienda, que toma de las zajas su **aspecto semicircular**. Tras un estudio de las direcciones, se decidió abrir la planta a las brisas refrescantes del Nordeste y cerrarla a los vientos tórridos del Sur, surgiendo una tipología en L con un **muro curvo** sobre el que se apoyan las estancias y un patio abierto y pergolado que asegura frescor en el espacio. Apoyados en el ala oeste de la L se ubican los dormitorios, mientras que en su perpendicular, al sur, se disponen los usos de día: servicio, cocina y estar.

El elemento clave de la vivienda es precisamente ese muro curvo, ya que alberga los mecanismos de control de la ventilación y calefacción del espacio interior. Se compone de tres capas: muro exterior de piedra, cámara de aire, y tabique interior de madera. En las cabezas del muro se colocan unas lamas regulables que controlan tanto el flujo de aire que entra a la cámara como los posibles residuos que puedan colarse en ella, a través de un filtro. En **invierno**, el muro actúa como '**muro calefactor**': se aprovecha el recorrido solar sobre el muro de piedra, se reduce la cantidad de aire que entra por las bocas de entrada, y se permite el paso de calor a través del vidrio de las ventanas y su captación a través de tuberías rellenas con agua, que transfieren este calor al ambiente a través de las lamas del tabique de madera. Durante el **verano**, el muro actúa en régimen de '**muro ventilador**': se abren ahora las lamas de los cabezales del muro, permitiendo la entrada de mayor caudal de aire, que saldrá entre una serie de tuberías de cerámica porosa ubicadas en el alzado sur. Aunque estas tuberías suelen estar vacías con este fin, pueden también llenarse de agua gracias a un circuito cerrado para combatir la habitual **calima canaria**: la presencia en el aire de partículas de polvo o arena provenientes del desierto. Cuando se dan estas condiciones climatológicas, el agua cae en cascada entre los tubos absorbiendo las partículas en suspensión, con el objetivo de refrescar y purificar el aire que penetra hasta el interior a través del tabique.

Los espacios exteriores a la vivienda colaboran en el mantenimiento del confort interior, ya sea a través de la inclusión de elementos vegetales o del diseño arquitectónico coherente. Así, la apertura de la planta al Noroeste buscando el viento fresco no es total, sino que se colocan bastidores con mallas incoloras que giran permitiendo mitigar el impacto del viento según las necesidades estacionales, pero manteniendo la visión al exterior. Tras ellos, el patio alberga algunas especies vegetales (jazmín, buganvilla) colocadas en la pérgola. En el siguiente nivel, en la cubierta de la vivienda, aparece una nueva pérgola-mirador para contemplar el paisaje desde lo alto, además de paneles fotovoltaicos y un tanque funcionando de nuevo como muro Trombe.

NOTAS

⁽¹¹⁾ En el ANEXO 2 (p. 128-132) aparece recogido el texto presentado sobre la vivienda en el congreso Healthy Buildings USA en 1997. En el mismo anexo (p. 152-154) se ubican los paneles de la exposición tal y como aparecen publicados en el libro '25 viviendas bioclimáticas para la isla de Tenerife' editado por el ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables) en el año 2002.

IMÁGENES

58_PAISAJE DE VIÑEDOS CANARIOS

59_PLANTA DE CUBIERTAS. VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN TENERIFE

60_PLANTA DE PAVIMENTOS. VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN TENERIFE.

61_PLANTA. VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN TENERIFE

58

59

60

61

4.2.1 / 1957-1966 / PRIMERAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES EN MISIONES (ARGENTINA) : INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Y ESCUELA SECUNDARIA EN LEANDRO N. ALEM

Durante los últimos años de carrera, y enlazando ya con el comienzo de su vida profesional, Myriam colabora con el equipo profesional de su posteriormente marido, Mario Soto, y su socio por aquel entonces, Raúl Rivarola. Sus primeras prácticas ajenas a la Escuela las ubica en un primer estudio en la calle Oro, recordando como alrededor del año 1955 se trabajaba en un proyecto para el **Instituto de Previsión Social: Oficinas y Hotel** de 110 habitaciones en Misiones: *'lo primero que me hicieron hacer fue un enorme plano en el que líneas en lápiz marcaban las pautas para que las letras, escritas a mano, tuvieran todas la misma altura y en el que escribí infinitas palabras hasta que logré, como todos allí, tener una letra a mano clara y armónica'*⁽¹²⁾

Posteriormente pasó a encargarse de las galerías comerciales, las habitaciones del hotel y sus baños curvos, destacando la preocupación por el diseño minucioso del detalle : *'había unos artilugios para evitar la propagación del ruido de las cañerías de agua y las descargas de los inodoros (...) También diseñé, creo recordar que en chapa metálica, un artefacto que se colocaba en la pared, entre las camas, donde estaba el teléfono, la radio, el timbre de llamada y quizás también luces en los extremos. Me gustaba, por entonces, trabajar en esos detalles que, de algún modo, implicaban un diseño industrial.'*⁽¹²⁾

Años más tarde, Mario traslada su lugar de trabajo a una casa-estudio en la calle Anchorena. El nuevo taller era conocido cariñosamente como 'la lumpera'⁽¹³⁾ y supuso un lugar para todo tipo de reuniones, tanto de trabajo como de ocio. La esencia personal de Mario Soto se respiraba en el ambiente, reflejada entre otras cosas a través de la adaptación de ventanillas de autobuses sustituyendo a la tradicional carpintería, beneficiándose de su bajo coste.

En esta nueva fase, el equipo realiza el proyecto para la **Escuela Secundaria en Leandro N. Alem**, también en Misiones, construida entre 1957 y 1963. Como era habitual en la arquitectura de Soto, la imagen definitiva del edificio bebía directamente de los planteamientos de Le Corbusier, aunque este aspecto final distaba mucho de los planteamientos iniciales.

La escuela se ideó de partida en madera con una cubierta de chapas de fibrocemento, con la intención de favorecer el uso de materiales locales de la zona rural. La necesidad de secar la madera y protegerla ante insectos le causaba ennegrecimientos y por lo tanto se empezó a introducir el color para tapar los defectos. Recién empezada la obra, el gobierno impuso el cambio de materiales y la introducción de hormigón armado, mucho más acorde con el proceso de actualización que buscaba la provincia en esos instantes. El hormigón como sinónimo de modernidad unido al rasgo climático más marcado de la localidad, el calor húmedo, dio lugar a un sugerente perfil para la cubierta. La forma invertida de esta aseguraba sombra y la ventilación abundante requerida, funcionando a la vez como colector de agua de lluvia, que se almacenaría después en una cisterna interior suspendida refrescando el aire interior.

El elemento definido por Myriam es un hiperboloide elíptico que encierra la sala de música de la escuela, cuyas fachadas planas llaman la atención por los colores elegidos para los paneles de cierre. Su ubicación, en medio del patio cubierto del edificio, realza su contraste con el resto de elementos del edificio, funcionando como marco de escena aquellas veces que hay representaciones teatrales comunitarias. El desarrollo del peculiar volumen se precisa en varios planos dibujados a mano con el máximo nivel de detalle, los cuales muestra orgullosa como unos de los más significativos de su carrera. La propia Myriam relata, como puede leerse en el documento adjunto (ANEXO 14), el proceso de dibujo de los arcos principales y la unión de sus puntos para conformar el hiperboloide, así como el posterior trabajo de vertido del hormigón.

NOTAS

⁽¹²⁾ Fragmentos del texto *'Mi encuentro con el estudio'*, redactado por Myriam para la página web de Mario Soto. (<http://www.mariosoto.net>)

⁽¹³⁾ Se conoce como 'lumpen' al sector social más bajo del proletariado, desprovisto de conciencia de clase. Myriam recuerda que en Argentina era habitual el uso de apodos referidos al lugar de procedencia, ya que solía convivir gente de diversos países. A Mario Soto algunos lo llamaban 'lumpón' y otros 'el gallego'; Myriam solía ser 'la rusa'; y otros compañeros eran 'el tano' o 'el japo'.

IMÁGENES

62_VISTA EXTERIOR DEL ESTUDIO 'LA LUMPERA'

63_MYRIAM GOLUBOFF, MARIO SOTO Y RAÚL RIVAROLA DIBUJANDO EN 'LA LUMPERA'

64_VISTAS INTERIORES DEL ESUDIO 'LA LUMPERA'. Mesas de trabajo y patio en la última planta.

65_PLANIMETRÍA DEL ESTUDIO 'LA LUMPERA' Y FACHADA DE ACCESO.

PLANTA NIVEL +0.00

PLANTA NIVEL +3.78

PLANTA +6.105

PLANTA +8.425

CORTE Z-Z

INGRESO GENERAL (AUTOMÓVIL Y PEATONES)

IMÁGENES

66_SECCIÓN CARACTERÍSTICA DEL PRIMER PROYECTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA EN LEANDRO N. ALEM. Año 1958

67_SECCIÓN CARACTERÍSTICA DEL PROYECTO DEFINITIVO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA EN LEANDRO N. ALEM. Año 1960

68_ENCOFRADO DEL HORMIGÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN LEANDRO N. ALEM. Año 1960

69_VISTA EXTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN LEANDRO N. ALEM.

70_TRAZADO DEL HIPERBOLOIDE ELÍPTICO. Dibujo realizado a mano por Myriam del espacio que alberga el aula de música de la Escuela Secundaria.

71_AULA DE MÚSICA. Año 1960

72_ACTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN LEANDRO N. ALEM. 30 de octubre de 2012.

IMÁGENES

73_PLANTA DE ACCESO. Centro ASPACE (SADA)

74_PLANO DETALLE DE UN BAÑO. Centro ASPACE (SADA)

4.2.2 / 1981-1982 / CENTRO ASPACE ⁽¹⁴⁾

ASPACE (ASociación de PARálisis CÉrebral) es una identidad sin ánimo de lucro orientada al apoyo e integración de **personas afectadas con parálisis cerebral** y alteraciones afines, así como a la sensibilización de la sociedad con este colectivo. Actualmente su trabajo se extiende en todas las Comunidades Autónomas españolas y cuenta con alrededor de 18000 asociados y 230 centros de atención directa. En A Coruña, el único centro de la asociación se encuentra en **Osedo (Sada)** y es llevado a cabo gracias a la lucha de un grupo de madres y padres que habían constituido la entidad en 1977 para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Tras iniciar su actividad en un local de Santiago y trasladarse posteriormente a una casa en Cambre, la asociación consigue finalmente la construcción de un espacio propio encargado a Mario Soto y Myriam Goluboff, actualmente totalmente transformado.

Una vez más, Myriam se implica, en la que sería la última obra en vida de su marido, en un proyecto con fuertes compromisos de adaptación del espacio. Las características de la parcela dan lugar a un edificio de **aspecto longitudinal**, en el que se da tanta importancia a los espacios compactos como a las posibilidades de apertura al exterior de estos. Se disponen todos aquellos usos cerrados (aulas, despachos, comedor, cocina...) hacia los alzados longitudinales, liberando el eje central para crear zonas de expansión, sin actividad concreta. Esta liberación central se encierra en un patio abierto pero cubierto, garantizando su uso en todo tipo de condiciones climáticas. Su continuidad se interrumpe únicamente por la aparición puntual de los baños, única estancia no adherida al alzado, ubicados aquí para facilitar el acceso a ellos durante los recreos, períodos de tiempo en los que se supone mayor frecuencia de uso. El módulo del baño, repetido varias veces en planta, destaca por su peculiar formalización volumétrica, con muros curvos que encierran la zona de lavamanos y dos aseos.

NOTAS

⁽¹⁴⁾ Esta obra aparece publicada en la Revista Obradoiro nº8 en el año 1983. Se muestra la publicación en el ANEXO 2 (p. 144-149)

La búsqueda de **iluminación y relación con el entorno exterior** es otro de los intereses del proyecto: la luz entra a través de enormes ventanales del comedor situado al oeste y penetra también a través del techado del corredor central, que emplea chapas traslúcidas; y la visión del paisaje exterior se estudia dependiendo del uso, abriéndose el comedor hacia una densa masa de arbolado y las aulas a un jardín bajo que invita a ser poblado.

Otro punto a destacar es la **formalización alimétrica** del proyecto: la distinción del área administrativa con respecto al resto del conjunto se materializa simbólicamente con elevaciones de 60 cm, apareciendo algunas rampas. Del mismo modo, la cubierta universal del conjunto no coincide con los techos particulares de las estancias cerradas, sino que cada una de estas define su altura en función de sus necesidades, con un falso techo de escayola aislado con lana de vidrio, que servirá además para el paso de instalaciones y su consecuente inspección a través de pasarelas.

La ideación del edificio se realiza en un contexto de limitaciones, tanto económicas como legislativas. El hecho de que hubiese planteamientos, relativos a la ventilación de ciertas zonas, opuestos a la normativa de la Consellería de Educación, hizo que se buscara financiación en la Consellería de Sanidad para no verse obligados a modificar el proyecto. Además, aunque hubo que ajustar el presupuesto, no se descuidó ningún tipo de detalle para asegurar la vida del edificio. Se dispusieron todo tipo de **instalaciones especiales** imprescindibles en la tipología, y se calefactó todo el solado con planchas térmicas para asegurar el confort en días fríos. A todo ello se añadió el **diseño de elementos de mobiliario**, como una mesa y una silla elaboradas en tablero aglomerado de 2cm con uniones clavadas y acabado esmaltado. Ambos prototipos se diseñan en base a criterios ergonómicos: la mesa se compone de varios sectores de círculo que unidos dan lugar al tablero total redondo, pudiendo usarse independiente o conjuntamente. Además, su borde más próximo a la colocación de la silla está ligeramente rehundido para acercar bien al usuario; y se ofrecen tres tamaños de silla que modifican consecuentemente las alturas de la mesa.

75_PLANO DETALLE DE MOBILIARIO: MESA.
Vistas y esquema de acoplamiento

76_PLANO DETALLE DE MOBILIARIO: SILLA

IMÁGENES

77_VISTA EXTERIOR. Centro ASpace (SADA). Alrededor del año 1981.

78_VISTA INTERIOR DEL COMEDOR. Centro ASpace (SADA). Alrededor del año 1981.

79_MESAS DEL COMEDOR. Centro ASpace (SADA). Alrededor del año 1981.

80_GRUPO DE NIÑOS EN LAS MESAS ACOPLABLES. Alrededor del año 1981.

81_SILLAS Y MESAS ASpace. El diseño de Goluboff y Soto se incluye en la exposición 'Da árbore á cadeira' realizada entre abril y noviembre de 2017 en el Museo Centro Gaiás, organizada por la ciudad de la Cultura de Galicia. Se seleccionan más de treinta diseños de arquitectos y diseñadores gallegos, destacando algunos nombres como Isaac Díaz Pardo o los hermanos Alejandro y Jesús de la Sota, entre otros.

77

78

79

80

81

4.2.3 / 1996 -2000 / PISCINAS PARA LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA ⁽¹⁵⁾

En julio de 1996 la Diputación de A Coruña convoca un concurso para un prototipo de **piscinas y áreas de ocio descubiertas** que se implantarían en municipios pequeños con menos de 5000 habitantes. Los criterios de diseño exigidos se referían a los siguientes aspectos: el carácter repetitivo de la propuesta, que debía poder desarrollarse en diversas localizaciones introduciendo únicamente ligeros cambios impuestos por condicionantes topográficos; el bajo coste de construcción y mantenimiento; y la rapidez en la materialización, cuyo plazo estimado sería alrededor de cuatro meses. Se eligieron como ganadoras tres propuestas, permitiendo a los municipios decantarse por la construcción de aquella que considerasen más apropiada. Uno de los equipos premiados estaba conformado por Carlos Quintáns, Antonio Raya y Cristóbal Crespo, que trasladaría su prototipo a Boimorto, Val do Dubra, Coirós, Toques, Touro y Lousame, entre otros. Su proyecto consistía, para los vestuarios, en dos volúmenes de iguales dimensiones, con estructura metálica revestida con paneles de hormigón prefabricado.

El diseño presentado por Myriam Goluboff es otro de los elegidos, contrastando ya en su concepción con el ya citado: frente a la estructura de acero del anterior, este se idea como una serie de **casetas concebidas totalmente en madera**, acabadas con paneles de llamativos colores cerrando las zonas de ducha. La formalización en pequeñas estancias cuadradas surgió a raíz del recuerdo de las antiguas casetas de playa que Myriam relaciona con sus viajes a la costa uruguaya, llamando la atención del presidente de la Diputación por aquel entonces, César Lendoiro, que las describía, como 'casas de bonecas' ⁽¹⁶⁾, como apunta la propia Myriam entre risas. La arquitecta recuerda al expresidente como alguien que realizó un buen trabajo en cuestiones de obra pública y cercano a la gente: *'recuerdo una vez que no pude asistir a una de las inauguraciones de las piscinas y me regaló una planta que aún conservo, nunca se lo llegué a agradecer. Es un subproducto de las piscinas'* ⁽¹⁶⁾. Lamenta que las piscinas hayan sido tan poco publicadas y puede que no muy valoradas, pese al enorme trabajo que les dedicó y a la calidad que ofrecen. Se ubican en diez lugares de la provincia de A Coruña: Laxe, Monfero, Mazaricos, Cerceda, Teo, Cesuras, O Pino, Moeche, Mañón y As Somozas.

Este supuso un proyecto experimental que fue mejorando progresivamente gracias a la investigación en propiedades y tratamientos de los materiales. La estructura de las casetas es de madera tratada de pino, de procedencia nacional en todos los casos salvo en la piscina de Laxe, tratada en Alemania y posteriormente importada. Este armazón se levanta sobre una cimentación de hormigón sobresaliente sobre el terreno unos 20 cm., con vigas de cimentación separadas 90 cm. La elevación permite el paso de tuberías de instalaciones bajo las casetas, que quedan cubiertas por el acabado del suelo interior, un entarimado con tablas de madera de 7,5cm de ancho y 2,5 cm. de espesor colocado sobre rastreles de 9,5 cm de alto por 5cm. de ancho.

El suelo de cada caseta se compone de cuatro módulos independientes de pavimento, cuadrados y de 1,80m. de lado, conformados por los elementos descritos, resultando así la planta de las casetas, también cuadradas, de 3,60 m. de lado.

Los pilares y vigas son, en los cubículos, de sección cuadrada de 12 cm. de lado, y se anclan al hormigón base mediante perfiles metálicos en T. Sin embargo, en las pérgolas exteriores, los pilares se conforman mediante dos tablas reforzadas por otra intermedia en su apoyo para insertar los perfiles en T. La cubierta se resuelve con correas de 60 x 120 mm., sobre las que aparecen rastreles para dar apoyo a un tablero compacto de fibras de madera y resinas termoestables (e=13mm). Como cerramiento de los módulos se eligen estos mismos paneles compactos aumentando su espesor hasta los 40 mm., aislados térmicamente.

NOTAS

⁽¹⁵⁾ Esta obra aparece publicada en la Revista Obradoiro nº27 en el año 1998. Se muestra la publicación en el ANEXO 2 (p. 155-156)

⁽¹⁶⁾ Extracto de conversación personal con Myriam. 3 de septiembre de 2018

IMÁGENES

82_MYRIAM GOLUBOFF CON CARLOS QUINTÁNS, CRISTÓBAL CRESPO Y ANTONIO RAYA. Participantes en el concurso de la Diputación para piscinas y áreas de ocio descubiertas en el año 1996.

83_PROPUESTA DE QUINTÁNS, CRESPO Y RAYA: Estructura de los módulos de vestuario.

84.1 / 84.2_PROPUESTA DE QUINTÁNS, CRESPO Y RAYA: vistas exteriores.

La **ideación modular** de las estancias permitió que el hecho de moverlas y combinarlas libremente fuese muy fácil, acelerando los tiempos de montaje y asegurando la adaptación a las características concretas de cada emplazamiento. A pesar de esta necesidad de universalizar el diseño, no se dejó de pensar en los pequeños detalles, algunos muy especiales para Myriam. Se dibujaron minuciosamente todos aquellos elementos auxiliares exteriores a los propios módulos, pero necesarios para disfrutar del espacio de baño: celosías, rampas, veletas metálicas ubicadas en la cumbrera de las casetas con pictogramas indicativos, duchas y las propias puertas de los vestuarios, con dibujos asociados a la presencia de niños. Recordando el proyecto, Myriam afirma percatarse ahora de la enorme capacidad de observación y trabajo sobre el detalle que tenía, modificando algunas pequeñas piezas mientras la obra transcurría.

Actualmente, transcurridos en la mayoría de los casos más de diez años desde su construcción, las 10 adaptaciones se mantienen en funcionamiento y en un estado de conservación aceptable, salvando la necesidad de mantenimiento de algunos elementos de madera. Casi todas ofrecen cursos de natación durante los meses de verano, permitiendo el acceso durante prácticamente todo el día y cualquier día de la semana. Respecto a consideraciones específicas de cada una, se observa que el vaso de la piscina de Mañón fue cubierto para poder extender su uso durante todo el año, ocurriendo lo mismo en Mazaricos, ahora climatizada; O Pino introdujo un vaso de piscina de menor tamaño al lado del original; y los Ayuntamientos de Cesuras, As Somozas y Laxe destacan por el cuidado trato del entorno, habilitando zonas de ocio y parques infantiles anexos.

82

83

84.1

84.2

IMÁGENES

85. MAPA DE LOS LUGARES DE UBICACIÓN DE LAS PISCINAS DE MYRIAM GOLUBOFF.

86.1 / 86.2. MYRIAM GOLUBOFF EN LA INAUGURACIÓN DE LA PISCINA DE MAZARICOS. Asistencia al acto junto a Augusto César Lendoiro, a la derecha de Myriam en la fotografía superior. Septiembre de 1997

85

IMÁGENES

87_PLANTAS DE LOS MÓDULOS DE VESTUARIO. Piscinas para la Diputación de A Coruña.

88_SISTEMA CONSTRUCTIVO. Piscinas para la Diputación de A Coruña

89_PLANO Y DETALLES DE LA CUBIERTA DE LOS MÓDULOS DE VESTUARIO. Piscinas para la Diputación de A Coruña

VESTUARIOS NIÑOS

VESTUARIOS - MUJERES

VESTUARIO - MINUSVALIDOS

VESTUARIO - HOMBRRES

87

88

89

IMÁGENES

90

91

92

93

94

95

96

97

90_MÓDULO DE SUELO Y DETALLE.Piscinas para la Diputación de A Coruña.

91_DETALLE UNIÓN CIMENTACIÓN - PILAR. Piscinas para la Diputación de A Coruña

92_SECCIÓN CONSTRUCTIVA DE LOS MÓDULOS DE VESTUARIO. Piscinas para la Diputación de A Coruña

93_OBREROS ENCOFRANDO LA CIMENTACIÓN. Piscinas para la Diputación de A Coruña

94_ENCOFRADO DE LA CIMENTACIÓN. Piscinas para la Diputación de A Coruña.

95_ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE VESTUARIO. Preparada sobre la cimentación finalizada para colocarse en su posición definitiva. Piscinas para la Diputación de A Coruña.

96_ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE VESTUARIO EN SU POSICIÓN FINAL. Piscinas para la Diputación de A Coruña.

97_MYRIAM GOLUBOFF EN LA OBRA DE LAS PISCINAS DE CERCEDA. Año 1997.

IMÁGENES

98_PISCINA DE LAXE. Vista actual del vaso y zona de baño.

99_PISCINA DE LAXE. Vista actual de pasarela y módulos de madera.

100_PISCINA DE MAZARICOS. Vista actual desde el exterior del complejo.

101_PISCINA DE CERCEDA. Vista de la fase de acabado de módulos. Año 1997

102_PISCINA DE CERCEDA. Vista actual de pasarela y módulos de madera.

103_PISCINA DE TEO. Vista del conjunto recién finalizado.

104_PISCINA DE TEO. Vista de uno de los vestuarios recién finalizados.

105_PISCINA DE CESURAS. Panorámica del conjunto desde la zona de pasarela. 24 de agosto de 2018.

106_PISCINA DE CESURAS. Vista del conjunto desde la zona de duchas. 24 de agosto de 2018.

107_PISCINA DE CESURAS. Vista interior de uno de los vestuarios. 24 de agosto de 2018.

LAXE

98

99

MAZARICOS

100

CERCEDA

101

102

TEO

103

104

CESURAS

105

106

107

IMÁGENES

O PINO

108_PISCINA DE O PINO. Vista de los módulos en su fase de montaje.

109_PISCINA DE O PINO. Acto de inauguración en 1998.

110_PISCINA DE O PINO. Vista actual exterior del complejo

111_PISCINA DE MOECHE. Vista actual del conjunto.

112_PISCINA DE MONFERO. Fase de ejecución del vaso de piscina.

113_PISCINA DE MONFERO. Vista actual exterior de los vestuarios.

114_PISCINA DE MAÑÓN. Vista original del entorno de piscina en la cota inferior y cafetería en la cota superior.

115_PISCINA DE MAÑÓN. Vista actual de la piscina, hoy climatizada, y zona de cafetería en la cota superior.

116_PISCINA DE AS SOMOZAS. Vista original exterior del conjunto

117_PISCINA DE AS SOMOZAS. Detalle del diseño de las puertas de los vestuarios infantiles.

MOECHE

MONFERO

MAÑÓN

AS SOMOZAS

IMÁGENES

118_PROYECTO ORIGINAL DE LA VIVIENDA
EN A POBRA DO CARAMIÑAL

4.2.3 / 1998 / VIVIENDA EN A POBRA DO CARAMIÑAL

En 1998, colabora con el arquitecto Daniel Beiras en el diseño de una **vivienda en A Pobra do Caramiñal**. En el anteproyecto se define un bloque longitudinal de 12 x 4m. que resuelve toda la vivienda en planta baja. Los elementos característicos de la casa aparecen anexos en sus alzados longitudinales: hacia el sur, una galería, y hacia el norte, el vestíbulo de llegada, inserto en una pieza que rompe con la estricta ortogonalidad del bloque principal. En una pieza simétrica y contigua a esta anterior, aparece el baño, única estancia cerrada de la vivienda. Su disposición externa al bloque principal permite la planificación continua, sin apenas tabiques, del resto de usos.

PLANTA

ALZADO SUR

ALZADO NORTE

ALZADO ESTE

118

ESCALA 1 / 100

1

5

10

El proyecto básico definitivo redimensiona el rectángulo base (15 x 5 m.) y reasigna algunos usos: un dormitorio ocupa ahora el anterior espacio del baño, y este se integra en el cuerpo principal rectangular, abriéndose hacia la galería sur, en la que sus propietarios deciden instalar la bañera. Igualmente, termina por construirse un altillo con un dormitorio y un servicio a mayores, quedando el área inferior de salón a doble altura. Los muros son de doble hoja con cámara de aire intermedia, empleando sillería de granito para la hoja exterior (21cm.) y bloque de arcilla para la interior (19cm.) Los forjados son de vigas de madera, también empleada en las carpinterías, y la cubierta, de partida a un agua, pasa a tener finalmente dos.

119_PROYECTO DEFINITIVO DE LA
VIVIENDA EN A POBRA DO CARAMIÑAL

IMÁGENES

119_PROYECTO DEFINITIVO DE LA
VIVIENDA EN A POBRA DO CARAMIÑAL

ALZADO NORTE

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

119

ESCALA 1 / 100 |

1

5

10

IMÁGENES

120.1 / 120.2_MAUQUETA DEL PRIMER PROYECTO. Casa en A Pobra do Caramiñal.

121_VISTA EXTERIOR. Casa en A Pobra do Caramiñal.

122_VISTA EXTERIOR DE LA GALERÍA. Casa en A Pobra do Caramiñal.

123_VISTA DESDE EL INTERIOR DE LA GALERÍA. Casa en A Pobra do Caramiñal.

124_VISTA DE LA ZONA DE ESTAR. Casa en A Pobra do Caramiñal.

125_VISTA DE LA BAÑERA EN LA GALERÍA. Casa en A Pobra do Caramiñal.

126_VISTA DE LA ZONA DE ESTAR DESDE LA PLANTA SUPERIOR. Casa en A Pobra do Caramiñal.

IMÁGENES

127.1 / 127.2 / 127.3_ESTADO PREVIO A REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ALDEA EN BAIO.

4.2.4 / 2002-2003 / CASA RURAL EN BAIO

En 2002 interviene junto a Cristina García Fontán en una **casa de aldea y su alpendre contiguo** ubicada en Baio (Zas), transformándola en un **establecimiento de turismo rural totalmente adaptado para personas con minusvalías**. La reforma consistió no solo en permitir la total movilidad interior sino también de los espacios exteriores de la finca, de más de 18000 m2 de superficie, habilitando recorridos accesibles que vinculasen diversos puntos de interés.

La **solución constructiva** optó por mantener los muros portantes originales y las carpinterías, logrando su recuperación mediante lijado y pintado. La piedra del suelo se levanta y se recoloca ubicando debajo el correspondiente aislamiento y calefacción por suelo radiante, aunque se renueva el entresuelo con vigas de madera. El mismo proceso de recolocación se realizó en el tejado, manteniendo la teja original y aislando inferiormente. Se deciden mantener las estructuras de madera de la cubierta, pero se hacen totalmente nuevos todos los sistemas de instalaciones (saneamiento, agua, gas, electricidad, calefacción), adaptándolos a la normativa vigente. Se revalorizan algunos de los tabiques de la planta alta, reconstruyéndose con yeso armado, y se conserva la escalera existente, instalándose a su lado una plataforma elevadora vertical.

En cuanto a la **distribución funcional**, se mantiene en el edificio principal el uso existente en planta baja, con cocina y lareira, situado hacia la mitad sur de la casa. Hacia la otra mitad, aparecen tres dormitorios con baño privado, uno de ellos con un jacuzzi adaptado para tetrapléjicos. Este espacio está contenido en un volumen de planta redondeada, imitando a las estancias preexistentes en la cocina en las que se recogía el horno, y se adosa a otro de nueva planta e igual forma, que alberga la lavandería. En la planta alta de la vieja casa, dos dormitorios con baño. El edificio del alpendre se convierte en un gran espacio público de comedor, incorporando una cocina, lareira, despensa y un baño.

Como propuestas para el **exterior**, se realizaba la construcción de una piscina con grúa para discapacitados, incorporando una cubierta plegable con vidrio para su uso todo el año, aunque no llegó a realizarse. Por el contrario, el entorno sí que cuenta con una laguna alimentada por un pequeño riachuelo al lado de un molino, y conserva también el hórreo original en el que se almacenaba el grano tradicionalmente, quedando todo rodeado por un frondoso bosque de castaños, robles, salgueiros o pinos.

128

128 PLANO DE ORDENACIÓN DE LA PARCELA. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio.

129 PLANO DE PLANTA BAJA. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio.

129 PLANTA BAJA

ESCALA 1 / 300 | 5 15 25

IMÁGENES

130_FACHADA PRINCIPAL REHABILITADA. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio.

131_FACHADA EXTERIOR CON EL VOLUMEN REDONDEADO DEL BAÑO. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio.

132_FACHADA DEL ALPENDRE REHABILITADO. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio.

133_VISTA DEL HÓRREO ENTRE LOS DOS VOLÚMENES. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio.

134_DORMITORIO Y DORMITORIO ADAPTADO. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio.

135_BAÑO ADAPTADO. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio.

136_DISEÑO DE LAVAMANOS. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio.

Actualmente, Myriam busca experimentar en otros campos artísticos, aunque sin dejar de lado a su eterna compañera de viaje: la arquitectura. Durante la realización de este trabajo, me reuní con ella varias veces en su casa en San Nicolás, la cual ha adaptado hasta convertirla en un fiel reflejo de sí misma. La galería, un elemento tan presente en sus trabajos que ya parece resultar inherente a ella, aparece por partida doble: por un lado, al este, colmando de luz matinal su dormitorio y su biblioteca; y por el otro, al oeste, ambientando el salón. Estas galerías, unidas a un patio interior, iluminan fuertemente el espacio en el que Myriam pasa el tiempo, cuidando de sus plantas o cocinando pan casero.

Además, recientemente comienza a escribir y publicar contenido en internet, gestionando un blog bajo el pseudónimo de Miriam Chepsy (<https://chepsy.net/>) Sus inquietudes literarias la impulsan a sacar a la luz la novela 'Selva'(2013) o el libro de relatos 'Mundos imaginados'(2014), en los que vuelca anécdotas y escenarios reales de su vida. Desde la literatura pretende dar el salto a la música y poner en marcha el piano de su salón. Sabe solfeo desde bien pequeña y adquirió conocimientos del instrumento alrededor de 1995, los cuales tiene ahora la intención de ampliar.

137_SALÓN Y GALERÍA DE LA FACHADA OESTE EN LA VIVIENDA ACTUAL DE MYRIAM. San Nicolás, 13 de agosto de 2018.

138_PASILLO Y GALERÍA DE LA FACHADA ESTE EN LA VIVIENDA ACTUAL DE MYRIAM. San Nicolás, 13 de agosto de 2018.

139_PATIO CENTRAL EN LA VIVIENDA ACTUAL DE MYRIAM. Al fondo se ve el salón con la galería oeste. San Nicolás, 13 de agosto de 2018.

140_PIANO DE MYRIAM. En la pared, una lámina de la Casa Kaufmann, de Frank Lloyd Wright. San Nicolás, 13 de agosto de 2018.

141_PORTADA DE LA NOVELA 'SELVA' (2013)

142_MYRIAM SOSTENIENDO UN EJEMPLAR DE SU NOVELA 'SELVA'.

143_PORTADA DEL LIBRO DE RELATOS 'MUNDOS IMAGINADOS' (2014)

137

138

139

140

141

142

143

Uno de los motivos que suscitaron mi interés en torno a la figura de Myriam Goluboff era poder indagar sobre la que fue una de las primeras profesoras en nuestra Escuela de Arquitectura, pero también de descubrir cómo transcurría, en un similar escenario típicamente masculino, su carrera profesional más allá de la enseñanza. Aunque desde su ingreso en la Escuela hayan pasado más de cuarenta años, no deja de llamar mi atención una actualidad docente aún poco transformada en cuestiones de género desde aquel entonces, al menos, y por suerte, sólo en lo relativo al profesorado. El hecho de poder conocer en persona a toda una pionera en este y otros muchos campos resultó una de las partes más sugerentes de la investigación. Al que fue el detonante de mi interés comenzarían a añadirse poco a poco muchos más aspectos de tanta relevancia y tan escaso reconocimiento que me pareció de indiscutible obligación visibilizar.

Pese a iniciar el recorrido del profesorado femenino en la Escuela, a Myriam le cuesta posicionarse, bajo mi punto de vista, en cuanto a su opinión respecto a una desigualdad probada y real. A medida que mantenía conversaciones con ella, comprobaba cómo su análisis respecto a sus vivencias era variable. Algunas de sus declaraciones durante nuestras charlas hacen que me incline a pensar que comienza a identificarse con los movimientos por la igualdad en pleno auge hoy en día y que accede a adoptar sus principios como filtro para reconstruir sus recuerdos. A la par, sin embargo, no aparenta comulgar totalmente con sus ideales y parece asimilarlos como algo pasajero y momentáneo a lo que resta importancia ya que percibe que actualmente '*estamos de moda las mujeres*'. Nos estamos moviendo en una realidad con una estructura social heredada que es preciso cambiar. Y todo cambio conlleva una implicación y un esfuerzo, mayor aun si se trata de cambiar un sistema nutrido y prolongado históricamente. Si la transformación real aún se nos plantea lejana a los más jóvenes, también es verdad que podría comprenderse la postura titubeante de Myriam, cuya generación era, por lo general, menos crítica en materia de género. Esto podría explicar la normalización de muchas situaciones y que el hecho de ser capaz de examinarlas con otros ojos sea un proceso algo ajeno para ella.

Esta vacilación descrita no es, sin embargo, una palabra que se pueda adoptar para definir a Myriam en otros aspectos de su vida y profesión. Su personalidad y determinación le abrieron muchas puertas y le permitieron actuar con absoluta libertad de pensamiento y acción. Sus logros no se contextualizan, como se ha dicho, en una marcada conciencia de género, aunque sí que deben mucho a su fuerte carácter resolutivo. A ello se añade una aguda curiosidad por querer explorar temas desconocidos que conducen a afirmar que su condición de mujer pionera no es única, sino que fue también precursora en indagar sobre recursos y riesgos presentes en la naturaleza. Esto la lleva a ampliar sus conocimientos en campos más allá de la arquitectura por aquel momento no muy desarrollados, instruyéndose en otras ramas científicas y técnicas, como la geología, la radiestesia, la medición de campo electromagnético o la peligrosidad del gas radón. Todo esto nos descubre a una intrépida Myriam que se aventuró a incidir en aspectos tomados poco en serio en aquel momento y que hoy están totalmente al orden del día.

Un rasgo ineludible a citar sobre su personalidad es su fuerte compromiso social y medioambiental. Apuesta firmemente por la generación de espacios accesibles para todos y en sintonía con el entorno en el que se implantan. El equilibrio, la universalidad y la consonancia humano-medio son los emblemas eternos de su obra, siempre receptiva a la creación de un mundo cada vez más sostenible y abierto a la diversidad. El diseño de espacios para discapacitados, grupos marginales o desfavorecidos es algo recurrente en sus prácticas, pero también la redacción de normativas o textos de sensibilización hacia estos y otros grupos.

El resultado es una mezcla de la creatividad adquirida gracias a su formación como arquitecta que converge con otros intereses de naturaleza mucho más científica y técnica. Se añade a esto una potente sensibilidad e implicación humana y social, así como una cierta visión poética, profunda, intensa, soñadora o espiritual que se expresa al máximo a través de su vocación literaria y musical. La fusión de todos estos rasgos conduce a hablar de una mujer única e inimitable, con un trabajo inmenso e injustamente poco reconocido, muy meritorio y digno de divulgación. Su actividad simultánea en terrenos diversos habla de una arquitecta tan polifacética como inabarcable, tan caótica como fascinante, tan sorprendente como entregada. En sus propias palabras, Myriam se define como *'una mente mágica pero científica'*, y tomando como base esta afirmación puedo corroborar que su labor está absolutamente colmada de magia: la magia de una mujer pionera.

BIBLIOGRAFÍA

- BULLRICH, Francisco. (1969). *Arquitectura latinoamericana 1930-1970*. Barcelona: Gustavo Gili
- CARREIRO OTERO, María y LÓPEZ GONZÁLEZ, Cándido. (2016). *Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas*. A Coruña : Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
- CENDAGORTA-GALARZA, Manuel et al. (2002). *25 Bioclimatic Dwellings for the Island of Tenerife*. Santa Cruz de Tenerife: ITER
- CRESPO GONZÁLEZ, Cristóbal et al. (2013). *Estratexias cidadáns para os tempos da crise: curso de verano Carballo: traballos e reflexións*. A Coruña: s.n
- GARCÍA MIRA, Ricardo; SABUCEDO CAMESELLE, J.Manuel y ROMAY MARTÍNEZ, José. (2002). *Psicología y Medio Ambiente. Aspectos psicosociales, educativos y metodológicos*. A Coruña : Unidad de Investigación Persona-Ambiente, Universidad de A Coruña.
- GARCÍA MIRA, Ricardo; UZELL, David L., REAL, J.Eulogio y ROMAY MARTÍNEZ, José. (2005) *Housing, Space and Quality of Life*. Aldershot, England: Ashgate
- GOLUBOFF, Myriam. (1988). Digresiones. *Boletín Académico: Revista de investigación y arquitectura contemporánea ,ETSAC, 9. 20-21*
- GOLUBOFF, Myriam. (1993). Reflexiones. *Boletín Académico: Revista de investigación y arquitectura contemporánea ,ETSAC, 17. 24-26*
- GOLUBOFF, Myriam. (1997). Arquitectura Saludable. *Boletín Académico: Revista de investigación y arquitectura contemporánea ,ETSAC, 21. 40-44*
- GOLUBOFF, Myriam. (1998). Piscinas descubiertas para a Deputación da Coruña. *Revista Obradoiro, 27: Arquitectura sanitaria, 132-133.*
- MAESTRIPIERI, Eduardo. (2004). *Mario soto: España y la Argentina en la Arquitectura del siglo XX*. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos.
- SOTO, Mario, GOLUBOFF, Myriam. (1983). Centro ASPACE. *Revista Obradoiro, 8, 31-35*

RECURSOS WEB

Myriam Goluboff 1935. *Un día, una arquitecta*.

<https://undiaunaarquitecta3.wordpress.com/>. Consulta: 2 de agosto de 2018

Myriam Goluboff. <https://myriamgoluboff.wordpress.com/>. Consulta: 2 de agosto de 2018

1934:Barrio Rawson. <https://lateja1.wordpress.com/>. Consulta: 5 de agosto de 2018

Barrio Rawson. <http://fotografiasmarcelolandin.blogspot.com/>. Consulta: 5 de agosto de 2018

Historia de Argentina.

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Argentina. Consulta el 5 de agosto de 2018.

http://profncarreras.blogspot.com/2015_02_01_archive.html. Consulta el 5 de agosto de 2018

La noche de los bastones largos. <http://nacionalypopular.com/>. Consulta: 5 de agosto de 2018

¿Qué ocurrió la Noche de los Bastones Largos en Argentina?.

<http://www.notimerica.com/>. Consulta: 5 de agosto de 2018

Vídeos: *La Noche de los Bastones Largos - 50 años*.

La Noche de los Bastones Largos. 50 años. Memorias de Exactas

A 50 años de La Noche de los Bastones Largos en Arquitectura

<http://www.uba.ar/>. Consulta: 5 de agosto de 2018

Carreiro Otero, María et al. *Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)*. Proyecto MAGA: 2011-0004-INV-00133. Estudios e Investigaciones. Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, 2014. NIPO 685-14-032-1.

<https://www.udc.gal/gl/gausmaga/arquitectura_xenero/proxecto_maga/index.html>

Consulta: 7 de agosto de 2018

MAGA. *La presencia de la mujer en la Escuela de Arquitectura de A Coruña*. <<http://hdl.handle.net/2183/14258>>. Consulta: 10 de agosto de 2018

Carreiro, María; Fernández-Gago, Paula y Mesejo, Mónica. Myriam Goluboff Scheps. En Carreiro Otero, María y López González, Cándido (eds.). *Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas*. A Coruña, UDC, 2016.

Carreiro, María; Fernández-Gago, Paula y Mesejo, Mónica, et al. Myriam Goluboff Scheps. Archivo de audio. <<http://hdl.handle.net/2183/17993>>.

Consulta 10 de agosto de 2018.

25 viviendas bioclimáticas. <http://www.iter.es/>. Consulta: 11 de agosto de 2018

Los vinos de Canarias y su viñedo. <https://www.verema.com/>. Consulta: 11 de agosto de 2018

Arquitecto Mario Soto. <http://www.mariosoto.net/> Consulta: 11 de agosto de 2018

ASPACE Coruña. <http://www.aspacecoruna.org/> Consulta: 12 de agosto de 2018

Aspace recibe la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Sada.

<http://www.concellodesada.com/> Consulta: 12 de agosto de 2018

Centro ASPACE. Arquitectura de Galicia. <http://arquitecturadegalicia.eu/> Consulta: 13 de agosto de 2018

Piscinas descubiertas. <http://carlosquintans.com/>. Consulta: 15 de agosto de 2018

Piscinas Municipales para la Diputación de A Coruña.

<http://www.tectonica.es/>. Consulta 15 de agosto de 2018

O regueiro do Allo, Zas. <https://www.facebook.com/allo.regueiro>. Consulta 19 de agosto de 2018

PORTADA_MÁRGENES_Myriam Goluboff Scheps en su vivienda actual. San Nicolás. Fotografías propias, 13 de agosto de 2018.

01_MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS. Septiembre 2018. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

02_PLANO DE 1919 PARA EL BARRIO RAWSON (Buenos Aires, Argentina) Planificado por la Comisión Nacional de Casas Baratas, proyectándose inicialmente 104 casas individuales y 9 edificios de cuatro alturas. Se inaugura en 1934. Fotografía recuperada el 5 de agosto de 2018 de <https://lateja1.wordpress.com/2009/05/01/1934-barrio-rawson/>

03_PLANO ACTUAL DEL BARRIO RAWSON. 12 de Noviembre de 2017 Se señala en rojo la ubicación de la farmacia Rawson. Imagen recuperada el 5 de agosto de 2018 de <https://www.google.es/maps/>

04_FARMACIA RAWSON EN 2017. Fotografía recuperada el 5 de agosto de 2018 de <https://www.google.es/maps/>

05.1 / 05.2_MYRIAM GOLUBOFF CON 2 AÑOS DE EDAD. Acceso a la farmacia Rawson. Año 1937. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

06_MYRIAM CON SU PADRE, ISAAC GOLUBOFF. Año 1953. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

07_MYRIAM CON SU MADRE, LUISA SCHEPS. Año 1953. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

08_MYRIAM CON SUS COMPAÑEROS DE LA FACULTAD. Año 1957. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

09.1 / 09.2_DIBUJOS A CARBONCILLO. Realizados por Myriam durante su primer curso en Arquitectura. Fotografía propia, 20 de agosto de 2018.

10_MYRIAM EN UN ACTO UNIVERSITARIO. Fecha desconocida. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

11.1 / 11.2 _ESTUDIO DE MYRIAM Y MARIO. As Lagoas, A Coruña. Año 1978. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

12_MYRIAM Y MARIO EN SU ESTUDIO EN AS LAGOAS. Año 1979. Fotografía recuperada el 10 de agosto de 2018 de https://undiaunaarquitecta3.wordpress.com/2017/10/02/myriam-goluboff-1935/myriamgoluboff-y-mario-soto_aslagoascoruna_1979/

13_MYRIAM, MARIO Y SU PERRA PETRA. Julio de 1981. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

14_MYRIAM Y MARIO EN RONCHAMP. Agosto de 1981. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

15_MYRIAM Y SU HIJO PABLO DELANTE DEL CENTRO POMPIDOU. Paris, año 1983
Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

16_ACTO DE GRADUACIÓN DE FERNANDO AGRASAR QUIROGA. ETSAC UDC, año 1989, durante el que Myriam fue secretaria y José Ramón Alonso Pereira director. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

17_LAS PIONERAS. Rita Fernández Queimadelos, Elena Arregui Cruz-López, Milagros Rey Hombre, Myriam Goluboff Scheps, Pascuala Campos de Michelena, M^a Jesús Blanco Piñeiro, Julia Fernández de Caleyá Blankemeyer, Pilar Rojo Noguera y Teresa Táboas Veleiro. Imagen recuperada el 7 de agosto de 2018 del estudio de Carreiro Otero, María et al. *Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)*. Proyecto MAGA: 2011-0004-INV-00133. Estudios e Investigaciones. Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, 2014, p. 48. NIPO 685-14-032-1. <https://www.udc.gal/gl/gausmaga/arquitectura_xenero/proxecto_maga/index.html

18_NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REVISTAS. Referido al grupo de las pioneras, año 2012. Realización propia tomando datos del estudio de MAGA.

19_ESTADO CIVIL DE LAS 9 PIONERAS. Año 2012. Realización propia tomando datos del estudio de MAGA.

20_EJERCICIO PROFESIONAL. Referido al grupo de las pioneras, año 2012. Realización propia tomando datos del estudio de MAGA.

21_ACEPTACIÓN FAMILIAR DE LOS ESTUDIOS. Referido al grupo de las pioneras año 2012. Realización propia tomando datos del estudio de MAGA.

22_TRANSCRIPCIÓN DEL MICRORRELATO '¡BASTA!'. Escrito por Myriam en el año 2013. Texto recuperado el 15 de agosto de 2018 de su blog <http://elrincondemiriamchepsy.blogspot.com/>

23_MYRIAM EN LA BIBLIOTECA ÁGORA, A CORUÑA. Al lado de un gran panel con su microrrelato en 2015. Fotografía recuperada el 15 de agosto de 2018 de <https://clublecturacoruna.com/>

24_PORTADA DE LA EDICIÓN ARGENTINA DE '¡BASTA!: CIEN MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO', en la que se recoge el microrrelato de Myriam. Año 2014, Macedonia Ediciones. Imagen recuperada el 17 de agosto de 2018 de <http://macedoniaediciones.com.ar/>

25_PORTADA DE LA EDICIÓN CHILENA DE '¡BASTA!: CIEN MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO', primer país de publicación del libro. Año 2011, Editorial Asterion. Imagen recuperada el 17 de agosto de 2018 de <https://patricianasello.blogspot.com/>

26_PORTADA DE LA EDICIÓN PERUANA DE '¡BASTA!: CIEN MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO'. Año 2012, Editorial Asterion. Imagen recuperada el 17 de agosto de 2018 de <https://patricianasello.blogspot.com/>

27_PORTADA DE LA EDICIÓN COLOMBIANA DE '¡BASTA!: CIEN MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO'. Año 2015, Editorial Debate Escrito. Imagen recuperada el 17 de agosto de 2018 de <https://patricianasello.blogspot.com/>

28_MYRIAM Y CONCHA PARGA. Ambas escritoras participaron en la campaña 'Pinta o teu mundo de laranxa' contra la violencia de género. A Coruña, 2015. Fotografía recuperada el 17 de agosto de 2018 de <https://clublecturacoruna.com/>

29_RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE COLEGIADAS Y DE COLEGIADOS EN EL COAG. Desde el año 1961 hasta 2011. Gráfico recuperado el 18 de agosto de 2018 del estudio de investigación '*Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)*'. Proyecto MAGA: 2011-0004-INV-00133. Estudios e Investigaciones. Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, 2014, p. 37. NIPO 685-14-032-1.

30_EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADAS. Desde 1960 hasta 2012. Gráfico recuperado el 18 de agosto de 2018 del estudio de investigación '*Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)*'. Proyecto MAGA: 2011-0004-INV-00133. Estudios e Investigaciones. Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, 2014, p. 37. NIPO 685-14-032-1.

31_EJERCICIO PRINCIPAL DE LA PROFESIÓN. Año 2012. Gráfico recuperado el 18 de agosto de 2018 del estudio de investigación '*Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)*'. Proyecto MAGA: 2011-0004-INV-00133. Estudios e Investigaciones. Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, 2014, p. 45. NIPO 685-14-032-1.

32_PERCEPCIÓN PERSONAL DE LAS ARQUITECTAS FRENTE A LOS ARQUITECTOS. Año 2012. Gráfico recuperado el 18 de agosto de 2018 del estudio de investigación *Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)*. Proyecto MAGA: 2011-0004-INV-00133. Estudios e Investigaciones. Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, 2014, p. 46. NIPO 685-14-032-1.

33_CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS RELATIVAS A LA CARRERA DE ARQUITECTURA. Año 2012. Gráfico recuperado el 18 de agosto de 2018 del estudio de investigación *Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)*. Proyecto MAGA: 2011-0004-INV-00133. Estudios e Investigaciones. Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, 2014, p. 46. NIPO 685-14-032-1.

34_RELACIÓN ENTRE PORCENTAJES TOTALES DE ALUMNOS Y ALUMNAS. Desde el curso 1975-76 hasta el 2011-12. Gráfico recuperado el 18 de agosto de 2018 del estudio de investigación *Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)*. Proyecto MAGA: 2011-0004-INV-00133. Estudios e Investigaciones. Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, 2014, p. 57. NIPO 685-14-032-1.

35_PROFESORAS ARQUITECTAS EN LA ETSAC. Año 2012. Gráfico recuperado el 18 de agosto de 2018 del estudio de investigación *Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)*. Proyecto MAGA: 2011-0004-INV-00133. Estudios e Investigaciones. Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, 2014, p. 58. NIPO 685-14-032-1.

36_REVISTAS:TIPO DE APORTACIÓN. Año 2012. Gráfico recuperado el 18 de agosto de 2018 del estudio de investigación *Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)*. Proyecto MAGA: 2011-0004-INV-00133. Estudios e Investigaciones. Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, 2014, p. 62. NIPO 685-14-032-1.

37_REVISTAS:GRADO DE RESPONSABILIDAD. Año 2012. Gráfico recuperado el 18 de agosto de 2018 del estudio de investigación *Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)*. Proyecto MAGA: 2011-0004-INV-00133. Estudios e Investigaciones. Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, 2014, p. 62. NIPO 685-14-032-1.

38 _PORTADA DE LA PUBLICACIÓN EMITIDA POR LA XUNTA DE GALICIA EN 1993 QUE CONTIENE EL DECRETO DE 1992 DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS. Escaneado del libro cedido por Myriam Goluboff.

39_MYRIAM ANALIZANDO LA ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD. La posición del semáforo elimina el paso mínimo de 90cm. necesario para el paso holgado de la totalidad y diversidad de peatones. Año 1993. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

40_MYRIAM EN SILLA DE RUEDAS. Año 1993. Colocando el brazo en diversas posiciones trata de establecer unos parámetros antropométricos máximos y mínimos de alguien sentado en silla de ruedas:

- Alcance vertical: 151 - 171 cm.
- Alcance vertical oblicuo: 146 - 159 cm.
- Alcance frontal oblicuo: 129 - 141 cm.
- Altura de la cabeza: 125 - 133 cm.
- Altura de la vista: entre 115 - 122 cm.
- Altura de los hombros: 99 - 104 cm.

Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

41_DIBUJOS SOBRE NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD. Esquematzación de diseños correctos para el interior de la vivienda y el espacio público. Contenidos en la publicación de la Xunta de Galicia. Escaneado del libro cedido por Myriam Goluboff.

42_BOCETOS DE LA CIUDAD. Se plasman varias situaciones recurrentes en la ciudad que atentan contra la accesibilidad. Aparecen también en la publicación de la Xunta de Galicia. Escaneado del libro cedido por Myriam Goluboff.

43_ALGUNOS DE LOS DIBUJOS PARA EL ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVIENDAS. Fundación Paideia. Documento cedido por Myriam Goluboff de su archivo personal.

44_PORTADA DEL LIBRO '*PSICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE: ASPECTOS PSICOSOCIALES, EDUCATIVOS Y METODOLÓGICOS*'. Publicado en 2002. Escaneado del libro tomado de biblioteca UDC.

45_GRÁFICA DE RESULTADOS DE LOS NIÑOS QUE CAMINAN A LA ESCUELA. La percepción del espacio se caracteriza por la continuidad y la estructuración. Escaneado del libro '*Psicología y medio ambiente: aspectos psicosociales, educativos y metodológicos*' tomado de biblioteca UDC.

46_GRÁFICA DE RESULTADOS DE LOS NIÑOS QUE LLEGAN A LA ESCUELA EN COCHE. La percepción del espacio es pobre y desestructurada. Escaneado del libro '*Psicología y medio ambiente: aspectos psicosociales, educativos y metodológicos*' tomado de biblioteca UDC.

47_ZAHORÍ PRACTICANDO RADIESTESIA. Siglo XVIII. Imagen recuperada el 20 de agosto de 2018 de <https://www.meteorologiaenred.com/zahori-radiestesia.html>

48_VARILLAS DE RADIESTESIA. El tramo más largo mide entre 20 y 40 cm. y el corto entre 10 y 15 cm. Imagen recuperada el 20 de agosto de 2018 de <http://www.dimensiondistinta.com/>

49_EXTERIOR DEL EDIFICIO DE APOYO AL ESTUDIO (FERROL). Arquitectos: Joaquín Fernández Madrid y Pedro Iglesias Pereira. Fotografía propia, 28 de septiembre de 2018

50_VISTA DEL AULARIO DEL EDIFICIO DE APOYO AL ESTUDIO (FERROL). Acondicionamiento realizado por Myriam Goluboff. Fotografía propia, 28 de septiembre de 2018

51_EXTERIOR DEL EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE. ELVIÑA (A CORUÑA) Centro de documentación, archivo y sala de estudios. Arquitectos: José Ramón Garitonaindía de Vera y José Manuel Bermúdez Graiño. Fotografía recuperada el 25 de agosto de 2018 de <http://www.mimoa.eu/projects/Spain/>

52.1 / 52.2_VISTAS DEL AULA DE ESTUDIOS DEL EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE. ELVIÑA (A CORUÑA). Acondicionamiento ambiental realizado por Myriam Goluboff. Fotografía recuperada el 25 de agosto de 2018 de <https://es.foursquare.com/v/edificio-xoana-capdevielle/>

53_PLANTA DE LA VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN OURENSE. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

54_INCIDENCIA SOLAR EN INVIERNO Y VERANO EN LA VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN OURENSE. Principios de diseño solar pasivo. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

55_SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LA VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN OURENSE. Concentración de sistemas de producción de calor en el eje este-oeste. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

56_DETALLE CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN OURENSE. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

57_ESQUEMA DE AGUA CALIENTE DE LA VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN OURENSE. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

58_PAISAJE DE VIÑEDOS CANARIOS.

Fotografía recuperada el 25 de agosto de 2018 de <http://www.revistabinter.com/2016/09/26/historia-del-vino-canarias/>

59_PLANTA DE CUBIERTAS. VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN TENERIFE. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

60_PLANTA DE PAVIMENTOS. VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN TENERIFE. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

61_PLANTA. VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN TENERIFE. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

62_VISTA EXTERIOR DEL ESTUDIO 'LA LUMPERA'. Imagen recuperada el 23 de agosto de 2018 de <http://www.mariosoto.net/>

63_MYRIAM GOLUBOFF, MARIO SOTO Y RAÚL RIVAROLA DIBUJANDO EN 'LA LUMPERA'. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

64_VISTAS INTERIORES DEL ESUDIO 'LA LUMPERA'. Mesas de trabajo y patio en la última planta. Fotografías cedidas por Myriam Goluboff de su archivo personal.

65_PLANIMETRÍA DEL ESTUDIO 'LA LUMPERA' Y FACHADA DE ACCESO. Planimetría recuperada el 23 de agosto de 2018 de <http://www.mariosoto.net/>

66_SECCIÓN CARACTERÍSTICA DEL PRIMER PROYECTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA EN LEANDRO N. ALEM. Año 1958. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

67_SECCIÓN CARACTERÍSTICA DEL PROYECTO DEFINITIVO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA EN LEANDRO N. ALEM. Año 1960. Imagen recuperada del libro *Arquitectura latinoamericana 1930-1970* .Francisco Bullrich (1969)

68_ENCOFRADO DEL HORMIGÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN LEANDRO N. ALEM. Año 1960. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

69_VISTA EXTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN LEANDRO N. ALEM. Imagen recuperada del libro '*Arquitectura latinoamericana 1930-1970*' .Francisco Bullrich (1969).

70_TRAZADO DEL HIPERBOLOIDE ELÍPTICO. Dibujo realizado a mano por Myriam del espacio que alberga el aula de música de la Escuela Secundaria. Documento cedido por Myriam Goluboff de su archivo personal.

71_AULA DE MÚSICA. Año 1960. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

72_ACTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN LEANDRO N. ALEM. 30 de octubre de 2012. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

73_PLANTA DE ACCESO. Centro ASPACE (SADA). Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

74_PLANO DETALLE DE UN BAÑO. Centro ASPACE (SADA). Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

75_PLANO DETALLE DE MOBILIARIO: MESA. Vistas y esquema de acoplamiento. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

76_PLANO DETALLE DE MOBILIARIO: SILLA. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

77_VISTA EXTERIOR. Centro ASPACE (SADA). Alrededor del año 1981. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

78_VISTA INTERIOR DEL COMEDOR. Centro ASPACE (SADA). Alrededor del año 1981. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

79_MESAS DEL COMEDOR. Centro ASPACE (SADA). Alrededor del año 1981. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

80_GRUPO DE NIÑOS EN LAS MESAS ACOPLABLES. Alrededor del año 1981. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

81_SILLAS Y MESAS ASPACE. El diseño de Goluboff y Soto se incluye en la exposición '*Da árbore á cadeira*' realizada entre abril y noviembre de 2017 en el Museo Centro Gaiás, organizada por la ciudad de la Cultura de Galicia. Se seleccionan más de treinta diseños de arquitectos y diseñadores gallegos, destacando algunos nombres como Isaac Díaz Pardo o los hermanos Alejandro y Jesús de la Sota, entre otros.

Fotografía recuperada el 26 de agosto de 2018 de <https://www.pinterest.es/cidadedacultura/da-árbore-á-cadeira/>

82_MYRIAM GOLUBOFF CON CARLOS QUINTÁNS, CRISTÓBAL CRESPO Y ANTONIO RAYA. Participantes en el concurso de la Diputación para piscinas y áreas de ocio descubiertas en el año 1996. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

83_PROPOSTA DE QUINTÁNS, CRESPO Y RAYA: Estructura de los módulos de vestuario. Fotografía recuperada el 27 de agosto de 2018 de <http://carlosquintans.com/piscinas-descubiertas/>

84.1 / 84.2_PROPOSTA DE QUINTÁNS, CRESPO Y RAYA: vistas exteriores. Fotografía recuperada el 27 de agosto de 2018 de <http://carlosquintans.com/piscinas-descubiertas/>

85_MAPA DE LOS LUGARES DE UBICACIÓN DE LAS PISCINAS DE MYRIAM GOLUBOFF. Realización propia.

86.1 / 86.2_MYRIAM GOLUBOFF EN LA INAUGURACIÓN DE LA PISCINA DE MAZARICOS. Asistencia al acto junto a Augusto César Lendoiro, a la derecha de Myriam en la fotografía superior. Septiembre de 1997. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

87_PLANTAS DE LOS MÓDULOS DE VESTUARIO. Piscinas para la Diputación de A Coruña. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

88_SISTEMA CONSTRUCTIVO. Piscinas para la Diputación de A Coruña. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

89_PLANO Y DETALLES DE LA CUBIERTA DE LOS MÓDULOS DE VESTUARIO. Piscinas para la Diputación de A Coruña. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

90_MÓDULO DE SUELO Y DETALLE. Piscinas para la Diputación de A Coruña. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

91_DETALLE UNIÓN CIMENTACIÓN - PILAR. Piscinas para la Diputación de A Coruña. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

92_SECCIÓN CONSTRUCTIVA DE LOS MÓDULOS DE VESTUARIO. Piscinas para la Diputación de A Coruña. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

93_OBREROS ENCOFRANDO LA CIMENTACIÓN. Piscinas para la Diputación de A Coruña. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

94_ENCOFRADO DE LA CIMENTACIÓN. Piscinas para la Diputación de A Coruña. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

95_ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE VESTUARIO. Preparada sobre la cimentación finalizada para colocarse en su posición definitiva. Piscinas para la Diputación de A Coruña. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

96_ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE VESTUARIO EN SU POSICIÓN FINAL. Piscinas para la Diputación de A Coruña. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

97_MYRIAM GOLUBOFF EN LA OBRA DE LAS PISCINAS DE CERCEDA. Año 1997. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

- 98_PISCINA DE LAXE. Vista actual del vaso y zona de baño. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 99_PISCINA DE LAXE. Vista actual de pasarela y módulos de madera. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 100_PISCINA DE MAZARICOS. Vista actual desde el exterior del complejo. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 101_PISCINA DE CERCEDA. Vista de la fase de acabado de módulos. Año 1997. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 102_PISCINA DE CERCEDA. Vista actual de pasarela y módulos de madera. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 103_PISCINA DE TEO. Vista del conjunto recién finalizado. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 104_PISCINA DE TEO. Vista de uno de los vestuarios recién finalizados. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 105_PISCINA DE CESURAS. Panorámica del conjunto desde la zona de pasarela. 24 de agosto de 2018. Fotografía propia.
- 106_PISCINA DE CESURAS. Vista del conjunto desde la zona de duchas. 24 de agosto de 2018. Fotografía propia.
- 107_PISCINA DE CESURAS. Vista interior de uno de los vestuarios. 24 de agosto de 2018. Fotografía propia.
- 108_PISCINA DE O PINO. Vista de los módulos en su fase de montaje. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 109_PISCINA DE O PINO. Acto de inauguración en 1998. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 110_PISCINA DE O PINO. Vista actual exterior del complejo. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 111_PISCINA DE MOECHE. Vista actual del conjunto. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 112_PISCINA DE MONFERO. Fase de ejecución del vaso de piscina. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 113_PISCINA DE MONFERO. Vista actual exterior de los vestuarios. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 114_PISCINA DE MAÑÓN. Vista original del entorno de piscina en la cota inferior y cafetería en la cota superior. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 115_PISCINA DE MAÑÓN. Vista actual de la piscina, hoy climatizada, y zona de cafetería en la cota superior. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 116_PISCINA DE AS SOMOZAS. Vista original exterior del conjunto. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 117_PISCINA DE AS SOMOZAS. Detalle del diseño de las puertas de los vestuarios infantiles. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 118_PROYECTO ORIGINAL DE LA VIVIENDA EN A POBRA DO CARAMIÑAL. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 119_PROYECTO DEFINITIVO DE LA VIVIENDA EN A POBRA DO CARAMIÑAL. Planimetría cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 120.1 / 120.2_MAUQUETA DEL PRIMER PROYECTO. Casa en A Pobra do Caramiñal. Imágenes cedidas por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 121_VISTA EXTERIOR. Casa en A Pobra do Caramiñal. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 122_VISTA EXTERIOR DE LA GALERÍA. Casa en A Pobra do Caramiñal. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.

- 123_VISTA DESDE EL INTERIOR DE LA GALERÍA. Casa en A Pobra do Caramiñal. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 124_VISTA DE LA ZONA DE ESTAR. Casa en A Pobra do Caramiñal. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 125_VISTA DE LA BAÑERA EN LA GALERÍA. Casa en A Pobra do Caramiñal. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 126_VISTA DE LA ZONA DE ESTAR DESDE LA PLANTA SUPERIOR. Casa en A Pobra do Caramiñal. Fotografía cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 127.1 / 127.2 / 127.3_ESTADO PREVIO A REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ALDEA EN BAIÓ. Fotografías cedida por Myriam Goluboff de su archivo personal.
- 128_PLANO DE ORDENACIÓN DE LA PARCELA. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio. Planimetría cedida por Cristina García Fontán de su archivo personal.
- 129_PLANO DE PLANTA BAJA. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio. Planimetría cedida por Cristina García Fontán de su archivo personal.
- 130_FACHADA PRINCIPAL REHABILITADA. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio. Fotografía recuperada el 29 de agosto de 2018 de <https://www.facebook.com/allo.regueiro>
- 131_FACHADA EXTERIOR CON EL VOLUMEN REDONDEADO DEL BAÑO. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio. Fotografía recuperada el 29 de agosto de 2018 de <https://www.facebook.com/allo.regueiro>
- 132_FACHADA DEL ALPENDRE REHABILITADO. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio. Fotografía cedida por Cristina García Fontán de su archivo personal.
- 133_VISTA DEL HÓRREO ENTRE LOS DOS VOLÚMENES. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio. Fotografía recuperada el 29 de agosto de 2018 de <https://www.facebook.com/allo.regueiro>
- 134_DORMITORIO Y DORMITORIO ADAPTADO. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio. Fotografías recuperadas el 29 de agosto de 2018 de <https://www.facebook.com/allo.regueiro>
- 135_BAÑO ADAPTADO. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio. Fotografía recuperada el 29 de agosto de 2018 de <https://www.facebook.com/allo.regueiro>
- 136_DISEÑO DE LAVAMANOS. Establecimiento de turismo rural adaptado en Baio. Fotografía cedida por Cristina García Fontán de su archivo personal.
- 137_SALÓN Y GALERÍA DE LA FACHADA OESTE EN LA VIVIENDA ACTUAL DE MYRIAM. San Nicolás, 13 de agosto de 2018. Fotografía propia.
- 138_PASILLO Y GALERÍA DE LA FACHADA ESTE EN LA VIVIENDA ACTUAL DE MYRIAM. San Nicolás, 13 de agosto de 2018. Fotografía propia.
- 139_PATIO CENTRAL EN LA VIVIENDA ACTUAL DE MYRIAM. Al fondo se ve el salón con la galería oeste. San Nicolás, 13 de agosto de 2018. Fotografía propia.
- 140_PIANO DE MYRIAM. En la pared, una lámina de la Casa Kaufmann, de Frank Lloyd Wright. San Nicolás, 13 de agosto de 2018. Fotografía propia.
- 141_PORTADA DE LA NOVELA 'SELVA' (2013). Imagen recuperada el 5 de septiembre de 2018 de <http://laduda.net/miriam-chepsy-selva-2/>
- 142_MYRIAM SOSTENIENDO UN EJEMPLAR DE SU NOVELA 'SELVA'. Imagen recuperada el 5 de septiembre de 2018 de <http://laduda.net/miriam-chepsy-selva-2/>
- 143_PORTADA DEL LIBRO DE RELATOS 'MUNDOS IMAGINADOS' (2014). Imagen recuperada el 5 de septiembre de 2018 de <https://clublecturacoruna.com/2015/>

ANEXO 1 / CON EL OCÉANO ADENTRO

ANEXO 2 / CURRÍCULUM VITAE

ANEXO 3 / PROYECTO DOCENTE

ANEXO 4 / CONSIDERACIONES SOBRE LAS FORMAS DE TRABAJO

ANEXO 5 / MESA REDONDA: URBANISMO, EDIFICACIÓN Y CONFORT

ANEXO 6 / MESA REDONDA: EL ESPACIO URBANO Y LA INFANCIA

ANEXO 7 / ESTUDIO COMPOSITIVO Y ENERGÉTICO DE ALGUNOS TIPOS DE GALERÍAS TRADICIONALES Y ACTUALES, ANÁLISIS DE VARIAS GALERÍAS EN ZONAS URBANAS Y DE LA FACHADA SUR DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES "BURGO DAS NACIONS" EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

ANEXO 8 / ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVIENDAS. FUNDACIÓN PAIDEIA

ANEXO 9 / GESTIÓN DEL AGUA

ANEXO 10 / PUNTOS DE PARTIDA PARA UNA NUEVA ACTITUD EN EL CAMPO DE LA ARQUITECTURA

ANEXO 11 / EDIFICIOS SOSTENIBLES. ARQUITECTURA ECOLÓGICA

ANEXO 12 / ACONDICIONAMIENTO NATURAL DE LAS AULAS DE ESTUDIO DEL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL)

ANEXO 13 / REHABILITACIÓN AMBIENTAL DE LAS AULAS DE ESTUDIO DEL EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE. CAMPUS DE ELVIÑA (A CORUÑA)

ANEXO 14 / PLANOS DE LA ESCUELA LEANDRO N. ALEM. TRAZADO DEL HIPERBOLOIDE ELÍPTICO DE LA SALA DE MÚSICA

ANEXO 1 / CON EL OCÉANO ADENTRO

Publicado en <https://chepsy.net/2006/01/28/con-el-oceano-adentro/>

A fines del año 1974 aterricé en París, de allí pasé a Madrid y en junio de 1975, una mañana de sol, vi brillar los cristales de las fachadas que se abren al mar, en esta ciudad puerto, un istmo sobre el Atlántico. Un amigo de mi marido, que había compartido una experiencia profesional con él en Tucumán por los años cincuenta, le ofreció empleo en la empresa en la que trabajaba. Y estábamos, además, en su región de origen. De aquí habían partido su padre y sus tíos escapando de que los reclamaran para la Guerra de África y buscando un mundo nuevo donde poder desarrollar su vida con otros horizontes.

Pero no estábamos solos, un niño de un año nos acompañaba en la aventura.

Cuando llegué a Europa, la tierra me pareció gris, sentí la vejez de este continente comparando sus colores con los de América. Hasta que llegué a Galicia, y aquí encontré otra vez el verde intenso. Hace treinta años, todo era distinto. El boom inmobiliario fue posterior, y la costa todavía estaba sembrada de pueblitos y pequeños puertos llenos de encanto; la ternura del paisaje atrapaba. Pero también eran otros tiempos y las costumbres de una ciudad de 200.000 habitantes, en un país que se había mantenido muy aislado, eran muy distintas a las de la ciudad vibrante de la que me había ido, con sus millones de habitantes y un puerto palpitando siempre con la última manifestación de la cultura. El teatro francés, Backhaus, Gieseking, Gulda, Dizzy Gillespi, las películas, los libros, Eudeba... Pero todo eso había terminado y comenzaba otra época. El golpe de Onganía, la "noche de los bastones", una época de sueños y de actuación apasionada, muchas historias... y por fin, en 1974, un buen olfato me hizo sentir lo que se venía y fuimos la avanzadilla de una emigración que un poco después, cuando el Golpe y el Proceso, trajo a España a muchos argentinos. A poco de estar aquí nos invitaron a dar clase en la Universidad, y eso fue lo que nos hizo quedar.

Al llegar a Madrid, sentimos la potencia de un país que crecía, y comenzamos a ver el mundo de otra manera. Creo que todos ven el mundo desde el ombligo que está en su propia tierra, aunque esa tierra no sea el ombligo del mundo. Sentí, entonces, que eso pasaba en Argentina, y ahora pienso que pasa lo mismo con los europeos. Es algo que aún hoy me ocurre cuando voy a Buenos Aires, también cuando estoy acá: encontrar esa diferencia en la mirada, como si mi mirada fuera pendularmente europea y latinoamericana, siempre un poco a contramano del lugar en que me encuentro.

Muchos años me costó la adaptación. Creo que, para alguien como yo, que puede recordar la Segunda Guerra mundial, la diferencia de background cultural, de formas en la educación recibida, era muy grande; lo podía percibir cuando intercambiaba recuerdos con gente de mi misma edad o aún muchos años menor. Los diez años anteriores a la Noche de los Bastones en la Universidad, como dije antes, habían sido un ejercicio de energía vital y de pasión cultural, mientras aquí estaban cerradas las fronteras culturales con Europa. Los que habían vivido acá, padecieron, en su infancia, una educación represiva, que inculcaba miedos y culpas, en muchos casos también con castigos corporales, y la nuestra se desarrolló en un mundo que nos aportaba libertad de pensamiento, rodeada de gente de todos los orígenes, todas las religiones...

Siete años más tarde, después de un mes de internación, perdí a mi compañero, y quedé en esta ciudad con un hijo de ocho años. Recuerdo dos cosas en relación con un posible regreso a mi tierra: cuando la Guerra de las Malvinas, habíamos hablado de

volver, y cuando Alfonsín asumió la presidencia, también lo pensé, como tantos argentinos en ese momento. Pero cuando viajé por unos días, a la muerte de mi padre, sentí que para los que estaban allá, éramos "los que se fueron". Nos recibían bien, pero nos hacían sentir — o nosotros mismos lo vivíamos así— que nuestro lugar se había perdido, que lo habíamos dejado. En cierto modo, sufríamos una suerte de culpa por habernos ido. Hoy sé que nosotros también hemos perdido muchas cosas; nada es comparable a las vivencias de los que se quedaron, pero no todo es trabajar, encontrar afectos y comprensión, estar integrado. Hay algo que se rompe, uno pasa de ser parte de la materia, a ser un electrón suelto.

Pero ahora es distinto. Uno puede estar acá y allá al mismo tiempo: mirar en la TV las calles, los personajes, o penetrar por la puerta de la computadora y estar con el amigo, con la amiga, con la prima, con el sobrino, alguna vez hasta verlos a través de la cámara u oír sus voces. Como si el corazón se estirara a través de estas pantallas y estuviera en esos momentos en los dos lados. Extraña situación la de esta época, la de un alma que se escapa en algunos momentos por este hueco del espacio, esta supercuerda de la comunicación. Me pregunto si se escapa o si se estira, apoya sus pies en esta tierra y se expande por la otra desde acá. Los argentinos que llegan ahora a este país, tienen mucha más dificultad de integración laboral—cambió la realidad económica y la política hacia los inmigrantes— pero tienen ese lazo permanente posible con lo que dejaron y son muchos más, se agrupan, se dan apoyo.

Hoy ya estoy integrada en esta tierra, aunque sin raíces. Pero el tronco se hincó y, de algún modo, mi hijo se puede apoyar en él, aunque no haya crecido rodeado de abuelos, de tíos, de primos, aunque su sentido de familia no se base en una experiencia sino en palabras y encuentros furtivos. Pero hay aquí un trozo de esa familia: son los descendientes de la hermana de su abuelo paterno, la única que quedó, y a la que sus hermanos cedieron la casa, el campo, el monte, todo lo que les correspondía, porque no lo necesitaban, habían resuelto allá su vida.

Por otra parte, yo me siento parte de esta ciudad, tengo amigos, me saludan ex alumnos cuando voy por las calles, conozco mucha gente y realmente me siento bien aquí. Me encanta recorrer el paseo marítimo, escuchar el ruido del mar y recibir el viento en la cara. Y ya llegué a ese punto en que disfruto cuando voy a Buenos Aires y camino por esas calles largas, tan arboladas, con las flores de los jacarandaes, oliendo los tilos, degustando todos los barrios, gozando con los colectivos que llevan a todas partes... Ahora, después de estos treinta años, cuando estoy aquí, soy de aquí, y cuando estoy allá soy otra vez de allá. No me siento una visita, pero también veo en los dos lados las cosas desde la otra orilla, no puedo dejar de ser de acá cuando estoy allá, ni de allá cuando estoy acá.

Hoy estuve mirando relatos míos y noté que al principio, cuando comencé a escribir en el 2001, lo hacía en español —en castellano como decimos en Argentina— y ahora escribo totalmente en "argentino". Como si el escribir, el fondo más profundo que se expresa en esos momentos, necesitara de su lengua natal. Pero en los temas de mi profesión, sin embargo, uso el idioma adoptivo, las formas y giros de este lugar. Debo decir que en Galicia gusta nuestra manera de hablar y casi todos tienen algún pariente en Buenos Aires. Recuerdo que cuando la Guerra de las Malvinas, el empleado de Correos me decía: "Estamos con vosotros" y nunca me he sentido discriminada. Cierto es que siempre intenté adaptarme en todos los aspectos, también en el lenguaje, en la pronunciación, aunque debo reconocer que me resulta inevitable utilizar algunos argentinismos matizando un discurso "castellano".

Tampoco busqué ambientes argentinos. Los amigos argentinos que tuve fueron los que ya conocía de allá. Creo que eso fue un ejercicio de integración, y también, hasta hace muy poco tiempo, he evitado la crítica a esta tierra, a la que lamentablemente fueron afectos muchos compatriotas. Siempre supe que éramos los huéspedes; vinimos aquí por elección personal con todas las consecuencias, nunca quise encontrar ni la cultura, ni los hábitos, ni las comidas, ni las formas de comunicación que había dejado, aunque eso es lo que más se extraña. Lo que más cuesta aceptar, es que uno tiene que adaptar su forma de abordar las relaciones personales, tiene que adaptarse a las del nuevo lugar y cuando vuelve y se ve inmerso en las que ha mamado en su infancia y juventud, lo recupera, y hay que ser muy dúctil para poder dar vuelta el chip cada vez que se cruza el océano.

También se siente mucho la diferencia entre esta sociedad tan estructurada y la otra tan desestructurada, entre el orden y el caos. La estructuración, en cierto modo, traba las posibilidades de cambio, pero las cosas, con esos límites, se pueden completar. Hay un sentido de la ley, de la palabra, de los plazos... Allá, la des-estructuración permite más creatividad espontánea, pero las cosas no se terminan, todo es bastante caótico, como si los ingredientes fueran los mejores, pero el flan no llegara nunca a cuajar... Entonces cuando uno trabaja aquí, extraña un poco ese hacer las cosas sin nada, sacar recursos creativos de donde no hay, pero quienes han vuelto a trabajar allá, padecen el síndrome de la desintegración, cierta irracionalidad y desorden que impregna toda actividad en Argentina, por lo menos en Buenos Aires.

Debo decir que el 2002 fue el año de mi reencuentro afectivo con Buenos Aires. Hasta un año antes, salvo en aquel viaje cuando murió mi padre, nunca había vuelto. El reencuentro no fue fácil, uno se hace una coraza para no tener nostalgia, aunque muchas veces la tuve de mi gente, de mi familia, de mis amigos, pero para sobrevivir uno entierra muchas cosas, no quiere vivirlas ni sentirlas. Sólo ahora, treinta años después, me puedo dar el lujo de integrar, de compartir, de vivir con el océano adentro, de poder estar allá y acá, en cierto modo, al mismo tiempo.

Myriam Goluboff escribiendo por Miriam Chepsy, 28 de Enero de 2006.

ANEXO 2 / CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS

CURRICULUM VITAE

1- DATOS PERSONALES.

2- TITULOS ACADÉMICOS.

3- ACTIVIDAD DOCENTE:

3.1.1 ACTIVIDAD DOCENTE – ARGENTINA

3.1.2 ACTIVIDAD DOCENTE – ESPAÑA.

4- PUBLICACIONES

4.1 PUBLICACIONES

4.2 EXPOSICIONES.

5- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.

6- SELECCIÓN DE OBRAS:

6.1.1 SELECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS – ARGENTINA.

6.1.2 SELECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS – ESPAÑA.

7- CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS.

8- CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS Y EN PREPARACIÓN

8.1 ARQUITECTURA Y MEDIOAMBIENTE.

8.2 ACCESIBILIDAD.

8.3 CONFERENCIAS DE ARQUITECTURA.

1. DATOS PERSONALES

D.N.I.: 32.759.906-V
Profesión: Arquitecta
Dirección: San Nicolás 8-3º-15001-La Coruña
Tel/Fax: (981) 22 80 82
e-mail: mygol@udc.es

2. TITULOS ACADÉMICOS

- Título de Arquitecta, expedido por la Universidad de Buenos Aires en 1965 y convalidado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid el 10-6-1977.

3.1.1 ANTECEDENTES DOCENTES-ARGENTINA

- 1958/59 Ayudante de trabajos prácticos por concurso de oposición de la asignatura Introducción a la Arquitectura. Cátedra a cargo del profesor Edgardo Poyard. U.B.A
- 1964/65 Ayudante de Curso Alumno por concurso de oposición en Arquitectura en la Universidad Nacional de la Plata. Taller de Arquitectura a cargo del Arq. Mario Soto.
- 1965 Ayudante primero de Composición Arquitectónica. Taller a cargo del Arq. Leonardo Aizenberg. U.B.A.
- 1966 Jefe de Trabajos Prácticos de Composición Arquitectónica. Taller a cargo del Arq. Leonardo Aizenberg. U.B.A.
- 1966 Auxiliar docente por concurso de oposición del Curso Preparatorio de ingreso. Cátedra a cargo del profesor Alfredo Ibarlucía. U.B.A.
- 1966 Jefe de trabajos prácticos de composición Arquitectónica, por concurso de oposición. Taller a cargo de Arq. Mario Soto. U.B.A.
- 1966 Septiembre de 1966. Renuncia a la docencia por renuncia general de los docentes de la Universidad.

3.1.2 ANTECEDENTES DOCENTES- ESPAÑA

- 1977/78 Profesor a cargo de Dibujo, curso 1º en la Escuela de Arquitectura Técnica contratada por la Universidad de Santiago.
- 1978/88 Profesor Adjunto interino, a cargo de Elementos de Composición en el Departamento de Proyectos y Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña.
- 1982/86 Miembro de la comisión para el informe de Anteproyectos del Proyecto Fin de Carrera.
- 1988/90 Profesor Adjunto interino, a cargo de Proyectos III (5º curso) en el Departamento de Proyectos y Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña.
- 1988/91 Miembro del Tribunal Fin de Carrera de la ETSA, La Coruña.
- 1990/96 Coordinadora del Curso de Aproximación a la Arquitectura.
- 1991/92 Profesor a cargo de Elementos de Composición en el Departamento de Proyectos y Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña.
- 1991/92 Miembro de la Comisión y Tribunal de la prueba de conjunto para la convalidación de títulos extranjeros.
- 1992 /... Profesor a cargo de Proyectos I-Proyectos III (3º curso) en el Departamento de Proyectos y Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, La Coruña.
- 1993 /... Coordinadora de Fin de Carrera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
- 1994/96 Secretaria del Tribunal de Fin de Carrera de la ETSA, La Coruña.
- 1998 /... Profesor a cargo de Arquitectura y Ambiente, Asignatura de Libre Elección para la Universidad de La Coruña.

3.1.3 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

- 1989/90 Secretaria de la E.T.S.A., La Coruña.
- 1990/93 Subdirectora / Jefe de Estudios de la E.T.S.A., La Coruña.
- 1990-93 Miembro de la Junta de Gobierno, representante de profesorado, Universidad de la Coruña.
- 1991- 96 Miembro del Claustro Universitario de la Universidad de la Coruña.
- 1994/99 Representante del Consejo Superior de Arquitectos de España en el Grupo de Trabajo de Edificios Saludables de la Unión Internacional de Arquitectos.
- 1999 Miembro de la Comisión de Selección de Trabajos para la I Exposición de Arquitectura Medioambiental.
- 2000 Miembro del Comité Organizador del XVII Meeting of IAPS, People Environment Studies.

4.1 PUBLICACIONES

- 1983 Publicación de Anteproyecto de vivienda en Sta. Cruz en Boletín 16, de la Comisión de Cultura do Colexio de Arquitectos de Galicia.
- 1983 Publicación del Centro ASPACE en la revista Obradoiro nº8.
- 1988 Artículo Digresiones para el Boletín Académico de la ETSA, La Coruña.
- 1992 Miembro redactor de la publicación "Accesibilidade ó Medio Físico" publicado por la Xunta de Galicia: Serie Documentos Técnicos de la Colección Servicios Sociais.
- 1993 Reflexiones. Boletín Académico E.T.S.A. La Coruña Nº17.
- 1994 Ponencia: Locus Loci: una aproximación geológica. Publicada en las actas de Congreso Healthy Buildings94. Budapest, Hungría.
- 1995 Estudio de los Efectos de las Galerías como espacios aislantes en la Arquitectura del siglo XIX en La Coruña. Publicado en las actas del Congreso Healthy Buildings'95.
- 1995 Proyecto presentado al Concurso Internacional: 25 Viviendas Bioclimáticas en Tenerife. Seleccionado para exposición itinerante. Publicado en el libro: 25 Viviendas Bioclimáticas para la isla de Tenerife.
- 1997 Ponencias: Propuesta para Vivienda Bioclimática para Tenerife:: muro ventilador. Calidad del aire interior en Bibliotecas de la Universidad de La Coruña. Calidad del aire interior en aulas de Colegios de La Coruña Publicadas en actas del Congreso Healthy Buildings 97.
- 1997 Artículo Arquitectura y Salud para el Boletín Académico de la ETSA, La Coruña.
- 1997 Producción del vídeo: La ciudad no es para mí. Accesibilidad y barreras, con la colaboración de alumnos de Arquitectura e Imagen y Sonido.

- 1998 Ponencias Primer Congreso Mundial de salud y Medioambiente Urbano en Madrid:
 - Presentación del vídeo La Ciudad no es para Mí, como ponencia: Vídeo como forma de concienciación social de los niños y Jóvenes de los problemas de accesibilidad (publicada).
 - Presentación del Trabajo: Accesibilidad Natural en la Ciudad de Vigo. (Publicada).

- 1998 Proyecto de piscinas des cubiertas para la Diputación de La Coruña, publicadas en el Obradoiro 27.

- 2000 Conferencia sobre Naturaleza en el libro Habitar- Vilarbón.

Nota: Ponencias y proyectos mencionados en los apartados 8.1 y 8.2.

4.2 EXPOSICIONES

- 1996 Co-organizador de la exposición: 15+15 de 30, Homenaje a Mario Soto celebrada en Buenos Aires. Exposición de jóvenes arquitectos de Buenos Aires y Galicia y de la obra del Arquitecto Mario Soto que fuera profesor en las respectivas escuelas.
- 1999 Exposición de Áreas de Servicio y Piscinas Descubiertas para la Diputación de La Coruña.
- 2000 Promotora y co-organizadora de la I Exposición de Arquitectura Medioambiental. Exposición itinerante presentada en la Fundación Cultural COAM.

5. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

- 1986-89 Estudios sobre Le Corbusier (Obras y Escritos). (Sin publicar).
- 1989 Consecuencia de las radiaciones en la Arquitectura y el Urbanismo tendente a definir recomendaciones de diseño para los Arquitectos.
- 1991 Informe sobre líneas de alta tensión en el Campus, para la Comisión de Gobierno de la Universidad de La Coruña.
- 1992 Informe sobre recomendaciones de Diseño y Utilización de materiales para residencias desde la óptica de la relación hábitat-salud.
- 1991/92 Mediciones de campos electromagnéticos y radioactividad en relación con viviendas en diversas zonas de Galicia.
- 1992 Miembro del equipo redactor de las Bases Técnicas del Decreto 286/92 de Accesibilidad al Medio Físico.
- 1992 Propuesta teórica para vivienda bioclimática y autónoma en Orense. (Sin publicar).
- 1996 Miembro colaborador y asesor del Anexo a la Ley de Accesibilidad de Galicia. Ley 8/1997
- 1998/99 Asesoramiento y coordinación del estudio de supresión de Barreiras Arquitectónicas en Vivendas. Diversos Concellos de la Pcia de A Coruña. Fundación Paideia.
- 1999 Propuesta de Investigación acerca de Calidad y Confort Ambiental y Organización del Trabajo en el Edificio de la Diputación de A Coruña.

6.1.1 OBRAS Y PROYECTOS - ARGENTINA

- 1962/66 Participación en el equipo de proyecto en el Estudio Rivarola-Soto.
Trabajo en la elaboración de los planos de Documentación de Obras diversas. Entre ellas:
 - Edificio para el Instituto de Previsión Social: Oficinas y Hotel 110 habitaciones, provincia de Misiones.
 - Edificio para la Cooperativa Tealera de Campo Viera, provincia de Misiones.
 - Estudio de Planos Constructivos para Hiperboloide Elíptico construido en hormigón laminar. Para Escuela Secundaria en Leandro N. Alem, provincia de Misiones.
 - Casas tipo para puesteros para la Estancia La Peregrina Pcia Entre ríos. Vivienda Rural.
 - Casas tipo para maestros y personal de Escuelas con módulos prefabricados de madera por encargo del Gobierno de la Provincia de Misiones.
 - Vivienda unifamiliar en Palermo Chico, Buenos Aires.
 - Estudio completo y distribución de muebles, artefactos, etc para las oficinas y Hotel del Instituto Nacional de Previsión Social de la provincia de Misiones, así como diseño de muebles. Diseño de módulo de comunicación para las habitaciones.

- 1964 Concurso para estudiantes: Anteproyecto de un Comedor Estudiantil. En la U.B.A.

- 1965 Concurso: Anteproyecto para Edificio de los Tribunales de Viedma, (Provincia de Río Negro).

- 1965 Concurso: Anteproyecto para Edificio de los Tribunales de General Roca. Provincia Río Negro. Concurso

- 1967 Trabajos en el Estudio del Arq. Marcos Winograd.

- 1968/69 Responsable del Diseño y Corresponsable del Montaje de Stands de Exposición en la Empresa Rodrigo-Diseños.

- 1969 Granja Criadero de Cerdos, para Buenos Aires.

- 1969/71 Responsable de la Documentación y control de Obra (Dirección de Obra) en la Empresa Fiterman y Fiterman. Buenos Aires.

- 1969 Proyecto para la Clínica Privada en Caseros, Pcia. de Buenos Aires. Recuperación edificio existente y ampliación.
- 1972 Trabajo en estudio de Arquitectura en Lima, Perú.

6.1.2 SELECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS- ESPAÑA

- 1976 Proyecto y Documentación de Obra del Restaurante para el Área de Servicio de Vilaboa (Pontevedra) de la Autopista del Atlántico. Por en cargo de I.D.A.S.A.
- 1979 Vivienda en Santa Cruz. Estudio Soto-Goluboff.
- 1981 Proyecto Centro Educativo Asistencial para Paralíticos Cerebrales ASPACE. Estudio Soto-Goluboff.
- 1982 Diseño de silla, mesa y elementos del aula especial de rehabilitación para aulas y comedor Aspace.
- 1984 Vivienda para un Músico en La Coruña.
- 1985 Proyecto básico y de ejecución de 15 viviendas para el MOPU posterior estudio-propuesta de optimización de la parcela
- 1986 Anteproyecto de un Club Deportivo y Social de Natación.
- 1987 Concurso de Viviendas par Grupos Marginados.
- 1995 Proyecto presentado al Concurso Internacional: 25 Viviendas Bioclimáticas en Tenerife. Seleccionado para exposición itinerante.
- 1995 Concurso Anteproyecto y Concurso Proyecto de ejecución tipo para Área de Servicios para Piscinas al aire libre y áreas recreativas organizado por la Diputación de La Coruña.
- 1995-2000 Proyecto de Adaptación y Dirección de Obra de diversas Áreas de Servicio y Piscinas para la Diputación de La Coruña.
- 1995 Vivienda en Bueu, Pontevedra.
- 1998 Concurso: Pabellón de Deportes para la Diputación de La Coruña.
- 1998-1999 Proyectos de Vivienda unifamiliar:
 - Vivienda en Puebla.
 - Vivienda en Bayona.

6.2 PREMIOS Y MENCIONES

- 1962/66 Como miembro del equipo de proyectos del estudio Rivarola-Soto:
 - 1962-Tercer premio Concurso Biblioteca Nacional.
 - 1964-Primer premio Concurso Estación Terminal de Omnibus Resistencia-Chaco.
 - 1965-Mención en Concurso para la Cooperativa de Crédito San Martín (Pcia. Buenos Aires).
 - 1966-Cuarto premio en el concurso Nacional de la Cámara de Diputados del congreso de la Nación, Buenos Aires.
 - Primer premio en el Concurso Nacional de Anteproyectos para la primera Construcción del Hospital Escuela de la provincia de Córdoba.
 - Tercer premio en el Concurso de Anteproyectos para la construcción de un edificio para la Cooperativa Tealera de Campo Viera, provincia de Misiones.

- 1964 Segundo Premio en concurso para estudiantes, por el Anteproyecto de un Comedor Estudiantil. En la U.B.A.

- 1968 Primer Premio en diseño y realización de stand en la exposición Anual de la Industria (stand empresa Morwin).

- 1969 Tercer Premio en Concurso Anteproyecto para Edificio de los Tribunales de Viedma (Pcia. Río Negro).

- 1969 Mención Segunda en Concurso Anteproyecto para Edificio de los Tribunales de General Roca (Pcia. Río Negro).

- 1995 Proyecto presentado al Concurso Internacional: 25 Viviendas Bioclimáticas en Tenerife. Seleccionado para exposición itinerante y publicado en el libro: 25 Viviendas Bioclimáticas para la isla de Tenerife.

- 1996 Premio en el Concurso de Anteproyectos y el de Proyecto de Ejecución de Servicios para Piscinas al aire libre y Areas recreativas organizado por la Diputación de La Coruña. Seleccionado para la construcción en diversos emplazamientos.

Nota: Premios correspondientes a concursos mencionados en 6.1.1 y 6.1.2.

7. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS

- 1969 Participación como Delegado Titular en el X Congreso Mundial de la U.I.A. celebrado en Buenos Aires.

- 1976 Cursos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña:
 - Introducción a la Teoría de los Conjuntos Difusos y a sus aplicaciones. Curso a Cargo del Dr. D. Enrique Trillas Ruiz.
 - Relaciones entre semiología Gráfica y Procesos de Diseño. Curso a cargo del Dr. Miguel García Lisón.
 - Problemas Prácticos de la Restauración de Monumentos en Galicia. Curso a cargo del Dr. D. Carlos Fernández-Gago Varela.
 - Las Formas del Crecimiento Urbano. A cargo del Dr. D. Manuel Solá Morales Rubio.
 - La Ciudad Espontánea. Curso a cargo del Dr. D. Juan Busquets Grau.

1985 Curso Teórico Práctico de Holografía

- 1990 I Jornadas sobre Contaminación Electromagnética y Medioambiente. Instituto de Bioelectromagnetismo "Alonso de Santa Cruz".

- 1992 I Jornada sobre La Arquitectura de Fábrica. Nuevas Técnicas y Materiales, Departamento de construcción y Tecnología Arquitectónicas, E.T.S.A. La Coruña.

- 1993 Reunión Científica sobre Avances en Bioelectromagnetismo. Universidad de Alcalá de Henares.

- 1994 II Curso de Cartografía Geológica, organizado por el Colegio Oficial de Biólogos. La Coruña.

- 1993/94 Curso de Tecnología Ambiental, organizado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y el Colegio Oficial de Extremadura con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial.

- 1996 Jornadas sobre "La madera como elemento constructivo" organizado por AITIM, Oporto, Portugal.

- 1997 Curso de Energía solar en la Edificación organizado por el Instituto de Estudios de la Energía.

- 1997 Asistencia a Jornadas de Arquitectura Bioclimática, profesor André de Herde en la ETSA de La Coruña. Organizadas por el COAG delegación Coruña.

- 1998 Asistencia a I Jornadas de Ecoloxía e Medio Ambiente organizadas por la Universidad de Coruña.

8. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS

8.1 ARQUITECTURA Y MEDIOAMBIENTE

- 1992 Conferencias en la Casa Profesa, Madrid:
 - El Genio del lugar.
 - La Arquitectura humanizada.

- 1993 Jornadas Técnicas sobre Arquitectura Ecológica, organizadas por el departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid.- Ponencias:
 - Locus Loci: El alma del lugar.
 - Conceptos bio-ecológicos en la Enseñanza de la Arquitectura.

- 1994 Seminario optativo: Arquitectura y ecología. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, La Coruña.

- 1994 Ponencia:
 - Locus loci: una aproximación geológica- Publicada en las actas del Congreso Healthy Buildings'94-Budapest-Hungría.

- 1995 Estudio de los Efectos de las Galerías como Espacios Aislantes en la Arquitectura del siglo XIX en La Coruña (42° Lat. N) en el Noroeste de España. Congreso Healthy Buildings'95- Milán, Italia. Publicado en Actas.

- 1995 Capacidad de la Arquitectura de asumir la responsabilidad de la Mejora de la Calidad Ambiental, en la Conferencia Europea de Medio Ambiente, Pazo de Mariñón, La Coruña.

- 1996 Ponencia: La vivienda ecológica, presentada en el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, Barcelona.

- 1997 Ponencia presentada en el Congreso Healthy Building97 en Washington:
 - Propuesta de vivienda bioclimática para Tenerife: muro ventilador.
 - Calidad del aire interior en aulas de Colegios de La Coruña.
 - Calidad del aire interior en Bibliotecas de la Universidad de La Coruña.En colaboración con un equipo interdisciplinar de la Universidad de La Coruña.

- 1997 Conferencia Vivienda Sana, en el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Salud Natural.
- 1997 Entrevista para la TVG sobre Arquitectura Saludable.
- 1997 Módulo sobre Arquitectura Saludable en el Máster de Medicina Natural de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo.
- 1997 Participación en Mesa Redonda: Urbanismo, Edificabilidad y Calidad de vida en Jornadas Técnicas sobre Urbanismo y Calidad de Vida. Exposición Vivienda 2000, en representación del Colegio de Arquitectos de A Coruña.
- 1997 Participación en mesa redonda: Adaptación de la infancia al espacio urbano organizada por la Consellería de Familia, Muller e Xuventude en las I Jornadas: Espacio Público, Familia e Infancia.
- 1998 Asistencia como ponente al Primer Congreso Mundial de salud y Medioambiente Urbano en Madrid:
 - Presentación del vídeo La Ciudad no es para Mí, como ponencia: Vídeo como forma de concienciación social de los niños y Jóvenes de los problemas de accesibilidad (publicado).
 - Presentación del Trabajo: Accesibilidad Natural en la Ciudad de Vigo. (Publicada).
- 1998 Jornadas en Lisboa del grupo de trabajo Healthy Building UIA.
- 1998 Ponencia: El pensamiento ecológico como minimizador de impactos producidos por el hábitat. Para el VI Congreso de Psicología Ambiental, Medio Ambiente y Responsabilidad Humana. Celebrado en la Universidad de A Coruña.
- 1998 Conferencia Naturaleza, en Taller de Reflexiones en un Espacio Rural, en Villarbón. Sierra de Ancares. Para alumnos de la Universitat Internacional de Catalunya. Publicada en el libro Habitar.
- 1998 Ponencia Puntos de Partida para una Nueva Actitud, para el ciclo de Reflexiones y realizaciones para una Arquitectura alternativa- Ecológica- Bioclimática. Sede COAG, Santiago de Compostela.

- 1999 Conferencia sobre Diseño Bioclimático del Espacio Urbano en el Seminario de Arquitectura Bioclimática en el Colegio de Arquitectos de Galicia en Santiago.

En preparación:

- 2000- Octubre- Módulo: Buena Arquitectura Bioclimática, para el Centro de Estudios Medioambientales de Vitoria.
- 2000- Noviembre. Conferencia de Arquitectura Bioclimática en el COAG en Santiago.
- 2000 – Septiembre. Arquitectura Bioclimática para Seminario de Medio Ambiente del Departamento de Geografía de la Universidad de Santiago.
- 2001 – Enero. Medioambiente Ciudad y Transporte, Seminario en la Cámara de Comercio de Coruña para profesores de Enseñanzas Medias.

8.2 ACCESIBILIDAD

- 1992 Miembro del equipo redactor de las Bases Técnicas del Decreto 286/92 de Accesibilidad al Medio Físico.
- 1992 Miembro del equipo redactor de la publicación Accesibilidade ó Medio Físico, publicado por la Xunta de Galicia- Serie Documentos Técnicos de la Colección Servicios Sociais.
- 1992 Ponencia: Presentación de las Bases Técnicas del Decreto 286/92 de Accesibilidad al Medio Físico- Santiago de Compostela.
- 1994 Ponente representante del colegio de Arquitectos de Galicia en las IV Jornadas sobre a Problemática dos Parapléxicos e Persoas con Discapacidade Motriz, La Coruña.
- 1995 Ponencia: Una Arquitectura sin barreras- congreso Nacional sobre la Integración Socioeducativa de las Personas con Discapacidad- O Carballiño, Orense.
- 1995/96 Miembro del equipo asesor para la elaboración de la Ley 8/1997 de Accesibilidad y supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia
- 1996 Conferencia: La Accesibilidad en el Urbanismo y Normativas sobre accesibilidad, en el Curso Básico de Accesibilidad organizado por el Real Patronato. Universidad de La Coruña.
- 1997 Conferencia: Accesos libres y barreras arquitectónicas, una casa, un mundo para todos. Congreso de la asociación de Enfermos Musculares, Vigo en representación del Colegio de Arquitectos de Pontevedra.
- 1997 Conferencia Lei de Accesibilidade- Barreras urbanísticas, soluciones para la accesibilidad. Curso básico de Accesibilidad al Medio Físico organizado por el Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalías. ETSAC
- 1997 Conferencia Barreras en el Espacio Urbano y Rural, organizada por el Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalías en la EUAT.
- 1997 Ponencia: Informe sobre explicación anexo técnico de la Ley 8/1997 para Arquitectos de Visado y Arquitectos de la COTOP.

- 1997 Mesa redonda: Problemas de Accesibilidad, en la Fundación ONCE en la ciudad de Vigo.
 - 1998 Conferencia Accesibilidad del Urbanismo para el Curso de Accesibilidad del Medio Físico organizado por el Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalías.
 - 1998 Ponencia: presentación del trabajo Propuesta de Recuperación de un área Natural para su uso como Museo Etnográfico. Recorridos accesibles a Minusválidos físicos como sensoriales al IV Congreso Internacional de Psicología Ambiental Universidad de La Coruña.
 - 1998 Conferencia Barreras Arquitectónicas en la Edificación. Curso básico de Accesibilidad al Medio Físico organizado por el Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalías para el Colegio de Arquitectos de Salamanca.
 - 1998 Accesibilidad al Medio Físico: Problemas en el urbanismo y en la Arquitectura en Curso de Postgrado en Diseño de Interiores de la Universidad de A Coruña.
 - 1998 Ponencia: Problemática del Anexo a la Ley 8/1997 en la delegación de A Coruña del COAG.
 - 1999 Mesa redonda: Diseñando la Ciudad Accesible, dentro de la Acción Formativa denominada: La accesibilidad en el Medio Físico, el Transporte y la Comunicación, celebrada en A Coruña por la Federación Española de Municipios y Provincias.
 - 1999 Conferencia: Barreras Arquitectónicas, para el Curso de Postgrado en Diseño de Interiores de la Universidad de A Coruña.
 - 1999 Ponencia: Diseñando la Ciudad Accesible. Dentro de la Acción Formativo para Técnicos Municipales: La Accesibilidad en el Medio Físico, el Transporte y la Comunicación, celebrada en A Coruña.
- En preparación:
- 2000- Condiciones para la accesibilidad en el mundo físico, para Jornadas de ayudas técnicas a discapacitados.
 - 2000 – Noviembre . Conferencia Curso de Accesibilidad del Real Patronato. Universidad de La Coruña.
 - 2000 – Junio Conferencia sobre Accesibilidad para el Máster de Arquitectura Interior de la Universidad de La Coruña

8.3 CONFERENCIAS Y CURSOS DE ARQUITECTURA

- 1985 Codirección de equipo de alumnos para propuesta al CIAC, Santiago de Compostela.
- 1985/89 Conferencias en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, La Coruña:
 - El color en Le Corbusier.(Dibujo Técnico).
 - La Arquitectura de L'École de Beaux Arts. (Historia 4ºcurso).
 - Bibliotecas: Organización y diseño. (P.F.C.)
- 1998 Conferencia sobre Piscinas: Construcción en Madera, para la asignatura de Industria y Prefabricación del Departamento de Construcción de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña.
- 1999 Conferencia sobre Piscinas: Construcción en Madera para la Asignatura de Construcción III del Departamento de Construcción de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña.
- 1999 Clase sobre Le Corbusier como teórico y como tratadista, para la Asignatura de Libre Elección Teoría y Diseño.
- 1999 Asistencia como Profesor representante del Departamento de Proyectos y Urbanismo en el International Laboratory Architecture and Urbanisme in Venice, curso a cargo de los arquitectos Giancarlo di Carlo y Peter Smithson.

ANEXO CURRICULUM

1.-Actividad docente.

2.-Publicaciones.

3.-Actividad profesional.

ACTIVIDAD DOCENTE

Elementos de composición.

Proyectos III (3°).

Proyectos III (5°).

Proyecto fin de carrera.

ACTIVIDAD DOCENTE

ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 2ºCurso

ejercicio 0 - lunes 13 de octubre 1987 - 9 a 11 horas -

encuesta

- 1) qu comprendi" sobre arquitectura en dibujo y/o introducci"n a la arquitectura y/o elementos de composici"n?
- 2) qu expectativas tiene respecto a elementos de composici"n?
- 4) ha leído alg#n libro sobre arquitectura?
- 5) qu edificio que conozca por libro le ha impresionado? por qu?
- 6) qu edificio que conozca personalmente le ha impresionado? por qu?
- 7) ha viajado fuera de galicia?
palladio, halló algo de interés de aldeas gallegas? qu sabe o conoce sobre ellos?
sabe o conoce sobre ellos?
- 9) qu piensa de los ejercicios del año anterior?

ejercicio 1 - lunes 20 de octubre 1987 - 11 a 20 horas -

huecos

dibujar una fachada de 10 m. x 30 m. - hacer tres variantes tales que
1) huecos sean > que el 50% de la superficie de fachada, 2) los huecos sean < que el 50% de la superficie de la fachada, 3) los huecos sean el 50% de la superficie de la fachada. dibujar ajustando el diseño de uno de los tres.

ejercicio 2 - lunes 27 de octubre 1987 - 11 a 20 horas -

fachada

- a) dado un rect ngulo de 18 cm. de alto y 36 cm. de largo, componer una fachada tal que 4/5 de su superficie sea un plano ciego o con huecos y 1/5 sea intercolumnio. se presentaran 2 soluciones diferentes, cada una en una hoja din a 3.
- b) componer en un plano una relaci"n de paño ciego o con huecos y 1/5 intercolumnio. Configuraci"on y dimensi"n a definir por el alumno. hoja din a 3.
- c) los croquis preliminares se fijaran como collage a una hoja din a 3.
se explicitar gráficamente el criterio de composici"n y la modulaci"n adoptada.
se dará escala representando la figura humana.
se deberá realizar el trabajo en clase.

ejercicio 3 - lunes 3 de noviembre 1987 - 11 a 20 horas -

columnas

se diseñar un conjunto de columnas (columnata) cuya presencia enfatice el límite entre dos espacios exteriores no urbanos diferenciados.

es objetivo fundamental del ejercicio el dimensionamiento, proporción y escala de la columna e intercolumnio.

se definir con precisión si lo hubiere, la base, el capitel y el entablamento.

(se precisar formas, dimensiones y si el alumno lo ha integrado a su imagen, textura y color.) se dibujar la figura humana como referenciadora.

máximo: 2 hojas din a3. forma de expresión libre.

ejercicio 4 - lunes 10 de noviembre - 11 a 20 horas -

fachada

1) dado un rectángulo cuyo lado menor es 12 m. y proporción 1 (lado menor) y $1 \times \sqrt{2}$ (lado mayor), se deberán componer 3 variantes de fachada según las siguientes condiciones:

1) la fachada se organizar de tal modo que la disposición de los huecos y macizos permita apreciar 3 zonas. La organización de los huecos deberá responder a un sistema de composición en la relación $1 : \sqrt{2}$ y los huecos serán rectangulares con una proporción: lado menor 1, lado mayor $\sqrt{2}$. no habrá más de 3 tipos de zonas macizas (diferenciadas por su dimensión).

2) la fachada se organizar de tal forma que las zonas macizas tendrán la relación $1 : \sqrt{2}$.

no habrá más de 3 tipos de zonas macizas (diferenciadas por su dimensión).

3) se hará una composición libre de fachada tal que los huecos sean rectángulos o cuadrados.

la dimensión de las tres fachadas será la misma.

entrega din a3 . 1 hoja por fachada. forma de expresión libre.

ejercicio 5 - lunes 17 de noviembre - 11 a 20 horas -

en un muro plano de lado menor 10 metros y lado mayor el doble de la dimensión emergente de la relación aurea, diseñar un orden de pilastras adosadas.

el ancho de la pilastra será la base de modulación para la organización de la composición general - el criterio de modulación será de serie numérica (por ejemplo la serie de fibonacci).

en el muro deberán haber áreas de composición diferenciadas.

los huecos deberán ser rectangulares o cuadrados.

podrá agregarse a la composición un elemento a elección del alumno.

entrega: 1 din a3 con la composición requerida.

1 din a3 que explicita gráficamente los criterios de composición.

ejercicio 6 - lunes 24 de noviembre - 11 a 20 horas -

en

fachadas

- a partir de la experiencia adquirida con los anteriores ejercicios en relación con la composición de huecos en el muro, ordenes, ritmos, etc.. deber n realizar un trabajo de análisis de las fachadas de la marina entre el gobierno civil y el teatro rosalia de castro (indicados en el plano adjunto).

- se deber n tomar apuntes por observación directa antes del lunes 24, y ese día en clase se deber n expresar los criterios generales de composición de la fachada, organización de huecos en el muro, elementos que organicen tramas superpuestas adosadas al muro, textura, color, ordenes compositivos: modulación, trazados, ritmos, etc... si los hay. es decir, se deber n expresar

la fachada explicitando su estructura compositiva. también se deber n particularizar el análisis de los huecos.

- en el caso de la fachada de galería se har n un análisis de los elementos

fundamentales de la composición.

- se utilizar n los medios de expresión que el alumno considere más adecuados para el fin del ejercicio teniendo en cuenta que es un análisis conceptual. puede usarse línea, color, textura, collage, etc...

yc

formato din a3. cantidad de hojas: decidir n los alumnos.

ejercicio 7 - lunes 1 de diciembre de 1986 - 11 a 20 horas.

la intención del ejercicio es sintetizar en una forma concreta los análisis realizados en la zona de la marina del ejercicio anterior apoyándose en las reflexiones desarrolladas en los primeros trabajos sobre la columna, hueco, macizo, etc.

ha de ser condición del objeto diseñado establecer el grado de relación con las fachadas de piedra estudiadas al igual que con el plano de galerías posterior

mediante conceptos tales como: transparencia, encuadre, enmarques, analogías, etc.

el objeto a diseñar podrá estar definido por: columnas, muro, hueco, elementos que conformen tramas, etc.

se podrá trabajar en una franja de 3 m. de profundidad a partir del plano

de fachada hacia adentro.

maqueta 1: 100

dibujo del sector propuesto 1: 50.

ejercicio 8 - lunes 15 de diciembre de 1986 -

agregar un piso a las fachadas del edificio de moneo de logro%o suponiendo que las dos est n en el mismo plano,

bibliograf!a:

croquis n#mero 20.

lotus internacional n#mero 33.

arquitectura n#mero 236.

ejercicio 9 - lunes 12 de enero de 1987 - 11 a 20 horas-

se supone que en el ejercicio anterior el alumno ha estudiado el ayuntamiento de logro%o de rafael moneo para poder dar una correcta soluci"n a este

ejercicio bas ndose en este conocimiento el alumno deber dise#ar los

n#cleos de comunicaci"n vertical necesarios para dar acceso correcto a la

te"rica nueva planta.

como orientaci"n no necesariamente vinculante el alumno podr suponer que el

ala izquierda del edificio (la menor) albergar en su nueva planta un uso

p#blico (museo, sala de exposiciones, etc.) y en el ala derecha (la mayor) peque#os despachos y reas administrativas.

se pide:

dibujar una axonomtrica de la escalera central reflejando el espacio interior y la relaci"n de la nueva escalera con la preexistente.

una nueva planta general esquem tica de la nueva planta del edificio.

escalas 1: 100.

ejercicio 10 - lunes 19 de enero de 1987 -

tema:

se trata de a#adir al edificio de foster cuya fotocopia se acompa#a, una escalera al tejado que va a ser convertido en parque p#blico, no vinculado

al resto del edificio. dicho acceso deber servir adem s como escalera de

emergencia a la que conectar n todas las plantas de oficinas. la relaci"n

de la escalera con el volumen del edificio, as! como sus caracter!sticas, es una elecci"n del alumno. esto significa que la escalera puede tener cualquier configuraci"n, ser escalera o

rampa, y tener como relaci"n con el edificio, el ser exterior o interior, adosada o no, penetrante, etc.
si bien el ejercicio se circunscribe a la elecci"n y dise"o de la escalera, se recomienda a los alumnos una lectura atenta del edificio de foster, no s"lo de su volumetría sino de su estructuraci"n espacial, todo lo cual permitir al alumno dar una mejor respuesta al ejercicio.
en caso de proponer escalera exterior, no se deber preocupar por limitaciones en ancho de aceras, etc. se deber expresar la escalera con relaci"n al edificio tanto en las plantas como secciones, vistas o perspectivas.
entrega en hojas din A3.
obligatorio: plantas perspectivas.
entrega final día 26 de enero 20 horas.
bibliografía: arquitectura bis número 16. fotografía en: lenguaje de la arquitectura post-moderna.
edificio: oficina wills faber ipsurch, 1975.

ejercicio 11 - lunes 2 de febrero de 1987 - de 11 a 20 horas .

se supone que el jardín público supuesto en el ejercicio anterior en las terrazas del edificio de foster, va a ser parte de un museo de esculturas que tendr en el espacio cubierto existente sobre la terraza de la tercera planta un local para exposici"n temporal de esculturas (que no es tema de actuaci"n en este ejercicio). y tanto en el espacio abierto sobre la tercera como sobre la cuarta plantas, habr un jardín público que alojar en forma permanente y comoparte de su atractivo esculturas de henry moore y de chillida que deber n ser elegidas por el alumno.
la elecci"n de estas esculturas determinar su ubicaci"n, forma de acercamiento, puntos de observaci"n, etc. de tal modo que ello ser soporte para el dise"o del jardín. este se pensar como un recorrido cuyos puntos atracci"n ser n las esculturas.
se recomienda a los alumnos el estudio de los jardines villa cecilia d. e. torres como ejemplo de un parque definido por elementos muy simples; una línea, un suelo, setos, farolas. estos elementos u otros tomados de otros ejemplos o de dise"o personal, podr n ser utilizados por los alumnos. se recomienda tambien estudiar la plaza de la estaci"n de santos de viaplana, pi"n y miralles.
tambin se deber replantear la escalera propuesta en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta que el recorrido comienza en la pb.
se supone que las escaleras existentes del edificio no suben hasta el jardín.
bibliografía: arquitectura número 253.
arquitectura número 262.

ejercicio 12 - lunes 9 de febrero de 1987 - 11 a 20 horas.

primera parte: se trata de estudiar los edificios que se citan eligiendo de entre ellos que se deberán representar interpretando conceptualmente su espacio interior y volumetría así como el sentido de aproximación a los mismos y la relación interior-exterior y concepto de entrada.

este estudio será la base para la segunda parte que propondrá organizar en la zona de la torre de hercules una exposición de arquitectura (con los 4 ejemplos elegidos por cada alumno) con edificios exactamente iguales al original.

segunda parte - lunes 16 de febrero de 1987 - 11 a 20 horas.

edificios a estudiar:

le corbusier, pabellones: le esprit nouveau (1925), les temps nouveaux (1929), pabellon philips (1958).

aalto - pabellon finlandés n. y. (1938).

mies - pabellon barcelona - casa farnsworth.

mltw - casa moore.

kahn - baños trenton.

rossi - teatro del mundo.

ejercicio 13 - 23 de febrero de 1987 - 11 a 20 horas -

se trata de que el alumno dibuje a partir de la observación de las plantas y secciones del edificio, la planta de techos y fachadas del mismo.

la falta de escala de los datos dados al alumno es intencionada, ya que a partir de los elementos de las plantas y secciones se deberá tratar de descubrir las dimensiones.

el ejercicio consta de cuatro edificios: cada uno de ellos se entregará al alumno en hoja aparte; al término del primero se entregará el segundo y así sucesivamente.

el ejercicio se dibujará en esta misma hoja.

entrega: el 13a a las 12,30.

el 13b a las 14.

el 13c a las 17,30.

el 13d a las 19.

ejercicio 14 - 9 de marzo de 1987 - 11 a 20 horas -

tema : la luz

diseñar un espacio de 200 m³ en el cual se deberán definir huecos (1 " m s) tales que la proporción de superficie de huecos (sin contar la puerta) en los paramentos (incluido el techo sea

entre el 10 y el 20%. El alumno definir una entrada al espacio, dibujar una serie de posibilidades (mínimo 10) y desarrollar dos se dibujar n las plantas y secciones necesarias para definir el espacio y la influencia de la luz en l. Perspectivas interiores, una de las cuales debe ser desde el acceso. el ngulo de la luz se supondr en planta y secci"n de 45 grados.

para el 6 de abril tendr n que buscar cinco ejemplos de edificios donde en alg#n espacio la luz juegue un papel como elemento concientemente manejado.

ejercicio 15 -lunes 16 de marzo de 1987 - 23 de marzo y 30 de marzo-

tema : la luz

(tema reconstruido por falta original) : se supone que la F brica Ferrari promueve su maraca haciendo una presentaci"n de uno de sus modelos de coche y al mismo tiempo promueve la cultura italiana.

por ello plantea una exposici"n itinerante que deber dise#arse como tres espacios c#bicos de 8m. x 8m. x8m., uno de los cuales expondr un Ferrari como objeto de dise#o. Otro el cuadro de Botichelli "La Primavera" y la escultura El Cangrande de Scarpa y el tercero ser un espacio para usos m#ltiples (conferencias, exposiciones, degustaciones, etc.)

El definir el espacio c#bico no significa que este espaciuo est totalmente limitado sino que puede ser un cubo sugerido.

cada espacio se cualificar por la forma de definir cada cubo y por el tratamiento de la luz en cada caso.

Habr que establecer la relaci"n entre los tres espacios c#bicos y en una segunda etapa se definir una ubicaci"n concreta en las proximidades de la Torre de Hrcules.

ejercicio 16 - lunes 6 de abril de 1987 - 11 a 20 hs. comentario martes 7, se completar durante las vacaciones de semana santa y se entregar el martes 21 a las 16 horas.

tema : el espacio

se deber dise#ar un espacio #nico como refugio personal para pensar, so#ar, trabajar, etc.

el sujeto puede ser el mismo alumno u otra persona.

las dimensiones y formas son libres. dado que el #ltimo trabajo consisti" en la elaboraci"n de espacios c#bicos se puntualiza que en este ejercicio no se determina una forma previa ni para la planta ni para la secci"n.

se recomienda claridad en el objetivo a conseguir a nivel conceptual en cuanto al esp#ritu del lugar y su explicitaci"n como cualidades concretas antes de comenzar a dise#ar.

para acentuar el carácter lúdico, informal y teórico del ejercicio se plantea que este espacio estar ubicado en la copa de un árbol.

por ello es muy importante la decisión que se tome en cuanto al árbol que se elija, y que sus características peculiares definirán el diálogo con el tema propuesto.

esta ubicación condiciona el criterio en la elección de los materiales y construcción del objeto.

el pensar en los materiales llevar a pensar en su textura y color propios o en aquellos que se puedan aplicar.

ejercicio 17 - lunes 4 de mayo- lunes 11, 18 y 25 de mayo.

tema: proyecto

bajo la cubierta de zurich de le corbusier y utilizando la subestructura de hierro y paneles del pabellón, se deberá diseñar un universo de habitación

privado con idea de muestra-exposición visitable por el público a la vez que destinado al uso propio

los ambientes configurar espacios de habitación capaces de resolver las siguientes necesidades: estar: rea de relación y/o privacidad., rea de trabajo(según el personaje), rea de dormir, rea de comer, incluso preparación, rea de higiene.

dentro del soporte dado se crear un mundo de ambientes cerrados, semicerrados, abiertos y semiabiertos, que tendrán como

protagonistas del diseño piezas de mobiliario que el alumno elija dentro de la amplísima gama de piezas diseñadas por mies, corbu, rietveld, mackintosh, wright, etc.

el mueble para dormir deberá ser un diseño personal del alumno pudiendo ser una variación sobre alguno de los citados.

clases teóricas y explicaciones- los viernes de 12 a 14 horas - luego, al llegar f.blanco y a. penela, cambiamos para el martes de 16 a 18 horas.

para ejercicio 1-

clase m.g. conceptos: grecia.valor cultural- roma:valor de superposición de tramas.vitruvio-vigencia de vitruvio en el renacimiento, no en roma.renacimiento: sentido absoluto del espacio y del universo. hombre como expresión de una relación universal. relación hombre- arq.-música-naturaleza. el código de vitruvio era la arq. - Los nuevos códigos (alberri Palladio)

B#squeda del lenguaje en el propio pasado : Roma- M. Angel
furearza- genio- Hacia el barroco.Losm absolutos se diluyen :la tierra ya no es centro del universo.

francia: aunque toma el lenguaje clásico introduce su racionalismo (ref. al gótico) Louvre- se plantea el

resquebrajamiento . Piranesi y una visi"n rom ntica de ruina (le roy). boull :nuevos conceptos, vol#menes ppuros- la escala - los "rdenes ya no son la arquitectura. cole de medicine de gurin- Luego Durtand- se hizo hincapi en adurand-en el concepto de composici"n como base de la arquitectura. durand una especie de neufert. sentido de la econom!a. Resumen de lo que era teoria de la arquitectura.c"mo se hac!an los concursos y luego a Roma. biblioteca de labrouste y la opera de paris. importancia de la Opera como ejemplo de sentido de composici"n.Los espacios definiendo usos, los espacios de las circulaciones, la parafernalia de la decoraci"n. opini"n de le corbusier (pasi"n por lo pitag"rico)sobre l'Opera y c"mo quiere volver a los principios del Renacimiento.(prop. etc.) Schinkel 1820,petit palais, expo chicago y biblioteca en n.york.(todo neocl sico) fotos le corbusier: pinturas, domin"- dibujo viendo la isla frente a r!o a travs col. y vidrio- explicaci"n importancia del sist. domin". pasi"n por el hono. problemas de reconstrucci"n r pida. pasi"n por la naturaleza. estudio de sus formas. Antes se pas" el edif. en esquina de loos.se coment" viaje a EEUU. concepto de "Ornamento vs. Delito" Adecuaci"n al entorno. Sentido sde las col. Speer y Memorial Franklin. Se hizo referencia al planteo de Zeviarq. fachista . se hizo ref. al concurso de las Naciones y se plante" (Memorial Franklin) que en ese m#omento no hab!a asumido otro lenguaje para expresar el Estado. ref. a los arquitectos alemanes, filosof!a de la nueva arquitectura y c"mo dan lenguaje en EEUU a la arquitectura del terciario. ref. a Kahn- sirvientes y servidos como recuperaci"n de forma de composici"n Beaux Arts con pieza importante en el centro y anillo de servicios. Fotos de arquitectura moderna mostrando c"mo la columna con su l"gica constructiva modular genera un "rden " aunque no sea el concepto cl sico del mismo.

viernes 31 oct. charla de Felipe Pe#a- invitado para hablar de Palacete.Explic" su edificio. Cont" algo de la geometria. Criterio de elecci"n columna. Habl" del voladizo de arriba. C"mo lo pens" para que visualmente pareciera cornisa.La clase dur" una hora y luego hubo preguntas . Se plante" por qu no fu u#na soluci"n marcando planta por planta en vez de cuerpo central de dos pisos.Explic" lo del vidrio espejado, etc.

Al final de la clase se present" a F.Blanco y a A. Penelas

ejercicio 4 teoria- se aclar" el tema- referente a fachada 2 se les dijo que sin los vanos eran muchos peque#os se consideraba como un vano esa zona (como un tercer orden) y que deber!a .

responder a los criterios de composici"n (1:v2) apuntados. con relaaci"n a la fachada 2 se les dijo que tambien se deb!an diferenciar 3 zonas.

teorizaci"n a. penela: sobre c"mo siempre hubo trazados geomtricos y c"mo se puede buscar en arquitectura y encontrar trazados.

viernes 14 nov. arq. invitado : Jacobo losada- tema que se le propuso: su reinterpretaci"n en la fachada de la palloza de las galer!as. hizo adem s una explicaci"n general sobre fachadas referidas a la coru#a. hubo coloquio.

luego f. blanco y a. penela aclararon el tema tanto en lo conceptual como en lo instrumental, as! como referencias al sentido general del curso.

viernes 21 nov. diapositivas referentes al tema fachada: loos, villa saboya, edificio pensionoes, tourette, firminy, fundaci"n l.c., eisenman casa cart"n: tema : del plano a la trama. recuperaci"no del muro: kahn, botta, huecos circulares y triangulares.

planteo de fachada como membrana, la ventana horizontal, la ventana en esquina, l!mites del planteo. b#squeda de espesor: villa saboya, la viga, los parasoles, el ritmo musical de la tourette, firminy, ejemplo de terragni, la composici"n seg#n trazados. trama. ejemplo de mies, trama estructural#. eisenman, la desaparici"n de la caja. los elementos de composici"n como tales elementos. No se pudo pasar ejempolos de la coru#a por asamblea.

viernes 28 - fernando blanco se refiri" al tema fachadas. Mostr" obras suyas y ejemplos de arquitectura gallega.

viernes 5 diciembre - entregaron maqueta del ejercicio 7 - se les explic" el 8 con diapositivas (cedidas por felipe pe#a) y transparencias (planos) del lugar.

se pasaron muchos ejemplos analizando fachadas modernas (similar al viernes 21) y se comentaron diapositivas tomadas del libro de sitte). se plante" algo del tema intenciones: modern, post, etc. peque#o debate.

viernes 19 diciembre - por asamblea de escuela en la segunda planta se hizo cr!tica colectiva de maquetas del ejercicio de la casa Paredes.

clases referidas al tema escaleras

m.g.: esccaleras exteriores y escaleras que siendo interiores . cuentan en fachada o patio.

escaleras exteriores, ejemplos de Parque Santa Margarita y
escalera frente a estación de autobuses. La escalera vista desde
abajo y desde arriba. la importancia del diseño.
ejemplo de escalera definiendo entrada. concepto de planta
noble y basamento. escalera como cuerpo exterior adosado.
maison carr. palladio. sentido de aproximación que esa escalera
implica.
escaleras paralelas al plano de fachada. catedral de Santiago,
rampa en edificio Elviña (Severino) entrada a Firminy. la
escalera exterior como elemento escultórico. Marsella. escalera
posterior en Firminy. escalera como elemento en el espacio
ejemplo torre de la telefónica.
escaleras que configuran una entrada por sustracción. ejemplos.
escaleras que siendo interiores cuentan en fachada o patio. ej:
vol. esc. puente de Rande (Mario), escalera fundación Mir, esc.
pensiones de Aalto y Vippri Aalto.

charla de Pepe Casabella sobre el tema escaleras referido al kiosco

para el ejercicio 11 se dió dos clases con ejemplos de plazas:
Sants y Plaça Gaudí. en Barcelona, comentario muy exhaustivo
sentido y valor. M.G., F.B. y A.P.

para ejercicio 12 se pasaron diapositivas y transparencias
mostrando y explicando los edificios.

sobre ejercicios 10 y 11 se hicieron críticas colectivas - también
sobre el 12-

para ejercicio 14- m.g. se pasaron diapositivas mostrando la
relación hueco-luz- interior de la tourette, también la iglesia de
la tourette y Ronchamp, ejemplos con luz a través de pavos y de
mol. luz plena, luz tamizada, la trama como generadora de
sombras.

para ejercicio 15

clase de f. blanco: el punto, la línea, el plano y clase de a.
penela sobre
los sentidos, la tetilla gallega, etc.

se explicó exhaustivamente el ejercicio. clase de m.g. sobre
edificios de planta cuadrada. el problema de la centralidad y
como se resuelve según la escala del cuadrado. El problema del
centro- el centro: elem. importante (sala central y anillo
servicios con patio intermedio-esquema Beaux Arts) punto
savoya, rampa central pero definiendo un eje., vol. iluminado

central (secretariado de Le Corbusier), sala iluminada (museo en Tokio Le Corbusier) con columna marcando el centro del cuadrado. Patio central, edificio alrededor de patio.

para ejercicio 16

m.g. corrección colectiva. se explicó como los distintos roles generan posibilidades diferentes según el espacio que definen por su naturaleza. el viernes anterior se explicó detenidamente el sentido del ejercicio.

para ejercicio 17-

clase m.g. se pasaron fotografías del edificio y se lo explicó tanto en su criterio de composición como uso de los materiales, etc. se explicó el sentido de una vivienda referido sobre todo al libro de Moore : la vivienda, forma y diseño en cuanto al sentido de continuidad espacial en los ejemplos dados en lugares de relación y cómo se estructura espacialmente en relación a zonas cerradas o compartimentadas de uso específico. se hizo hincapié en el carácter cultural del uso y organización de una vivienda. se mostró planta "clásica" inglesa (libro de Moore). cómo la eclosión del terciario y la de los "servicios" modificaron el urbanismo y la arquitectura. ej. de vivienda a lo "clásico pero con baño y cocina" (del libro de Moore). ejemplo de casa de Wright. ejemplo de casa de Moore. nfasis en lo cultural.

clase m.g. y f.b. se mostraron muebles de Rietveld, Wright, Aalto, Mies, L.C. y también exteriores e interiores relacionando el concepto de mueble con el de volumen y el del espacio. Previamente se pasaron transparencias del libro "la historia del mueble" (m.g.) mostrando interiores de la edad media (falta casi total de muebles), el valor de la silla, etc. , luego palacios 1600 " 1700, interiores de los países bajos (aparición del mueble con la aparición de la burguesía), interior casa Moore con muebles integrados, etc. en relación con los ejemplos de los muebles de los arqu. del mov. mod. se mostró el sentido de la estructura y de su valor como diseño. Muebles con estructura definida independiente, muebles de diseño más integral (Aalto.)

fin programa y memoria de elementos de composición curso 1986-1987
- Escuela Técnica Superior de La Coruña-
Encargados de curso: Myriam Goluboff- Alfredo Alcal - Fernando Bianco- Alfonso Penela-

Comenzaron unos 200 alumnos- Terminaron el curso aprox. 80.-

ENTREGA DEL 25 DE NOV.

La entrega del 25 de Noviembre consiste en: los dibujos en escala entregados el día 4, los trabajos hechos en clase y una memoria que toque los siguientes puntos: situación histórico-geográfica, El edificio y su entorno (emplazamiento), Análisis tecnológico y ordeno de utilización de los materiales (acabado, color) =

1) Se intentará mediante perspectivas (axonométrica, cónica o libre) explicar las características del espacio, como se estructura, cómo se interrelacionan visualmente los distintos espacios particulares y relación int-ext. Se expresará en un gráfico las proporciones y/o trazados tanto de los espacios interiores como del volumen exterior.

2) Análisis tipológico: Caracterizar las Villas de Palladio en cuanto a su razón de ser en ese momento histórico y lugar. El Programa - Definir las características comunes en cuanto a organización, trazados, implanta-

ción, elementos arquitectónicos utilizados -

Los alumnos que desarrollen el punto 1) no deben desarrollar el 3) y viceversa -

Se recuerda que el orden, prolijidad y la calidad del dibujo en relación con lo que se quiere expresar son elementos a tener en cuenta en la calificación.

Se deberá dibujar a mano alzada (sobre un patrón delinado de modo que no quite presión)

Prof.

11/11/80

Ejercicio a realizar en clase el día Jueves 13 Nov/80

Este ejercicio intenta hacer reflexionar al alumno acerca de cómo una fachada es siempre, cuando fue diseñada conscientemente, un hecho compositivo complejo que implica una superposición de framas:

Para ello se analizará la fachada de la Villa Rotonda como una superposición de framas: compositivas: ejes de simetría, ritmos, relación de huecos y llenos, líneas horizontales y verticales, figuras geométricas que la componen, etc.

Luego se buscará cuáles son los elementos de esa composición que definen la identidad de la Villa Rotonda, cuyo cambio o supresión modificaría esa identidad, y en qué grado esos elementos admitirían cambio.

Desarrollo del Ejercicio

1º) Dibujar la fachada de la Villa Rotonda a escala 1:200

2º) Tratar de recomponer sus framas

(Para entregar al final de la clase)

compositivas, expresándolas gráficamente en la misma escala.

3º) Proponer qué elementos se podrían modificar y cuáles no: por ejemplo; quitar el triángulo del frontón, modificar la cantidad de columnas, cambiar de ubicación el pórtico, modificar la cantidad o dimensión de las ventanas, quitar el molduraje decorativo, de tal modo que se mantuviera aún la identidad de la Villa Rotonda. Explicitarlo esquemáticamente mediante gráficos a la misma escala y explicitar sintéticamente en forma literal las conclusiones.

Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar el ejercicio el orden y claridad en los planos así como la expresión en los gráficos.

Dibujar a mano levantada.

Formato de entrega DIN A2 -

Jun 81

13/11/80 -

TEMA N° 2 - LA VILLA SAVOYE DE

Se deberá hacer un análisis comparado de la Villa Savoye de Le Corbusier (proyecto construido) con la Villa Rotonda de Palladio.

1° Las pautas.

Toda obra de arquitectura tiene una base ideológica-arquitectónica que es el cuerpo de teoría con que se maneja el arquitecto. Ese cuerpo de teoría se concreta en una serie de pautas que, en términos globales están determinadas por las pautas culturales, y que son la respuesta del arquitecto a ellas. Son los problemas a los que considera necesario dar respuesta en su obra.

• Cuáles consideras que son esas pautas tanto en Palladio a partir de la Villa Rotonda y sus cuatro libros de Arquitectura como en Le Corbusier a partir del estudio de La Villa Savoye y los escritos de Corbusier en el 1er tomo (1910-29) de su obra y la lectura del libro "Hacia una Arquitectura?"

2° El "partido"

Esas pautas son la base de una solución arquitectónica que se define a partir de una idea.

LE CORBUSIER (ELEMENTOS. GRUPO B) - 1-

una preimagen, una síntesis primera que llamamos "partido" en el que se plantean los elementos esenciales de la respuesta arquitectónica.

• ¿Cuál consideras que es el "partido" en la Villa Rotonda y en la Villa Savoye?

3° Los elementos de composición.

Este "partido" se tiene que estructurar según elementos arquitectónicos: Respuesta organizativa, las relaciones funcionales cualitativamente analizadas, técnicas constructivas, materiales, superficies, volúmenes, luz, proporciones, medidas...

Estos elementos los debe manejar el arquitecto coherentemente con sus "pautas" y el "partido" adoptado de modo tal que el resultado final no

distorsione la idea básica. Este es un proceso de ida y vuelta en el que durante el desarrollo del "partido" se verifica la potencia y acierto del mismo.

• Cada alumno tomará las categorías de análisis que utilizó en la Villa Rotonda para analizar la Villa Savoye. Esto no significa que de desearlo no pueda extender el análisis de la Villa Savoye a campos que no hubiera

analizado en la Villa Rotonda.

Se enumeran una serie de ítems posibles de analizar: la escala, la implantación en el terreno, el volumen, la luz, el sol, relación interior-exterior, vistas, criterios de asentamiento. Estructuración del espacio. Proporciones. Medidas. El uso: programa, su organización.

Se sugiere también que sería útil para la comprensión del edificio hacerse entre otras las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría si cambiáramos elementos? ¿Qué si tuviera la planta baja maciza y una loggia en el primer piso? Si tuviera ventanas aisladas? ¿Si tuviera una cubierta en pendiente? ¿Si los muros fueran portantes? ¿Si la rampa fuera una escalera como la de la Villa Rotonda?

O la problemática siguiente: Comparar el 1er proyecto de la Villa Savoye y el proyecto definitivo. Analizar los elementos que cambian. ¿Se mantiene la idea básica a pesar de los cambios? ¿Cuáles son los elementos que se mantienen? ¿Cuáles el cambio modificó en el partido?

4º Los alumnos que hayan analizado las Villas de Palladio en su conjunto, pueden, si desean seguir el mismo camino de análisis, encarar el mismo trabajo con las casas de Le Corbusier. Se debe tener en cuenta la complejidad de la tarea que podría restringirse a los viviendas aisladas, si bien ha sido una problemática fundamental de Cortusier la propuesta de viviendas que configuran agrupamientos.

Entrega - Jueves 18 Diciembre - Formato DIN A2. Forma de dibujo: a mano levantada.

No se deberá dibujar la Villa Savoye como se hizo en la primera parte del análisis de la Villa Rotonda. Se dará respuesta mediante las formas de expresión que el alumno considere conveniente a los puntos planteados en el Tema, que el alumno haya elegido.

Plan de Trabajo: Se deberá trabajar en clase. Se centrará la asistencia y nivel de trabajo en cada clase. Se corregirá en grupos de diez alumnos comentando la problemática en conjunto.

Martes 2 de Diciembre: Aclaraciones y dispositivas de la Villa Savoye.

Cuylt. 27/11/80

41

TEMA N° 2. LA VILLE SAVOYE DE LECOR
El análisis de la Ville Savoye se podrá realizar en equipo. Cada alumno realizará una parte del trabajo que quedará claramente definida, es decir si hay varios puntos de análisis cada uno tomará uno y lo desarrollará y lo expresará y quedarán claramente identificables las caminiños de cada uno.

1. Las relaciones funcionales - Analizar las relaciones funcionales en la Villa Savoye. Comparar con la Villa Rotonda. (El "partido" a que se hace referencia en el punto 2 del Tema (hoja N° 1) surge fundamentalmente del análisis cuantitativo y sobre todo cualitativo del programa de necesidades). Relacionar con la estructuración espacial.

2. Lo tecnológico - Analizar la estructura de la Villa Savoye. Analizar su criterio tecnológico. Comparar con la Villa Rotonda. (El "partido" también depende de la decisión que se tome en este campo) -

Relacionar con la estructuración espacial y con las membranas (elementos superficiales) que definen el espacio.

41

BUSIER - HOJA N° 3 - ELEMENTOS (GRUPO B) =

3. Elementos de composición - Las dimensiones - Las proporciones - Las relaciones entre los diferentes espacios - El control de la luz natural como elemento definidor del espacio. (Relaciones interior-exterior - Los materiales -

Comparar con la Villa Rotonda. Relacionar con "Las relaciones funcionales" y "Lo tecnológico". Elementos que definen el volumen exterior. Comparar con la Villa Rotonda - Analizar la coherencia en ambos casos de la definición volumétrica con el planteo anterior en los puntos anteriores

En equipo - Respuesta dentro el punto 1. Los puntos de la hoja 1 del Tema

 5-12-80

TEMA N°2 - PROYECTO DE COCINA Y BAÑO/S PARA

(NOTA: EL TEMA: ANÁLISIS DE LA VILLA SAVOYE SE NOMINARÁ 1/2)

PLAN DE TRABAJO

1ª entrega: LUNES 19 - EL PROGRAMA - CORRECCIÓN CO

LECTIVA - EXPLICACIÓN DE LA 2ª ENTREGA

2ª entrega: LUNES 26 - ANÁLISIS DE LAS RELACIONES -

(ORGANIGRAMA) - EXPLICACIÓN DE LA 3ª ENTREGA - CO

3ª entrega: LUNES 2 - ANTEPROYECTO - ESC 1:20 - PLANTAS

Y SECCIONES-VISTOS - CORRECCIÓN COLECTIVA - EXPLICACIÓN

DE LA 4ª ENTREGA - Dibujar Isfig. humana.

4ª entrega: LUNES 9 - ENTREGA COCINA Y BAÑOS ESC

1:20 planta y secciones-vistas necesarias - DIBUJO A

MANO ALZADA ENTINTA (PAFEL A ELECCIÓN)

FORMATO: 1ª y 2ª entrega DIN A3.

1ª ENTREGA: EL PROGRAMA -

El programa es la especificación de los requerimientos a los que debe dar respuesta el hecho arquitectónico.

Este programa se debe elaborar con la participación activa de aquellos para los que se va a diseñar los espacios ~~implicados~~ a construir, y si fuera necesario se requerirá la participación de especialistas.

hoja 1.

UNA FAMILIA O CONJUNTO DE PERSONAS EN N° APROXIMADO DE 6

ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN GRUPO B -

EN EL CASO DE NUESTRO EJERCICIO DE DISEÑO DE COCINA Y BAÑO CADA ALUMNO HA ELEGIDO UN USUARIO CONCRETO A QUIEN DEBE INTERROGAR ORDENADAMENTE PARA PODER OBTENER EL PROGRAMA.

DEBE PRIMERO HACERSE UN ESQUEMA GENERAL DEL PROBLEMA TAL COMO SE HIZO EN CLASE DE FORMA DE ENCAUZAR EL DISEÑO Y ELABORAR LAS PREGUNTAS A REALIZAR.

HAY QUE TRATAR DE PROFUNDIZAR CADA PROCESO Y SABER COMO SE REALIZA, CUANDO, QUÉ ELEMENTOS UTILIZA;

DE ESTE LISTO DE DATOS SURGIRÁ TAMBIÉN UNA SERIE DE ELEMENTOS AUXILIARES, UTENSILIOS, VAJILLO ETC, NECESIDADES DE SUPERFICIES PARA TRABAJO, LUGARES PARA LAVAR, ETC. DEL ESTE CONOCIMIENTO SE DEDUCIRÁN LAS SUPERFICIES O METAS LINEALES DE ESTANTERÍAS O LUGARES PARA GUARDAR DADO, ETC.

EL PROGRAMA DE NECESIDADES ESÍ CUANTIFICADO SE CONVIERTE EN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO -

EL PROGRAMA DEBEA' EXPLICITAR - TODAS AQUELLAS OBSERVACIONES QUE EL USUARIO HAYA EXPLICITADO ACERCA DE SU PECULIAR MODO DE USO -

- Del mismo modo se hará el análisis de las necesidades de baño de la misma familia definiendo el alumno en el programa si es uno o más baños, criterio de uso en cada casa e interrogará al usuario la razón del requerimiento -
- El alumno deberá definir la relación entre la cocina y el espacio para comer como consecuencia de su elaboración del programa con el usuario y deberá explicar la razón del criterio adoptado

- No se dará respuesta ni en la cocina ni en el baño a las necesidades de lavado de ropa, tendido, etc. Se supone que éstas se realizarán en un espacio propio que puede estar cercano a la cocina pero cuyo uso no se debe tener en cuenta para este ejercicio -

- Para una buena elaboración del programa el alumno deberá reflexionar acerca de las necesidades del usuario y obligar a éste a reflexionar con profundidad acerca de sus hábitos -

hoja 2

- Se recuerda a los alumnos que cada clase se corregirá el ejercicio entregado en el 1er trimestre en grupos de 10 y se dará a cada alumno su calificación

[Signature]
15/11/21

ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN

(GRUPO B) ENTREGAS PARCIALES

1ª Entrega - Lunes 23 - Precisiones del programa:
Carácter de las unidades de dormitorio y distribución de los baños - Carácter y actividad de lugares de estar - Estos pueden tener sectores diferenciados por su equipamiento y para distinto tipo de actividades pero sin perder el carácter de zona de estar recordando que biblioteca, bar, sala de conferencias, laboratorios fotográfico, están cerca nos pero en otro edificio -

Análisis del terreno: Configuración física: pendientes, orientación, sol, vientos, vistas - Elección de la localización de la residencia de estudiantes

(GRUPO B) ENTREGAS PARCIALES

Residencia de estudiantes

2ª entrega - Lunes 9 de Marzo - Entrega de propuesta (partido) -

Localización, accesos expresados en planta de ubicación y sección

Organización espacial expresada en plantas, secciones, vistas y croquis perspectivas - Escala 1:200

Se acompañarán los gráficos y esquemas que sirvieran de base para la adopción de la propuesta -

Unfr 16/2/81

3ª Entrega - Jueves 2 de Abril - Se deberá adjuntar
Finan 1ª y 2ª entrega -

Días Lunes 6, Martes 7 y Jueves 9 de Abril

Ejercicio en clase obligatorio

Unfr 17/3/81 -

TEMA 4 - ELEMENTOS DE COMPOSICION. GRUPO B

En el solar situado entre las calles Paseo de Ronda, Manuel Murguía y Almirante Vierno, y Av de la Habana se abrá una calle paralela a esta última de tal modo que definirá una plaza que configurará un lugar de encuentro y reunión para la población estudiantil de la Escuela Em presariales, Escuela Normal e Instituto Masculino que se encuentran en las inmediaciones.

El foco de reunión será un restaurante-bar, y en el espacio libre se organizarán exposiciones temporarias, ferias de libros usados, etc.

El tema a desarrollar será el Restaurante-Bar que tendrá 12 mesas para 4 personas c/u, una barra para 15 a 20 y una terraza con mesas como extensión al exterior.

Objetivos del tema

Racionalizar el diseño de tal modo que responda a un uso adecuado del material, consiguiendo un montaje simple de los distintos elementos que compongan los sistemas estructurales verticales, horizontales y cerramientos.

Se tratará de conseguir un módulo que sea soportante de las dimensiones que surjan de la

actividad (función) y que al mismo tiempo regule tanto en planta como en sección las distancias, estructuras y las proporciones y tamaño de los cerramientos.

Será conveniente que el diseño permitiera la posibilidad de crecimiento, dado que la demanda podría llegar a superar las necesidades previstas.

Materiales y Condiciones a los que deberá ajustarse el diseño

Material: madera: Puede utilizarse la madera natural, o los diversos tipos de tablero aglomerado o contrachapado.

Este material deberá usarse en la estructura y en el cerramiento envolvente.

Tanto en baños como cocina, siempre que se trate de muras interiores podrá usarse mampostería. Para este caso si se utilizara madera, deberán ser tableros ignífugos o protegidos con recubrimiento antifuego.

La cubierta será resuelta con los elementos que produce la industria del fibrocemento.

Instalaciones: Se deberá tener en cuenta la solución de diseño que permita alojar la instalación eléctrica.

tanto si queda a la vista como oculta.
 Del mismo modo se tendrá en cuenta el criterio de distribución de la instalación de agua.
Aislación: El diseño deberá prever la aislación térmica tanto en la cubierta, como en los cerramientos exteriores y en el piso.

PROGRAMA

El Restaurante - Bar, dará servicio de café, bebidas, bocadillos, etc. También servirá tazas y tapas y tendrá un servicio de comidas al mediodía con menú fijo. El servicio se atenderá con camareros, habrá también 1 ó 2 personas en la barra, 1 en la caja y 2 en la cocina (cocinera y ayudante).

Local para 12 mesas de 4 personas/mesa - 100 m²
 Zona Barra - 25 m²
 Cocina despensa y almacén botelleros y cajones - 35 m²

Sanitarios -
 Mujeres: 2 WC y 2 lavabos
 Hombres: 1 WC, 2 urinarios, 1 lavabo - 12 m²
 Sanitarios y vestuarios personal.
 Mujeres: 1 WC, lavabo, ducha, ropas -
 Hombres: 1 WC, 1 urinario, lavabo, ducha y ropas - 16 m²

TOTAL 190 m²

Las superficies dadas en el programa son aproximadas, las superficies para entrada, terraza, etc, no están especificadas en el programa.

Se deberá tener en cuenta los accesos de servicio y aprovisionamiento y acceso general de público.

Plan de Trabajo

Lunes 27 Trabajo en clase - Primera propuesta sólo en términos de planteo general de organización y ubicación Accesos -

Marques 28 10/11hs Clase teórica: Tecnología de la Madeira 11:30 a 2 - Discusión de las propuestas -

Lunes 11 de Mayo 10hs - Primera entrega - Escuela 1.50

Plenbs Secciones Vistas - Definición del criterio constructivo - Definición del módulo -

11hs - Comentario sobre la Entrega - Discusión de las propuestas -

Lunes 18 de Mayo - Segundo entrega - Precisiones que ajusten el diseño de estructura, cerramiento, etc

Lunes 25 de Mayo - Entrega final - Escuela 1.50

Detalles 1.20 -

La técnica de presentación a criterio del alumno
 Sólo se exigirá que los elementos de diseño tanto estructurales como espaciales estén claramente expresados -

Formato DIN A2

BIBLIOGRAFIA

CONSTRUCCIÓN- CARPINTERÍA - Fernando Cassinello Perez
 La Madera - Editorial Blume -
 El Tablero Aglomerado en la Construcción

RELATIVO ALTEMA "VILLE SAVOYE"

Se recomienda a los alumnos que no hayan
 realizado o completado este tema el que lo
 hagan enclase durante las fichas del examen
 de Junio y comiencen a trabajar en el último tema,

Luft

PLANO DE UBICACION

N

Tema: Vivienda

En la zona indicada en el plano adjunto, en el solar ubicado actualmente por una doble hilera de viviendas, construidas en su momento por el Ayuntamiento, se supone el solar vacío y se plantea construir viviendas unifamiliares en hilera con el siguiente programa:

- Local destinado a consultorio, estudio o pequeña industria artesanal - Servicio anexo.
- Local para guardar coche o superficie dechado con ese fin.
- Vivienda para 6 personas que debe constar de: Cocina-comedor, pequeño lavadero-tendedero, dormitorios para 6 personas (2 en dormitorio), lugar de estar diferenciando zona para padres y para hijos estando ésta anexa a la otra zona de estar o a los dormitorios.
- Baño o baños a criterio del alumno.

Zonas exteriores:

- Zona semi exterior o exterior como superficie de expansión privada de la vivienda.
- Superficie exterior común a las viviendas pero diferenciado del espacio exterior a nivel banial.
- Espacio exterior para deporte, poseo esta nivel banial.

ENTREGA:

- Propuesta global indicando accesos peatonales y vehiculares
- Zonas de parque espacios verdes comunes a los viviendas y privados, zonas de uso profesional y zonas de vivienda indicando accesos - esc: 1:1000
- Planal del conjunto de viviendas esc: 1:250 indicando zonas anteriormente citadas
- Viviendas: plantas, secciones, vistas esc 1:50
- Las viviendas tendrán la superficie que surja de diseñar los espacios mínimos compatibles con los actividades a desarrollar en ellos. (No se trata de vivienda mínima).

ELEMENTOS DE COMPOSICION - 12do 1a Parte

Se deberá analizar la obra de Mies van der Rohe centrándolo el análisis en la forma en que este arquitecto organiza y estructura los espacios, su utilización de formas más puras (rectángulos) como membrana transparente contenedora, la utilización de planos como articuladores del espacio la manifestación de la estructura y el sentido de utilización de la técnica y de los materiales, sentido de la proporción y utilización de trazados.

ENTREGA -

1a Parte:

Memoria con un resumen de lo analizado.

2da parte: - Planta y sección i. e. c. 1:100

EJERCICIO - GRUPO 2

2da Parte

A partir de ese análisis se deberá aplicar ese modo de estructurar el espacio a un programa dado -

Se supone un edificio de oficinas ~~en un terreno~~

~~de debe organizarlo para un estudio de~~

Arquitectura compuesto por una sala de de-

lineación (10 delineantes), zona de trabajo

para 3 arquitectos, tres despachos, zona

de proyección de diapositivas, sala de

reuniones, zona para copiado de

planos y fotocopiadora, ~~receptor~~

botero, aseos, guarderapo -

El edificio será rectangular en pro-

porción 1:2 -

A los efectos del proyecto se su-
pone un edificio aislado al que se
le estudiará el acceso desde una su-
puesta casa cercana. A los efectos
del ejercicio totalmente teórico no se
tendrá en cuenta el entorno urbano con-
creto.

Bibliografía

- Historia de la Arq. Moderna Zevi. Cap. III
(Los maestros del Período Racionalista)
- Historia Crítica de la Arquitectura Model
no. Kenneth Frampton - Cap. 18. (Mies Van
der Rohe y la Importancia del hecho)
- Programas y manifiestos de la Arq.
del Siglo XX. Ulrich Conrads
- Mies Van der Rohe - Philip Johnson

- Mies Van der Rohe - Colección Paperback
- GA - Obras de Mies
- GA Details - " " "

Calendario: Lunes 29

Miércoles 1

Jueves 2

Jueves 9

Lunes 13 - Entrega -

ELEMENTOS DE COMPOSICION
EJERCICIO N° 2 - CURSO 1964-65 -

TEMA: LA COLUMNA - 15/10/64

Se diseñará un conjunto de columnas tales que su presencia enfatice el límite entre dos espacios diferenciados (agua, o cesped, o bosque o --- etc) - El espacio deberá ser considerado como exterior no Urbano -

Se deberán precisar dimensiones, siendo objetivo fundamental del ejercicio la definición en lo referente a dimensiones de las columnas e intercolumnio -

Se definirá con precisión si lo hubiere la base, el capitel y el entablamento - (Esto implica precisar forma dumen-

stones y si el alumno lo ha integrado a su imagen textura y color -

Se deberá dibujar en las secciones y vistas la figura humana como referencia de la escala -

Entrega: Día 15 - 20hs 45 min -

• El elemento a diseñar no configurará en sí mismo un espacio. Los ejes de las columnas deberán definir un plano -

FICHA:

SE DEBERÁ ENTREGAR LA FICHA Y UNA FOTO - COPIA DE LA MISMA (RECORTADA = 4cm x 16cm) -

SE DEBERA ENTREGAR ANTES DEL LUNES 22 /14hs -

ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN

EJERCICIO N° 3 - CURSO 1984-85 -

22-10-84 - ENTREGA: 22/10/84 - 20.45 h.s.

TEMA: LA COLUMNA - COMPOSICION DE FACHADA

• DADO UN RECTANGULO DE 18 cm x 36 cm

COMPONER UNA FACHADA TAL QUE $\frac{4}{5}$

DE SU SUPERFICIE SEA UN PLANO

CIEGO Y $\frac{1}{5}$ SE TRATE CON INTER

COLUMNIO -

• SE PRESENTARAN 3 SOLUCIONES

DIFERENTES CADA UNA EN UNA HOJA

DIN A3 -

• SE DEBERA COMENZAR EL TRABAJO EN CLASE - SE FIRHARAN LAS HOJAS EN BLANCO A LAS 11 HORAS DEL 22/10 -

ENTREGA: HOJAS DIN A3 -

TINTA O LAPIZ -

MANO ALZADA -

COLOR -

PAPEL OPACO (CROQUIS)

• SE EXPLICITARA GRAFICAMENTE LA MODULACION ADOPTADA EN LA COMPOSICION -

SE DEBERA DEFINIR Y REPRESENTAR

EL COLOR Y TEXTURA DE LAS PROPUESTAS

• SE DARA ESCALA REPRESENTANDO LA FIGURA HUMANA EN SU TOTALIDAD O

ALGUNA PARTE DE ELLA SEGUN CONVENGA

A LAS DIMENSIONES DEL OBJETO REPRESENTADO -

TADO -

ELEMENTOS DE COMPOSICION
EJERCICIO N° 4. CURSO 1984-85

27-10-84 ENTREGA: 27-10-84. 20 ⁴⁵

TEMA: LA COLUMNA. COMPOSICION
EN UN PLANO

1º EJERCICIO: COMPOSER EN UN PLANO
UNA RELACION DE PAÑO CIEGO E INTER
COLUMNIO DE 4:1 (AREA FORNADA
POR COLUMNAS E INTERCOLUMNIO: 1/5 DEL
TOTAL) _

LA CONFIGURACION DE LA FORMATO
TALA DEFINIR POR EL ALUMNO _
ESCALA DADA POR FIGURA HUMANA
O PARTE DE ELLA _

EXPLICITACION GRAFICA DE MODULA
CION Y COLOR

ENTREGA: HOJAS DIN A3

TRAZO LAPIZO

TINTA MAUO AL

ZADA

COLOR

PAPEL A ELECCION

2º EJERCICIO: DADAS 3 SUPERFICIA

CIES A, B Y C TALES QUE:

Siendo a el mismo valor en las 3

Componer un plano con esos 3
elementos ciegos ligados por

Zonas de intercolumnio _

EXPLICITACION GRAFICA DE MODULA
CION Y COLOR _

ELEMENTOS DE COMPOSICION
Apellido Nombre Nº

EJERCICIO Nº 6

12-11-84 Zona libre

TEMA: HUECOS - 200mm

a) En una hoja DIN A3 dividida

en 4 cuadrantes, componer en cada cuadrante una relación de huecos y llenos tal que los huecos sean de forma cuadrada y todos de la misma dimensión

En los cuadrantes 1 y 3 la composición deberá responder a un trazado geométrico o serie numérica explícita

La suma de superficie de huecos será del 30% del total en cada caso

1	2
3	4

HOJA DIN A3 DIVIDIDA EN CUADRANTES

b) En una hoja DIN A3 dividida

en 4 cuadrantes, componer en cada uno una relación de huecos y llenos tal que los huecos sean de forma cuadrada pudiendo emplear en la composición varios tamaños de huecos cuadrados

En los cuadrantes 1 y 3 la composición deberá responder a un trazado geométrico o serie numérica explícita. La suma de superficie de huecos será del 30% del total

c) En una hoja DIN A3 componer una relación de huecos y llenos (huecos 30%) tal que los huecos sean cuadrados del mismo o diferente tamaño y agregando un hueco con una forma geométrica distinta a elección del alumno

ELEMENTOS DE COMPOSICION

EJERCICIO N° 7

19-11-84 -

7.1 - Dado un hueco cuadrado, otro elegido por el alumno y un tercero formado por la yuxtaposición (no puede haber superposición) de ambos, proponer dos composiciones diferentes (cada una en un DIN A3 reducido en 2cm. en margen izquierdo y superior) - En ambas se utilizarán los mismos huecos -

7.2 - Dados dos huecos elegidos por el alumno, yuxtaponerlos de 4 formas distintas (la yuxtaposición se formará utilizando uno de los huecos una vez y el otro las que el alumno considere necesarias)

① EC/7

19/11/84

margen:

2 cm.

② Apellidos y nombres

③ Grupo y N°

Ej: C-7 ← Grande y claro.

Se elegirán dos de ellos y con cada uno se propondrá una composición dibujando cada una en un DIN A3 (restandos dos cm. en margen izquierdo y superior) -

7.3 - Se deberá superponer una de las propuestas de 7.1 y una de las de 7.2 (o viceversa) -

El criterio gráfico de representación deberá expresar la superposición -

Entrega: 19-11-84 - 20hs 45 min -

7.0 - En un DIN A3 dibujados los huecos de 7.1 y 7.2 y su formación (explícita, do formas de yuxtaposición. -

ELEMENTOS DE COMPOSICION

Ejercicio N° 9

Análisis de Elementos en la Fachada del Ayuntamiento

FJ N° 10

Escenario - Se dió una escena de Don Juan peropodia ser libre
Programa: Debían definirse dos tramas paralelas a la boca de escena en planos diferentes con formando subespacios y tal que a través de uno trama se insuimbraba la otra y esta a su vez se peraba de un fondo.

ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN

EJERCICIO N° 8

26-11-84

Proponer una fachada dadas:

1 - La superficie que la contiene

largo 46,80 m -

alto 26 m -

altura total sumando tejado: 29,25 m -

2 - La sección horizontal por la planta tipo:

$\frac{1}{2}a, a, a, a, a, a, a, a, \frac{1}{2}a$

ENTREGA - 26-11-84 20hs 45 min -

ESCALA 1/200

EXPRESSION: LIBRE

ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN

EJERCICIO 11 - 21/1/85

EL ESPACIO:

OBJETIVO: Se pretende que el alumno reflexione acerca de las cualidades de un espacio para sí mismo y busque las dimensiones y forma que den respuesta a ese planteo anterior-

Se pretende reflexionar sobre el espacio como lugar, que el alumno piense los límites de ese lugar y lo defina en función de ese ser límite del espacio interior y no en función de su ser límite del espacio exterior-

Entrega: 21/1/85 20⁴⁵hs. firma

28/1/85 Entrega 20⁴⁵

• Escuela y forma de expresión
libres

• Hoja DIN A3-

El ejercicio supone la creación de un "lugar" para el propio alumno ligado a una vivienda familiar de cuyos servicios (cocina y baño) hace uso. No intereso el diseño de la vivienda y el lugar del alumno está ligado a ella por un pasadizo y no adosado a la vivienda. El conjunto está rodeado de espacio verde controlable por el alumno-

Se pretende que el alumno no busque referencias formales sino que busque en su memoria personal, experiencias vividas o imaginadas-

ELEMENTOS DE COMPOSICION

EJERCICIO N°13

DISEÑAR UN ESPACIO DE 200 M²
EN EL CUAL SE DEBERAN DEFINIR
HUECOS (1 ó más) TALES QUE LA
PROPORCION DE SUP. DE HUECOS
(SIN CONTAR LA PUERTA) EN LOS
PARAMENTOS (incluido el techo) SEA
ENTRE EL 10% Y EL 20%
EL ALUMNO DEFINIRÁ LA UBICACIÓN
DE LA ENTRADA.

DIBUJAR UNA SERIE DE POSIBILIDADES
(MÍNIMO 10) Y DESARROLLAR 2

ENTREGA: 4/3/85

20.45 Hs.

FLOTA DANA 3

(PLANTAS Y SECCIONES NECESARIAS
PARA DEFINIR EL ESPACIO Y LA IN-
FLUENCIA DE LA LUZ EN EL) Y
PERSPECTIVAS INTERIORES UNA
DE LAS CUALES DEBE SER DESDE
EL ACCESO
EL ANGULO DE INCIDENCIA DE LA
LUZ SE SUPONDRA TANTO EN PLANTA
COMO EN SECCIÓN DE 45°

ELEMENTOS DE COMPOSICION

EJERCICIO N°14

SE TRATA DE PROPONER EN EL

HUECO CENTRAL DE LA ESCUELA

UNA ESCALERA QUE ENLACE

DESDE LA PLANTA BAJA LOS

PISOS SUPERIORES (HASTA 4^{ta}

PLANTA) -

PARA ELLO SE SUPONE QUE EL

TECHO DE VIDRIO ACTUAL SE

QUITA Y SE LO SUPONE H UNEL

DE LA 5^a PLANTA CREANDO UN

GRAN ESPACIO CENTRAL CUBIERTO,

Se adjuntan secciones y plantas

A: 100 y 1:50

ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN

EJERCICIO N° 15

Objetivo: Realizar una composición de elementos arquitectónicos con las siguientes características.

1) La composición arquitectónica no deberá sobrepasar los siguientes

límites

Si bien se

podrá trabajar fuera de estos límites en el estudio de accesos o en la definición de intenciones de los mismos y estudio de exteriores.

ENTREGA: 27 Mayo
hora: 20hs

formato: DIN A1 - 3 hojas
como máximo

2) Se dividirá el objeto formando sub-espacios relacionados por recintos horizontales y verticales.

3) Esto se logrará a partir de elementos que intervendrán en la composición:

Columnas - mínimo 1 tipo - máximo 3 tipos - El tipo = forma

Huecos - mínimo 1 tipo - máximo 5 tipos - Tipo = figura geométrica

Comunicaciones verticales - mínimo 2 escaleras

4) Estos elementos simples se combinarán formando elementos

ACTIVIDAD DOCENTE

PROYECTOS III 3ºCurso

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:

La asignatura de Proyectos III, que en el Plan actual se imparte en el Tercer Curso de la Carrera - por tanto en el Primer Curso del Segundo Ciclo- preterde, desde su programa, aportar un alto contenido conceptual a partir de propuestas fundamentales del campo de la arquitectura. Las respuestas a las demandas del programa han de ser, por tanto, orientadas en primer término por la información hasta que se perfilen meditaciones, debáticas y expresadas después con una calidad tal que, de forma clara, transmitan la "idea" o el conjunto de ideas que fundamentan las propuestas.

Cada curso esta asignatura da a conocer, de forma resumida, los trabajos a realizar por los alumnos a lo largo de las distintas etapas previstas en el Programa.

El Programa de la asignatura recoge el contenido de cuatro ejercicios básicos en los que han de expresarse esos aspectos más conceptuales que los definen. Los cuatro ejercicios a los que se hace referencia responden a los siguientes planteamientos generales:

- Un primer trabajo, como iniciación al curso, abarca un tema con escaso contenido programático pero con alto contenido referencial y formal; cada alumno elegirá, para esta trabajo, su lugar de implantación. Ello les conduce a una mayor identificación con el mismo.
- En un segundo trabajo los alumnos han de enfrentarse a procesos de información, análisis y proyecto de una vivienda unifamiliar, con implantación rural, cuya situación se aporta, y que responde a un programa que se pretende universal y generalizable. Todos los aspectos de la vivienda unifamiliar son considerados a lo largo del desarrollo del ejercicio, así como las relaciones con el lugar y aquellos aspectos internos, externos, físicos y psicológicos que suponen los condicionantes que han de conducir las respuestas proyectuales.
- El tercer trabajo representa un salto en cuanto a la consideración de relaciones y de escalas, dimensión, programa y la continua reflexión sobre la valoración del espacio público; se trata del proyecto de un edificio que, implantado dentro de un casco urbano, ha de influir, de forma inevitable, en la definición del mismo. La reflexión sobre el sentido de lo

público presidirá el debate en el que la presencia de lo construido introducirá, en cada caso, ideas modificadoras de los espacios de vida y de relación.

- Un cuarto trabajo se refiere al problema de la intervención en un conjunto histórico. Suele utilizarse la ciudad de Santiago de Compostela para realizar tal experiencia. Con la propuesta de un edificio, en sustitución de alguno de los existentes, se abre en la asignatura, desde comienzos ya de los años ochenta, el debate de un problema muy actual.

En el trabajo que precede a éste en el programa, la influencia de la intervención sobre el ámbito construido resulta predominante; en éste será predominante la influencia del conjunto construido sobre la intervención que se propone y que, por supuesto, ha de contener además una función programática fijada.

Se han indicado los cuatro temas fundamentales que se desarrollan durante el Curso Académico en esta asignatura; el contenido de cada uno se refiere a cuestiones básicas y fundamentales del campo de la arquitectura. Se incluye, además, como complemento a esos cuatro temas y como eslabón de enlace con el curso siguiente - que en su programa recoge como objetivo fundamental el estudio de la vivienda colectiva urbana - una agrupación libre de doce viviendas en una parcela amplia y con escasas limitaciones.

Dos meses es el tiempo medio que ocupa la información, ideación y desarrollo de cada uno de los trabajos. El último, la agrupación de doce viviendas, supone una excepción ya que se desarrolla en los días oficialmente destinados a los exámenes de junio y otro especial corresponderá al examen de septiembre.

Se ha descrito hasta aquí el contenido básico del programa, pero existe, además, una idea temática, común al conjunto de trabajos de cada curso, que los relaciona a todos; de este modo las actividades complementarias a cada uno - lecturas, conferencias, viajes... - se enmarcan dentro del tema de relación; alguno de estos, como ejemplo, estaban referidos al Camino de Santiago, al Mar, la Música, las Letras, las Artes Plásticas, la Religión, etc. Así un banco para descanso al borde "del Camino"; una vivienda que lo domina; un centro de información, exposición e investigación próximo a la meta del Camino Francés y un albergue para peregrinos, en la ciudad de Santiago, fueron temas de un curso. Un faro; la vivienda al borde de un acantilado, sobre el mar; un museo naval y un acuario en Santiago constituyeron el conjunto de trabajos del curso dedicado al Mar. Un palco de música, la vivienda para un pianista, un pequeño conservatorio y un edificio en Santiago para almacén y venta de instrumentos musicales, así como discos y partituras, fueron trabajos que acompañaron al curso de la Música. Un kiosco de prensa y revistas; la casa para un escritor; una biblioteca pública y un edificio para librería en Santiago correspondieron al curso dedicado a las Letras. Un expositor, la vivienda para un escultor, un museo para artes plásticas y un edificio para venta y exposición de material para pintura y escultura correspondieron al tema de las Artes Plásticas. Para otro curso se eligieron trabajos relacionados con el mundo de la Religión: Un altar, una sede y un ambón fueron los elementos a diseñar para la iglesia o capilla que cada alumno debió elegir para realizar el primer ejercicio de ese curso. La vivienda para un párroco, próxima a una iglesia románica existente, correspondió al segundo trabajo. Un centro parroquial y su iglesia, situado en las afueras de Betanzos, correspondió al tercer trabajo y, como cuarto trabajo, una residencia para canónigos en el entorno próximo de la Catedral de Santiago. Además, como prueba final, la agrupación de doce viviendas en un solar con características particulares. El Niño, el Anciano, la Ciencia, los Transportes, las Artes Escénicas, etc., fueron también conceptos conductores que acompañaron a los ejercicios centrales de otros cursos. Historiadores, Naturalistas, Músicos, Escritores, Pintores, Educadores, Actores..., además de Arquitectos, pasaron por el aula para informar y establecer diálogo con los alumnos. Lecturas y viajes, dentro y fuera de España, ayudaron también a encontrar cauces de formación e información.

La secuencia de los temas programados para cada curso, superpuesta a una idea temática que los vincula, contribuye a un desarrollo eficaz y ordenado que permite profundizar en diversos temas sin limitar respuestas generalizables.

Proyecto de pequeño teatro de barrio.
curso: 97/98

Agustín Masquera Vidal

Para ilustrar el sentido del programa de esta asignatura y su base fundamental se ha referido a la gradación específica de cada uno de los ejercicios a desarrollar y el que se refiere al tema global que, cada curso, los hilanara todos ellos - es eligió, como ejemplo, el que correspondió al pasado curso 1997/98. El tema general que se comparó a cada trabajo de este curso estuvo referido a LAS ARTES ESCÉNICAS.

Proyecto de pequeño teatro de barrio,
curso 97/98

Fátima Iglesias González

Proyecto de pequeño teatro de barrio,
curso 97/98

Natalia Díaz López

DESARROLLO DEL CURSO:

Correcciones personalizadas de cada proyecto se impartieron en el aula, por parte de los profesores: lecciones relacionadas con el sentido, la definición, y la utilización de espacios abiertos (primer trabajo); una vez más la vivienda unifamiliar se analizó desde los más diversos aspectos (culturales, sociales, económicos, históricos, ambientales, funcionales, tipológicos, materiales, constructivos...) además de otros relacionados con la función específica exigida en el programa. Con el teatro se expusieron las más conocidas soluciones generales y parciales a través de una dilatada experiencia y también se promovió la reflexión sobre el valor del edificio público y su escala en la configuración de la ciudad; la historia, los aspectos espaciales, los estructurales y las aspiraciones de futuro presidieron muchas de las explicaciones, tanto como consideraciones acústicas, visuales, técnicas o funcionales. Con el cuarto trabajo, como en cursos anteriores, se exponen y debaten criterios posibles para intervenciones en conjuntos históricos; tratan de ilustrarse con expresivos ejemplos y referencias procurando, en todo momento, propiciar la reflexión que conduzca el proceso proyectual informado por el conocimiento de la arquitectura, la construcción, las preexistencias o la historia pero sin olvidar la contemporaneidad que permita que cualquier intervención pueda establecer diálogo desde hoy con el pasado. Por último, para el cuarto trabajo, se trata de iniciar a los alumnos en los conceptos que orientan la diversidad de agrupación de viviendas.

Además de profesores de la asignatura fueron invitados, para impartir lecciones específicas, profesores de otras materias y de otros cursos; pero también fueron invitados, para una mejor comprensión del tema conductor de este curso - las Artes Escénicas - profesionales del teatro (actores y directores de escena...) que aportaron su mejor experiencia para la orientación del proceso proyectual.

De forma análoga se desarrollaron otros programas anuales. El tema hilvanador diferente no impidió enfrentarse a los aspectos más genéricos del mundo de la arquitectura y permitió siempre profundizar más, durante todo un curso, en temas de especial interés para una mejor orientación formativa.

PRIMER EJERCICIO

Un escenario, en espacio abierto, para representaciones de música, danza o teatro; cada alumno debe siempre asumir, para el primer trabajo, la elección de un lugar que no de estar limitado, en este caso, por su ubicación o representaciones diversas y la posibilidad de observación, además debe acompañarse del necesario análisis de repercusiones derivadas de un asentamiento escogido ese emplazamiento puede referirse a un espacio urbano (plaza o parque) o a cualquier área de concurrencia, exterior o interior.

El escenario contará, incorporado o adosado con una muy elemental adaptación de iluminación, vestuario y aseos.

Este primer trabajo se desarrolla en un período comprendido entre los meses de octubre y Noviembre.

Proyecto de teatro teatro de la escuela 1971-72

Arquitecto: Alvarez Blanco

SEGUNDO EJERCICIO

Vivienda unifamiliar para un bailarín o bailarina con local o locales adecuados para vivienda unifamiliar y para ensayo y lecciones de danza. Estará situada en una parcela determinada, próxima a la ciudad de A Coruña, con visión del fondo de la ría. El lugar, junto con las exigencias del programa, producen una serie de condicionantes que ayudan a conducir el proceso proyectual.

El desarrollo de este segundo proyecto se corresponderá con períodos que definen los meses de Diciembre y Enero.

PLANTA DE LA PLATEA SUPERIOR

PLANTA DE ACCESO ESCALA 1/250

PLANTA SOTANO ESCALA 1/250

Proyecto de pequeño teatro de barrio, curso 97/98

Carlos Manuel Muñiz

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 vestíbulo principal | 4 oficinas/aula | 11 escaleras subterráneas | 18 ascensor |
| 2 biblioteca | 7 oficina administrativa | 12 sala de usos múltiples | 17 sala |
| 3 auditorio | 8 sala de exposiciones | 2 sala de exposiciones | 19 oficina de administración |
| 4 s.c. | 9 sala de exposiciones | 14 oficina | 20 rampa a plaza |
| 5 hall | 10 sala de exposiciones | 15 oficina | |

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 hall | 6 sala de exposiciones | 11 sala de exposiciones - biblioteca | |
| 2 oficina administrativa | 7 sala de exposiciones | 12 sala de exposiciones | |
| 3 oficina 1 | 8 sala de exposiciones | 13 sala de exposiciones | |
| 4 oficina 2 | 9 sala de exposiciones | 14 sala de exposiciones | |
| | 10 sala de exposiciones | 15 sala de exposiciones | |

ALFARO SUR

ALFARO NORTE

SECCION AA

SECCION BB

Este es un barrio de la ciudad de...
 A continuación se describe un...
 un tipo de vivienda social y un grupo
 de viviendas individuales que res-
 tan aún incluidos entre nuevos bloques y
 edificios en altura de nueva construc-

El programa de este edificio público y
 su capacidad como condicionante,
 pero también se considera prioritario
 la atención proyectual a la configura-
 ción del espacio que el teatro contribuya a definir.

Se define la capacidad del teatro en
 unos trescientos plazas y se recogen
 en el programa las distintas necesida-
 des a las que ha de responder el pro-
 yecto: pero no se fijan modelos o tipos
 concretos que también cada alumno,
 una vez recibida la información más
 completa, ha de decidir.

Se Desarrollará este proyecto durante
 los meses de febrero y marzo.

Proyecto de pequeño teatro de barrio,
 curso 97/98

Julio García Álvarez

CUARTO EJERCICIO

Una Academia de Danza, en Santiago de Compostela, dará lugar a un proyecto de intervención en un casco histórico.

El nuevo edificio a proyectar sustituirá a dos edificaciones menores que, lindando con el Pazo de San Jerónimo (construcción histórica) y la sede del Rectorado de la Universidad - se desman, por el lado sur, en la diversidad arquitectónica de la monumental Plaza del Obradoiro. Se trata, por tanto, de una singular actuación dentro del casco antiguo de la ciudad.

El programa de usos a incluir en la edificación será bastante elemental: Dos salas para danza, un aula, un local para biblioteca y lectura, una oficina, vestuarios y aseos; tendrá especial importancia la influencia arquitectónica de las preexistencias sobre las propuestas.

Se desarrollará este proyecto durante los meses de abril y mayo.

Proyecto de pequeño teatro de barrio, curso 97/98

Ricardo Sánchez Manzanaeda

VI. 1999

QUINTO EJERCICIO

Por último, durante el período del examen de jurado se propuso el proyecto de agrupación de doce viviendas, o grupos de doce viviendas, dentro de una amplia parcela de barrio urbano.

VII. 2000

VIII. 2001

IX. 2002

- 1. VIVIENDA
- 2. VIVIENDA
- 3. VIVIENDA
- 4. VIVIENDA
- 5. VIVIENDA
- 6. VIVIENDA
- 7. VIVIENDA
- 8. VIVIENDA
- 9. VIVIENDA
- 10. VIVIENDA
- 11. VIVIENDA
- 12. VIVIENDA
- 13. VIVIENDA
- 14. VIVIENDA
- 15. VIVIENDA
- 16. VIVIENDA
- 17. VIVIENDA
- 18. VIVIENDA
- 19. VIVIENDA
- 20. VIVIENDA
- 21. VIVIENDA
- 22. VIVIENDA
- 23. VIVIENDA
- 24. VIVIENDA
- 25. VIVIENDA
- 26. VIVIENDA
- 27. VIVIENDA
- 28. VIVIENDA
- 29. VIVIENDA
- 30. VIVIENDA
- 31. VIVIENDA
- 32. VIVIENDA
- 33. VIVIENDA
- 34. VIVIENDA
- 35. VIVIENDA
- 36. VIVIENDA
- 37. VIVIENDA
- 38. VIVIENDA
- 39. VIVIENDA
- 40. VIVIENDA
- 41. VIVIENDA
- 42. VIVIENDA
- 43. VIVIENDA
- 44. VIVIENDA
- 45. VIVIENDA
- 46. VIVIENDA
- 47. VIVIENDA
- 48. VIVIENDA
- 49. VIVIENDA
- 50. VIVIENDA
- 51. VIVIENDA
- 52. VIVIENDA
- 53. VIVIENDA
- 54. VIVIENDA
- 55. VIVIENDA
- 56. VIVIENDA
- 57. VIVIENDA
- 58. VIVIENDA
- 59. VIVIENDA
- 60. VIVIENDA
- 61. VIVIENDA
- 62. VIVIENDA
- 63. VIVIENDA
- 64. VIVIENDA
- 65. VIVIENDA
- 66. VIVIENDA
- 67. VIVIENDA
- 68. VIVIENDA
- 69. VIVIENDA
- 70. VIVIENDA
- 71. VIVIENDA
- 72. VIVIENDA
- 73. VIVIENDA
- 74. VIVIENDA
- 75. VIVIENDA
- 76. VIVIENDA
- 77. VIVIENDA
- 78. VIVIENDA
- 79. VIVIENDA
- 80. VIVIENDA
- 81. VIVIENDA
- 82. VIVIENDA
- 83. VIVIENDA
- 84. VIVIENDA
- 85. VIVIENDA
- 86. VIVIENDA
- 87. VIVIENDA
- 88. VIVIENDA
- 89. VIVIENDA
- 90. VIVIENDA
- 91. VIVIENDA
- 92. VIVIENDA
- 93. VIVIENDA
- 94. VIVIENDA
- 95. VIVIENDA
- 96. VIVIENDA
- 97. VIVIENDA
- 98. VIVIENDA
- 99. VIVIENDA
- 100. VIVIENDA

Proyecto de pequeño teatro de barrio curso 97-98

Pilar Martínez

X. 2003

ACTIVIDAD DOCENTE

PROYECTOS III 5ºCurso

PROYECTOS III- CURSO 1989- 90-

PLAN DE TRABAJOS-

TEMA 0 - PAJARERA EN LOS JARDINES DE MENDEZ NUÑEZ-
COMIENZO 5 DE OCTUBRE
ENTREGA 27 DE OCTUBRE

TEMA I- Ia- EN LA ZONA DEL CAMPUS DE LA CORUÑA QUE SE
ADJUNTA EN PLANO A ESCALA 1:1000 Y SU REDUCCION
A ESCALA 1:2000 SE DEBERA ESTUDIAR LA UBICACION
DE 3 ELEMENTOS: UN GRUPO DE VIVIENDAS PARA PRO-
FESORES, UN EDIFICIO DE SERVICIOS (ADMINISTRA-
CION Y GOBIERNO) Y UN COMEDOR DE CAMPUS, ASI
COMO LAS RELACIONES FUNCIONALES Y ESPACIALES EN
TRE ELLOS Y CON EL CONJUNTO ACTUALMENTE EXISTEN
TE (E.T.S.A., E.U.A.T. Y C.U.).

Ib- VIVIENDAS PARA PROFESORES.

COMIENZO 20 DE OCTUBRE
ENTREGA 21 DE DICIEMBRE

TEMA II EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO DE LA UNIVER-
SIDAD DE LA CORUÑA
COMIENZO 11 DE ENERO
ENTREGA 16 DE MARZO

TEMA III COMEDOR DE CAMPUS
COMIENZO 22 DE MARZO
ENTREGA 31 DE MAYO

A LO LARGO DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES SE DEBERA ELABORAR
EL ANALISIS DE ALGUN ASPECTO U OBRA DE ALGUNO DE LOS
MAESTROS DE LA ARQUITECTURA.
SE SUGIEREN LOS SIGUIENTES ARQUITECTOS: AALTO, MIES,
GROPIUS, WRIGHT, LE CORBUSIER, KAHN, MENDELSON, TERRAGNI,
VENTURI, MLTW, DE LA SOTA, SAENZ DE OIZA, CODERCH, STIRLING,
MAGISTRETTI, FOSTER, KE VIN ROCHE, MAX BILL, NEUTRA.

COMIENZO 20 DE OCTUBRE
ENTREGA 16 DE MARZO

PLAN DE TRABAJO DEL PRIMER TRIMESTRE-

HASTA EL DIA 27 SE TRABAJARA EN EL TEMA 0: PAJARERA EN LOS
JARDINES DE MENDEZ NUÑEZ.
ESTE EJERCICIO ES UNA ESPECIE DE PRECALENTAMIENTO Y LA
PUESTA EN CONTACTO ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS, INTERCAMBIO DE
IDEAS Y CONCEPTOS Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD EXPRESIVA.

DESDE EL DIA 20 DE OCTUBRE HASTA EL 21 DE DICIEMBRE SE
TRABAJARA HACIENDO UN ESTUDIO DEL SECTOR DEL CAMPUS CUYO
PLANO SE ADJUNTA, ELABORANDO LA PROPUESTA DE IMPLANTACION DE
LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN LOS TEMAS 1, 2 Y 3 Y
DESARROLLANDO UNA PROPUESTA DE VIVIENDAS PARA PROFESORES DEL
CAMPUS Y/O INVITADOS O DE INTERCAMBIO Y COMENZARAN LA
ELABORACION DE LA MONOGRAFIA SOBRE UNO DE LOS MAESTROS
CITADOS. ESTA MONOGRAFIA SE CONSIDERA DE GRAN IMPORTANCIA
PARA EL DESARROLLO TEORICO Y METODOLOGICO DE LOS ALUMNOS.

LAS VIVIENDAS SERAN DE 20 A 30 Y DEBERA HABER DE TRES TIPOS
PARA 1, 2 Y 3 PERSONAS. UNA DE LAS VIVIENDAS DEBERA SER
DESARROLLADA A NIVEL DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DEFINIENDO
MATERIALES (ENCUENTROS, ACABADOS, ETC.) INSTALACIONES, ETC.

PROYECTOS III- CURSO 1989-1990

CALENDARIO DE CLASES

PRIMER TRIMESTRE

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
JUEVES	5- -19- 26	2 - 9-16-23-30	7 -14-21-
VIERNES	6- 13-20- 27	3 -10-17-24	1 - -15-

DEL 22-12 AL 8-1 INCLUSIVE , VACACIONES DE NAVIDAD
9-1 PATRONO DE LA ETSA
ENTREGA: 27 OCT.:TEMA 0- 21 DIC.:TEMA 1

SEGUNDO TRIMESTRE

	ENERO	FEBRERO	MARZO
JUEVES	11-18- 25	1 - 8-15-22	1- 8-15-22-29
VIERNES	12-19- 26	2 - 9-16-23	2- 9-16-23-30

(1 Y 2 -DE MARZO, SEMANA DE CARNAVAL)
ENTREGA: 16 DE MARZO: TEMA 2 Y TRABAJO TEORICO

TERCER TRIMESTRE

	ABRIL	MAYO
JUEVES	5- - 19-26	3 - 10-17- -31
VIERNES	6- - 20-27	4 - 11-18- 25-

DEL 8-4 AL 17-4 INCLUSIVE, VACACIONES SEMANA SANTA
ENTREGA: 31 DE MAYO : TEMA 3-

PROYECTOS III - CURSO 1989-1990 -
PLAN ORGANIZATIVO Y DOCENTE

DURANTE EL CURSO LECTIVO 1989-90, LOS ALUMNOS NO SERAN DIVIDIDOS EN GRUPOS, PUDIENDO CORREGIR LOS TRABAJOS CON CUALQUIERA DE LOS PROFESORES ENCARGADOS DEL CURSO EN TODO MOMENTO, NO SIENDO NECESARIO UN SEGUIMIENTO POR UN MISMO PROFESOR A LO LARGO DE UN PROYECTO.

SE CONSIDERA QUE EN ESTE CURSO EL ALUMNO TIENE LA MADUREZ SUFICIENTE PARA INTEGRAR EN FORMA ENRIQUECEDORA LOS APORTES QUE ENFATIZANDO UNO U OTRO ASPECTO DEL PROBLEMA LES PUEDAN APORTAR LOS DISTINTOS PROFESORES.

LOS PROFESORES ENCARGADOS DEL CURSO SERAN LOS PROFESORES MYRIAM GOLUBOFF Y ALBERTO NOGUEROL, CONTANDO CON LA COLABORACION DEL ARQUITECTO ANDRES FERNANDEZ-ALBALAT Y A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON LA INTEGRACION AL EQUIPO DOCENTE DEL PROFESOR MANOLO GALLEGO.

SERA INDISPENSABLE PARA EL DERECHO A CALIFICACION EL TENER PRESENTADO LOS TRABAJOS 1, 2 y 3, DOS DE LOS CUALES DEBERAN SER PRESENTADOS INEXORABLEMENTE EN LA FECHA DETERMINADA EN EL PLAN DE TRABAJOS DEL CURSO. TAMBIEN SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE LA MONOGRAFIA QUE DEBERA REALIZARSE A LO LARGO DEL CURSO.

A LO LARGO DEL DESARROLLO DE CADA TRABAJO EL ALUMNO DEBERA TENER POR LO MENOS TRES CORRECCIONES EN FECHAS DISTINTAS, CADA UNA DE ELLAS CON CUALQUIERA DE LOS PROFESORES.

PROYECTOS III
CURSO 1989-1990

TEMA 0 : PAJARERA EN LOS JARDINES DE MENDEZ NUÑEZ

En los Jardines de Mendez Nuñez, en el parterre ubicado a la derecha de la fuente y frente al edificio de la Policía, señalado con una cruz en plano adjunto, deberá proponerse una pajarera. El tipo de pájaros, a proponer por los alumnos, definirá, además de los otros condicionantes, las características de la pajarera.

ENTREGA:

Fecha: 27-10-89-

Hora : 16

HOJAS: DIN A1- Papel opaco - Expresión libre -

DATOS: Plantas- Alzados- Secciones-

Perspectivas- Detalles Constructivos -

ESCALA La conveniente en cada caso

Esta hoja de Tema así como un plano de ubicación a escala 1:1000 en su reverso están a disposición de los alumnos en el servicio de fotocopias.

EL DIA JUEVES 12 de OCTUBRE NO ES LECTIVO Y EL DIA VIERNES 13 de OCTUBRE NO HABRA CLASE DE PROYECTOS III-

EL DIA JUEVES 19 de OCTUBRE A LAS 18 Hs. SE HARA LA PRESENTACION DEL PLAN GENERAL DOCENTE Y ORGANIZATIVO DEL CURSO Y DEL PLAN ESPECIFICO DE TRABAJO DEL PRIMER TRIMESTRE.

LOS PROFESORES-

PROYECTOS ARQUITECTONICOS
Y URBANISMO
LA CORUÑA

PROYECTOS J11
TEMA II
HOTEL EN ZONA BASTIAGUEIRO

PROY. 7. 1961-62
CORUÑA
NOVIEMBRE

En el solar cuyo plano se adjunta, adyacente al solar de viviendas del ejercicio anterior, se construirá un hotel que además de los servicios habituales, tendrá los necesarios para la realización de convenciones.

Se deberá tener especial cuidado en la resolución de la relación con la topografía y situación del solar. La altura no deberá sobrepasar la que resulta de construir planta baja y dos pisos desde el perfil actual del terreno.

PROGRAMA

Zona de entrada con recepción, información y centralita.

Pequeños locales, peluquería.

Oficinas de dirección y administración.

Bar y zona de desayuno.

Zonas de estar.

Dormitorios: 80 habitaciones dobles con baño privado.

10% habitaciones individuales con baño privado.

Zona convenciones: Pequeño auditorio para 300 personas.

4 salitas para comisiones.

Zona información, control y secretaría.

Comedor para uso del hotel y que puede ser utilizado por personas que no se alojen en él.

Comedor para banquetes para 300 personas.

Cocina. Office. Zonas de despensa, cámaras, almacenes.

Extracción de basura, containers en el exterior.

Lavandería (lavado, secado, planchado) y Lencería.

Zona de aseo, descanso y comida del personal.

Pequeña vivienda para persona encargada de mantenimiento con dos dormitorios.

Se deberá tener en cuenta en la organización la claridad de accesos y circulaciones diferenciando entrada de mercancías, etc. así como solución a la circulación de ropa limpia y sucia.

Se adjuntan los módulos de superficies oficiales y se tomarán como referencia y como mínimos los correspondientes a la categoría de tres estrellas.

ENTREGA: Los croquis: 26 de Enero.

ENTREGA FINAL: 16 de Marzo.

ESCALAS: 1:200 y 1:100

Habitación tipo: 1:50

Detalles: 1:20, 1:10, 1:5

Esquemas de instalaciones y estructura.

PROGRAMA

Información y pequeña oficina de dirección
20 habitaciones individuales con estudio incorporado
5 apartamentos mínimos para residentes con familias
Espacio de reunión
Pequeño bar
Talleres
Espacio polivalente para exposiciones, charlas, etc
Los espacios anteriormente citados tendrán sus correspondientes almacenes y aseos
Vivienda para conserje (matrimonio y dos hijos)
Ajardinamiento
Acceso rodado
Aparcamiento

CALENDARIO: 29 de Enero entrega de programa y anteproyecto, croquis rápido en clase
26 de Febrero preentrega. Desarrollo de detalle en clase
18 de Marzo entrega final trabajo completo

PROYECTOS ARQUITECTONICOS
Y URBANISMO
LA CORUÑA

CURSO 1.987/88

5º Curso Proyectos III Profesores: Andrés Fdez- Albalat
Alberto Noguero
Myriam Goluboff

TEMA.- Residencia para artistas plásticos

SITUACION.- Ría del Pasaje, zona de las Jubias, La Coruña

PROGRAMA: Suponemos la presencia en La Coruña de una Escuela Superior de Bellas Artes y una de Artes Visuales, que, junto con la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela Superior de Arquitectura, conforman un núcleo de enseñanza ligado a la actividad creativa en el campo de las Artes plásticas.

En el paraje de la zona de las Jubias señalado en el plano adjunto y suponiendo la desaparición de las construcciones actualmente existentes, se propondrá una Residencia para artistas plásticos que alojará becarios y profesores circunstanciales de dichas escuelas.

Esta Residencia deberá responder tanto a las necesidades ligadas a la labor creativa como a las vitales no ligadas directamente a ella, tanto en el plano individual como grupal o colectivo.

En el plano individual tendrán habitaciones con estudio incorporado y en el colectivo se propondrán tanto los lugares de reunión como los Talleres de trabajo, de acuerdo a la definición del programa que plantee cada alumno.

Deberá haber un espacio polivalente que permita organizar exposiciones, conferencias, etc, así como cursos, seminarios y encuentros de verano.

Estas actividades y las desarrolladas en los Talleres, aglutinarán a los estudiantes residentes y a los profesores visitantes y serán un polo de atracción y comunicación con el universo de estudiantes y profesores de las escuelas citadas y público interesado en las manifestaciones de la actividad plástica.

Se deberá definir el diseño de la Parcela cuya totalidad será materia del Proyecto, precisando ajardinamiento, acceso rodado, aparcamientos, etc, así como la relación de la Residencia propiamente dicha con su entorno inmediato: accesos, posible expansión exterior de aulas y talleres o cualquier otro elemento del programa, etc.

PRESENTACION: Dim A2 o Dim A1 doblado

Emplazamiento 1:2000

Urbanización general 1:500

Planta de conjunto 1:200

Plantas, secciones y fachadas 1.100 o 1:50

Sector 1:20

PROYECTOS ARQUITECTONICOS
Y URBANISMO
LA CORUÑA

CURSO 1987 - 88

5º CURSO. PROYECTOS III

PROFESORES: ANDRES FDEZ-ALBALAT
ALBERTO NOGUEROL
MYRIAM GOLUBOFF

TEMA I

TEMA: PEQUEÑO PUERTO DEPORTIVO.

SITUACION: RÍA DEL PASAJE, ZONA DE LAS JUBIAS, LA CORUÑA.
(SE ADJUNTA PLANO 1:2.000)

PROGRAMA: 1 Ó 2 PANTALANES FLOTANTES, DE 40~ 50 M., ENLAZADOS CON BORDE DE MUELLE POR PASARELAS.
EXPLANADA, 1.500 A 2.000 M2., ORILLA DE LA RÍA, PARA APARCAR EMBARCACIONES Y COCHES.
RAMPA DE VARADA Y/O GRUA PARA SUBIR LAS EMBARCACIONES A LA EXPLANADA, QUE TENDRÁ PAVIMENTO DE RODADURA.
ALMACENES, O ANGARES, PARA 15~ 20 EMBARCACIONES.
PAÑOLES PARA GUARDAR MATERIAL.
PEQUEÑA OFICINA DE ORGANIZACIÓN; DESPACHO AL PÚBLICO PEQUEÑO; DESPACHO 1 PERSONA; ASEO.
PEQUEÑA TIENDA DE MATERIAL Y "EFECTOS NAVALES".
PEQUEÑO BAZAR-MERCADILLO DE ALIMENTACIÓN.
CAFETERÍA, COMIDAS, ESTAR.
ESTACIÓN DE RADIO, 50~ 60 M2.; LOCUTORIO, MAQUINARIA, DESPACHO.

MUELLE PARA EL GUARDA: APROX. 100 M2.

CORUNA

7A

RIA

5º CURSO. PROYECTOS III

PROFESORES: ANDRES FDEZ-ALBALAT
ALBERTO NOGUEROL
MYRIAM GOLUBOFF

TEMA I

TEMA: PEQUEÑO PUERTO DEPORTIVO.

SITUACION: RÍA DEL PASAJE, ZONA DE LAS JUBIAS. LA CORUÑA.
(SE ADJUNTA PLANO 1:2.000)

PROGRAMA: 1 Ó 2 PANTALANES FLOTANTES, DE 40 ~ 50 M., ENLAZADOS CON BORDE DE MUELLE POR PASARELAS.
EXPLANADA, 1.500 A 2.000 M2., ORILLA DE LA RÍA, PARA APARCAR EMBARCACIONES Y COCHES.
RAMPA DE VARADA Y/O GRUA PARA SUBIR LAS EMBARCACIONES A LA EXPLANADA, QUE TENDRÁ PAVIMENTO DE RODADURA.
ALMACENES, O ANGARES, PARA 15 ~ 20 EMBARCACIONES.
PAÑOLES PARA GUARDAR MATERIAL.
PEQUEÑA OFICINA DE ORGANIZACIÓN; DESPACHO AL PÚBLICO PEQUEÑO; DESPACHO 1 PERSONA; ASEO.
PEQUEÑA TIENDA DE MATERIAL Y "EFECTOS NAVALES".
PEQUEÑO BAZAR-MERCADILLO DE ALIMENTACIÓN.
CAFETERÍA, COMIDAS, ESTAR.
ESTACIÓN DE RADIO, 50 ~ 60 M2.; LOCUTORIO, MAQUINARIA, DESPACHO.
VIVIENDA PARA EL GUARDA; APROX. 100 M2.

PROYECTOS ARQUITECTONICOS
Y URBANISMO
LA CORUÑA

PODRÁ ORGANIZARSE EN PLANÇA COMPACTA, O DISPERSA.

Y OCUPAR LA PARCELA, O PARTE.

DEBERÁ CONTARSE CON ACCESO RODADO. PARA LO CUAL
HABRÁ DE TRAZARSE EL VIARIO DESDE LA CARRETERA
GENERAL, CRUZANDO SOBRE LA VÍA DEL F.C., CON UN
GÁLIBO DE 5,50 M. DE ALTURA.

SE PODRÁ PRESCINDIR DE LAS EDIFICACIONES DE LA PAR-
CELA.

HABRÁN DE TENERSE EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DEL
LUGAR, ENTRE LA ORILLA DE LA RÍA Y LA VIA DEL F.C.
PAISAJE, AMBIENTE, VISTAS. VISIÓN LEJANA DESDE LA
ORILLA DE ENFRETE, ETC.

SE PROYECTARÁ LA ORGANIZACIÓN GENERAL Y LOS DISTIN-
TOS ELEMENTOS EN PARTICULAR. CON INDICACIÓN DE
SISTEMA ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVO Y MATERIALES.
ESQUEMAS INDICATIVOS DE INSTALACIONES.

ESCALAS:	EMPLAZAMIENTO	1:2.000
	URBANIZACIÓN GENERAL	1:500
	" PARTICULAR	1:200
	PLANTAS, SECCIONES Y ALZADOS	1:50
	DETALLES	1:20 ó 1:10

PRESENTACIÓN EN HOJAS DIN A 2

5º CURSO. PROYECTOS III

PROFESORES: ANDRÉS FDEZ-ALBALAT

MYRIAM GOLUBOFF

ALBERTO NOGUEROL

TEMA 0

TEMA: Pequeño Museo dedicado a la Batalla de Elviña (Guerra de la Independencia, Febrero 1809), y al General inglés Sir John Moore, enterrado en el Jardín de San Carlos, de La Coruña.

SITUACION: En el torreón Oeste de la fortaleza, Jardín de San Carlos (se adjunta plano de emplazamiento).
Se supone que el cubo está hueco en toda su altura; muros de 1 ~ 1,50 m. de espesor.

PROGRAMA: Accesos por arriba, cota actual del Jardín; y por abajo, nivel del vial inferior.
Varias plantas, o espacio hueco total.
Exposición de mapas, objetos menores, libros, algu-

na maqueta. Posible vídeo. Música ambiental ...
Un despacho pequeño; almacén mínimo; aseo.
Venta de libros, folletos, etc.

Se trata de plantear un ámbito museal, de dimensiones mínimas. Museo histórico-ambiental, en un lugar denso de referencias y de motivaciones. Con la bahía a la vista y el enterramiento del General inglés allí mismo.

Se podrá cubrir el torreón.

Relacionarlo con el monumento del jardín.

En general, libertad de diseño y de opciones.

Escalas indicativas:

Plantas 1:50

Secciones y alzados 1:50 ó 1:100

Detalles y croquis, escala libre

ENTREGA: El día 3 de Noviembre, jueves, en la clase de la tarde.

5º CURSO. PROYECTOS III Profesores: Andrés Fdez.-Albalat
Alberto Noguerol
Myriam Goluboff

TEMA 3

TEMA: Grupo de viviendas de profesores.

SITUACION: Ría del Pasaje, zona de Las Jubias. La Coruña.

En la ribera oeste; parcela contigua, por el límite sur, con la del Tema 2; entre ésta y el Puente del Pasaje. (Se adjunta plano a escala 1:2.000).

PROGRAMA: Se trata de situar en el terreno unas 10 viviendas, de 150 m². a 200 m². Con zonas exteriores, comunes, de esparcimiento: 2 pistas de tenis y 1 piscina. Garajes individuales.

Estas viviendas se destinan a profesores de arte, afines con la Residencia para artistas plásticos proyectada en la zona inmediata, al norte.

Se organizará y proyectará todo el espacio exterior, creando un entorno adecuado a las viviendas: urbanización, accesos y viales, aparcamientos, vegetación y jardinería.

El ferrocarril, el puente, la ría.

Se atenderá a definir todas las necesarias solu-

PROYECTOS ARQUITECTONICOS
Y URBANISMO
LA CORUÑA

ciones tecnológicas.

Escalas: Emplazamiento - 1:2.000

Generales - 1:500 y 1:200

Plantas, secciones y alzados de viviendas - 1:100

Desarrollo del estudio de vivienda, plantas,

secciones y alzados - 1:20 ó 1:10

ACTIVIDAD DOCENTE

PROYECTO FIN DE CARRERA

FIN DE CARRERA –
COORDINADORA : MYRIAM GOLUBOFF

TEMAS

1992 – 1993 -
Hábitat para la Tercera Edad y Centro Escolar FP de Diseño Gráfico
con Imprenta
1993 – 1994 –
Centro Cultural en Santa Cruz y Club Deportivo de Natación en
Betanzos.
1994 – 1995 –
Centro Religioso de Retiro y Estudios y Servicios en Zona Costera- (
Motel, Cafetería, Pequeña Tienda, Gasolinera)
1995 – 1996 –
Balneario en Os Anxos-Brión y Estación de Autobuses con pequeño
hotel en Betanzos
1996 –1997 –
Museo del Mar en la antigua cetárea en Las Lagoas y Centro de TV
para la mancomunidad de La Coruña.
1997 – 1998 –
Hospital Médico –Quirúrgico comarcal en Eiris y Escuela de Música y
Danza en Cabañas.
1998 - 1999 –
Ayuntamiento de Padrón- Centro de Reeducción de menores en
Sada.
1999 – 2000 – Auditorio para la Universidad en el entorno del
Rectorado- Centro de Educación Ambiental en Parque Natural de
Corrubedo.

PUBLICACIONES

Conferencias y artículos.

Ponencias.

Obras.

PUBLICACIONES

CONFERENCIAS Y ARTÍCULOS

BOLETIN ACADEMICO

ESCOLA TECNICA SUPERIOR
DE
ARQUITECTURA DA CORUÑA

9
2-1988

DIGRESIONES

Por MYRIAM GOLUBOFF

Profesora de Proyectos de la E.T.S.A.
de La Coruña

¿Qué es lo que nos provoca el sentimiento de trascendencia en algunas obras; qué es lo que nos hace sentir el clímax de algunos lugares?

La Arquitectura es forma, forma que atrapa un espacio, formas que conforman un espacio. Espacios contenidos en espacios, con su luz, su atmósfera. Espacios definidos por la forma, que se concreta en un material, una textura, un color, una dimensión, una proporción...

Pero la Arquitectura no es sólo la suma, ni la integración de todos sus elementos.

Detrás de una OBRA hay una energía creadora y esa energía se transmite a la obra en sí, queda atrapada en ella y sigue vibrando a lo largo del tiempo, esperando a aquellos hombres que en otra época y en otras circunstancias sean sensibles a esa energía, sean capaces según la agudeza del instrumento sensible determinado por esas circunstancias, de percibirla.

Puede ser la energía de un individuo o de un pueblo. Pero sin esa energía inicial la obra será hueca, no tendrá trascendencia.

Hay una complejidad en la estructura de la materia que, como en una sala de múltiples espejos, se manifiesta en diversas escalas cuyos límites no conocemos. Procesos microscópicos y macroscópicos que responden a una euritmia magistral. Miles de vidas, unas dentro de otras, como las muñecas rusas...

Nosotros en el espacio, el espacio dentro de nosotros y así sucesivamente...

Escalas que vamos percibiendo a medida que ampliamos el límite de nuestros sentidos, a través de los nuevos instrumentos. Y esa materia también es energía. Materia que se transforma en energía y energía que se transforma en materia. Sólo una diferencia de estado entre la energía y la materia.

¿Cuál es la magia del dolmen? Metidos en ese espacio sentimos una fuerza, quizás las propias radiaciones de la piedra, quizás ese esfuerzo monstruoso, esa voluntad creadora que lo puso sobre esa tierra, en un lugar propicio y sagrado...

¿Cuál la fuerza que manifiesta el esfuerzo del conocimiento esotérico de la búsqueda del lugar que hubo en Grecia o en la época gótica? Esa fuerza de los conocimientos celosamente guardados y transmitidos que encerraban el secreto que hacía que el edificio encajara en el universo cósmico, esa fuerza del espíritu que intentaba conectar la obra del hombre con el Universo. La problemática de la dualidad Hombre-Dios, Materia-Espíritu, atrapada entre las piedras.

Es que no encierra la obra de Miguel Ángel, sus esculturas, su escalera de la Laurenciana, su turbulenta fuerza creadora?

¿Qué misterio, qué fuerza individual o colectiva nos subyuga, nos envuelve cuando en Chartres nos sentimos conectados con las fuerzas más profundas del Universo, igual que ante la visión de un mar embravecido o ante la fascinante visión de la vía láctea sobre el fondo negro de alguna seca y fría noche en la soledad de la montaña, o ante el sol que sale o se pone en el horizonte del mar? Es esa fuerza creadora, es esa voluntad que fascina, que se siente ante la Catedral o la casa Milá de Gaudí, quizás ante la visión de esa locura mágica de las velas en la bahía de Sidney.

Es esa fuerza que se siente en algunas obras del Corbu, que intenta expresar de una manera trágica y vital el secreto

pitagórico de los números, el secreto de las proporciones geométricas, de las dualidades más profundas. Último ejemplar que busca, con los instrumentos de la Antigüedad, a través de la Arquitectura, conectar al Hombre con el Universo.

Es esa fuerza que se debe sentir ante la visión de Manhattan, en la que un pueblo intentó expresar su propio universo, las fuerzas tecnológicas y económicas, las energías creadas por el hombre. Ese universo creado por él mismo, ese fascinante monstruo de Frankenstein que lo subyuga.

Esa fuerza no se puede imitar, esa fuerza es una energía que puede mediatizar un hombre o un pueblo.

Seres que tienen la capacidad de captar y acumular la Energía, transformándola en acto creativo y transmitiéndola a su obra.

Eso no se puede copiar. Se pueden copiar los gestos, las ventanas ojivales o las horizontales, la sección áurea o la raíz de dos, las simetrías o los ejes. Pero si no creemos en ello, si no creemos realmente en su trascendencia, si eso no nos mediatiza con algún valor trascendente, será una forma muerta, frívola.

El lenguaje, la forma, son importantes. Necesarios pero no suficientes. Para que haya ARQUITECTURA debe trascender también el contenido, la pasión y el sentido con que una obra fue concebida. Puede ser una pasión de muy diverso carácter: filosófica, estética, geométrica, tecnológica, de adecuación al medio o al hombre, etc., pero tiene que haber esa pasión que dé sentido a la obra más allá del gesto formal.

También en las estructuras urbanas debe haber un sentido de vida mediatizado en ellas y una pasión transmisora de ese sentido.

Parece insensato plantear que lo que da valor a una obra esté condicionado por algo tan subjetivo como su energía, su «alma». Pero, por qué admitimos que los sistemas numéricos o geométricos, que ciertos cánones de la materia son buenos o malos? Es acaso eso objetivo o simplemente aceptado?

Del mismo modo que los griegos objetivaron la magia de la geometría, cualidad sensible de la materia, ¿no podremos hoy intentar también objetivar ese mundo de la energía que empezamos a conocer y que también está indisolublemente ligado al de la materia? ¿Podremos dominar en el futuro esa dualidad, integrándola en nuestra visión crítica y especulativa de la arquitectura?

¿Podremos llegar a fotografiar en arquitectura ese campo energético que los esotéricos llaman «áurea»?

La arquitectura, como la pintura, la literatura o la música, tienen su propio lenguaje cuyo dominio es indispensable para poder lograr una cierta trascendencia.

Pero ese dominio de la técnica no alcanza. Así como no se puede desarrollar un pensamiento si no se domina el lenguaje, la idea no es sólo un juego de abalorios verbal. Hay una idea que es posible sólo por el dominio del verbo, pero cuyo sentido está más atrás, en otro plano, como si las palabras no sólo concretaran la idea sino que la verificaran. Del mismo modo que vamos buscando y reconociendo la idea en el dibujo que trazamos en el plano.

Esa idea no es sólo formal, hay un espíritu que anida en ella. Hay una belleza propia de la forma; pero hay una belleza que es la que da vida a esa forma, esa energía liberada en la pasión creadora que transmite la intención subyacente y que se siente ante la obra. Y se siente, quizás, porque la propia obra sepregna de esa energía, de esa intención, la atrapa y la manifiesta ante quienes son capaces de percibirla, al igual que

la belleza de la proporción o del color son valorados también por aquéllos que son capaces de percibirlos.

En la pintura, en la escultura, esa fuerza se transmite directamente a la materia. En la arquitectura hay una mediatización, ¿cómo incide la producción industrial en la transmisión de esa energía creadora, de esa idea original? La pasión por el material y el detalle que anida en el diseño del Seagram, ¿se transmite a pesar de la mediatización de la producción industrial? ¿O es que hay una reverberación de esa pasión en el esfuerzo constructivo?

¿Qué formas de conocimiento de la realidad nos permiten ese contacto sensible con lo que transmite la obra? ¿Tenemos conciencia de los límites del conocimiento que derivan de la representación?

¿No confundimos a veces esa representación con la realidad misma? Asimilando de esa realidad lo que esa representación nos transmite. Pudiendo ocurrir alguna vez que la intención expresada en esa representación sustituya, anulándola, la intención original, impidiendo una lectura real de la obra.

Estas digresiones son simplemente eso, un esbozo de un mundo de incógnitas e interrogantes que se nos presentan, como apertura un poco desvergonzada a un diálogo que me parece que nos es necesario.

(Dibujo de Salvador Dalí-1938)

17
1-1993

BOLETÍN ACADÉMICO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE LA CORUÑA

REFLEXIONES

Por MIRIAM GOLUBOFF SCHEPS

La Arquitectura se resuelve según leyes que le son propias: criterios de composición, masas, volúmenes, tramas, luz, color, textura...

Cada una de estas categorías desarrolladas, configuraría un tratado. Cada maestro de la Arquitectura se puede analizar en su proceso, a través del desarrollo a lo largo de su obra de los Elementos de la Arquitectura. Todo ello es parte de la disciplina de la Arquitectura y debe encauzarse y dirigirse su estudio a lo largo de los años de aprendizaje.

Pero hay algo más que no debemos olvidar. Detrás de cada Arquitectura hay una filosofía, un modo de comprender el territorio, la Naturaleza, los seres humanos, la forma...

El miedo a que profundizar en esa filosofía mate la capacidad de generar formas, hace que la problemática que se transmite sea sólo formal o disciplinar. No hay una filosofía, un sentido compartido. Hay múltiples visiones e interpretaciones del territorio, de la sociedad, del pasado, del futuro, de la Arquitectura misma. Y estas distintas visiones, los conceptos inherentes a ellas, se plasman en distintas arquitecturas, cada una influenciada por elementos formales que empáticamente, se toman del repertorio que, a través de las revistas, irradian los centros del poder cultural.

Es por ello que, al estar el debate soslayado y las ideas sin explicitar, los alumnos se mimetizan año tras año con los gestos formales de sus profesores, simulando con ello la pertenencia a una tácita cofradía filosófica y formal.

Sin embargo, deberíamos transmitir la necesidad de profundizar en lo filosófico, en lo cultural, en lo artístico. Todo ello debería ser tema de debate, así como la propia Arquitectura, desmenuzando (lo cual no significa destruyendo), críticamente los proyectos y las obras.

Quisiera, a través de transcripciones de textos y comentarios a los mismos, retomar una problemática que estuvo presente durante todo este siglo, que es la del difícil equilibrio de los binomios: Arquitectura-territorio, hombre-Arquitectura, tecnología-humanización de la Arquitectura...

Decía Le Corbusier en 1929: «Fue una maravilla. Todo lo que estoy soñando sobre urbanismo desde hace tanto tiempo, se encontraba allí realizado: la gran avenida surcada de coches y los paseos del bosque ramificándose. Palmeras, eucaliptos, gomeros, sauces, etc., grandes céspedes y gentío a su placer. Dije a mi amigo ¿ve usted? Aquí está la ciudad de los negocios, del Plan Voisin de París. Se está debajo de los árboles. Ningún ruido, el aire es puro, el hombre no se siente acosado. ¿Los rascacielos? Pueden apercibirse, de distancia en distancia a través del follaje. Nosotros, hombres, estamos debajo del follaje, los gigantescos rascacielos ya no nos molestan de ninguna manera, un exquisito velo se ha tendido delante».

En otro párrafo más adelante dice: «La Naturaleza es bienchora para el hombre de la ciudad que ha galvanizado su espíritu en ella, que ha puesto en marcha en la ciudad el mecanismo de la gente del espíritu. Es en la agrupación, en el choque y la cooperación, la lucha y la ayuda recíproca en la actividad, que el espíritu madura y da frutos.

No es el campesino quien contempla la floración de los árboles y quien escucha el canto de la alondra. Es el hombre de la ciudad quien hace esto. El hombre siente la necesidad de agruparse. La agrupación da la seguridad, el placer de la compañía. Pero como los climas se vuelven rudos, la agrupación provoca la actividad industrial, la producción por medio de la cual los hombres viven (se visten, se proporcionan unas comodidades). Y la producción intelectual es la hija del trabajo de los hombres reunidos.

La inteligencia se desarrolla, se agudiza, multiplica su juego; adquiere las finezas y sus innumerables facetas, en las masas agrupadas. Es el fruto mismo de la concentración. La dispersión empobrece, empobrece y suelta todos los lazos de la disciplina material y espiritual, sin la cual el hombre retorna al estado primitivo.

He sido el primero en proclamar que la ciudad moderna ha sido un parque inmenso, una ciudad verde. Pero para poder permitir este lujo aparente, he cuadruplicado la densidad de la población y en lugar de extenderlas, he acortado las distancias».

Cito este texto porque muestra una posición frente a la ciudad en la que, por una parte, se exalta la técnica y sus posibilidades y por la otra se niega el fruto de su desarrollo, la realidad de la Ciudad Industrial, y de algún modo se plantea la anti-ciudad, el goce permanente del campo.

Esta utopía, nunca desarrollada, planteaba la importancia de la presencia de la Naturaleza en la vida cotidiana de los seres humanos y al mismo tiempo la exaltación de la técnica, que permitiría la concentración de la vida social en edificios en altura: rascacielos para los negocios y edificios de pisos para las viviendas.

Aunque, como una unidad, estas dos ideas nunca se pusieron en práctica, sus dos tendencias implícitas se desarrollaron de forma autónoma.

Por un lado, la Arquitectura de la técnica, que deriva del desarrollo y la concentración industrial y financiera y de la gran expansión del sector terciario que es la esencia del desarrollo de la ciudad de este siglo.

La primera imagen de ese proceso surgen en Chicago a finales del siglo pasado, donde nace una nueva tipología: el rascacielos. Luego en Nueva York a principios de este siglo y se desarrolló en Europa a partir de los años 70.

Como fruto de este proceso de urbanización y concentración hace eclosión la arquitectura de servicios: del transporte, del comercio, de la educación, de la cultura, etc.

La técnica aplicada a la Arquitectura deriva en muchos casos de investigaciones ajenas a la Arquitectura misma, como por ejemplo la navegación espacial. De esas y otras investigaciones derivan, como subproducto, técnicas y materiales cuya producción se simplifica al aplicarse a la construcción.

Las técnicas aplicadas después de la Segunda Guerra Mundial a la construcción de grandes conjuntos de viviendas favorecieron, para bajar costos y tiempos de ejecución, el florecimiento de los sistemas de prefabricación pesada cuyo uso limitaba la posibilidad de investigación en el campo de la organización y el diseño.

En 1914, Le Corbusier había planteado un sistema de construcción, un esqueleto de hormigón, los forjados colocados en serie como base para una posible reconstrucción rápida y económica de viviendas después de la Primera Guerra Mundial. Este sistema de esqueleto permitía una mayor libertad de diseño. No sólo porque en ese momento el desarrollo de la técnica del hormigón permitía construir con prefabricación pesada, sino porque el concepto, la búsqueda era otra.

Para Le Corbusier: una Casa = un Palacio.

El modelo era el de la Arquitectura culta, aunque fuera con otro lenguaje, con otra búsqueda. Llegó a la vivienda mínima estandarizada, pero intencionada, las dobles alturas eclosionando el espacio.

Sin embargo, las imágenes, la conciencia cultural de las nuevas masas urbanas no era esa.

Hasta este siglo la Arquitectura popular era una Arquitectura rural, autoconstruida. El problema surge con gravedad en las ciudades, donde la técnica implícita en la concentración exige especialización. La Arquitectura está diseñada por otros, no por los usuarios, salvo en los grandes barrios periféricos espontáneos y autoconstruidos, pero que padecen la falta de infraestructura y la miseria que deriva de la utilización, no ya de materiales naturales como los utilizados en la vivienda rural, sino desechos de la cultura industrial.

La cultura de masas se desarrolla en nuestra sociedad a través de aquellos objetos de bajo costo unitario cuyo éxito comercial está en el consumo masivo. Pero el capital implícito en cualquier construcción hace inevitable la imposibilidad de autoexpresión cultural de las masas alojadas.

Por eso, el rechazo en su época de todas las propuestas, que daban soluciones que, aunque fueran racionales o sensibles, eran ajenas a la conciencia de los usuarios.

Tuvieron que pasar muchos años para que esas formas fueran asimiladas, pero ya por una clase social de más capacidad económica, una cultura urbana más desarrollada y un nivel cultural más alto.

La Arquitectura del desarrollo industrial y de la concentración de la High Tech de las grandes compañías que expresa la precisión, la capacidad técnica, la formación técnica profesional. Es una demostración de desarrollo.

Es el sueño de un hábitat artificial, totalmente controlado. Son las visiones que tenemos a través del cine de naves espaciales, de espacios relucientes de plástico donde los astronautas enfundados en trajes plateados son perfectos, immaculados, eficientes. Desde se ha creado un hábitat totalmente artificial. Al verlas se siente la sensación de estar ante un estadio superior. La vida bajo la burbuja, voces cálidas saliendo de micrófonos ocultos...

Ese sueño supertecnológico influye sobre los seres humanos en su vida cotidiana. Se intentan tomar elementos puntuales y secundarios de esa realidad como si con ellos superáramos nuestro nivel de hábitat. Tomando datos, símbolos, fuera de contexto. Y en esos detalles que refieren a esa realidad superdesarrollada pierden sentido en la realidad cotidiana que a lo que debería dar una respuesta global es a las necesidades de los seres humanos. Es como si fuéramos detrás de la carrera tecnológica tomando lo posible, como ocurre con la domótica aplicada a la vivienda, que es una forma de generar demanda a una técnica que responde a requerimientos reales de los grandes edificios para optimizar y controlar su funcionamiento, más que una respuesta a una demanda que surja realmente de las necesidades propias de la vivienda individual.

Quizás ese sea un problema, el de no diferenciar críticamente los requerimientos de las distintas escalas de la Arquitectura y aún de cómo analizar las arquitecturas para distintas clases sociales cuyas demandas tanto formales, como de uso o culturales no están diferenciadas en el análisis de la Arquitectura.

Por otra parte, la importancia de la necesidad de una relación con la Naturaleza, se manifiesta en Estados Unidos en la extensión de los suburbios de las viviendas unifamiliares rodeadas de jardín, y en Europa es la razón del gran desarrollo de la segunda residencia y de la gran expansión del turismo como consecuencia de esa búsqueda desesperada del sol y de lo natural. El crecimiento incontrolado de ambas tendencias coadyuvó en los últimos treinta años a la gran destrucción de la Naturaleza provocada por la agudización de la transformación del uso del suelo que, sobre todo en este siglo y en el anterior, se desarrolló de tal manera y a tal ritmo que nos ha llevado a la encrucijada que vivimos actualmente.

Y frente a todo esto surgen otras voces, que plantean la necesidad de un crecimiento autosostenido, una vuelta a lo humanizado, a lo natural, una optimización de las escalas de los núcleos urbanos, un mayor equilibrio.

En este sentido, a partir de los 70, surgen corrientes que buscan sus fuentes en la Arquitectura popular en una vuelta a las técnicas tradicionales o a la autoconstrucción total o parcial. Pero debemos tener claro que no podemos caer en utopías como la Corbusierana: creer que la Arquitectura va a modificar la realidad. Será otra actitud de los seres humanos, el desarrollo de otros valores, lo que demandará y generará nuevos espacios. Y será la evolución social y económica la que generará y demandará nuevos espacios a otra escala.

Hacia los años 60-70 se publica el libro de los Patterns de Alexander, en el que analiza los problemas y los espacios en Arquitectura, no desde la problemática de los elementos con los que se modela sino desde un proceso anterior: el de aquellas pautas de conducta y comprensión de la realidad y de relación entre los seres humanos que serían la base conceptual, en cierta forma ideológica desde la que trabajamos.

Por ejemplo dice: «Trace terrenos comunes, senderos, jardines y puentes para conectar grupos de al menos sesenta y cuatro hogares mediante una banda de tierra que no sea cruzada por el tráfico. Reserve este terreno para espacio de juego conectado para los niños de estas viviendas. Esto deriva de la siguiente reflexión: si los niños no juegan bastante con otros niños durante los primeros años de su vida, hay una gran posibilidad que adquieran algún tipo de enfermedad mental en su vida posterior. O este otro: en un casa para una familia pequeña, la relación más importante es la existente entre los niños y los adultos. De allí deriva el pattern: dote la casa con tres partes diferenciadas, el dominio de los padres, el dominio de los niños y un área común».

Otra búsqueda teórica se dio también en los años 70 y también en los Estados Unidos en el MIT que se vierte en el libro editado por Edward Allen: La casa otra. Entre otras cosas plantea: si estamos hablando de una tecnología verdaderamente de respuesta para la edificación, debemos llegar a una que responda igualmente a las necesidades ambientales, sociales e individuales, que contribuya a conservar la energía, que utilice los recursos naturales escasos, económica y eficientemente, que pueda reciclar sus materiales, que se enriquezca con el tiempo y funcione armónicamente con la naturaleza.

Las características termodinámicas de los edificios, determinadas tanto por orientación, aislamiento, aventanamiento, sombreado, forma, tamaño, capacidad térmica, etc., como por los índices de infiltración y ventilación, las pautas de utilización y eficiencia de equipamiento de acondicionamiento instalado, comienzan a sentar las bases de una integración operativa entre edificación y sitio. Y dice más adelante: «pero hay un problema más importante: la casa es donde vivo, aquí es donde duermo, aquí es donde como, aquí es donde están mis amigos...».

Hay también experiencias que ahondan en lo psicológico, formas curvas, cavernícolas, potenciando el concepto de individuo, del ser individual y su espacio personal como universo aislado, ajeno al complejo social del cual se nutre sin embargo, por las técnicas que utiliza en su construcción.

Hay una pugna entre este tipo de planteos y los que se definen como derivados de la especificidad arquitectónica y que niegan la

ARQUITECTURA SALUDABLE

INTRODUCCIÓN

Los grandes cambios ocurridos desde la revolución industrial, obligan a los seres humanos a enfrentarse a nuevos problemas en relación con el hábitat.

El primer gran cambio fue producido por los problemas relacionados con el desarrollo de la industria y la aglomeración del proletariado industrial en las ciudades, en un estado de hacinamiento e insalubridad.

Esa situación llevó a la arquitectura desde fines del siglo pasado hasta la segunda guerra mundial a plantear una teoría de la arquitectura que buscaba respuestas a la vivienda mínima y salubre para barrios obreros y a una serie de propuestas que dieran respuesta a las necesidades creadas por las grandes ciudades.

El segundo gran cambio devino por el desarrollo del sector terciario que fue absorbiendo cada vez más población. Como consecuencia de este proceso aparecen nuevos tipos de edificios, los edificios de oficinas que cada vez van ocupando mayor superficie en las ciudades generando un proceso de concentración creciente.

También conlleva este proceso de cambio una nueva forma y tiempo de utilización de los espacios cerrados, tanto de trabajo como de vivienda, de modo que los seres humanos que hasta hace poco tiempo vivían la mayor parte de su tiempo al aire libre pasan ahora un 90 % en ambientes cerrados.

En este proceso los avances de la técnica parecían solucionar todos los problemas relacionados con la construcción, el acondicionamiento y los servicios.

Y es así como llegamos al momento actual en que los problemas generados por esos procesos de concentración y crecimiento, están agudizados al máximo.

Los grandes edificios de oficinas o comerciales basan su organización y funcionamiento en estructuras estancas, ya que las grandes alturas que alcanzan impiden la normal utilización de la ventilación natural.

Estos edificios, van planteando soluciones a los problemas por la vía tecnológica. A un problema que aparece, una solución técnica que lo resuelve. Y así llegamos a los ejemplos más sofisticados los "edificios inteligentes" que autorregulan su funcionamiento de acuerdo a condiciones y demandas.

Esto es viable a un costo muy elevado. Las soluciones técnicas, en mayor grado cuanto más sofisticadas, demandan una gran precisión y conciencia tecnológica en su ejecución y una capacidad económica y conciencia tecnológica en su mantenimiento.

Es por ello que soluciones teóricamente perfectas que en algunos ejemplos funcionan con total eficiencia, aplicadas en un medio con menos conciencia y educación técnica tienen fallos que provocan una serie de problemas de funcionamiento y hasta de salud, surgiendo lo que se conoce en el campo médico y arquitectónico como el Síndrome del Edificio Enfermo (SBS: del inglés Sick Building Syndrome).

En la construcción de viviendas, escuelas, hospitales, etc. aunque sean edificios a otra escala se imitan las formas de construcción y la adaptación de instalaciones y formas de funcionamiento de aquellos edificios con lo que se padecen los mismos efectos.

ARQUITECTURA MEDIOAMBIENTAL

Por otra parte todas estas soluciones que surgen como aplicación muchas veces de soluciones y técnicas que surgen de investigaciones de otros campos como el aeroespacial son soluciones planteadas sin pensar en el problema energético, tanto en la producción de los materiales a utilizar como en la energía consumida en el funcionamiento del mismo edificio. Este se concibe con una coherencia que sólo se aplica a valores formales y técnicos sin pensar en otra serie de condicionantes que afectan a los seres humanos y al medioambiente.

El problema del medioambiente, el problema de como las actuaciones de los seres humanos afectan al medioambiente se da en todos los niveles.

El problema del crecimiento sostenible no es sólo un problema a gran escala que exige tomas de decisiones a escala nacional o continental, sino que también depende de la conciencia con la que actuemos en cada sector profesional.

Por ello los arquitectos, en su nivel de actuación tienen también la obligación de plantearse este problema no sólo a nivel de estudio del Urbanismo u Ordenación del Territorio sino a nivel de un edificio, incluso de una vivienda. A escala de la Arquitectura podemos definir el problema de su micro-medioambiente.

Por ello podemos hablar de Arquitectura Medioambiental que tiene en cuenta el ahorro energético, la capacidad de los materiales de ser reciclados o la contaminación y consumo energético que puedan producir durante su fabricación o como desecho. También podemos hablar de arquitectura ecológica por la preservación de las fuentes energéticas, o arquitectura biológica por analizar la interacción de la arquitectura con los seres humanos, pensando el edificio como una tercera piel, o arquitectura bioclimática en cuanto se adapta a las condiciones climáticas del medio, elaborando el diseño de modo de adaptarse a ellas, logrando de este modo una calefacción y ventilación naturales aprovechando la energía del sol en un proceso de captación, acumulación y radiación posterior controlado, o arquitectura verde (de green architecture) que equivale a arquitectura ecológica y a una arquitectura estrechamente ligada con el medio en el que se inserta.

ARQUITECTURA SALUDABLE

En este contexto la Arquitectura Saludable es aquella que crea un medioambiente que no provoque enfermedad ni malestar a los usuarios como premisa fundamental y además que cree un ambiente que colabore en lograr en el usuario un sentimiento de bienestar y salud tanto en el plano físico como el mental o psicológico.

DE LA PUBLICACIÓN: LA MISURA DELLA VENTILAZIONE (BRÜEL & KJÆR).

EL SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO

Llamamos síndrome del edificio enfermo (SBS del inglés: Sick Building Synthoms) al conjunto de dolencias que surgen por la permanencia continuada dentro de determinados edificios.

Estas dolencias y la relación con el espacio en el que se permanece largas horas se pusieron en evidencia por primera vez a mediados de los años setenta en edificios de oficinas y colegios.

Los síntomas que alertaron a médicos, ingenieros y arquitectos fueron: dolores de cabeza, malestar general, molestias de tipo ocular, nasal, bucofaríngeas, cefaleas, alargamiento, alergias. Estos síntomas se manifiestan de modo preferente hacia la segunda mitad de la semana laboral y desaparecen bastante rápidamente cuando la persona abandona el edificio.

El origen de estos procesos fue provocado en la década de los años 70, cuando la crisis del petróleo. Hasta entonces se plantearon los edificios, sobre todo de oficinas, como espacios limitados en su entorno por grandes edificios vidriados. La ciudad de negocios era una ciudad de cristal, que expresaba mediante esa membrana transparente y los grandes espacios de trabajo común un nuevo concepto de trabajo cuyo símbolo era la imagen tan conocida a través del cine de personas trabajando sedentariamente, sentadas ante un escritorio en mangas de camisa, con la lluvia o la nieve batiendo al exterior.

Ese enorme esfuerzo de climatización artificial, se hacía sin pensar en el consumo desmedido de petróleo que implicaba a nivel social. Por ello, la crisis del petróleo en los años 70 puso en crisis ese modelo.

Pero esto no generó en ese momento edificios diseñados desde otros conceptos sino que por inercia se siguió con la misma imagen pero se buscó el ahorro de energía evitando las pérdidas de calor. Esto se lograba fundamentalmente de dos maneras, haciendo lo más hermético posible el edificio, de modo que el aire exterior no pudiera penetrar al interior, y reciclando mucho más proporción de aire en los sistemas de aire acondicionado.

Los sistemas de aire acondicionado se basan en la renovación y recirculación de aire, controlando su temperatura y humedad, aire que circula a través de conductos. Estos conductos acumulan polvo y en algunos casos bacterias, que a través del aire que circula por ellos penetran en el ambiente, también hay ocasiones en que fibras de materiales de aislamiento utilizados en las tuberías penetran en las habitaciones y, a través del sistema respiratorio, en el organismo. Según el material aislante estos procesos pueden provocar enfermedades de mayor o menor gravedad. Las bacterias que se acumulan en las tuberías en los casos de emisión de aire con gran contenido de humedad para humidificar el ambiente, pueden generar enfermedades de gran gravedad como la Legionella.

Paralelamente a este proceso, se produjo otro cambio tanto a nivel de materiales utilizados como de equipamiento. Aparecen nuevos materiales aislantes y constructivos y nuevos elementos en el equipamiento de las oficinas tales como fotocopiadoras y ordenadores. También evolucionan los elementos de iluminación apareciendo los tubos fluorescentes y luego las lámparas halógenas.

En todo este proceso la demanda de luz artificial a pesar de la existencia de grandes vidrieras, provocado por la profundidad de las superficies de trabajo y el horario que se independiza totalmente de los ciclos de luz natural, genera una emisión extra de calor además de un considerable aumento de consumo energético.

El nuevo tipo de equipamiento, la evolución de la máquina de escribir al ordenador personal, al igual que la presencia de fotocopiadoras ha generado una serie de emisiones eléctricas, magnéticas y químicas.

Se generaliza el uso de nuevos materiales adecuados a las técnicas de construcción industrializada, son materiales livianos, de colocación en seco. Aparecen una serie de paneles tales como la madera contrachapada, madera aglomerada, etc. en los que aparecen materiales ligantes de origen químico que emiten sustancias volátiles orgánicas, de entre ellos el más común y de efectos altamente irritantes es el formaldehído.

Las demandas de aislamiento acústico y térmico obliga a la utilización de materiales adecuados en muros exteriores, cielorrasos y en las tuberías de aire acondicionado. Muchos de estos materiales tienen una estructura fibrilar planteando problemas de salud si esas fibras pasan al ambiente y penetran por las vías respiratorias.

A estas circunstancias se une una nueva organización del trabajo en que las personas están todas en un gran espacio, de modo que la ventilación es común a todas ellas. Si la renovación no tiene esto en cuenta o la distribución del aire no llega a todos por igual se puede generar otro tipo de contaminación provocada por los propios usuarios.

Estos procesos que se generaron en estos espacios de trabajo, se han hecho extensivos a edificios dedicados a otros usos, incluidas las viviendas, ya que en éstos se han copiado técnicas y formas de acondicionamiento estudiadas y propuestas inicialmente para espacios de trabajo colectivo con lo cual también, aunque quizás en menor medida, se han provocado los mismos problemas de salud ambiental.

Los contaminantes habituales son: el dióxido de carbono, producido por la presencia de personas, el óxido de carbono por combustión cuando se utiliza un combustible que contenga carbón, por ejemplo chimeneas si no tienen aportación

Abitar

Charlas, cuentos y proyectos
Taller de Arquitectura Villarbón 96

www.centrointeraccional.org

SARQUIC
FONDELL de COOPERACIÓ

MIGUEL BATLLE, FRANCISCO IZANCOS, GUILLERMO MOLUENDA, TONI GARCÍA, MYRIAM COLUBOFF, CARLOS PITA, MIGUEL YUJA

Bueno, esto está raro, porque no los veo. Casa prefiero hablar de ahí, no? - Toni: donde quieras.-
para ver a la gente. Toni: te paso las diapos. MG: o las paso yo- me siento por ahí, hablamos un poco no, porque así medio raro hablar a a pá -trás. aquí todo el mundo habló pá-trás? Toni: Si yo me voy para adelante, yo no puedo no ver a la gente así veo cuando se aburren.

1

2

NATURALEZA Y ARTIFICIO

A mí me pidieron que hablara de Naturaleza. La verdad es que estaba muy preocupada porque hablar de la Naturaleza me parecía demasiado importante. La Naturaleza y el Artificio son un poco una cosa que es cuestión de grados porque realmente la Naturaleza tal como la vivimos tampoco está en estado puro. La Naturaleza está absolutamente transformada, no solamente por las ciudades, por lo que es el Artificio convencionalmente aceptado, sino por el propio trabajo del campo. La Naturaleza ya no es lo que era en el inicio.

Tenemos que tener en cuenta también el proceso del tiempo, que la propia naturaleza ha cambiado a lo largo del tiempo, lo que pasa es que pocas veces nos toca visualizarlo a lo largo de nuestra vida, el que haya cambios dramáticos. Puede haber un gran terremoto o un maremoto, o en este momento un cambio climático que parece dramático, pero en general el tiempo de nuestra vida hace que nos parezca que la tierra es permanente pero tampoco lo es y de todas maneras está ya muy transformada por la propia mano de los seres humanos.

Entonces vamos a hablar un poco de la Naturaleza y la relación con el Artificio, pero con la conciencia de que no estamos hablando de opuestos absolutos, porque la Naturaleza está transformada y en cierta manera es artificio y el artificio siempre, de una manera o de otra es Naturaleza mucho más transformada, como pueden ser las casas de acero, el propio hormigón, las viviendas de piedra, pero eso que ese Artificio es Naturaleza transformada por el trabajo del hombre.

Bueno, como ejemplo de Artificio lo que les quiero mostrar es esto que es de una película de ciencia ficción que se llama Alien (1), probablemente muchos la han visto y a mí me parece que de alguna manera esa imagen nos representa todo lo que es la arquitectura más artificial, por así decir, la tecnología no?. Es la gente que se acuesta allí a dormir y queda en una especie de hibernación y de golpe en un momento dado se levantan estos capullos y (risas) ..eh, me refería a la imagen de flor que tienen (risas) y bueno entonces esa imagen que da la textura en el interior de las naves, no solamente en Alien, donde todo es muy limpio, la gente vestida con unos uniformes que parece que no fueran seres humanos, las paredes que tienen voces que salen y llaman y avisan, yo creo que un poco es eso lo que más nos da la imagen de lo que es la arquitectura tecnológica de hoy llevada a sus últimas consecuencias. Había traído también una revista pero hay poca luz, para mostrar, el último número de Muy Interesante, pues me llamó la atención que en una revista de ese tipo dijera: Nuevas Arquitecturas y lo compré, y está el Guggenheim, una pirámide en Estados Unidos, un poco lo que es el símbolo del artificio, de lo que es más desarrollado en este momento. Como contrapartida de eso tendríamos la Naturaleza en el sentido más puro que podemos encontrar.

Esto por ejemplo sería lo que es un bosque con su luz tamizada (2), ... la Naturaleza tampoco es un tema absoluto. No porque un lugar sea natural con ello ya está definido su carácter. Lo natural no es todo

65

lo mismo. La Naturaleza tiene sus características que la hacen absolutamente propia de cada sitio. Esto que es un bosque es un lugar cerrado, un ambiente brumoso, donde podemos perdernos y no saber donde están los límites, es difícil encontrarse, bueno, lo que podríamos llamar una naturaleza cerrada.

Si pasamos a esta otra (1) pues, tenemos un borde del mar. Ya el mar, la gran llanura, representa una naturaleza totalmente abierta. Las dos son Naturaleza, pero, incluso las personas que puedan vivir en uno u otro lado, serían realmente diferentes. Tendría consecuencias el vivir ahí. Por eso y no sólo por las relaciones que pueden tener a través del mar, los pueblos costeros, la gente que vive en las costas, tiene un carácter totalmente distinto que la gente que pueda vivir en los bosques o en la montaña.

Con relación a lo que es Artificio y Naturaleza traigo dos diapositivas una que es de un dolmen (2), y esta otra de Stonehenge (3) que es un cromleto. Son los grandes monumentos megalíticos que nos quedan y los paso justamente para mostrar esa contraposición de Naturaleza y Artificio, en la medida en que hoy nosotros de alguna manera, volvemos en busca del dolmen para encontrar la relación del hombre con la tierra y lo mismo en estos cromleto de la época neolítica y sin embargo era el mayor artificio de su época.

La construcción entonces estaba muy ligada al conocimiento del universo, porque realmente todos estos monumentos tienen que ver con la salida del sol, con las constelaciones. De alguna manera todas las grandes construcciones de la antigüedad por lo menos hasta la Edad Media tenían mucho que ver en su construcción con el conocimiento de la latitud y longitud del lugar, de donde estaba el Norte, el Sur, el Este y el Oeste, como las iglesias góticas que les entra el rayo del sol por... en algunos casos por el rosetón cuando llega el solsticio de verano, entonces vemos como en este momento a la Naturaleza la escudriñamos de una manera muy especializada con los grandes telescopios, o con los aceleradores de partículas. Pero durante muchos siglos la arquitectura estuvo también ligada a ese conocimiento. En aquel entonces, el Artificio y la Naturaleza estaban totalmente entrelazados.

En este tema del conocimiento de la Naturaleza, en este momento que estamos viviendo tanto en mundos artificiales, como son sobretodo las grandes urbes, hay como una vuelta al pasado, a buscar las fuentes de cómo los antiguos se ligaban a lo que era el ambiente natural para buscar de algún modo las claves del contacto, y de alguna manera las claves de la pertenencia con la tierra en la que vivimos. Hoy vivimos en ciudades que es como vive casi toda la gente. La ciudad realmente genera un microambiente de tal envergadura y tan fuerte que nosotros nos olvidamos de alguna manera del sentimiento de la Naturaleza. Recordando en mi adolescencia que iba mucho al campo. Muchas noches, entonces no teníamos televisión, nos sentábamos en el patio a ver girar las estrellas. Ese estar contemplando el cielo provocaba un sentimiento de pertenencia con la Naturaleza y de conocimiento porque uno terminaba conociendo las distintas constelaciones, como aparecían en tales fechas y en tales otras y eso realmente se ha perdido en la vida de las ciudades entre otras cosas por la luz eléctrica que nos impide observar el cielo.

CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA EN EL PASADO - ROMA.

Entonces esa vuelta al pasado hace que en este momento, eso lo estábamos hablando hoy, la vuelta a la lectura de todos los libros antiguos en los que se trataba un poco la relación de la Naturaleza con la arquitectura y con la construcción. Vosotros debéis haber leído los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, cuenta cómo un pueblo consiguió del rey que los cambiase de lugar porque estaba cerca de unos pantanos y les molestaban los efluvios que había y consiguieron que los trasladara. Entonces, había una conciencia muy

1 | 2 | 3

grande de lo que era la relación con la Naturaleza y de qué manera la Naturaleza podía ser adecuada o no para la vida, incluso ponían a pastar ovejas durante un año donde iban a localizar una ciudad porque evidentemente si habían buenos pastos para las ovejas es que también podía haber buena comida para los seres humanos y era un lugar adecuado.

CHINA - IMPORTANCIA DE LA OBSERVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.

Y estas imágenes son del Feng-Shui (1) (en chino viento y agua). Los chinos tenían toda una teoría sobre la Naturaleza, una observación de la Naturaleza, sobre la cual tenían todo una cosmovisión que hacía que buscaran los mejores lugares para sus viviendas y sus tumbas en función de los vientos, de las montañas, de los ríos, o sea de todos los elementos nutritivos que tiene la Naturaleza y protectores. Los tenían analizados y estudiados. Este dibujo que es (Pero me voy a mudar de aquí, que si no me.. realmente, tienen razón, ahí está muy muy de cátedra, acá es más normal). Este dibujo, pues, es una pintura que a mí me parece, que de alguna manera revela la Naturaleza.

Con estas imágenes les quiero dar como mensaje la importancia de la observación.

Nosotros como arquitectos tenemos inevitablemente que trabajar sobre el artefacto. La Naturaleza la tenemos como materia prima, y creo que es muy muy importante que ustedes tomen la conciencia de la importancia de analizar, de no partir de pre-supuestos. Que recuerden dos o tres conceptos fundamentales, uno: es de analizar, aprender a ver sin pre-juicios, teniendo una concepción personal propia de la vida. O sea, vosotros podéis tener como concepción en cuanto a Naturaleza y Artefacto que la Naturaleza es algo importante. Si eso es lo que a uno le pasa, cuando uno se pone a trabajar se preocupa de destruir el mínimo la Naturaleza, de mantenerla, de aprovecharla, etc. Pero vosotros podríais, tendríais derecho a pensar todo lo contrario, decir bueno, yo creo que es muy importante el mostrar la potencia industrial de la sociedad actual y trabajar en consecuencia buscando elementos que de alguna manera remarquen esa idea.

Entonces, para mí sería importante que tuvieran un interés por la Naturaleza y luego veremos qué responsabilidad tenemos. Es importante que cuando comiencen a trabajar tengan un concepto de las cosas, tengan un concepto de qué creen ustedes que significa la Naturaleza y qué importancia tiene. Entonces, luego vamos a ver en otras diapositivas que traje como se puede relacionar la Naturaleza con lo construido, el Artefacto y la Naturaleza, y que tenemos que tener un concepto anterior, de qué queremos conseguir y que querremos de alguna manera enfatizar, para trabajar con ello.

Otro tema que yo creo que también es muy importante, que tenéis que tener en cuenta es una responsabilidad que tenemos, en este momento, con relación al medioambiente, y que tiene que ver también entonces, con la Naturaleza. No sé si sabréis que hace ya como cinco o seis años, hubo en un congreso en Chicago de la Unión Internacional de Arquitectos en el que se hizo una declaración en la cual se decía, así como a grandes rasgos que nosotros como arquitectos tenemos la responsabilidad de mantener el medioambiente. Entonces, cómo los arquitectos podemos mantener el medioambiente, dentro de nuestra propia actividad específica, yo creo que ese es otro tema importante que trataremos de desarrollar también a lo largo de esta charla.

En cualquier acción que nosotros hagamos, de Artefacto sobre la Naturaleza, estamos haciendo más

- 1
- 2
- 3
- 4

actuación de la que aparentemente estamos haciendo. Por ejemplo, si hacemos una casa en medio-del campo, no sólo estamos haciendo la casa, estamos consumiendo una energía, entonces si por ejemplo nosotros aprovechamos la luz del sol, nos cubrimos de los vientos de manera de por ejemplo utilizar menos calefacción, y tener una casa que de alguna manera se autoabrigue, entonces estamos ayudando a mantener la Naturaleza. Si nosotros nos preocupamos de aprovechar el agua estamos ayudando a mantener la Naturaleza.

Otro mensaje que me gustaría darles en esta charla de la Naturaleza es que nosotros tenemos una responsabilidad cotidiana, que es una responsabilidad sobre la preservación de la Naturaleza y de los medios naturales.

Entonces, partiendo un poco de esa base, de ese criterio, me parecía importante mostrarles este tipo de estampas chinas(1) que tienen un análisis muy profundo de la naturaleza donde se expresa un estudio exhaustivo de las montañas, de los árboles, del agua, de la relación entre ellos, de la pequeña construcción con el entorno. Están todos los elementos expresados de una manera muy rica. Y me impresionó mucho, cosa que comenté a Toni cuando llegué, el que hubiera unas montañas en el camino que tienen este tipo de pliegues muy parecidos a los de esta imagen(2) y el aprender a mirar eso y entender que cada pliegue es la erosión del viento, y de las aguas y entonces empezar a entender como actuó el clima sobre la Naturaleza, yo creo que eso es muy importante para nosotros como arquitectos.

Ese análisis de la Naturaleza de los chinos es interesante porque ellos integran todos los niveles del cosmos y partiendo de los cinco elementos: el agua, el fuego, la tierra, el metal y la madera, asimilándolo a todos los elementos de la vida (estaciones del año, colores, paisajes, etc.) relacionan unos con otros según el círculo de la construcción o destrucción de unos elementos en relación con los otros. Es una cosmovisión que deriva de su filosofía, su religión y su estructura jerárquica social, por la cual ellos analizan cuáles son los mejores lugares para las viviendas, las tumbas o las ciudades.

Esto es lo que ellos llaman el entorno agua (3), pero que no sólo tiene que ver que ahí haya dibujada agua sino la conformación de las montañas. Esto es lo que llaman entorno fuego (4). Paso estas imágenes no tanto por contar esa cosmovisión de la China que yo creo que no viene exactamente al caso sino cómo han ido analizando los distintos paisajes y cómo han podido profundizar y encontrar que hay distintos perfiles de montañas, que esos perfiles están ligados a su vez a distintos tipos de árboles, a veces a distinta forma de cursos de ríos, entonces esa observación minuciosa, cotidiana, a lo largo de siglos, llega a ese conocimiento profundo que tienen de la Naturaleza. Ese mismo tipo de conocimiento es el que pueden tener las gentes del campo por ejemplo, que a veces dicen mañana va a llover y nosotros no sabemos por qué, y es porque sienten cierto escozor en los huesos, o son capaces de oler, que nosotros no somos capaces de oler, algún viento que viene con olor a lluvia de lejos. Como en Roma... En Roma por ejemplo no sé si habéis oído hablar de la adivinación. Nosotros consideramos la adivinación una tontería. Sir embargo, yo he leído un libro de Cicerón que se llama La Adivinación, entonces, la adivinación era una observación muy minuciosa porque ellos abrían las aves, les miraban por ejemplo el hígado, las entrañas y según el estado que tenían esas entrañas, significaba que en todo ese deambular, en su migración a través de los distintas regiones habían pasado en determinada época del año por un lugar donde había habido sequía, por lo que entonces habían tomado malos pastos o mala alimentación lo que había provocado esa enfermedad y entonces, como a su vez tenían una cierta observación de los ciclos del tiempo, podían deducir si iban a tener buenas o malas cosechas. Cuando hoy nosotros hablamos de adivinación, hablamos en los términos peyorativos en que ahora se habla, pero sin embargo para ellos la adivinación era esa observación minuciosa de ciertos aspectos de la Naturaleza.

Esto es el entorno madera(1), que también como ven tiene otra conformación de montañas, y otra estructura del paisaje y este es el del metal(2). Son todas formas diferentes de montañas, como si nosotros nos pusieramos a analizarlas en Galicia. Por la observación podríamos dibujar aquí, los distintos perfiles que hay en las distintas zonas. Este es lo que llamaban el entorno tierra(3), como veis, distinta conformación.

Entonces con esta observación de los distintos tipos de montañas que ahí vemos(4), de perfiles mezclados con estas combinaciones de cuáles eran los que convenía que estuvieran más atrás(5), yo entiendo que probablemente por cómo iban frenando los vientos, es evidente que atrás tenemos montañas más altas y delante van bajando, y los vientos que vienen de atrás del Norte, están totalmente frenados y se configura un lugar propicio para la vida.

Esta diapositiva muestra cómo relacionaban todos los aspectos de la vida relacionados con los elementos madera, fuego, tierra, metal y agua, la orientación: el este, el sur, el centro, oeste, norte, el color: verde, rojo, amarillo, blanco, negro, ... el tiempo, el clima, y los planetas(6). Entonces era toda una cosmovisión por las cuales relacionaban las distintas categorías de elementos. Basándose en ello y otros conocimientos que derivaban de esa cosmovisión generaban el análisis de los lugares y de la ubicación de las viviendas. Bueno, esto no es el tema, esto se podría hablar un día entero...

Esta diapositiva muestra gráficamente la secuencia constructiva o destructiva del círculo de los elementos(7) y la gradación que plantean los chinos en el paso de un estado al opuesto (trigramas)(8) y que hoy en día también planteamos nosotros, el mundo occidental. De algún modo al haber pasado de la lógica binaria a lo que se llama lógica difusa, que asume que las cosas ya no son más sí o no, uno o cero, sino que hay gradaciones y eso se puede de alguna manera analizar también en forma matemática, cómo se va pasando del frío al calor, de la noche al día, de la primavera al verano de una forma gradual, los opuestos que los chinos llaman las fuerzas del yin y del yang, lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino, el calor y el frío, etc.

A mí me parecen muy interesante observar estos planos de la localización del buen lugar(9), que es ese punto que hay ahí abajo como un circulito con las montañas abajo y arriba. Esta diapositiva está mostrando cómo de alguna manera, en la China el viento norte es el viento frío, cosa que aquí pasa al revés, no?, que acá tenemos el sol que nos llega con agua y con viento del Sur y del Suroeste. Podemos relacionar toda esta teoría y toda esta cosmología con cómo es el clima en la china y por dónde vienen los vientos negativos.

Nosotros pocas veces hacemos este tipo de planos así dibujados, en los que realmente dibujemos todo el entorno y de ese entorno todos los elementos que pueden influir sobre el lugar. Este es otro en el que vemos también, donde dice siete, es el lugar óptimo de la vivienda(10), y como está de alguna manera protegida, por todas estas cadenas de montañas de los vientos, y la importancia que dan ellos al agua, que evidentemente en las civilizaciones antiguas, no sólo era la fuente de bebida el agua, el lugar de lavado tanto de la gente como de las cosas, sino también los modos de relacionarse cuando eran ríos en los que también se podía navegar y llevar cargas y también podían transportarse las personas y ésta, bueno, ésta también me parecía muy interesante como concepto no?, que es el hecho de que aquí esta vivienda y esta pequeña aldea o ciudad o palacio o templo o lo que fuere, pero cómo está relacionado con todos los elementos: tanto los elementos naturales como son las montañas, como el campo, como el río, que es el agua, el Norte que es el punto cardinal y la Osa Menor con la estrella que nos marca el Norte(11).

69

Bueno, esto es lo mismo (1-2), lo que les quería mostrar es el concepto, nosotros a veces lo hacemos también con las plantas de ubicación pero pocas veces hacemos más que poner los puntos cardinales de algún modo y algún otro elemento. Parece que es un buen ejemplo el de poder integrar de algún modo conceptualmente todos los elementos que pensamos que puedan influir sobre el hábitat que nosotros podamos querer construir.

Bueno, esto es (3), ya sabéis que hay una antigua tradición china de medicina por la cual han encontrado relaciones entre algunos puntos de la piel y ciertos órganos, que sería la relación entre terminaciones nerviosas que tienen que ver con el funcionamiento de los órganos y esos propios órganos de lo que deriva toda una forma de medicina que se basa en la excitación de esos puntos para reactivar los distintos órganos. En este momento esto de alguna manera está complementando sobre todo para algunas cuestiones relacionadas con el dolor.

Todo este análisis morfológico era la expresión de la energía y su fluir en el territorio (4). Así como analizaban el flujo energético en el cuerpo humano, también tenían un análisis del flujo energético en el territorio que se manifestaba por la estructura de las cadenas de montañas, y cuando se encontraba el buen sitio, este lo era desde un punto de vista de la energía del lugar.

Este antiguo saber de los chinos hoy está comenzando a rescatarse en una nueva búsqueda de valores ligados al hábitat.

REDES ENERGÉTICAS TELÚRICAS

Hay otro tema que es muy interesante que es el tema de las redes energéticas de la Tierra, de alguna manera condensaciones de lo que sería el magnetismo natural de la tierra en una trama de líneas Norte-Sur y Este-Oeste (5) y que de alguna manera, está tomado conceptualmente de pensar que si hay líneas energéticas en el organismo por qué no las va a haber también sobre la tierra, entonces, hay una teoría que deriva de las investigaciones de un médico alemán, Hartmann. A raíz de la Segunda Guerra Mundial se cortó la investigación y hay un avance muy pequeño en ese campo. No hay ningún tipo de medición cierta todavía posible para encontrar estas líneas. Este médico, el Dr. Hartmann en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial hizo sistemáticamente muchas mediciones de la resistividad eléctrica de la piel, y llegó a la conclusión de que había lugares que eran más propicios para vivir y que en cambio había lugares donde la propia por así decir carga telúrica les hacía que fueran lugares menos confortables y saludables pudiendo facilitar el desarrollo de enfermedades. Este es un tema que nos subyuga porque sería importante poder definir buenos lugares para la vida. A veces experimentamos que nos sentimos incómodos en algunos sitios y tendemos a ir a sentarnos a otro lado. Esto ocurre porque hay diferencias. Por ejemplo, cuando tenemos el caso de una roca, mucho más radiactiva que si al lado hay tierra con mucho humus entonces, si uno es sensible, este tipo de cosas puede sentirlas. Entonces, los lugares de trabajo, las camas y todos los lugares donde uno está en reposo deberían ser lugares saludables en los que podamos reponer mejor las energías (6). Sería deseable que tuviéramos la sensibilidad para encontrar los mejores lugares como se hacía antiguamente en algunas culturas en las que se buscaba los mejores lugares donde estar. Esto es por ejemplo una fotografía tomada con radiación de microondas sobre una línea de agua subterránea (7). Esta teoría plantea que donde hay venas de agua por debajo del suelo aumenta la ionización por lo que la zona resulta menos saludable.

Actualmente estos lugares se detectan por métodos radiestésicos mediante varillas (8) como las que utilizan los antiguos buscadores de agua para la localización de los pozos. Queda mucho por investigar en este

H A B I T A R

aspecto, verificando estas teorías, a la luz de nuevas posibilidades de medición de las ondas cerebrales que permitirían constatar si el estar en unos u otros lugares provoca una situación de relajación o tensión mayor o menor así como otras constantes biofísicas, en ese aspecto es en el campo de la medicina donde se debía desarrollar esta investigación.

SUBESTRUCTURA DEL PAISAJE

Cuando llegué hace veintitrés años o veinticuatro de América, sentí mucha diferencia a nivel telúrico, quiero decir que yo sentía que en Galicia había como más fuerza telúrica que la que yo había vivido que venía de una zona de la Argentina, de Buenos Aires donde la sensación era distinta. Y eso, esa sensación la tuve en cuanto llegué, y me quedó latente, el no saber por qué era y nunca me lo pude explicar, creía que era como muy subjetivo, sin embargo cuando me puse a tratar de investigar en todo esto, en todas estas teorías yo pensé que si tenían algo de verdad tenía que tener que ver con cuestiones geofísicas, con la geología. Si uno en un lugar estaba mejor y en otro estaba peor, y si en una zona uno se siente de una manera y en otra de otra, pues podía tener que ver con cuestiones geológicas.

Este es el mapa geológico de España (1), como ven hay zonas que están como mucho más homogéneas, por así decir de un solo color mirado con ojos de arquitectos, y sin embargo vemos que en Galicia el mapa muestra una zona muy abigarrada. Los arquitectos sabemos que se puede empezar a hacer una casa donde de golpe tienes mucha tierra y al lado cavas otro poquito, a cincuenta centímetros y te encuentras con una roca de granito y sale una vena de agua y se encuentran unas diferencias enormes en solares muy pequeños. Entonces todo eso se percibe cuando se mira por ejemplo el mapa. La zona de Galicia como veis es totalmente diferenciada (2) y aquí vemos una cosa muy interesante. La Coruña, es una ciudad muy bonita y muy agradable para vivir, pero es una ciudad que es bastante pesada, es muy difícil levantarse y es muy difícil trabajar en La Coruña, hay que tener mucho ánimo, mucho espíritu, porque tiene su fuerza telúrica muy fuerte, es muy radiactiva, yo tengo un Geiger que ayer estuve probando aquí también porque llegué a la conclusión de que la radiactividad podía tener que ver con esto de cómo se siente en un lugar y en otro. La Coruña tiene una base granítica muy fuerte, muy radiactiva y sin embargo esta zona verde (en el mapa) que tiene otra estructura geológica, tiene una capa de humus muy grande y donde uno realmente se siente muy bien, es interesante porque son las zonas residenciales de los alrededores de Coruña, como son Oleiros, Mera (3), todos los lugares donde la gente se quiere ir a vivir, donde se crean zonas residenciales, pues están ahí. Quiere decir que debe haber algo, que nosotros también hemos perdido, de tanto vivir en lugares artificiales, y probablemente tenían mucha sensibilidad antiguamente para encontrar los lugares donde de alguna manera el ambiente es más energizante para la vida.

Esto (4), esto también es muy interesante, que es el efecto de las fallas geológicas, este es el Monte Sacro que es un monte que hay cerca de Santiago. Aquí confluyen tres fallas geológicas, y yo estuve estudiando otros lugares también con tradiciones un poco mágicas donde también confluyen fallas, y me parece, tengo la impresión de que las fallas geológicas generan perturbaciones, puede que generen de alguna manera emanaciones y que puedan hasta en algún momento distorsionar la visión o puedan crear niebla que puedan haber generado en alguna época algún tipo de leyendas. Con relación a lo que es la tierra no sólo tenemos cambios en lo geológico, también el campo geomagnético no es constante, va teniendo más valor a medida que nos alejamos del Ecuador hacia los polos (5). Entonces también las sensaciones varían. Así como nosotros podemos tener distintas sensaciones donde hace frío y donde hace calor, pueden variar en función de campos magnéticos. En este mapa de líneas isomagnéticas (6) es donde yo descubrí la clave de lo que yo sentía, porque me he encontrado que donde vivimos aquí hay 48.000 nanoteslas y en cambio donde yo vivía es prácticamente donde hay

71

menos de todo el mapa de la tierra, no? que es ahí en la zona ésta un poco al Norte de Buenos Aires más hacia el Brasil que son 25 y 30 (25.000 y 30.000 nanoteslas). Cuando me empecé a interesar por estos temas y pedí folletos de geomagnetómetros para intentar medir unos lugares y otros y en el folleto que me mandaron venía este mapa que yo nunca había visto en mi vida ni sabía que existía. Entonces descubrí que la sensación que yo tenía no era subjetiva, y que es posible que así como uno tiene sensibilidad al frío y al calor, y no es lo mismo vivir en el trópico, con el calor que hace que vivir en Noruega con el frío y eso incluso puede dar diferencia del carácter de la gente, y uno se adapta a eso porque evidentemente el mal que vivimos ahora es el del transporte, no? y entonces yo me vine de la Argentina para aquí y otro va de Rusia a EEUU o de la India al Brasil y entonces pádecemos una inadaptación, tardamos muchos años en adaptarnos. Yo ahora estoy totalmente adaptada y yo creo que si volviera a Buenos Aires sentiría al revés no? porque ya me acostumbé a estas 48 (48000 nanoteslas) pero hay un tiempo de adaptación y como ahora somos tan trashedumantes, pues, sentimos y percibimos esas diferencias. Este es el mapa geomagnético de Galicia(1) que al igual que el geológico, también como vemos es muy dispar, esta es una falla que hay geológica que da esa mancha roja en el mapa. Los puntos rojos son los que tienen más intensidad magnética. Ahí hay otra cosa interesante, también, porque aquí había muchas tradiciones de la costa de la muerte, donde había muchos naufragios y si miramos el mapa por el mar hay un punto muy fuerte así muy rojo de fuerza magnética entonces es posible que en algunos momentos también haya ahí algún tipo de perturbación y eso levante olas, quiero decir que habría que ponerse a estudiar para entender realmente una serie de fenómenos extraños que siempre se cuentan y que tienen que ver con aspectos de la tierra que no conocemos del todo.

Esto es Galicia, vista desde arriba (vista aérea) (2) Yo lo que les quería mostrar con esta foto es cómo de alguna manera yo encuentro que hay como distintos estratos, no?, distintos aspectos pero que es lo mismo siempre, no?, en lo geomagnético, en lo geológico, y en lo físico. Galicia es un lugar que tiene montones de paisajes distintos muy diversos, lenguas diversas, porque ahora ya no tanto pero hace veinte años todavía ibas de un pueblo a otro y en uno la verdura se llaman grelos y en otro simces y en otro los pollos son picos o polos bueno, que cada sitio por la orografía genera diferencias, y quizás por esas propias diferencias estructurales entre los lugares, también se manifiestan diferencias en otros niveles.

ARTIFICIO Y NATURALEZA DESDE UN PUNTO DE VISTA ARQUITECTÓNICO

Ahora podemos parar un poquito con todo esto. Si no están cansados seguimos sin parar porque ahora yo lo que les quería hablar era de la relación del Artificio y la Naturaleza, del Artificio y la Naturaleza en términos más claramente arquitectónicos, cómo nosotros relacionamos lo construido con la Naturaleza, con el verde.

Aquí por ejemplo tenemos, esto es la ría de Vigo (3), en las Rías Bajas (de la Coruña hacia el Sur, hacia Portugal) y vemos como esto que era un borde idílico, toda esa mancha que vemos ahí, que es como si se hubieran rapado el pelo en la cabeza, pues es la construcción que va invadiendo.

Esta es la clásica imagen medieval (4), de los edificios rodeados de naturaleza, como todavía está este pueblo, por ejemplo, no?. Cuando, hace muy pocos años, relativamente, yo creo haber estudiado que nosotros éramos tres mil millones de personas en el mundo y ahora somos ocho mil, más o menos, diría que eso es una diferencia fundamental, que nos ha cambiado totalmente toda la relación del Artificio y de la Naturaleza, pero antes teníamos ese tipo de relación siempre, que era, un grupo de viviendas o la iglesia, o lo que fuera, y alrededor el verde.

H A B I T A R

72

Este es un dibujo de un libro de un arquitecto(1), de un profesor de la Escuela, que ha graficado toda la historia de Santiago (Santiago de Compostela) y aquí se muestra muy bien esa relación que había de la ciudad y la naturaleza.

Hoy tenemos por ejemplo las grandes conurbaciones en cualquier lugar, donde sin solución de continuidad, vamos teniendo siempre el Artificio, y para llegar a la Naturaleza tenemos que ir muy lejos. En todos estos nudos cuando son costeros siempre tenemos la naturaleza al lado en paralelo, pero de todas maneras tenemos las grandes, los grandes kilómetros de edificación continua y sólo el borde linda con el mar, por ejemplo cuando yo viajé a Buenos Aires me impresionó verlo desde el aire, porque es una ciudad muy extendida, muchos kilómetros y no se veía naturaleza por ninguna parte; se viajaba en avión un buen tramo y todo eran edificios. También salí una vez de noche de Nueva York y eso ya me impresionó muchísimo, me hubiera gustado ser poeta para poder expresar lo que se siente al ver esa gran superficie de luces titilantes. Parecía como un gran animal ahí, era muy impresionante esa visión nocturna una noche muy clara de Nueva York y entonces uno siente cómo esa cantidad, esa densidad de Artificio de alguna manera, está absorbiendo la Naturaleza y que para equilibrar eso haría falta una gran extensión de campo.

Cuando antes en que era mucho menos gente la que vivía sobre la tierra se mantenía esa relación en que el Artificio era poco y la Naturaleza extendida era muchísimo mayor. Esto bueno, es otro ejemplo, no importa que esté al revés porque es lo mismo, no?, de una ciudad(2), y aquí aparece el tema de la plaza, no?, que yo creo que es muy importante y es una disyuntiva que tenemos ahora cuando proyectamos, qué es una plaza hoy. Creo que nos tenemos que un poco replantear esto. Antes estaba el Artificio que era la ciudad, la plaza que era el lugar donde más que el encuentro de las personas tal como hoy nos relacionamos, era donde se hacían cierto tipo de fiestas y actos simbólicos importantes y alrededor estaba el casco y entonces había una diferenciación muy neta entre lo que era lo construido y lo que era el exterior.

Esto es un jardín barroco(3). Siempre había leído que el jardín barroco era un parque geométrico, con sus ejes muy definidos y que era la Naturaleza de alguna manera domesticada. Pero, cuando llegué a Versalles me di cuenta de que realmente esto es una prolongación de lo que es el edificio que completa ese hueco en lo que es el entorno de la Naturaleza de los bosques de alrededor.

Esto es Nueva York(4). Nueva York es una gran ciudad, no sé si habéis estado, si vais os recomiendo que ya que fuisteis tan lejos vayáis a Chicago que todavía es más maravilloso que esto, una ciudad fantástica, tanto como Barcelona, otro de mis amores: París, Barcelona, Chicago. Eh, bueno esto es Nueva York y aquí veis, algo interesante porque así como en todos los ejemplos que vimos estaba la pequeña ciudad y el verde alrededor, en Nueva York(5) tenemos una gran ciudad y tenemos un espacio verde dejado en el medio que es el Central Park que es esa mancha verde que se ve en la foto de abajo, y que realmente es como la visión inversa de todo lo otro, no? porque es haber dejado como una muestra de lo que era la Naturaleza, que aparte con ese sentido lo dejaron los que crearon Nueva York, una muestra de lo que era esa Naturaleza, enlatada ahí, ... que es un gran pulmón, porque realmente uno va ahí y es un parque muy grande y está bien, uno tiene la sensación de Naturaleza, y a mí me parece muy interesante esa faceta invertida que estamos llegando a tener ahora, que es la Naturaleza metida dentro de grandes conurbaciones que es lo opuesto a lo que había anteriormente. Esto es un trocito de Nueva York que es donde está el ... cómo se dice, es tan conocido, Dios mío, ese que vendieron a los japoneses, el Rockefeller Center(6) que es como... uno de los que está muy bien porque a pesar de todo, han tenido el gran acierto de conseguir en medio estos microespacios dentro de la propia gran ciudad donde se puede patinar sobre hielo si es invierno, o tener estas mesitas y flores cuando hace calor.

73

1	2
3	
4	5
6	
7	
8	

Bueno, esto ya lo conocéis (1). Me parece que es muy interesante porque es una escala de ciudad, en que, aunque es una ciudad, toda ciudad, la relación del espacio abierto con el construido está equilibrado. Tanto por el interior de las manzanas, (donde hoy me enteré que tienen galerías, ahora voy a intentar ir a visitarla del revés, a Barcelona, por adentro) donde no sé si tiene mucho verde pero podría tenerlo, y las calles son anchas, con ello, a pesar de que es todo artificial es una ciudad que ya empieza a ser muy humana, no?

Y aquí, la típica imagen de las Ramblas (2) con el verde y cómo hay siempre toda esta gente, y cómo la soporta, cómo está proporcionada para ello (cómo lo será que hasta fue capaz de absorber cuando la UIA a miles de arquitectos).

Esto es un borde (3), el tema de los bordes de las ciudades es importante, es un borde de París, pero hay muchas ciudades por Europa, Budapest, y muchas otras que tienen esa parte tan maravillosa, que es el contacto con la naturaleza que es la ciudad que crece, como Frankfurt, a orillas de un río.

Esto es, esta, San Sebastián creo (4), otro borde. Y esto que es fascinante. Es el artificial más grande que tenemos actualmente en el mundo que es Hong Kong, una masa superabigarrada. Este es el aeropuerto de Foster, que está proyectado, creo que todavía no está terminado. Esta es una fotografía que saqué de El País (5), salió el otro día, y me pareció que era el máximo ejemplo de artificial que podemos tener actualmente, no?, sólo contrapuesto por la montaña de atrás pero se me ocurre que debe ser inexpugnable, que esto es como una estampa que hay atrás y que esto será puro artificial.

Este otro es un edificio de Foster que hay en Alemania que tiene cada tantos pisos un sector de un piso todo de vidrio lleno de plantas, otra manera de establecer la relación entre la Naturaleza y el artificial dentro mismo del edificio.

RELACIÓN CON LA NATURALEZA EN LE CORBUSIER

Bueno, ahora el pian Voisin (6) de París de Le Corbusier, de mil novecientos veintitantos, un poco con la misma mentalidad que cincuenta años antes había hecho Haussman entiendo yo. Por suerte no se hizo, porque París está maravillosa así con la estructura Haussmaniana, han construido los rascacielos en la periferia, en la Défense, lo que creo que fue una gran decisión, pero, bueno, esta era un poco la misma idea que cuando Haussman había de alguna manera echo una escisión sobre la ciudad medieval (7) para crear la ciudad burguesa. Creo que con gran visión Le Corbusier entendió que, y con también la influencia de su conocimiento del proceso de Chicago, que fue vein..., cuarenta años antes, pues que venía la ciudad de los negocios, la ciudad de las oficinas, el París de los dos millones de habitantes, pues, lo planteaba en el mismo centro, de la misma manera que Haussman había planteado la ciudad burguesa por encima de la ciudad medieval.

Y entonces ésta es la imagen de los rascacielos y el verde (8), y lo muestro porque a mí me parece que todo Le Corbusier, es algo así como La Biblia donde se puede encontrar la explicación de todo. A mí me parece que hay grandes personajes de la historia en cuya obra uno puede leer lo que quiera, que es todo un ejemplo, para el Artificial, para la Naturaleza, para todo. Entonces, en este planteo de lo que es Naturaleza me pareció interesante mostrar ejemplos de Le Corbusier. Siempre se habla de Le Corbusier como maestro del Artificial, no, en contraposición a la Naturaleza y todos los grupos que de alguna manera están planteando la Arquitectura Natural y la Arquitectura Biológica, o como quieran llamarla o ecológica, lo plantean a Le Corbusier, ponen siempre el dibujito de alguno de los edificios de Le Corbusier como el espanto que no puede ser. Sin embargo, según que lectura queramos hacer de la obra de Le Corbusier, Le Corbusier planteaba siempre la relación con

la Naturaleza, la Ville Verte, que era eso mismo, lo que planteaba era la necesidad de contraponer de alguna manera una cierta escala, de Naturaleza al artificio. Creo que quería repetir esa escala que yo mostré de la ciudad con el entorno verde, de modo que cada uno de esos grandes edificios tuviera también un entorno verde a esa misma escala. A mí me parece muy interesante como planteo, no como cosa que se pueda hacer o a seguir exactamente. Entonces, aquí se muestra el plano de las Unidades de Habitación, que no se pensaror, aisladas, sino como conjunto, y rodeado de verde(1).

Y esto, es Ronchamp(2), unos dibujitos de Le Corbusier de Ronchamp, que no sé si saben que se construyó en una colina donde había los restos de una antigua iglesia. Esta es(3), ahí arriba se ve si ven a la derecha de la torre de la iglesia, esa de primer plano, en la colina verde hay un puntito blanco ahí, esa es Ronchamp. Visto de lejos, ese es el pueblito de abajo y este es el plano(4) en el que me pareció muy interesante mostrar esa relación, también de la iglesia, ese verde domesticado alrededor que es donde cuando hay las procesiones, vais a ver la foto(5), está todo lleno de gente, y luego el verde alrededor, repitiendo el antiguo esquema de la antigua iglesia. Ahí se ve perfectamente lo que les digo que es la iglesia de Ronchamp, toda la gente en ese espacio para uso del público que es como una prolongación de lo que es el Artificio, y luego el bosque alrededor.

Y ésta es la maestría de los límites, no?. Hay puntos donde ese techo(6), aquí está sacado de cerca y se ve el muro pero si nos alejamos más ese techo se ve como continuación del verde del espacio abierto y es un límite tomado con mucha sensibilidad y esta es la otra parte donde también toma importancia la localización, en relación con el árbol y aquí vemos otros límites que son los árboles(7) y esa escalinata, ese monumento que se hizo también con restos de las piedras anteriores, y ésta es la llegada(8).

Y hay una sensibilidad en toda la obra de Le Corbusier, sobre la relación con el espacio verde que a mí me parece que es una nueva lectura que podéis hacer que habitualmente no se hace de Le Corbusier, que es muy interesante. Luego sus escritos, cuando descubre viajando en avión, yo he viajado alguna vez en uno de esos cuatrimotores por la Argentina, la visión que se tiene del territorio es totalmente distinta que cuando viajamos en un avión que vamos siempre por arriba de las nubes. Se ve que se tiene una visión de los ríos, de las salinas, de las ciudades, muy peculiar, yendo a estas alturas de ese tipo de aviones y Le Corbusier tiene todo un escrito sobre la ley del meandro, en la que descubre cómo los ríos van siguiendo meandros y bueno, otra serie de observaciones sobre la Naturaleza que creo son muy interesantes de leer.

Este es el museo de Tokio(9), también, y no es casual que en todas las fotos en los libros de Le Corbusier, las obras completas, y todos sus dibujos de todas las obras váis a ver que siempre está relacionado el Artificio con la Naturaleza. Estas son las terrazas-jardín que tanto planteó(10), que actualmente los ecologistas, de nuevo están planteando. Actualmente se están haciendo investigaciones sobre eso sobre la importancia que tendrían las terrazas verdes. Creo que en Madrid también en la Escuela de Ingenieros Agrónomos se está estudiando cómo en este momento convertir las terrazas en espacios verdes generaría una cantidad de oxígeno y depuraría muchísimo el aire de las ciudades. Y esto de alguna manera ya estaba planteada, esa recuperación del verde en los techos, también en las teorías de Le Corbusier. Esto es el famoso (en los años veintitantos) concurso para el edificio del Palacio de las Naciones en Ginebra(11). Un concurso en que lamentablemente no le dieron el premio, porque hubiera cambiado un poco la faz, ... hubiera permitido evolucionar más rápidamente la arquitectura moderna, ... Lo nombro a Le Corbusier porque es un arquitecto que de alguna manera condensó el pasado y el futuro, de los que nacieron en pueblos todavía, no como ahora que hay alumnos de arquitectura y supongo que algunos de ustedes también, que nunca vivió si no es en un apartamiento en medio de una ciudad. En Galicia hay mucha gente que tiene familia en aldea, y bueno, ha tenido

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
	11

otra relación con la Naturaleza, pero hoy hay gente de veintitantos años que puede no haber salido de una caja cuadrada con una pequeña ventana. Y entonces todavía Le Corbusier había nacido en un pueblo de Suiza y se iba a caminar por el bosque con su padre y con su tío durante toda su infancia y entonces yo creo que tenía una percepción todavía de esta relación naturaleza-artificio, que nosotros hemos perdido. Y esto también(1), a mí me parece fantástico, que es una urbanización no recuerdo dónde (Cap Martin). Me parecía interesante porque muestra un poco lo que yo les mostraba en aquella diapositiva con la ciudad esa con la plaza en el medio como esa recuperación de ese mismo tipo de relación, la Naturaleza general circundante, las viviendas propuestas y el espacio abierto interior propio del Artificio.

Y éste es un proyecto que nunca se hizo, de un hospital para Venecia(2) que también me parece que está planteado una integración con el lugar que es muy interesante.

Y esto creo que es la última de Le Corbusier. Pongo estos ejemplos de Le Corbusier para que os deis cuenta que todo hay que volver a mirarlo de otra manera, tanto como Le Corbusier como cualquier otra cosa. Y a lo mejor en algún arquitecto del que en principio hablamos como que es el máximo exponente por su relación con la Naturaleza empezar a entender también su sentido del Artificio y cómo plantea la técnica y cómo plantea las formas de vida. Me parecía interesante mostrar esto, a Le Corbusier, que siempre se lo ve en su faz técnica cómo también podemos analizarlo desde el punto de vista de la relación con la Naturaleza.

Este es un proyecto muy hermoso(3), que lamentablemente se conoce muy poquito, que es un pabellón que hizo en el año 56 para la Philips, que técnicamente es muy avanzado, porque hizo uso de postensado, de prefabricado, bueno, esto sería la charla de Artificio, y por dentro, una cosa que en ese momento también era totalmente precursora que era una especie de audiovisual con música de Varèse en un espacio cerrado con una forma un poco como de estómago todo oscuro donde aparecían por las paredes imágenes de todo tipo. Pero aquí se ve la importancia de la relación de todo ese artificio, que además fue muy precursor ya que en los años cincuenta y tantos todavía no había el desarrollo del mundo audiovisual. Fue de los primeros, fue para la Philips, para mostrar justamente todas las posibilidades de la técnica, y la importancia de su relación con la Naturaleza circundante. Esta es una imagen del interior(4) sólo para mostrarles un poco como era ese mundo.

Y esta otra más(5), bueno y ahora nos vamos de ahí y venimos acá pero esto(6) lo vamos a relacionar con otra diapositiva que es ésta(7) Este es también un planteo de Le Corbusier de relación del Artificio y la Naturaleza(6), que es un poco brutal y choca y sin embargo lo planteo porque hay que volver a replantearse todo. Yo no digo que para volver a esto, no? pero el evitar esto y pensar que lo mejor es la pequeña casa al lado de la Naturaleza nos ha llevado a esto otro(7) que es que por no hacer las grandes actuaciones que de alguna manera a lo mejor permitían la Naturaleza al lado pues, hemos de alguna manera invadido totalmente de esta manera todas las costas y todos los paisajes. Yo con eso tampoco estoy definiendo una postulación en relación a que creo que haya que hacer estos grandes edificios, la verdad es que yo personalmente todavía no tengo la respuesta, porque a mí me gusta vivir acá y estar pegada a la Naturaleza y vivir en un pueblo en cierta manera, o en una ciudad como La Coruña, al lado del mar, pero también entiendo que si los ocho mil millones queremos vivir así pues van a pasar estas cosas y que de alguna manera hay que volver a plantear todo. Esto es un, por terminar con Le Corbusier, es un reloj(8) que canceló a los trece años cuando estaba estudiando en una escuela de artes y oficios en Suiza, que es muy interesante porque un poco sintetiza toda su obra con esta contraposición de lo orgánico con lo geométrico, de la Naturaleza con el Artificio y es interesante cómo a los trece años tuvo aunque sea de una manera intuitiva y quizá inconsciente, o a lo mejor ya consciente, esa voluntad de expresar esa dualidad.

HABITAR

76

Este es un interior(1).Entonces quería contraponer un poco ese interior que es lo de la piedra de Le Corbusier, no? el artificio, con estas otras postulaciones. Esta es una casa de Moore(2) en la que como veis hay ya una voluntad de volver a la madera, de usar las formas populares de construcción y de relación con la Naturaleza. Este es el interior, como veis este interior es mucho más orgánico(3), por así decirlo entre comillas, que el interior que vimos de Le Corbusier, y al mismo tiempo, bueno, también ayuda mucho California, el clima de California, en la costa del Océano Pacifico, donde se produce una cierta voluptuosidad de relación con la Naturaleza.

Estas son las nuevas tendencias que hay ahora, que no salen en los libros de Arquitectura que aparecen en revistas alternativas que representan la vuelta, la reacción contra el artificio absoluto, pues hay gente que está volviendo a esto(4), a la vida más por así decir primitiva entre comillas, o sea con menos artificio, los materiales naturales(5), el aprovechamiento del sol, para contraponerse a esta imagen que es de un suburbio de París que es una imagen muy dura y muy seca(6). Hoy justamente, antes de venir aquí, estábamos hablando en la cocina y planteaba que creo que no hay que ir a ninguno de estos extremos. Que no hay porqué, por más que es bonito y que por ejemplo parece maravilloso vivir en este pueblo que lo hay que tratar es de entremezclar las dos cosas y no tener que caer en esos lugares muy aislados todos de madera, de volver un poco a lo primitivo para tener Naturaleza, que tenemos que conseguir esa Naturaleza entremezclada equilibradamente con el Artificio.

Esto (7) es una imagen que tomé hace como diez años de la Televisión, de una serie que se llamaba Nuevos Rumbos de la Arquitectura o algo parecido, que mostraba casas absolutamente exóticas que se estaban haciendo en distintos lugares del mundo. Y entonces, muestro esto pero no para que lo imiten, pero para mostrar cómo, esto ocurre en Estados Unidos, cómo sobretodo en los lugares donde el Artificio está más desarrollado, aparecen reacciones absolutas. Esta es una casa totalmente orgánica, totalmente subjetiva, así cavada en la roca con formas totalmente naturales, y éste es el interior(8), que me parece casi tan insostenible como el peor apartamiento de una mala casa urbana.

ACTUACIONES A PEQUEÑA ESCALA

Entonces yo quería plantear ahora para terminar, porque creo que ya termino, un poco el planteo que yo les decía de tratar de hacer un poco lo que se pueda hacer siempre, no?. Que bueno, es mi posición de que tenemos una responsabilidad y que en cada proyecto o en cada cosa que tengamos que hacer, intentemos todo lo que se pueda de las circunstancias y el ámbito en que tengamos que actuar.

Este es un ejemplo de un equipamiento para una piscina en Galicia(9), entonces quería mostrarles como me parecía que para el que la Naturaleza siguiera siendo lo principal, había que no hacer un edificio. Entonces, bueno, primero iba a ser más grande, luego iba a ser de siete por siete, hasta que al final yendo de aquí para allá y mirando volúmenes, llegamos a la conclusión de que, este tamaño que de tres ochenta por tres ochenta de cada uno de los elementos, que son los equipamientos para los vestuarios era el óptimo. Entonces mostrar cómo en este caso había que hacer algo y que bueno, me parecía que lo que mejor que se podía hacer era no hacer un edificio para contraponer lo menos posible el Artificio a la Naturaleza. (10) Y esto bueno, para mostrar como la Naturaleza sigue siempre.... (11) Este es el proyecto de otro equipo, un muy buen edificio, entonces les quería mostrar de alguna manera lo que sería el edificio, que es este, y que también da una buena respuesta en el entorno circundante. Sin embargo pienso que en mi caso en que me preocupaba mucho mantener la hegemonía de la naturaleza, tuve que plantear la solución que fuera más consecuente con nuestro punto de partida.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PLANTA

DISEÑO SOLAR PASIVO

FORMA DE ENERGÍA

ESQUEMA ELÉCTRICO

HABITAR

Esto es un análisis que hice con un grupo de alumnos, también, que hicimos, sobre lo que es una vivienda típica en Ourense(1). Esto no es un trabajo, fue un análisis nada más, como un ejercicio. Entonces era un pueblo, en una zona de este tipo. Qué se podía hacer, como un lugar por lo menos para fin de semana, que de alguna manera rescatara los conceptos de utilizar la piedra reciclada del lugar, una casa muy sencilla pero que tuviera en cuenta totalmente el clima, el aprovechamiento energético, era teóricamente una vivienda autosustentada. Entonces, habíamos puesto esto al Norte(2), para tapar la zona donde nunca recibe sol. En Galicia sabéis que hacen unos hórreos que son unas construcciones donde se guardaba el grano, que son totalmente ventiladas que están sobre piedras para que no subieran las ratas, bueno, una cosa muy bonita, no? no sé si lo vieron en el viaje, pero bueno, pueden ver para verlo en el camino de vuelta, Toni: hay uno a la entrada. Aquí hay, bueno, no hablo más del hórreo. Entonces le adosamos como un hórreo, para que tapara esa parte donde no da el sol y configuraba un lugar para guardar cosas. Al Sur teníamos una galería pero como en Ourense hace mucho calor la habíamos diseñada (ahora se ve en la sección) de modo que se pudiera abrir toda en verano y tuviera un tendedero con sombra. Ahora les voy a mostrar el eje calefactor en el centro, al oeste una pérgola al lado de la cocina para comer y las ventanas al este para que les llegara el sol de la mañana que tiene rayos ultravioletas que son energizantes para el despertar, (aunque ahora con lo de la capa de ozono quizás empiecen a ser peligrosos) y luego también había planteado poner la cama al Norte, porque también hay teorías que plantean que conviene que nuestro eje coincida con el eje Norte-Sur con la cabeza al Norte o el Este-Oeste con la cabeza al Este de modo que nuestro propio eje coincida con los de los campos magnéticos rescatando antiguas tradiciones. Entonces(3), pues, se muestra cómo se podía en verano dar sombra a esa galería totalmente y generar ventilación por el aire que entrando por la galería salía por el techo en el centro de la vivienda y por ahí por encima del hórreo y a través de esa ventilación y en cambio en invierno... bueno, este es el abc de una casa bien orientada, yo les quiero decir que todo lo que se habla de arquitectura bioclimática y diseño solar pasivo es simplemente algo bien hecho, nada más. Así que pensar en eso y no olvidarse. Esto mostraba la ventilación(4) porque una zona como Ourense en verano es muy caliente entonces las necesidades del techo ventilado y esto era es esquema de calefacción(5) con la estufa central y la propia cocina que también era un foco de calefacción y luego el tiro de la chimenea para que diera más calor radiara mejor así inclinado, en Noruega lo que hacen es diversificar en dos o tres el tubo de venir para aumentar la superficie de contacto con la masa pétrea. Luego teníamos toda forrada de madera (6) la parte de atrás, la parte de delante no, de piedra para que tanto el suelo de la galería como lo que rodeaba calentara y radiara pero en el dormitorio teníamos revestido en madera y realmente según la teoría evidentemente si uno tiene calefacción la madera no es capaz de radiar y la piedra sí o sea que teóricamente la piedra tendría que estar adentro para absorber el calor y radiarlo, sin embargo yo lo pensé bastante porque son cosas que hay que decidir no hay nada tan matemático en esto, que sin embargo la madera da una calidez sensorial que también para los dormitorios si la casa está caliente podía ser más agradable y además es un material hidrosópico y la piedra aunque se calienta es dura no? y genera otra sensación. Bueno ahí mostraba lo de la piedra, que también el suelo es de piedra para que absorbiera el calor del sol y radiara en invierno. Hay que sentarse a pensar las cosas de nuevo, para acostumbrarse a pensar de otra manera para tener en cuenta ciertas cosas que uno habitualmente no está acostumbrado a tener en cuenta. Y esto muestra la posibilidad de plantear lo que se necesitaba para que fuera autosuficiente, creo que eran doce paneles fotovoltaicos(7). Y esto es un invento de uno de los estudiantes que ahora ya es arquitecto, el tanque Dans(8), lo llamábamos así porque él se llama Dans, de apellido, que hacía pasar la chimenea por el medio del tanque para que calentara el agua, y además, no sé si sabéis lo que es un muro trombe, pero es una pared negra y un vidrio paralelo... entonces el rayo de sol pasa por el vidrio y calienta la pared y entonces genera una superficie radiante... y entonces también tenía del lado sur eso, un vidrio delante del tanque y del lado norte el paramento con mucho aislamiento, bueno, no sé si él ya lo habrá construido yo estoy esperando la oportunidad de hacerlo para, para

vez como funciona. Pero bueno, era un intento teórico de calentar el agua sin consumir energía.

Esto es otro concurso que hicimos (1). Es un estudio para Tenerife (2-3-4), que también fue interesante el ver el problema del clima en un lugar totalmente diferente, totalmente desértico. El Teide es un volcán que hay en la isla que corta los vientos. Entonces del otro lado del Teide es todo verde y de este lado es todo desierto. Entonces allí hay un centro de investigación el ITER (ahí veis que hay mucho viento porque veis cómo funciona ahí el generador eólico) que planteó un consumo para 25 modelos de viviendas bioclimáticas. Fin de la cinta.

Resumen: Se explicaba el funcionamiento del proyecto en relación con el clima. La vivienda cerrada hacia los vientos del desierto del sur por el muro curvo de piedra y abierta a un patio al noreste para aprovechar regulándolos los vientos del noreste. Esto se hacía por medio de unos paneles de malla contravientos que permitía permeabilizar la visión que se cerraban en invierno y se abrían en verano y por medio del muro perimetral que estaba formado por dos paramentos el exterior de piedra y el interior de paneles de madera a una distancia de veinte o veinticinco centímetros que actuaba como chimenea horizontal, penetraba en mayor o menor grado el viento del noreste según se regulaban lamas en las bocas y penetraba en la vivienda por lamas regulables en el paramento interior de madera. Además había una serie de artillugios hacia el sur, ventacas captadoras de sol en invierno, una boca con agua que refrigeraba el viento del sur, etc. También tenía un tanque similar al de Orense para calentar el agua y unos paneles fotovoltaicos formando marquesina en la entrada. Se trabajó con materiales naturales, piedra, madera y aislamiento en los paneles de fibra de celulosa. El techo era de hormigón armado con una terraza mirador. La terraza y el patio con tendido de sombra.

Se mostraron los dos ejemplos para que se viera la diferente respuesta a diferentes realidades ambientales y culturales ya que el muro curvo de piedra recordaba los muros bajos curvos de piedra protectores de los cultivos.

Hubo un diálogo posterior en relación a la problemática de ocupación del territorio y a la de cómo elegir el buen lugar.

PUBLICACIONES

PONENCIAS

GENIUS LOCI A GEOLOGICAL APROXIMATION

Myriam Goluboff

INTRODUCTION

From the very begining, human beings were preoccupied with the election of the site. To live in good places. To avoid bad places.

Besides, they had found exceptional sites. They had venerated forests and stones. They had found powers in some places, which, in some cases, had multiplied with the geometry of the religious monuments they constructed on them.

Yet before, there had been megalithic monuments in which, since we go deeper in our sight on them, we find more possible meanings tied to relations with the soroundings, with the sun, with the moon, with the energies of the earth. Like the cathedrals, they where trasmissors of knowledge.

Today we know ancient traditions about the choice of the place to live. American indians had their rituals to divine the good places for the tents. Romans made their animals pasture for a long lime and then they study their visceras to know is the grass was good and then they knew if it was a good place or not, where they want to erect a city .Vltruvio told us about a village whose inhabitants demanded and obtained from Marco Hostilio to change their settlement because they were in a marshy region and were always ill.

Ancient chinese had a very sofisticated science: the Feng-Shui, to find the good places for houses, tombs and cities, related with their filosophy, religion and medicine. They enfatised the analisis of the configuration of the landscape, of the mountains, of the water to determine the good place, relating this forms with the flow of energy through territory.

We have to realice that all these traditions correspond to very different images of Nature than those which we live today, even in the most natural places. They were very few human beings, in the middle of an exhuberant Nature. Richness of the diversity of vegetal and animal species made very easy to have a feeling of belonging to, comunicating to the natural 'world to which human beings were a part of. Today, human transformation is of such an importance, human beings had urbanized in such a global scale our planet, that when we speak about nature, we are speaking of a new nature, modelled by human beings.

But, though we domesticated it in its surface, earth has a life rich in suceses in which we are involved without possibility of controlling them, some of them on the stratosphere and others in its depth. Some are spectacular and sporadic: whirlwinds, earthquackes, erup-tions. But, they are not the only ones. There are other permanent events which have more or less force and which have influence in the life of human beings. We want to know good places to live in, like ancient people could do, but from our cultural values, from last know-ledge of science, whith our observation and verification methods, knowing that there were places which, conciously or inconsciously had been always inhabited, and that there had been some artificial settlements which had result a great failure. We had ocuped indiscrimi-natly the sites for the reason of their proximity to the routes and we had multiplied this rou-tes with a design which had not in mind neither possible relations between habitat and health neither the degradation of territory. That's why today is more important than ever the need of deeping the knowledge of places because we look for two things: HEALTHY PLA-CES TO LEAVE and RECONSTRUCTION OR REHABILITATION OF TERRITORY.

figure 4

Figure 5

Figure 6

RESULTS

We found very interesting relations as to think that we are able to find the connection we were searching. of geological settlement and the feeling of places.

Here they are some examples of that:

In the geological view of Galicia (fig. 3) we can see two zones

Zone 1, the granitic zone in west coast, with great number of megalithic monuments and magic places.

Zone 2, esquistos zone where there are many residential settlements grown around ancient ones. One of them, Betanzos, which was capital of Galician Kingdom.

The historical zone of Santiago de Compostela (fig. 4) is crossed in the north south direction by a fault with esquistos at west side (left of the map) and the metabasic rocks at east (right of the map).

Sacred Mount (fig. 5) is a mythic place with traditions of extraordinary events and disappearances. We can see the confluence of three geological faults on it.

The Virgen de La Barca Church (fig. 6) in the point of Punta de La Barca. It's a magical place where strange phenomenous occur. We can see it on a geological fault and we can see in the aeromagnetic map that it's a place with maximum intensity of magnetic field.

CONCLUSIONS

We think the relation of settlements to geological faults is important and that the feeling of places is related to geological zones, with special importance on differences of radioactive measure which depends of the kind of rock we have behind and the mass of soil we have over it.

BIBLIOGRAPHY

- Vitubio «Diez libros de Arquitectura» (spanish version)
- Sophie Clément, Pierre Clément, Shin Yong-Hai «Arquitectura du paysage en Extrême Orient» Ecole National Supérieur de Beaux Arts. París.
- Paul Deu «Earth memory» Ed. Foulsham, England.
- «Contaminación Eléctrica y Medioambiental» Primera y segunda jornadas del instituto de Electromagnetismo «Alonso de Sta. Cruz». Alcalá de Henares. 1991 y 1993.
- Alonso Romero «Santos e Barcos de pedra». Edicións Xerais.
- «O megalitismo: A primeira arquitectura monumental de Galicia». Brigantium.
- «Aeromagnetic map of Spain». E=1:1.000.000
- «Geological maps of Spain». E=1:1.000.000
- «Geological maps of Galicia». E=1:200.000 and 1:50.000

When we speak about a good place, a place where people can be healthy, we, first of all, speak about a sensation. In every matter where we speak about well-being, we have to relate sensible datum with objective measure of phenomenon. We try to measure the comfort.

We have to find objective measures to define those places where human beings feel in a good way, where they feel healthy and those where people feel weakened, without defenses. We know now, that electromagnetic fields, ionization, radiation, are some of those parameters.

Because of this search of finding a connection between sensitive feeling and objective and measurable datum, I think it is interesting to relate a personal experience which I had with magnetic sensibility.

When I reached Galicia, nineteen years ago, coming from Buenos Aires, Argentine, I met with a very green nature. Coming from Km. and Km. of asphaltum I could recover very old emotions of childhood, looking the changing drawing of the stars in the dark night in the country or looking phosphorescence in the great beaches of the Atlantic ocean. I felt a kind of fascination with nature. In that mood I was open to a feeling of the place.

I had two interesting feelings: the first: I felt like if there were more gravity. The second was the feeling in the proximity of great stones, of dolmens, walking through Santiago de Compostela or in some little places in little towns where in some crossroads so they are ancient crosses made of stone over a stone column as basement.

Many years later I found the map of isomagnetic lines and saw that Galicia had more or less twenty thousand nanoteslas more of earth magnetic intensity than Buenos Aires (fig. 1). Besides, I measured with a Geiger and I found in great stones very much radioactive radiation, and I found that it is known that ancient crosses in road intersections are located over ancient places where there happened some rituals and burials or over ancient megaliths. And that in general, places where there are dolmens and other megalithic monuments, are zones geologically perturbed.

We are trying to relate too, bad places with geological situation. Up to now we have one case very interesting. There is a rather new urbanisation. It is built in a place where there were never human settlement before. The soil is disgregated rock, and it is excavated in that soil. We

have the experience that when that kind of soil is excavated perturbations are worst as if it would be important to let rocks beneath a mass of organic element. When we excavate we are doing just the opposite going down into the mass of rock. In that blocks there are cases of violence, murder, illnesses. We followed the case of a family, which had many physical problems, swelling of the body and a very disagreeable odour inside the house and the same in their evacuations. They moved to live on another place and more or less one year later they recovered their natural volume, their joy of living and lost that smelling in their evacuation. Looking the geological map we saw it was really over a geological fault and it is possible that it can be some gas from the rocks, radon or perhaps some other which can be the principal agent for those pathologies. Now we try, with an interdisciplinary group, to

Figure 1

study that place and we are trying to make an estadistic study of illness in all the blocks and a more particular geological and magnetical study. We have a great difficulty in developing our research because we try not to let people who live there realise about our hipotesis.

It s important to explain that Galicia has a very irregular geological and magnetic map (fig.2). Even in the same ground plot, were we want to erect a building we can have two different kind of soils. This structure of those maps is homologous whit fysical appearence of land and sutil idiomatic particularities in different regions.

METHOD

In this surch of relations between sensitive and objective we looked for a method of analysis of the site in a longer scale than the study of a concrete place, which can be done whit a magnetometer, or with geofisic methods. This method could be based in a sophisticated and expensive way through interpretation of satellite's photographs whit infrared camera for example, but as we realised that in good places we recogniced some kind of growing of grass and trebols, for example, and in some bad places we recogniced the same desintegrated and dry soil we thought it can be an interesting aproximation to the knowledge of a place from the point of view of our interest to know which are good places, to developpe human settlements, the decodification of geological maps.

We are relating the ancient settlemets with geologic zones. and distance to geological fault, and doing the same with the places of mithic traditions. Our work, is to show in the maps how ancient settlement were in some kind of geological zones, obviously where there were good herb for animals and good land for the orchards. We superpose human settlements taking in account when were they formed, and geological maps. The same whit magic, mithic places.

Besides, we are going to systematize lecture of radiactive radiation in some of those places choosen as samples and if possible some other electrical and magnetic measures, we think are related with «place feeling».

As we told before, we think this study can help us to see how to transform, how to enrich bad places with humus or in some other simple and natural way or put behind houses layers of materials capable of absorbing or homogeinizin land perturbances.

Figure 2

Figure 3

MILANO 10 - 14 SEPTEMBER 1995

healthy buildings '95

an international conference on healthy buildings in
mild climate

proceedings

STUDY OF THE EFFECTS OF GLAZED VERANDAS (GALLERIES) AS INSULATION SPACES IN THE ARCHITECTURE OF THE 19th. CENTURY IN LA CORUÑA (42° 30' NORTH LATITUDE) IN NORTH WEST OF SPAIN

Myriam Goluboff Scheps

Professor on Architectural Design, University of La Coruña

Member of Healthy Buildings' Workgroup, U.I.A.

San Nicolás, 8 - 3^o.

15001 La Coruña- España (Spain)

OBJECTIVE

This study intends to explain and verify my personal experience of termical behaviour of the tipology of ninetinh century flats in La Coruña.

DESCRIPTION

These are very narrow houses, having about from five to six or seven meters front. Some of them having its front to one street, others having two fronts, more or less twenty meters from one front to the other, each front in one street, and having in each facade a double skin, the principal made of stone and mud with two or three glassed doors with wood shades, and the other forming a cantileverd closed glazed balcony.

One or two little interior patios give light and ventilation to interior rooms. There are rooms which have direct light and ventilation and there are little cabins used as sleeping rooms which have light and ventilation through others.

E: 1/400

The "Galleries" are seventy to ninety cm. wide, in special cases 2,00m, it's a kind of wooden courtain wall, forming a grid of vertical and horizontal elements (7x 10 cm. to 10 x 10 cm.), in which are inserted shash windows, fixed glass panels and wood panels. (fig.3). Glass (1,5, 2 or 3 mm.) was fabricated in La Coruña since 1830. It's in 1860 when galleries made irruption.

This glazed verandas have a great architectural richness, from the inside through interior glassed doors and the glassed "gallery" we have the feeling of transparence and the gradiation of light and privacy from interior to exterior.

Around the 1900, women being at home all day long, «galleries» were perfect places to sew or knit under protection, spetially in sunny days, and watching public life on the street.

CLIMATE

We can see in the following table medium temperature of maximums, medium temperature, medium temperature of minimums and maximum and minimum temperatures.

We can appreciate a moderate annual and daily oscilation. Difference between media temperature of the warmest month (18,9°C) and that of the coolest (9,9°C) is of 9,0°C.

Diurnal media oscilation is a little grater in summer than in winter. In August difference between the mean valaue of maximum (22,7°C) and the mean of minimum (15°C) is 7,7°C.

The minimum oscilation value occurs in December and January (5,7°C).

We can see in the following table anual va riation of sunny hours and cloudiness.

We have an annual average of 2.046sunny hours (46% of teorethical value). The maximum media monthly value is in July with 265 hours (a 57% of theoretical value) and the minimum in December with 84 hours (a 30% of theoretical value).

During the ear we have an average of 44,4 clear days, 140,3 covered days and 180,3 cloudy days.

Clear days (mean value): Maximum in July: 5,2 days and minim in January: 2,3 days.

Covered days (mean value): Maximum in January: 15,8 days and minimum in July: 7,5 days.

The theoretical mean duration of day (considering a free horizon) is from 8,9 hours in Winter Solstice up to 15,4 in Summer solstice. In Spring and Autom Equinox the mean value is 12,2

hours.

There are not frosty days. We have a media of 0,3 days in January, 0,4 days in February and 0,1 in December.

Media number of rainy days

	jan	feb	mar	apr	ma	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec	yea
val-	20,6	17,1	19,0	15,3	15,9	12,1	11,0	12,0	14,4	16,8	19,3	20,5	194

We have years with more than 1000 mm in the year and others with 700 and 800 mm. and an absolute minimum in 1908 of 359 mm. In general we can say that the series is disperse, but the characteristic which is very important is that in winter rainy days coincide with hard windy days.

We see in next graphic the rose of winds.

We see that we have the maximum value in NW direction, but that occurs only a few days, with consequences in the ocean and in the land with falling of trees and other calamities. Seldom normal life is often disrupted by these bad weather conditions. That gusts of wind are consequence of hurricans in the West Side of Atlantic Ocean.

The most frequent combination which affects architectural design are the rainy days with wind blowing in gusts from SW, SSW and S and from W which is the sunny quadrant. This is the more peculiar character of our climate, receiving from the same side the sun and the rain wich falls and works it's way through the building's skin.

Frecuencias in % of wind
Scale of frecuencies in acc E
Numbers, in each direction: medium velocity in Km/h

Maximum gusts of wind in Km/h (1944-1970) - Velocity and direction

	jan	feb	mar	apri	ma	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec	year
vel	137	125	122	103	102	90	79	86	108	101	134	126	137
dir.	nw	sw	ssw	w	ssw	sw	s	ssw	nw	sw	s	w	nw

HOW DO GALLERIES FUNCTION

Galleries act as a second skin and prevent the front of the houses from rain and wind. This permits the front wall to be narrower only taking into account the static necessity. The front wall doesn't loose heat while evaporating water and wind can't pass over the mass of front wall neither can disgregate plaster which can be of mud, cheaper than lime in those days.

So, first behaviour: galleries as umbrellas.

In Summer, Autum and Spring, from NE comes an uncomfortable fresh and humid breeze. Gallery permits enjoy sunny mornings or warm afternoons without the effect of the breeze.

So second behaviour: galleries as stop-wind.

In Winter with it's sash windows shut, galleries acts as hothouse catching hot through glass and heating the mass of wall behind, penetrating the sun too, through doors , into the room.

The wall catches hot, and when sun goes down, shutting doors with wooden shades, the wall disperses hot into the room mantaining a significant difference of temperature with exterior.

So third behaviour: galleries provoques hothouse effect.

For this effect is optimum the size of the gallery and the thickness of the wall, because as the climate is not extreme and its very much changeable, we can't have elements with much inertia or a hothouse with too much air to warm.

Wooden frame of galleries and sash windows are not hermetic, so permits air infiltration.

So fourth behaviour: permitting air infiltration.

ACTUAL PROBLEMATIC OF GALLERIES

Actually the galleries are protected in the historical zone of La Coruña, but only as facades, so people mantains them as curtain-walls without the intermediate space and the inner wall. With this, they gain space, but loose gallerie's principal effects.

The use of PVC and aluminium, even being forbidden is tolerated, and aids the use of double glass and hermetic windows, changing completely the facade behaviour. This without taking into account the problems derived from the use of PVC.

MEASURES

In this moment, being so important to save energy, we have to study sistematically those architectural elements which proved being efficient in the past, and possible modifications to optimize them.

To prove the real thermal behaviour we made some measures of temperature and humidity inside the house, in the gallery and outside. After this, we think it's very interesting to make sistematic measures in galleries facing east, west, north and south at the same time and at different hours, measuring also the velocity of wind as to have an experimental knowledge about galleries behaviour and study simulation behaviour in models.

In winter time we made measures in East and West galleries. We found that without calefaction the temperature inside the house was about eight °C plus than outside.

We found lectures were similar in different days. So we give a sample:

West side of the house: 13/1/95 - 12 p.m.

Exterior lecture: 7,1°C 63,5%RH
Gallery lecture: 10,8°C 65,5%RH
Interior lecture: 15,5°C 60,0%RH

East side of the house: 13/1/95 - 1 a.m.

Exterior lecture: 6,5°C 63,6%RH
Gallery lecture: 10,3°C 65,0%RH
Interior lecture: 15,0°C 64,3%RH

We also made lectures to see the behaviour of a south gallery at 8 p.m. and at 1 a.m.

20 p.m.

Exterior lecture:	17,2°C	65,0%RH
Gallery lecture:	22,9°C	48,2%RH
Interior lecture:	20,7°C	55,3%RH

1 a.m.

Exterior lecture:	12,4°C	75,1%RH
Gallery lecture:	17,6°C	60,6%RH
Interior lecture:	19,7°C	53,3%RH

It's very interesting to notice the high temperature in the gallery facing south a sunny day of March. At 8p.m. temperature yet was higher than the interior. At 1 a.m. exterior temperature was 4,8°C lower than at 20p.m., gallery had lost 5,3°C but at the interior we had lost only 1°C. This verifies the behaviour of the front wall radiating it's accumulated heat.

Another important characteristic is that having sasch windows , in summer they can be open and we get an agreeable temperature inside. We can optimize this with stores which diminishes too, in winter, loses of heat when sun goes down.

The typology of the house permits a good ventilation from one side to other, whith a good organization of corridors which doesn't run streight from one side to the other avoiding air draughts (Ventury's effect).

CONCLUSION

Galleries, and narrow typology of flats of the nineteenth century are a good bioclimatic solution for La Coruña's climate.

Actually they are recognized only as a wonderful historical heritage and are being considered as a useless typology to live in. The spatial structure of flats was in it's origin caused by structure, having parallel stone walls as support of perpendicular wooden beams and acting front stone walls give rigidity to the sistem.

We think is important to take into account this experience and developo new tipologies mantaining it's essence.

It's interesting too, to compare consumption of energy. We don't have systhematic studies but personal experience. When west gallery was not reconstructed and rain and wind hitted the facade (gallery working as balcony) we had in winter months more than a 20% plus of energetic waste. In other case the consumption of energy.

REFERENCES

- A. Roldán Fernández. "Notas para una climatología de La Coruña" - Instituto Nacional de Meteorología Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Madrid (1985)
- J. Fernández Madrid: "La Galería en Galicia como elemento de la Arquitectura del Agua". Universidade da Coruña (1992)
- X.L. Martínez Suárez: "As Galerías Da Mariña A Coruña 1869-1884" - Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (1987)
- J.L.I. Alain Guyot "Arquitectura Bioclimática" - Ed. G. Gili - Mexico (1985)

Healthy Buildings/IAQ '97

Global Issues and Regional Solutions

Washington DC, USA

September 27 - October 2, 1997

■ ASHRAE Annual IAQ Conference

■ ISIAQ Fifth International Conference on Healthy Buildings

proceedings

BIOCLIMATIC HOUSE FOR TENERIFE - "VENTILATION WALL"

M. Goluboff¹, E. Rodríguez², J.L. Castellanos², A. Balaña², J.A. Santaballa², A. Arce³, L. García⁴

¹ Escuela Técnica S.de Arquitectura, Univ.de La Coruña-Healthy Buildings Workgroup-UIA-Spain

² Escuela S. Marina Civil, Universidad de La Coruña, Spain

³ Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Santiago, Spain

⁴ Hospital Materno-Infantil "Terresa Herrera", La Coruña, Spain

ABSTRACT

The moonlike landscape and the heat of the site suggested us the creation of an oasis open to the northern cool breaths from the Northeast and to close our house toward the sun and torrid winds from the South. That's how the idea of a curved wall embracing the house and a patio was born, recalling ancient stone protections for vineyards. We transformed the stone wall into a complex element, forming a natural air-conditioning chamber which works as a breeze catcher and due to the design of it's different elements, regulates the interior climate of the house.

INTRODUCTION

The house was designed for the Island of Tenerife, one of the islands of Canarias Islands. The islands are of volcanic origin and are situated in the Atlantic Ocean between 27°33' and 29° 23' North and 13° 20' and 18° 16' West.

The house is located in the Southern part of the island, sea and arid. Water falls 95,7 mm. to 243,5 mm in a year.

There is much sun and great visibility. Temperature is constant all the year being the media between 18,36 and 24,89 °C. The maximum variation between day and night temperature is 5°C.

Winds blow constantly from the ocean, from Northeast, with a media velocity between 7 and 8 m/seg. (25,2 to 28,8 Km/h). Some days in summer blows wind from South, carrying particles from desert, creating a yellow uncomfortable atmosphere.

DESCRIPTION OF THE HOUSE

The house, composed of a living-dining room- kitchen, cupboard, partitioned bathroom and three bedrooms, is shaped as an L formed by two circular segments. The patio shaped as a quarter of a circle and the wall surrounding the house, constitute the two main elements that regulate the interior temperature and ventilation in response to the different climatic situations. The roof, being covered with earth and autochthonous plants isolates the house from solar radiation and acts like a lookout terrace. We designed the patio as a fresh and shadowed oasis. Since the terrace is seen from the high part of the ravine we wanted it to look like the surrounding nature. There are three elements over the roof: an inclined plane supporting the fotovoltaic panels which guarantee the production of electric energy and whose cantilevering towards the patio mark the entrance of the house. A water tank designed as a "trombe" wall

guarantees hot water and finally a rooftop garden with a pergola which creates an area protected from the sun and the wind relates the house to the landscape in all directions

EXPOSURE

The house is shut to the South with the curved wall that involves it, protecting it from the sun and the torrid winds of summer. The living room opens to the North and the bedrooms to the East. In that way we get an optimum exposure because the patio receives a fresh breeze from the Northeast regulating it through panels made of windbrace mesh which diminishes its force permitting visual communication with exterior landscape.

In the east side of the living-room, with northern exposure, there is a covered porch, which extends the living-room to the exterior. In the East side of the patio there is a pergola which is covered with plants that offer shade.

In winter, two openings in the round wall ("capture windows" in the living-dining-kitchen zone) let the sun enter. In summer they are shut.

In the Southwest side of the round wall, an opening lets the light enter during all the year. Its dimension and the thickness of the wall doesn't permit the sun to enter in the house

METHODS

We design the elements of the house to resolve climate situation without mechanical elements.

THE WALL

The wall functions as an element that protects from the sun coming from the South and from the winds which in summer days arrive full of particles and dust from the desert. It acts as the ancient curve walls that protected vineyards.

The exterior side of the wall is made of stone and it has an interior partition made of wood. Both walls form a duct which channels the air around the house.

The wall has different architectural elements that respond to different climatic situation

In summer the wall acts as ventilating wall and in winter the wall acts as a heat storage wall.

ELEMENTS OF THE WALL

"Entrance openings": The "entrance mouths" at the two extremes of the wall have vertical louvers which adapt to the different needs in summer and in winter. There is a mesh which preserves the wall cavity from dust and animals.

In summer they receive northern wind which goes inside the camera, and goes away through ceramic tubes in "southern side mouth" of the exterior wall.

In winter mobile louvers of the "entrance mouth" are shut or in a position that regulates the entrance of the wind.

"Southern side opening": On the southern side of the stone wall there is an opening formed by horizontal porous ceramic tubes which can be full of water according to needs. When northwest wind blows, tubes are empty and they let air go from inside to outside.

On very hot days, when the wind of the desert blows from the south, tubes are filled with water. Water falls like a cascade from top to bottom tubes, refreshing and moisturing air which enters the house through the louvers installed in the wooden side of the wall.

Water also cleans dust carried by those winds.

During winter a slatted shutter installed on the exterior wall regulates the circulating air.

"Heating window"

In the living zone, in the south side of the house there are two window-like openings. They are formed by a fixed glass in the stone wall which have behind it, some glass tubes full of water, that receive the sun and accumulates heat, heating the chamber air and transferring it during the night to the interior through the louvers installed in the wooden partition.

During summer, because of the angular incidence of the sunrays the "heating window" doesn't receive sun.

"Regulating louvers in the wooden side of the wall"

They suck-in the air which enters through the patio and goes away through "southern side opening" or viceversa depending on climatic conditions

THE PATIO

The patio, with its pergola, its vegetation and its closing elements, acts as a regulating element of the wind from Northeast.

THE ELEMENTS OF THE PATIO

Closing elements: The Northwest side has a wooden partition which gives privacy to the patio. The Northeast side is closed by turning panels made of transparent plastic mesh used in agriculture as windbrace. In winter, being shut, they let the air pass but diminishing its velocity transforming wind in breeze and without interrupting vision to outside. In summer they are open and permit that the refreshing air from the sea enter in a free way into the patio and through it into the house.

Pergola: Covered with Bougainvillea and Jasmine, creates a shadowy, colorful and perfumed atmosphere which contrast with the roughness of entouring landscape
Plants: In the patio and the terrace there could be plants adapted to the zone: *Dracaena draco*. There should be a dripping system for irrigation for the time when it is necessary.

VENTILATION SYSTEM

Taking advantage of the great climatic stability which offers the zone, having constant and intense wind from Northeast, during almost all the year, it's possible to guarantee the natural ventilation of the house.

For that reason we create a double exterior wall which forms a rectangular section duct to capture exterior air taking advantage of it's own velocity by means of the adequate exposure and direction of the "entrance openings". This duct have mobile louvers in the wooden interior side of the wall where the exterior fresh air enters the house.

RESULTS

Taking into account that for each square meter of the house we need an average amount of 25 m³/h, as we have in this case 120 m² surface and 315 m³ volume, we need a total air flow of 4.000 m³/h. In this way we can guarantee 12 renovations per hour.

Considering an average velocity of the wind between 3 and 5 m/s and taking into account that the "entering opening" has a surface of 0.6m² (2m high and 0,30m. width) we can get a ventilation air flow between 6.480 and 10.800 m³/h for each "entering opening". This amount is more than enough to satisfy the ventilation needs of the house.

To make possible the circulation of the air inside the house we have louvers in the wooden interior part of the wall.

We verified the dimension of the cavity of the wall calculating the loss of energy.

LOSS OF ENERGY

In this case loss of charge will be of little amount thanks to the low density of the air and to the spaciousness of circulation duct. We calculate the loss of energy as follows:

Calculus of hydraulic diameter D_h

$$D_h = \frac{4S}{P} = 0,51m.$$

where S represents the section of the duct and P the perimeter.

Calculus of effective diameter D_d

$$D_d = \left(\frac{6V}{R_e} \right) D_h = 0,4281m$$

where R_e represents the friction coefficient for regular ducts

Calculus of Reynolds number:

$$Ra_d = \frac{V D_d}{\nu} = 1,07 \times 10^5$$

Considering velocity $V = 5m/s$ and the cinematic viscosity: $\nu = 2 \times 10^{-5} m^2/s$
Calculus of relative rugosity

$$\frac{\epsilon}{D_d} = 6,97 \times 10^{-4}$$

Appealing to the Moody diagram for these flux conditions and relative rugosity we obtain a friction coefficient $f = 0,017$. So the falling of pressure will be:

$$\Delta p = \rho \frac{V^3}{2} \left(f \frac{L}{D_h} + \sum K \right) = 0,030 kPa$$

$\sum K$

where $\sum K$ represents the lost of charge in the entrance, in the way out and those due to the duct curvature.

DISCUSSION

This design was done for an architectural competition. We couldn't verify our hypothesis as to be sure that the different elements work as we thought. It should be interesting to study that with simulating models.

But, in spite of that, we think that taking advantage of the great climatic stability which offers that place, that make sure the presence of Tortheast winds from sea almost all days, is really possible to guarantee good natural ventilation during all the year, domesticating it by elements in the architectural design. And that the cavity of the wall is an indirect good element to guarantee temperature and adequate interior temperature. But the wall itself is not enough to get that. In this case the patio and the turning panels of special mesh which close it complete the system.

Conferencia Europea de Medio Ambiente European Conference on the Environment
RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES: ECOLOGICAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
Aspectos Metodológicos Methodological Issues

LIBRO DE
RESÚMENES

BOOK OF
ABSTRACTS

UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Facultade de Psicoloxía

UNIVERSIDADE
DA CORUÑA
Facultade de Socioloxía

University
of Surrey
Department of Psychology

ASOCIACION GALEGA DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIÓN PROSOCIAL

Capacidad de la Arquitectura de asumir la Responsabilidad de la Mejora de la Calidad Ambiental

Myriam Goluboff

*Departamento de Proyectos y Urbanismo
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidade da Coruña*

Jorge Goyeneche Foregger

*Arquitecto
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidade da Coruña*

José Manuel Dans Sanjurjo

Est. F.C. / Escuela Técnica Superior de Arquitectura

“La importancia de las actitudes sostenibles tanto en los programas de gestión de los recursos ambientales que se desenvuelven en organismos públicos como en las iniciativas que se promueven desde el sector privado” que plantean los objetivos de esta Conferencia deben definirse en todos los ámbitos de la actividad humana.

La nueva ética, el cambio de actitudes frente al entorno, exige una metodología de enfoque específica en todos los ámbitos disciplinares. Si ésto no se produce, la conciencia ciudadana y la de los responsables de la toma de decisiones, no encontrará forma de implementarse de una manera real y responsable. Es por ello de gran importancia desarrollar la investigación, la docencia y la actuación disciplinar en una búsqueda constante de nuevos criterios de análisis y soluciones en relación a los efectos de nuestra acción sobre el medio ambiente.

Pero, este nuevo enfoque nos enfrenta con las limitaciones de los campos disciplinares específicos. Los problemas que afectan al medio ambiente no se pueden enfocar independientemente desde cada disciplina. La metodología de investigación sectorial lleva a un análisis de relación causa-efecto lineal que impide abarcar el problema en toda su complejidad. Esto nos lleva a la necesidad de una investigación multidisciplinar donde los problemas medioambientales y la interrelación causa-efecto puedan analizarse globalmente. La capacidad de la Arquitectura, en su ámbito de actuación puntual y concreto, de asumir la responsabilidad de una ética de preservación medioambiental, se manifiesta, entre otros, en la solución de los siguientes problemas:

De los problemas de ahorro energético: La edificación es hoy responsable del 50% del consumo global de energía, 45% para calefacción, 5% para la construcción de edificios, sin contar consumo de transporte urbano ni infraestructuras (Tony Rigg y Ruth Lahav, U.I.A., 1992).

El diseño bioclimático plantea una interacción entre el clima y el edificio aprovechando al máximo la energía del sol y las brisas, de tal modo que la propia configuración de la construcción y el uso adecuado de materiales elimine o disminuya sensiblemente la necesidad de calefacción o refrigeración por medios mecánicos. Así como el promover la utilización de energías limpias y renovables. Para ello debemos profundizar en el conocimiento del clima de la región e investigar los rendimientos de la energía solar térmica

y fotovoltaica y la energía eólica. Asimismo, si queremos ser coherentes con un diseño en función de un desarrollo sostenible debemos tener en cuenta en la elección de materiales el consumo energético producido en su manufactura.

De los problemas de la depredación de los recursos: Utilizar materiales reciclados y reciclables y aquellos cuyo tiempo de reproducción garantice que no se agoten los recursos.

Del despilfarro del agua: Se deben dar soluciones al ahorro de consumo y reciclado de aguas grises así como sistemas de acumulación del agua de lluvia e investigación en depuración "verde" para afrontar uno de los problemas medioambientales más graves a corto plazo.

De la relación entre vivienda y salud: La creación de un clima interior saludable sin concentración de gases contaminantes (CO, CO₂ y Formaldehidos) y sin concentración de partículas volátiles orgánicas, se logra a partir del diseño que garantice la adecuada ventilación natural y la elección de materiales no contaminantes. También es importante tener en cuenta las características de los materiales en cuanto a higroscopicidad y permeabilidad al aire.

Evitar el smog por radiaciones: Detectar la presencia de radón y tomar las decisiones de diseño que impidan su presencia en los edificios. Tomar conciencia en la distribución de aparatos y artefactos eléctricos y en el diseño de redes y ubicación de transformadores de los posibles efectos de los campos electromagnéticos en la salud.

MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD HUMANA

Aspectos Sociales y Ecológicos

Directores:

José M. Sabucedo
Ricardo García-Mira
Enrique Ares
Dario Prada

LIBRO DE COMUNICACIONES
VI Congreso de Psicología Ambiental

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

UNIVERSIDADE
DE VIGO

PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PARA SU USO COMO MUSEO ETNOGRÁFICO. DISEÑO DE RECORRIDOS ACCESIBLES A MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y SENSORIALES.

Myriam Goluboff

Universidade da Coruña

A solicitud de ASPAIN y de Pablo Hernán Goizauskas Reboredo y Almudena García Larrú se ha efectuado con un equipo de objetores, alumnos de Fin de Carrera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de La Coruña, un estudio de accesibilidad al medio físico de la parcela: Casa da Forxa, en el lugar de Brea y Pegueiro, de la Parroquia de Güimil, en el Municipio de Vilamaior.

La parcela se conforma en fuerte pendiente hacia el río con una ribera de aproximadamente 150m. y continúa del otro lado del río.

La parcela está muy arbolada con diversas especies autóctonas y el río aportará un paisaje idílico con pequeños saltos y un par de cascadas de más de dos metros de altura.

Al pie del río del lado del museo se encuentra la construcción de una fragua, molino y generador eléctrico, de la que persisten en buen estado los muros de piedra y que tiene la particularidad de que el muro del fondo está conformado en parte por la propia piedra excavada de la montaña. En la ribera contraria nos encontramos con dos edificaciones independientes distantes unos treinta metros entre sí. Una de ellas aloja un molino y la otra aloja otro molino del que persiste la estructura y un afiladero, separados por una pared. A un metro de distancia se encuentra otra edificación a modo de depósito de agua que canaliza y regula el caudal hacia el edificio anteriormente citado.

La idea expresada por los peticionarios del estudio es la de construir un edificio para museo etnográfico para alojar las piezas de diversas colecciones, entre ellas su colección particular, una construcción anexa para servicios y la

creación de pequeñas construcciones para bodegas y alpendres destinados a la exposición de piezas tales como carros, aperos de labranza, artilugios de diferentes oficios y trabajos temáticos de carácter etnográficos tales como la producción de aceite, vino, aguardiente y/o alfarería tradicional.

Dada la fuerte pendiente del solar el estudio de un recorrido que cumpliera los requerimientos de recorrido adaptable con una pendiente del 6% como máximo exigió un análisis exhaustivo del solar a la luz del plano topográfico y de observaciones de campo.

De dicho estudio se deduce la posibilidad de varios recorridos alternativos, eligiéndose uno como el más apto para permitir el recorrido total del solar aprovechando las bancadas naturales y proponiendo tres puentes, uno coincidiendo con un puente existente de piedra para permitir la percepción y goce del río y disfrute de la fraga y permitiendo también la visita a los edificios anteriormente mencionados.

El museo está estructurado en dos niveles a los que se entra independientemente, uno a nivel de entrada a l solar (cota 31,00 m.) y el otro en el nivel 26,00 m. En el recorrido entre las dos entradas se halla una amplia plataforma donde se prevén los anexos al bar: cafetería, librería, tienda de artesanía y una amplia zona de descanso. Parte de esta zona estará techada por una marquesina configurando una zona semiexterior y se prevé la exposición de una gran pieza al exterior.

A lo largo del recorrido habrá ensanchamientos que configurarán zonas de descanso que permitirán ampliamente el giro de las sillas de ruedas.

En el nivel 15,00 m. se propone una gran explanada de acceso libre a un ecomuseo donde realmente se funde el propio museo con el medioambiente natural. En esta zona de especies arbóreas autóctonas se ubicará una eira de mallar trigo de unos 20 a 25 m² la cual se aprovechará también para realzar el aspecto lúdico y deportivo tradicional tal como los bolos, la clavija, la chave, la rana, etc.

Se establece un circuito muy simple con senda de ida y de vuelta que permite ir teniendo una percepción del río todo a lo largo del mismo y cruzando para cambiar la perspectiva y gozar de la proximidad del agua. Una derivación de la senda permite tomar el puente hasta las construcciones existentes y/o acceder al museo ecológico.

Se ha estudiado la accesibilidad para minusválidos sensoriales. Tanto en recintos cerrados como en el exterior las visitas serán guiadas y en grupo pudiendo acceder a las piezas para reconocerlas con el tacto así como a las distintas especies arbóreas.

Se indicarán los recorridos por medio de texturas diferenciadas en los caminos y señales táctiles a la altura de la cintura que permitan tener conciencia de su situación exacta dentro del circuito.

Se da mucha importancia a las sensaciones del espacio natural a través del oído que permitirá tener conciencia del movimiento del río así como el canto de los pájaros y del olfato que enriquecerá las sensaciones del espacio natural. El diseño de los recorridos y la multiplicidad de señalizaciones, visuales y táctiles permiten el buen desplazamiento de personas con cualquier tipo de minusvalías.

Creemos que es un gran aporte a la idea del ecomuseo el plantear la accesibilidad a todos los lugares de exposición, reposo y recorrido sean accesibles para todo tipo de personas ya que la idea de accesibilidad se está desarrollando actualmente en los espacios urbanos pero no lo está en el espacio rural o en los espacios naturales como es este caso. En general se asume que los espacios naturales están vedados a las personas con discapacidades. El estudio realizado muestra la posibilidad de permitir a personas con diversos tipos de discapacidad acceder con seguridad y autonomía a una zona difícilmente accesible y característica de nuestro ambiente natural.

Esto es muy importante ya que las personas con minusvalías van a poder acceder con total naturalidad y autonomía a una serie de espacios y circunstancias que habitualmente tienen difícil acceso aún para personas sin minusvalías.

Otro tema de vital importancia no sólo para las personas con minusvalías motrices o sensoriales sino para toda la población es el tomar conciencia de que un cambio de actitud mental, por el que se asuma la necesidad de que los espacios sean accesibles para todos se pueden lograr, hacer natural estos pequeños cambios y que se puedan introducir en el código de valores de una forma natural y solidaria generando una demanda social generalizada.

Esperamos que este proyecto una vez realizado demuestre que aplicando un criterio de diseño conciente de la importancia de la accesibilidad se logran espacios para todos de modo que organismos públicos y privados y los técnicos involucrados en el proceso de diseño y construcción, asuman estas referencias sociales e integren naturalmente estos criterios en las propuestas e iniciativas de espacios públicos.

En este caso la accesibilidad no se basa en el mero cumplimiento de los parámetros exigidos por la ley sino que es una concepción global de todo el museo tanto en su diseño arquitectónico como museístico de tal forma que sea realmente utilizable libremente por personas de todas las edades orientado principalmente a niños, tercera edad y minusválidos.

■ **1st World Congress of Health
and Urban Environment**
MADRID-SPAIN, 6-10 July 1998

■ **1^{er} Congreso Mundial de Salud
y Medio Ambiente Urbano**
MADRID-ESPAÑA, 6-10 Julio 1998

**ABSTRACTS BOOK
LIBRO DE RESÚMENES**

Ayuntamiento de Madrid

ACCESIBILIDAD NATURAL EN LA CIUDAD DE VIGO. ESTUDIO DE LAS PENDIENTES DE LAS VÍAS URBANAS; CALLEJERO PARA MINUSVALIAS Y RECORRIDOS ALTERNATIVOS.

NATURAL ACCESSIBILITY IN THE CITY OF VIGO: STUDY OF SLOPES IN URBAN STREETS, STREET MAP FOR DISABLE PEOPLE AND ALTERNATIVE WALKS

J. A. Riva Cabanas y V. Rodríguez Romero Coordinadora: M. Goluboff Scheps

E. T S. DE Arquitectura de A Coruña Programa de Servicio Social Sustitutorio dedicado al estudio de las barreras arquitectónicas y accesibilidad

OBJETIVOS: 1. Se pretende, bajo un Análisis Urbano de la ciudad, detectar las deficiencias en el trazado de los recorridos peatonales debido a las condiciones topográficas sobre las que se asienta la Ciudad de Vigo. 2. Clasificar las vías según su pendiente, llegando a un esquema general que refleje las áreas actualmente accesibles y los puntos conflictivos para dicha accesibilidad. 3. Desarrollar las problemáticas de estos puntos conflictivos y el grado de importancia de los mismos para la conectividad global de la ciudad. 4. Resolución de dichos problemas: Urbanística (Recorridos alternativos) y Arquitectónica (Resolución puntual y específica según características).

METODOLOGIA: 1. Clasificación de las vías según su pendiente:

0 a 3%..... Vías horizontales de accesibilidad plena.

3 a 8%..... Vías con pendiente accesible.

8 a 12%..... Vías con dificultades de accesibilidad.

> 12%..... Vías inaccesibles.

2. Confirmación directa de las pendientes en las vías de circulación a través del trabajo de campo. Descripción global de otras dificultades de accesibilidad.

3. Creación de un callejero general de recorridos alternativos y accesibles.

4. Catalogación de puntos conflictivos y de sus características a través de fichas analíticas y propositivas.

RESULTADOS: Se intentaría hacer público una documentación esquemática que sirva para hacer manifiesta la problemática de la accesibilidad en el trazado urbano, así como que facilite una cómoda circulación peatonal para todo tipo de usuarios.

CONCLUSIONES: 1. Importancia del estudio de las pendientes en la ordenación urbana referente al trazado de vías. 2. Necesidad de selección de recorridos en la ciudad existente y la resolución de problemas en los puntos problemáticos y primordiales para la conexión general.

VÍDEO COMO FORMA DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL DE NIÑOS Y JÓVENES DE LOS PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD

THE VIDEO AS A WAY OF WAKENING THE SOCIAL CONSCIOUSNESS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE TOWARDS THE PROBLEMS OF ACCESSIBILITY

Asorey Brandariz, J.M.; Soto Goluboff, P.; de Andrés Mosquera, V; Rodríguez Filgueira, M.A.; Coordinadora: Goluboff Scheps, M.

ETSA de Arquitectura Universidade De A Coruña Programa de Servicio Social Sustitutorio dedicado al estudio de las barreras arquitectónicas y accesibilidad

OBJETIVOS: Expresar en forma lúdica los problemas más habituales con que se enfrentan los minusválidos que utilizando silla de ruedas quieren acceder a distintos lugares de la ciudad. Se considera que la legislación es fundamental pero que no se lograrán espacios accesibles sin una conciencia social que los demande y una población sensibilizada con el problema.

METODOLOGIA: 1. Se definieron los problemas más habituales: Problemas referidos a espacios estrechos para el paso de silla de ruedas, falta de vados, texturas en el pavimento, escalinatas en accesos a edificios públicos, problemas de alcance visual. 2. Se buscaron ejemplos. 3. Se trazó un recorrido en el cual un usuario de silla de ruedas se encontrara con estos problemas. 4. Se buscó expresar situaciones en forma humorística de modo de provocar una comprensión del problema en forma placentera por parte de niños y jóvenes. 5. Se mostraron más ejemplos de esas mismas situaciones de forma de que se entienda que no son problemas puntuales sino generales. 6. Si bien los ejemplos están elegidos en una ciudad concreta, ni la ciudad ni los lugares están nombrados para acentuar el carácter general del problema. 7. El mensaje es puramente visual, evitándose la necesidad de un relator para que sea fácilmente asimilable por los niños.

RESULTADOS: Se logra un medio de concienciación que no lleva implícita una denuncia concreta sino que muestra una situación general que se puede dar en cualquier ciudad del mundo con un lenguaje comprensible para cualquier niño o joven de cualquier lugar.

CONCLUSIONES: Se considera que el resultado obtenido responde a los objetivos propuestos y que se seguirá desarrollando la actividad con otros videos referentes a problemas de minusvalías sensoriales, etc.

PUBLICACIONES

OBRAS

OBRA DOIRO 8

ORGANO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA

Siza Vieira
Bernard Tschumi
Vittorio Gregotti
Nuno Portas
Mario Soto y M. Gobuloff
Alvarez Castelao
José Queiglas
César Portela
Paco Couto
Antonio Diaz Sotelo
Fernando Blanco
Mon Vasco

Siza Vieira
Bernard Tschumi
Vittorio Gregotti
Nuno Portas
Mario Soto y M. Gobuloff
Alvarez Castelao
José Queiglas
César Portela
Paco Couto
Antonio Diaz Sotelo
Fernando Blanco
Mon Vasco

Centro Aspace

MARIO SOTO Y M. GOBULOFF

MEMORIA

El proyecto para el nuevo Centro AS-SPACE en la localidad de Sada - La Coruña, surge como respuesta a condicionantes muy definidos. Por una parte, el solar, con una estructura morfológica netamente longitudinal, con un frente de 39,31 m. y un fono de 130 m. promedio, y la reglamentación urbanística que obliga a una separación a linderos de 10 m.

Por otra, las condiciones específicas de los niños parálticos cerebrales que, por razón de su inamovilidad demostrada, precisan circuitos fáciles en el sentido de no poder desplazarse por sus propios medios y sí con sus cuidadores habituales o rotando en muchos casos, lo que obliga a llegar a una solución sin barreras arquitectónicas.

De estos condicionantes deriva la estructuración longitudinal del edificio.

Estas características peculiares de los niños, su dificultad de movimiento autónomo y su gran dependencia de sus cuidadores da una gran importancia como centro de actividades al aula y a su expansión: un espacio adyacente cubierto pero con carácter exterior, cubierto con chapas traslúcidas y toldos, donde pueden tener un clima ambiental con carácter de exterior, pero a cubierto del clima lluvioso de Galicia.

En ese espacio están los baños dado que la dependencia de los niños que no pueden acceder solos a ellos, hace necesaria la proximidad de éstos a la zona de expansión, ya que es fundamentalmente en los recreos cuando los niños son llevados al servicio.

Esta zona es, a su vez, expansión del comedor, de tal manera que se convierte en el eje de vida del Centro.

El comedor se desarrolla a lo largo del lado Oeste con grandes ventanales hacia una zona con árboles que le dan sombra y definen un paisaje distinto al de las aulas que se abren al Este directamente hacia un jardín de césped que es la expansión de juegos al aire libre cuando el clima lo permite. Esto da respuesta a la necesidad de muchos de estos niños de recibir estímulos para diferenciar ambientes distintos.

El hall de los niños, con llegada directa del bus bajo techo, como respuesta a las condiciones climáticas y a la lentitud de movimiento de los niños, es la separación y unión al mismo tiempo, del sector de actividades cotidianas de los niños con el área asistencial y administrativa.

El área asistencial cuenta con gabinete de psicología, con zona de observación de los niños, dos gabinetes médicos, dos gabinetes de fonoaudiología y un gimnasio para fisioterapia con equipamiento de escalera y rampa, pasarelas, piscina de relajación y espacio para ejercicios de fisioterapia.

El área administrativa, que está sobre-elevada 60 cm., si bien está conectada con rampas de suave pendiente, define con su desnivel, una zona de uso más específico del personal y público.

Como centro de estos sectores, una sala de usos múltiples apta para reuniones de equipo, conferencias a padres, cursillos, sala de estudio y biblioteca, etc. Esta sala tiene un pequeño entresuelo que es apto para acrecentar la capacidad de la misma, librería, gabinete de estudio, etc. La sala estará equipada con mobiliario que potencia esta flexibilidad.

El edificio se ha concebido con un crite-

rio constructivo, utilizando un sistema mixto de hormigón in-situ y prefabricación en la estructura y un criterio de techado que permite que, a dos meses de comen-zada la obra, ésta esté totalmente techada de modo de poder proseguir la misma sin interrupción cualquiera que sean las condiciones del clima.

El gran techo, cuya altura está definida por las necesidades dimensionales de la zona de expansión de las aulas, no define las alturas de los otros ambientes, sino que éstos están definidos según sus necesidades funcionales y por la necesidad de identificación espacial por un cielorraso de escayola aislado con un manto de 8 cm. de lana de vidrio de la zona bajo techo.

En esta zona hay, a cada lado, todo a lo largo del edificio, sendas pasarelas técnicas, que permiten una inspección permanente y cualquier tipo de reparación en los cielorrasos, así como aloja todas las conducciones horizontales de las distintas instalaciones que bajan puntualmente donde es necesario.

Todo el edificio está calefaccionado por el piso con planchas térmicas de tal modo que el frecuente uso del mismo por niños que no dominan el andar vertical, permita un confort aun en los días fríos y húmedos de invierno.

Se han tenido en cuenta también todas las instalaciones especiales que este tipo de edificios requiere.

Si bien el Centro se ha concebido con un criterio de economía de recursos, se ha diseñado con un criterio de elección de materiales y de detalles que garanticen una sana y larga vida de todos los elementos y estructuras utilizadas.

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 12 Almacen | 11 Psicología |
| 13 Aseos | 10 Médico |
| 14 Hall alumnos | 9 Fonaudiología |
| 15 Bano | 8 Gimnasio |
| 16 Expansión | 7 Sala de reuniones - biblioteca |
| 17 Aula | 6 Asistente social |
| 18 Corredor | 5 Hall |
| 19 Office | 4 Secretaria |
| 20 Cocina | 3 Direccion |
| 21 Lavadero | 2 Porche-bus |
| 22 Despensa | 1 Porche |

ALZADO OESTE

ALZADO SUR

Interior de aula

Vista calle interior

Entrada sur

Detalle esquina

CENTRO ASPACE

Situación:

Municipio de Sada

Autores:

**Mario Soto
Myriam Goluboff**

Colaborador de Proyecto:

Carlos Mateo

Cálculo de Estructura:

**Emilio Mosquera Rey
Carlos Vara Méndez**

Cálculo de Instalaciones:

Celso Veiga

Año Proyecto:

Junio 1981

Terminación obra:

Enero 1983

Empresa Constructora:

ROLACSA

Subvención Económica:

Ministerio de Sanidad

Fotos:

Víctor Echave

Anteproyecto de vivienda en Sta. Cruz

Arqs.: Mario Soto y Miriam Goluboff

Anteproyecto de vivienda
unifamiliar en Santa Cruz
Abril 1979
Colaborador: Carlos Mateo

Este es un proyecto de vivienda
unifamiliar en Santa Cruz,
Oleiros.

Frente a la playa la vivienda
se proyecta conformando un
volumen longitudinal estrecho
paralelo a las líneas de nivel,
a fin de lograr un máximo
aprovechamiento de las vistas y
de la buena orientación y
disminuir al máximo el
movimiento de tierras, ya que
el solar tenía una acusada
pendiente.

Superficie útil en planta alta
88 m².

El programa consistía en
vivienda de verano que se
podría convertir en vivienda
permanente para una familia que
constaba de un matrimonio y un
hijo pequeño, no previéndose un
aumento del núcleo familiar.

En la planta baja se organizaba
un garaje lavadero, aseo y una
bodega con espacio para comer y
estar ligada a espacios
exteriores de estar.

La vivienda se concibió en la
parte alta como un volumen
cerrado con ventanas que
encuadraban visuales al
exterior, salvo el comedor que
se conformaba como galería y
dos pequeñas galerías ligadas a
los dormitorios, una de ellas
integrable al espacio de
comedor.

El dormitorio principal
configuraba una unidad de
hábitat con su hogar, su
galería, su cuarto ropero, su
baño y una pequeña superficie
que configuraba en un volumen
saliente un espacio para

estudio del propietario.
Lo fundamental en este
anteproyecto era la
recuperación de la piedra y la
imagen cerrada y de grandes
espesores que recuperaba
características de la
edificación gallega. Y esa
recuperación de la piedra se
hizo no con cantería, ya que no
hay en esta zona canteros ni
piedra adecuada, sino a través

del uso del hormigón ciclópeo,
de fácil construcción y bajo
costo relativo.

Sin embargo, lamentablemente,
esta experiencia no se pudo
concretar, ya que el
propietario atemorizado por la
opinión de algunos
constructores consideró que el
hormigón ciclópeo era una
experiencia arriesgada y
extremadamente costosa.

**25
Bioclimatic Dwellings
for the Island of Tenerife**

**25
Viviendas Bioclimáticas
para la Isla de Tenerife**

Myriam Goluboff Scheeps
 Jorge Goyeneche Foregger
 José Manuel Dans Sanjurjo
 Juan Carlos Hdez. Dominguez

La Coruña · ESPAÑA
 La Coruña · SPAIN

CONCURSO INTERNACIONAL
 VIVIENDAS BIOLIMATICAS
 TENERIFE - ISLAS CANARIAS - ESPAÑA

25

74963

LA IDEA

El Proyecto surge en el contexto de un concurso internacional de viviendas bioclimáticas en la zona de La Coruña. El objetivo es diseñar un edificio que responda a las condiciones climáticas de la zona, utilizando materiales locales y técnicas constructivas tradicionales. El edificio se caracteriza por su forma circular y su integración con el entorno natural.

SECCION 1-1
1:50

PLANTA
1:50

SECCION 2-2
1:50

SECCION 3-3

SECCION 4-4

SECCION 5-5

SECCION 6-6

SECCION 7-7

SECCION 8-8

Este modelo de vivienda bioclimática se caracteriza por su estructura de muros gruesos y techos altos, que permiten una gran inercia térmica y una excelente ventilación natural. El diseño incorpora elementos pasivos que optimizan el uso de la luz y el calor solares, adaptándose a las condiciones climáticas de las Islas Canarias.

La vivienda bioclimática se caracteriza por su estructura de muros gruesos y techos altos, que permiten una gran inercia térmica y una excelente ventilación natural. El diseño incorpora elementos pasivos que optimizan el uso de la luz y el calor solares, adaptándose a las condiciones climáticas de las Islas Canarias.

Este modelo de vivienda bioclimática se caracteriza por su estructura de muros gruesos y techos altos, que permiten una gran inercia térmica y una excelente ventilación natural. El diseño incorpora elementos pasivos que optimizan el uso de la luz y el calor solares, adaptándose a las condiciones climáticas de las Islas Canarias.

Este modelo de vivienda bioclimática se caracteriza por su estructura de muros gruesos y techos altos, que permiten una gran inercia térmica y una excelente ventilación natural. El diseño incorpora elementos pasivos que optimizan el uso de la luz y el calor solares, adaptándose a las condiciones climáticas de las Islas Canarias.

Este modelo de vivienda bioclimática se caracteriza por su estructura de muros gruesos y techos altos, que permiten una gran inercia térmica y una excelente ventilación natural. El diseño incorpora elementos pasivos que optimizan el uso de la luz y el calor solares, adaptándose a las condiciones climáticas de las Islas Canarias.

ALZADO SUR
1:30

Este modelo de vivienda bioclimática se caracteriza por su estructura de muros gruesos y techos altos, que permiten una gran inercia térmica y una excelente ventilación natural. El diseño incorpora elementos pasivos que optimizan el uso de la luz y el calor solares, adaptándose a las condiciones climáticas de las Islas Canarias.

PLANTA GENERAL PAREJA
1:100

DETALLE CONSTRUCTIVO
1:20

ALZADO ESTE
1:30

PISCINAS DESCUBERTAS PARA A DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Arquitecto: **Myriam Goluboff Scheps.**

Colaboradores concurso: **Manuel Dans Sanjurjo, Antonio Huerta Chamorro,**

Pilar Fernández Pérez, Juan Carlos Hernández Domínguez e Felipe Manta Porteiro.

Colaboradores proxecto: **Ricardo No Fuentes, Manuel Dans Sanjurjo, Jorge Echeverría, Dulcemaría Trigo e Santiago Collazo.**

Dirección de obra: **Fernando Cebrián del Moral, arq.**

Juan González, aparelador, Deputación de A Coruña.

Promotor: **Deputación de A Coruña.**

Constructor: **Huarte.**

Situación: **Concellos de Cesuras, Mazaricos, Moche e O Pino.**

Fotografías: **M. Goluboff Scheps.**

Unha vez seleccionado o proxecto procedeuse á adaptación ás distintas localizacións: Cesuras, Mazaricos, Moche e O Pino.

A empresa constructora adxudicataria foi Huarte e a dirección de obra foi compartida con Fernando Cebrián del Moral, arquitecto da Deputación da Coruña, e como aparelador Juan González. Iamén da Deputación da Coruña.

Na elaboración da proposta partiuse de dous conceptos: primeiro, que ao estar na piscina se tivese a sensación de pertenza ao espazo natural circundante, dando moita importancia ao feito de ser a piscina descuberta, e, segundo, que o sistema organizativo e constructivo permitise a maior facilidade de adaptación posible.

Iso definiu o carácter da solución que, fuxindo de buscar unha imaxe de edificio, buscou unha serie de pequenos volumes á maneira dos equipamentos de praia.

No proceso de elaboración da idea, a imaxe foise fragmentando cada vez máis, verificando a escala necesaria na observación dos volumes construídos, optando por elementos

de 3,60 m. x 3,60 m. en planta, que se repiten dando resposta aos requirimentos do programa.

O chan propúxose como un elemento modular de 1,80 m x 1,80 m., sobrelevado con relación ao terreo que permite o paso das tuberías que discorren baixo a pérgola e penetran, tamén, baixo os módulos de chan nas distintas casetas.

Esta estruturación modular e repetitiva permitiu unha proposta moi flexible que admite moi diversas configuracións e a posibilidade de ampliación; e na que os elementos se pensaron prefabricados e montados en seco na obra, facilitando a construción de varias piscinas ao mesmo tempo e permitindo unha reciclaxe moito maior dos distintos compoñentes. A vontade de integración co medio, o concepto volumétrico, a vontade de que os cerramentos fosen de cores vivas dando unha imaxe lúdica, e a búsqueda de materiais que fosen o menos agresivos posible co medio ambiente nos distintos procesos, determinou a elección dos mesmos.

ALZADO

PLANTA

AXONOMETRIA

SECCION 1

DETALLES DE ASIENTOS E CHAN

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Obras seleccionadas.

FORMACION

1962-66

STAND PARA EXPOSICION

1969

Stand diseñado para expositor de la empresa Morwin.

CONCURSO JUZGADOS

1970

Concurso de edificio para juzgados en Neuquén, Argentina.

RESTAURANTE EN LA A-9

1978

PLANTA

ALZADO POSTERIOR

ALZADO ANTERIOR

ALZADO COMEDOR

SECCION

Restaurante en el área de servicio San Simón, de la autopista del Atlántico.

VIVIENDA EN SANTA CRUZ

1979

Vivienda unifamiliar en Santa Cruz, La Coruña.

VIVIENDA PARA MUSICO

1984

PLANTA 2º

PLANTA BAJA

PLANTA 1º

Propuesta de vivienda unifamiliar y estudio para un músico, La Coruña.

CLUB DE NATACION

1985

Propuesta de club de natación en La Coruña.

CENTRO ASPACE

1981-82

ALZADO OESTE

ALZADO ESTE

Centro educativo para paráliticos cerebrales en Sada, La Coruña.

ALZADO NORTE

SECCION

CENTRO ASPACE

1981-82

CENTRO ASPACE

1981-82

PROYECTO DE 15 VPO Y LOCALES COMERCIALES

1985

Proyecto de viviendas de proteccion oficial y locales comerciales, La Coruña

VIVIENDAS PARA GRUPOS MARGINADOS

1987

SITUACION

ESQUEMA SECCION

Concurso de viviendas para grupos marginados.

VARIANTES PLANTA

CONCURSO ESCUELA DE CAMINOS

1991

Concurso para la facultad de ingeniería de caminos en el campus de Elviña, La Coruña.

VIVIENDA BIOCLIMATICA EN ORENSE

1995

PLANTA

Propuesta de vivienda-refugio próxima a una aldea en Orense, diseñada con criterios bioclimáticos y estudiando su autoabastecimiento energético.

VIVIENDA EN BUEU

1995

Vivienda unifamiliar en Bueu, Pontevedra.

VIVIENDA EN BAYONA

1999-00

Vivienda unifamiliar en Bayona, provincia de Pontevedra.

AREAS DE OCIO Y PISCINAS

1995-99

S. 1

AREAS DE OCIO Y PISCINAS(Variantes)

1995-99

CESURAS

O PINO

CERCEDA

MAZARICOS

MOECHE

LOU TEO

OUTES

SOMOZAS

AREAS DE OCIO Y PISCINAS

1995-99

AREAS DE OCIO Y PISCINAS

1995-99

25 VIVIENDAS BIOCLIMATICAS EN TENERIFE

1996

El paisaje casi lunar y el calor del lugar nos sugirieron la creacion de un oasis abierto a las brisas refrescantes del Nordeste y cerrarnos al sol y vientos torridos del Sur. De alli nacio la idea del muro curvo que abraza la vivienda y el patio rememorando las protecciones de piedra de los viñedos.

SOL INVIERNO

SOL VERANO

VIENTO SUR VERANO

VIENTO NORDESTE INVIERNO

VIENTO NORDESTE VERANO

ALZADO ESTE

PLANTA

CONCURSO PABELLON DE DEPORTES

1998

SECCION

SISTEMA DE VENTILACION ESTATICO

ALZADO LONGITUDINAL

ALZADO TRANSVERSAL CON DESNIVEL

VARIANTES

Concurso para La diputación de la Coruña de pabellón de deportes.

VIVIENDA EN LA PUEBLA

1998-99

Vivienda unifamiliar en la Puebla del Caramiñal.

ANEXO 3 / PROYECTO DOCENTE

PROYECTO DOCENTE

MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS

INDICE PROYECTO DOCENTE

PRÓLOGO	1
INTRODUCCIÓN	6
La enseñanza de la Arquitectura	11
Asignatura de Proyectos en el actual plan de estudios	13
Puntos de partida para definir contenidos	15
PROYECTOS I	19
Qué queremos enseñar	20
A quienes queremos enseñar	24
Cómo queremos enseñar	25
Cómo vamos a desarrollar el trabajo docente	26
Las clases teóricas	27
Clases prácticas	30
Cómo van a desarrollar los alumnos su propio proceso de aprendizaje	32
Asistencia a las clases teóricas	32
Asistencia a las clases de taller	32
Lecturas y visitas	35
Qué y cómo vamos a evaluar	37
ORGANIZACIÓN DEL CURSO	38
Primer Trimestre	39
Segundo Trimestre	52
Tercer Trimestre	71

PRÓLOGO QUÉ HACER ?

NACIMIENTO DE LA ARQUITECTURA MODERNA

La arquitectura moderna nació en Europa y en Chicago . Fue ahogada en la Exposición Mundial del mismo Chicago y renació con el exilio de los arquitectos alemanes a Estados Unidos, en una situación de rechazo de la modernidad en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Es preciso comprender las diferencias culturales e históricas de estos dos continentes para comprender cómo estas dos potencias se influyeron mutuamente .

PREDOMINIO ECONÓMICO Y CULTURAL DE ESTADOS UNIDOS- LAS NUEVAS FORMAS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

A partir de los años setenta se acentúa el predominio económico y cultural de Estados Unidos en relación con Europa, se agudiza el proceso de concentración del poder y del capital generándose una nueva forma de ocupación del territorio

Pero este modelo, rompe con toda la tradición de la ciudad Europea, cerrada, que va creando los cinturones de murallas sucesivas luego prolongada en la imagen de circunvalaciones concéntricas.

El aumento de la población urbana , que pasa a ser el 70% de la población y el aumento de la población mundial que pasó de 3.000 a 8.000 millones en lo que va de siglo dislocó totalmente estos esquemas generando un crecimiento incontrolado e informe de los núcleos urbanos.

DEL COCHE

Este fenómeno fue producto también del protagonismo del coche como motor de la economía mundial y la red de autopistas y carreteras que generan un nuevo mapa territorial a la vez que permiten la expansión de la ciudad y su dispersión descentralizando viviendas y servicios que se extienden como una ameba sobre el territorio.

.....A LA COMUNICACIÓN VIRTUAL

Otro fenómeno está en este momento incidiendo sobre las formas de ocupación del territorio : el del desarrollo de la comunicación virtual que hace innecesaria la concentración que derivaba de las antiguas

formas económicas y de relación y de las que derivaron del desarrollo de las comunicaciones por tierra. Esta nueva forma de comunicación genera nuevas formas de relación cuyas consecuencias aún no podemos prever así como hace económicamente innecesaria la concentración humana.

EMERGENTES DEL HIPERDESARROLLO

La otra cara de esta moneda es que este proceso de hipertecnificación convive con la persistencia de millones de seres que viven totalmente ajenos a ello, desculturizados en relación tanto a su propia cultura ancestral como a la dominante y cuyos problemas pueden llegar a afectarnos de modo sorpresivo e inesperado.

También la desertización, la falta de agua, la destrucción de los bosques tendrán a corto plazo consecuencias para las que no estamos preparados.

LA INCERTIDUMBRE – EL FIN DE LAS IDEOLOGÍAS

DEL SIGLO XIX A LOS AÑOS 70- En este contexto de incertidumbre, las teorías científicas nos abonan en el sentido de tomar conciencia de la imposibilidad de las predicciones precisas.

En el siglo pasado, la crítica a la situación presente iba siempre acompañada de propuestas de solución para el futuro, con una confianza en la relación acción-resultado que hoy la humanidad no es capaz de asumir con la consiguiente desaparición de las ideologías en todos los ámbitos, aún en en el de la arquitectura.

Hacia los años sesenta y con la aparición de la informática, parecía posible prever todos los elementos que podían influir sobre una realidad determinada. Se pensaba que los errores de previsión o predicción de épocas anteriores surgían de un análisis que no era suficientemente preciso pero que desarrollando todas las variables se podía prever con certeza la evolución de los procesos.

DE LOS AÑOS 70 A LA ACTUALIDAD- Hoy la ciencia que ha buceado en los intersticios de la materia, ha descubierto una serie de incertidumbres: la teoría del cos, las partículas cada vez más elementales en las que se pierde el principio de certidumbre, la incertidumbre de la mecánica cuántica, la geometría de los fractales, el conocimiento de las galaxias que relativizó nuestra situación en el universo, el conocimiento de los agujeros negros y el proceso de construcción-destrucción permanente del universo, la experiencia de

vivir en medios sin gravedad o en el espacioTodo ello nos ha introducido como humanidad en un mundo que percibimos como un sistema muy complejo, entendemos que somos parte de muchísimos subsistemas, que autorregulándose a raíz de los cambios van generando continuamente un nuevo orden.

LA MENTE COMO LÍMITE DE NUESTRAS POSIBILIDADES

Antes de la revolución informática la mente humana era la medida de todas las cosas. No se podía inventar nada que no pudiera ser pensado previamente. No se podía calcular lo que no pudiera calcular el cerebro humano. Las complejidades eran posibles mediante pacientes desarrollos en el tiempo.

Actualmente las herramientas que utilizamos no sólo son extensiones de nuestros sentidos sino que cambian cualitativamente las posibilidades de nuestros sentidos.

CONSECUENCIAS SOCIALES DEL CAMBIO

En este siglo se ha alcanzado un nivel de conocimientos y capacidad de manipulación con un crecimiento tan veloz que no permite que los seres humanos se adapten gradualmente a los cambios.

Todo ello obliga a una adaptación social de los grupos humanos demasiado acelerada por lo que crecen cada vez más los grupos marginales y la violencia.

Este proceso es homólogo al así como ese mundo hiperdesarrollado genera cada vez más bolsas de pobreza en todo el planeta en culturas totalmente alejadas de este proceso.

ARQUITECTURA EMERGENTE

De esta realidad hiperdesarrollada, surgió en los últimos años fundamentalmente desde las universidades norteamericanas, una nueva arquitectura que asume y acepta estas realidades y que se puede desarrollar gracias a los nuevos medios informáticos de representación.

Hoy, mediante los ordenadores podemos proponer y resolver arquitecturas que somos incapaces de prever. Partir de una idea y resolverla mediante deformaciones topológicas como un juego.

Podemos vectorizar volúmenes creados en tres dimensiones, Podemos simular todo tipo de espacios y caminar por dentro de ellos en forma virtual.

Más allá de todas las teorías que transformaron el espíritu de una época, la sociedad de masas y los medios informáticos al alcance de los grandes estudios han permitido un cambio total en las nuevas propuestas.

Y estos medios se desarrollan y se utilizan porque hay una demanda, responden a una voluntad de expresión de esos arquitectos y a una demanda de la sociedad actual de esas formas.

Esto ha cambiado la arquitectura. Desde las universidades norteamericanas, libres además del cuerpo ideológico europeo y de las persistencias culturales, de la inercia cultural medieval, renacentista, y decimonónica y de las persistencias concretas espaciales, territoriales de esas épocas, surge una nueva arquitectura que quiere expresar ese nuevo mundo dominante en lo económico, social, cultural, científico, tecnológico en una arquitectura que le es análoga

Entre el Le Corbusier que busca el sentido más profundo de la arquitectura renacentista (trazados y proporciones) ligándola a las aspiraciones democráticas (la casa: un palacio) y al rescate platónico de las formas puras, la emoción para los individuos, la relación con el pulso del sol y de las estaciones, el verde, la esperanza en la nueva técnica liberadora de la miseria, su lucha contra la Academia que sólo la segunda guerra mundial logró eliminar hasta un arquitecto como Eisenman, por ejemplo, que se plantea el espacio plegado, como alternativa al espacio cuadrículado del orden cartesiano, que articularía una nueva relación entre el interior y el exterior, figura y fondo, vertical y horizontal... y donde no se podrá dibujar en un dibujo de dos dimensiones la realidad tridimensional de ese espacio (P. Eisenman: vision's unfolding Domus 734-1/1992), hay un abismo de casi cien años y un salto a través del Atlántico.

ARQUITECTURAS EN EUROPA

La sociedad es muy compleja y además de esas arquitecturas se hace otra arquitectura que responde a otras pautas y valores, sólo basta ver tantos buenos ejemplos de arquitectura europea ligada a conceptos de simplicidad formal, riqueza espacial y textural.

LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA

En este contexto nos tenemos que plantear la enseñanza de la arquitectura.

Me pregunto: Debo aceptar todo esto y dejar de lado mis propios valores en relación con la idea, el territorio, una forma de resolver las funciones, de pensar en los materiales, en los seres humanos, en los conceptos básicos del espacio, en todo ello? Acepto la mutación que implica la adaptación a esta nueva arquitectura que nos viene dada, que responde a la aceptación de una situación social que nos es ajena? Podemos, en un medio en el que perviven otras formas culturales, otro concepto del espacio construido, plantear de una manera forzada este criterio de modernidad?

QUE ENSEÑAR

Creo que uno sólo puede enseñar lo que sabe, lo que vive y aquello en lo que cree. Estamos aquí con nuestro ahora geográfico, cultural, social, Nuestro mundo perceptivo personal, nuestro sentido del tiempo.

Estamos en una sociedad en la que perviven centros urbanos de hace siglos y aunque la mancha de urbanización se ha hecho deforme y se ha extendido como una ameba, nuestras ciudades aún tienen vigencia social, el campo aún está presente. Y ese es un valor de herencia que no debemos destruir.

No podemos saber qué va a pasar dentro de diez años, de ninguna manera, sólo que con los principios que demos a los alumnos ellos ya se adaptarán a su propia manera de ver y vivir el mundo y asumirán los nuevos retos tecnológicos y sociales que les competan.

Y creo realmente que nuestro acervo cultural es nuestra base para actuar, enseñando desde nuestra experiencia profesional, cultural y social y desde nuestra propia manera de entender el mundo.

INTRODUCCIÓN

Este concurso para Titularidad de Escuela Universitaria para impartir la docencia en Proyectos I permite explicitar las conclusiones de nuestra experiencia vital, profesional y docente.

El diseñar el Proyecto Docente obliga a realizar un proceso similar al de proyectación, partiendo de una idea que al principio tenía sus rasgos algo difusos, que a medida que se fue concretando en la definición de contenidos y trabajos a proponer a los alumnos se fue definiendo cada vez más en un proceso de concreción similar al proceso de proyectación y en el que a medida que avanzamos sentimos cada vez más la necesidad de definir hasta el último detalle, teniendo aquélla primera nebulosa como referencia permanente.

PUNTOS DE PARTIDA

LA MEMORIA

Al enfrentarse a este trabajo uno parte del bagaje cultural sedimentado como memoria.

La experiencia vivida en extensos espacios naturales, recuerdos de espacios de la infancia, obras y ciudades.....emociones y deslumbramientos..... , el teatro, los libros, la música.... vivencias y experiencias personales, sentimientos.....

La experiencia como alumna, la experiencia docente y de investigación, así como la experiencia profesional, reflejadas en el curriculum vitae, son parte también de esa memoria.

JIRONES DE ANTIGUA MEMORIA

LA LUZ

La luz filtrándose a través de una gran claraboya de vitrales en casa de mis abuelos y la luz de la ciudad en las mañanas soleadas de invierno.

El viaje a Francia : Chartres, La Tourette, Ronchamp, Firminy.....

EL ESPLENDOR DEL ESPACIO

El patio de la Casa Curuchet, La Escuela Normal Leandro N. Alem, la Ville Saboya, la explanada exterior de Ronchamp, la ciudad de Chicago , la plaza de Arezzo.....

EL ESPLENDOR DE LA MATERIA

La casa de Amancio Williams, la Facultad de Ingeniería de Montevideo, la Robie House, la catedral de Venecia, las iglesias de la Toscana con sus frescos, la plaza de Siena.....

ESCULTURA , PINTURA,TEATRO, MÚSICA....

Las esculturas de Bárbara Hepworth, las esculturas de Miguel Ángel, el Piccolo Teatro de Milán, Jean Louis Barrault, Gieseking, Gulda, los impresionistas, Braque, Juan Gris, Picasso

EL TERRITORIO NATURAL

La vía láctea en el negro profundo del cielo de la cordillera, la fosforescencia en el océano, cabalgar por los campos infinitos , volar por encima de las nubes.....

LAS LECTURAS

Todas..... del existencialismo a la ciencia ficción, del marxismo al budismo.....

LA ARQUITECTURA

El entusiasmo por Mies y por Aalto y la Bauhaus, de Choisy y Guadet a Mumford, Gropius y Zevi.....
Más tarde el descubrimiento de Corbusier.....

LA DOCENCIA

En primero y segundo año, en el curso de Ingreso.....en Buenos Aires y La Plata

En Elementos de Composición, en Proyectos de 5to. Curso, en Proyectos de 3ro.....en el Tribunal y la Coordinación de Fin de Carrera , en el Curso de Aproximación a la Arquitectura para alumnos de COU, que me permitió el contacto con los alumnos que llegan a la Universidad.....

En la asignatura de libre elección : Arquitectura y Ambiente, (arquitectura y medioambiente) como laboratorio de inserción de nuevos temas y nuevas formas de impartir la docencia

LA EXPERIENCIA PROFESIONAL

La formación profesional comenzó cuando estudiante en el estudio Rivarola-Soto con una experiencia propia del tiempo en que transcurrió y el lugar. Fueron nueve meses desarrollando los planos de proyecto y de detalles constructivos del edificio para hotel, galerías comerciales y sede de oficinas de un organismo oficial en Posadas, Misiones.

Esa experiencia fué importante y dio lugar a una colaboración de varios años en obras y concursos, luego se enlazó en la propia vida hasta 1982 en el proyecto común del colegio para ASPACE donde sobre la idea ya planteada tuve la oportunidad de desarrollar el tema de los espacios diferenciados, de pensar lugares de identificación, experiencia válida para el segundo trimestre del curso.

Diversos trabajos, entre ellos un año en el diseño de stands, y en especial el de la firma Morwin que mereció premio así como otros trabajos en diseño gráfico son la base de mis experiencias desde las que abordo el primer trimestre del curso.

La preocupación por el territorio y el medioambiente en el campo de la arquitectura me absorbieron estos últimos años con una base de formación en un programa de posgrado y una dedicación personal y experiencias concretadas en la propuesta para el concurso de 25 viviendas bioclimáticas en Tenerife y otros estudios a nivel de viviendas y paisaje. Este es el bagaje desde el que abordo el tercer trimestre del curso.

LA PROFESIÓN DE ARQUITECTO

Estamos preparando en la Escuela futuros profesionales de la arquitectura que deberán actuar en el tejido social, configurando el medio físico en el que estamos insertos a muy diversas escalas.

EL PROBLEMA DEL TIEMPO

Las nuevas formas de ocupación del territorio, los cambios tecnológicos, la aparición en el mercado de nuevos productos y sistemas, así como los cambios acelerados en la producción del proyecto que derivan de las nuevas técnicas de representación, como los cambios en el tiempo de producción de los proyectos y obras derivados de la importancia del tiempo en el valor financiero del capital, exigen una nueva actitud por parte de los profesionales.

Pero considero que este problema del tiempo que ha cambiado fundamentalmente las formas de generar el proyecto no debe incidir a mi juicio en la docencia y el aprendizaje por parte de los alumnos que debe permitir los tiempos de reflexión y sedimentación de los conocimientos.

LA IRRUPCIÓN DE LA INFORMÁTICA

De algún modo, de la etapa de los gremios, en que a partir de sus conocimientos construían lo que el arquitecto definía, se pasó a una etapa en la que los planos debían expresar todos los detalles para que fueran interpretados por un contratista y para que de ellos derivara una previsión exacta de los costes de la obra. Este proceso exigió una representación cada vez más precisa de los detalles del proyecto lo que exigía un gran dominio de las técnicas de dibujo .

Hoy se está incluso llegando otra vez a cuestionar la importancia del dibujo en unas arquitecturas expresadas en maquetas, y unas tecnologías que permiten transformar esa información en planos o modelos que pueden ser interpretados por quienes deben construir la obra. Esto permite generar formas complejas que serían imposibles con las técnicas convencionales de representación y producción ,tanto por los tiempos en la redacción de los proyectos como la producción de las infinitas piezas diferentes que este tipo de formas genera.

NUEVOS MATERIALES, SISTEMAS E INSTALACIONES

Por otra parte la complejidad cada vez mayor de instalaciones y sistemas constructivos basados en materiales que nacen de la industria de la construcción respondiendo y creando demandas sociales, hace que la construcción dependa en gran medida de la capacidad de los constructores y de los mercados locales.

Las posibilidades de elección de técnicas constructivas y de materiales es mucho mayor que en cualquier otra época obligando a un estudio y definición de los detalles mucho mayor y una investigación permanente por parte de los arquitectos.

TRABAJO CON OTROS PROFESIONALES

El cambio de escala en la complejidad técnica y constructiva de los edificios y de la propia documentación, los cambios en los tiempos de ejecución del proyecto y de la obra exigen de la profesión el complemento con otros técnicos y profesionales.

Por ello es importante que los arquitectos tengan la visión global de modo de integrar todos los elementos en su proyecto sin perder control sobre el mismo. Para ello debe tener conceptos claros, la capacidad de formación continuada y una capacidad de trabajo en equipo y de coordinación de ese equipo.

FORMACIÓN NECESARIA

Deberemos formar profesionales que fundamentalmente adquieran hábitos de estudio e investigación que les permita una formación continuada.

Deberán dominar profundamente los fundamentos y los métodos de proyectación que les permitan dar respuesta a las necesidades en continuo cambio y a la problemática cambiante de la ocupación del territorio.

Considero muy importante el dominio de lo constructivo como proceso ligado al proyectar rechazando la forma de práctica profesional de otros países europeos.

Se deberá educar a los alumnos en el trabajo en equipo tanto para trabajar en obras pequeñas y medianas como en grandes equipos.

LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA

ANTECEDENTES

Tenemos tres vertientes de las enseñanzas de la arquitectura en Europa: las Écoles de Beaux Arts , las escuelas de Arts and Crafts, unas desde el academicismo, las otras desde la enseñanza de los oficios y las Escuelas Politécnicas

La Escuela de Bellas Artes de París abrió sus puertas en 1819 y las cerró en 1968 en una primera modernización de las Academias Reales del Antiguo Régimen. En la Escuela se recibía formación tanto en teoría como en composición, perspectiva y matemáticas así como más tarde también en historia de la arquitectura francesa , geometría descriptiva, legislación, química y física. Pero esta serie de lecciones que se recibían en la Escuela no incluían los estudios reales de arquitectura que se desarrollaban fuera de ella en Ateliers dirigidos por arquitectos donde se preparaban para los exámenes y donde el maestro daba su formación y donde los alumnos en número de veinticinco aproximadamente colaboraban entre sí para sus trabajos.

Las enseñanzas de las Escuelas de Arts and Crafts se basaban en la enseñanza desde los oficios.

Las escuelas politécnicas se crean como consecuencia de los avances en el siglo pasado de los conceptos de resistencia de materiales y el conocimiento científico de las sollicitaciones y deformaciones y abre la actividad profesional a los ingenieros y funcionarios constructores a los que Durand se plantea dar también enseñanzas de composición. Desde esa docencia Durand se plantea un sistema desde lo racionalizable y trasmisible .

A estas tres vertientes habría que agregar la experiencia de la Bauhaus , una experiencia única que en la Alemania de entreguerras planteó la integración de la Escuela de artes y oficios y la Academia e integró con distinto énfasis en las distintas épocas la asimilación de los nuevos materiales y técnicas y los nuevos conocimientos relacionados con las teorías de la visión y psicología de la forma relacionando las artes , el diseño industrial y la arquitectura.

Esta experiencia tuvo poca influencia en Europa por la emigración de sus maestros a Estados Unidos lo que por consecuencia contribuyó a la adopción de algunos de sus principios docentes en todo el continente americano.

LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA EN ESPAÑA

En España, la enseñanza surgió como un híbrido entre las Escuelas Politécnicas y l'École de Beaux Arts

Era una enseñanza que exigía una formación previa muy alta en dibujo y la aprobación de dos años de asignaturas de la Facultad de Ciencias. A partir de aquí coexistía la formación académica con la formación técnica.

En 1957, cambia el concepto de Escuela que abre sus puertas a una primera ola de masificación en un proceso que todavía no se ha detenido.

De ese plan de 1957 derivan los posteriores incluido el ahora vigente .A partir de entonces en sucesivos planes que van limitando cada vez más las horas lectivas se va condensando cada vez más la enseñanza sin que se hayan replanteado profundamente los contenidos ni los métodos .

CREACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS

Por otra parte la creación de la figura de los Departamentos en un proceso rápido y que no ha surgido del desarrollo de la propia institución universitaria ha provocado una actitud competitiva que está creando una situación de irracionalidad en el desarrollo de la formación curricular

Se está queriendo convertir cada área en una Escuela totalmente desligada del resto en una actitud de confrontación mutua en la que no se quieren asumir roles dentro de un conjunto sino dar la formación total.

Esto deriva en una falta de coordinación a nivel horizontal superponiéndose y acumulándose trabajos que impiden que los alumnos puedan tener una formación tranquila y profunda.

NECESIDAD DE UN ESFUERZO RACIONALIZADOR

De estos problemas y del cambio en la estructura mental de los alumnos que no estamos asumiendo con la reflexión necesaria haría falta un diálogo y una clarificación de objetivos comunes para salir de la actual crisis que no por aparecer como utópico es por ello menos necesario .

ASIGNATURAS DE PROYECTOS EN EL ACTUAL PLAN DE ESTUDIOS CONTENIDOS MÍNIMOS

PRIMER CURSO -Proyectos I – (1 hs teóricas, 2 hs. prácticas)

Introducción a la teoría y práctica de la Arquitectura: El proyecto. Análisis y utilización de los factores condicionantes del mismo. La profesión de arquitecto.

El hábitat como problema de arquitectura. La arquitectura del lugar. El análisis del medio físico y de los elementos estructuradores del territorio. El lugar y las preexistencias culturales. La integración de la arquitectura en su entorno.

Introducción al Proyecto de Arquitectura. Idea, análisis y síntesis en el proyecto arquitectónico. Manejo de los procedimientos y medios vinculados al proyecto de arquitectura: condiciones dimensionales y constructivas.

SEGUNDO CURSO - Proyectos II – (1 hs teóricas-6hs prácticas)

Introducción a la teoría y práctica de la Arquitectura (II)- El proyecto como teoría de la forma; la percepción de la forma. La percepción estática y dinámica del espacio

Fundamentos proyectuales de la arquitectura. El proyecto como operación lógica: iniciación a la investigación arquitectónica. Relación entre forma y función en la síntesis proyectual. El proyecto en el proceso de producción. Los tratados de Arquitectura. Los manuales de Arquitectura.

Elementos de Composición: Los elementos del proyecto. Tipos y modelos arquitectónicos. Análisis de los espacios-tipo. Aplicación específica a la vivienda. Aplicación de los métodos geométricos y de la teoría de la forma al proyecto arquitectónico. Trazados y modulación.

TERCER CURSO- Proyectos III (1 hs. Teórica –5 hs. Prácticas)

Teoría y práctica de la Arquitectura, integrando las disciplinas que concurren en el proyecto (I) Introducción al proyecto de ejecución.

Fundamento del Proyecto- Proyecto con programa elemental. Relación con el lugar de implantación. Integración de soluciones constructivas, funcionales y expresivas.

La vivienda unifamiliar con programa universal. Análisis del emplazamiento. Análisis del conjunto de la vivienda y de sus partes. Relación entre espacios. Resolución material. Aspecto constructivo.

El edificio público y el espacio urbano. Escala. Repercusiones espaciales, estructurales, de singularidad y de permanencia. Intervención y actuación sobre conjuntos consolidados. La influencia del conjunto y del entorno sobre el proyecto. Análisis tipológico, ambiental e histórico de la percepción urbana. La agrupación de viviendas : estudio elemental

CUARTO CURSO- Proyectos IV (1 hs. Teórica- 5 hs. Prácticas)
Teoría y práctica de la Arquitectura, integrando las disciplinas que concurren en el proyecto(II). Proyecto y ciudad.
El espacio urbano. La integración en el contexto edificado. Los edificios en la generación de los espacios urbanos. Relación entre hábitat privado y espacio público. La compatibilidad de usos. La complejidad de la arquitectura debida a programas funcionales diversificados.
La vivienda colectiva. Agrupaciones urbanas: los bloques, las manzanas, los edificios en altura; implantación sobre el terreno. Tipologías de vivienda. Circulaciones. Normativas. Integración de los aspectos estructurales, constructivos y de las instalaciones en los proyectos de edificación. Determinación de costos.
La intervención sobre el patrimonio construido. La rehabilitación. Renovación de edificios. Métodos y técnicas de acondicionamiento. La ciudad histórica.

QUINTO CURSO – Proyectos V- (1 hs. Teórica- 6 hs prácticas)
Teoría y práctica de la Arquitectura, integrando las disciplinas que concurren en el proyecto. Metodología , organización y gestión de proyectos. Proyecto de ejecución.
El edificio público. Los proyectos arquitectónicos con programas complejos. Yuxtaposición y superposición de usos heterogéneos. El proyecto de edificios singulares: análisis según tipologías edificatorias. Edificios de gran escala. Edificios de carácter público. Edificios industriales y comerciales.
Proyectos de conjuntos. Proyecto y territorio. La integración en el contexto territorial considerado como patrimonio cultural y construido. Relación entre el hábitat privado y los espacios públicos. Generación de espacios urbanos.

PUNTOS DE PARTIDA- PARA DEFINIR CONTENIDOS

RELACIÓN CON EL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL

Mi propia formación, la época y el lugar donde he nacido y donde me he educado me han llevado a una posición comprometida en relación con el entorno social y cultural. Considero que debemos formar a los alumnos para que puedan trabajar para una sociedad que valore las relaciones humanas entre individuos sin que tengan como único punto de partida la aceptación acrítica de la sociedad de masas y de consumo en la que vivimos.

La arquitectura en todas sus escalas, como manifestación de los seres humanos como seres culturales será siempre una de las tantas coagulaciones del espíritu de una época.

ROL TRANSFORMADOR A ESCALA MUY PEQUEÑA

Si bien la arquitectura deriva de la sociedad en la que se desarrolla , la arquitectura es parte de esa sociedad, no es sólo derivada sino que también es protagonista, por lo que nuestro rol es transformador aunque a una escala muy pequeña y muy local.

ESPACIO EN TÉRMINOS FÍSICOS Y FENOMENOLÓGICOS

El espacio planteado en términos físicos, en cuanto a la interpretación visual de la arquitectura, y en términos fenomenológicos, en cuanto el espacio tiene sentido no en sí sino en cuanto vivido por los seres humanos, son un cuerpo de teoría necesario en la formación de los estudiantes de arquitectura.

TEORÍAS FUNDANTES DEL PROYECTAR

A lo largo de este siglo diversas teorías se fueron desarrollando en relación con los fundamentos de la arquitectura, y de la enseñanza:: lo funcional, lo fenomenológico, lo tipológico, lo constructivo.....

Debemos transmitir a los alumnos la integración de todos esos valores sin la pasión excluyente de las consideraciones de los grandes maestros. Y con el conocimiento de que sus obras no eran unidimensionales sino que incluían en ellas sutilezas y consideraciones que trascendían en mucho la explicitación teórica que desarrollaban.

PARES NO ANTAGÓNICOS

La dinámica de los debates en torno la primacía en la relación espacio- materia, forma-función, forma-construcción se adoptan los conceptos de disyuntiva binaria. El acto de construir reside en el acto paciente de fusionarlos en un proceso de aproximaciones, de adaptaciones, de conciliaciones recíprocas, cada uno de los dos aspectos estando permanentemente analizados en función de los otros factores.

ESPACIO-MATERIA

El espacio arquitectónico debe intervenir en el espacio infinito-matemático, delimitándolo, de modo que el espacio arquitectónico deviene aprehensible identificable. Según como sea esta delimitación crearemos espacios interiores y exteriores, más o menos interconectados, espacios intermedios, espacios definidos , espacios sugeridos....Pero para delimitarlo estamos condensando un sector del espacio, creando elementos llenos, materia., con sus propias características de volúmen , masa, color, textura.... y sus llenos y vacíos que son a su vez parte de ese espacio.

Y ese espacio y esa materia existen así en cuanto generan nuestro ámbito espacial, desde nuestros sentidos, nuestra percepción, que depende de nuestra capacidad física y socio-cultural-histórica.

Espacio y materia no se pueden contraponer , son las dos manifestaciones de nuestra percepción del continuum arquitectónico.

FORMA-CONSTRUCCIÓN

También son dos valores totalmente interrelacionados, ya que la forma en cuanto masa es materia construída y la materia construída configura un elemento que tiene una forma determinada posible de ser analizada desde los parámetros de análisis de esa forma, su morfología, su color, su textura, sus simetrías, su profundidad. La característica de los materiales, la forma en que representan la materialización de las fuerzas que descargan a tierra, o la materialización de una piel , la forma en que se expresan, que se unen configura una poética indisolublemente unida a la de la forma en sí , de modo que no existen una sin la otra.

FORMA-FUNCIÓN

Decía Sullivan en su Kindergarten Chats que los edificios si estaban adecuadamente diseñados, uno podría ser capaz, con un poco de atención, el leer a través del edificio la razón de ese edificio.

Es evidente que la arquitectura nace de una necesidad y debe responder a ella. Sin embargo la forma , si bien debe resonder a esa necesidad en la forma más completa y compleja posible, no nace sólo de la función. La forma nace también de una cultura de la forma que está unida también a la cultura de la función , son dos manifestaciones de un momento y un lugar. La casa japonesa, por ejemplo responde a la forma de vida y de relación del pueblo japonés pero también de una forma de concebir el espacio y la luz... pero ambas cosas van juntas, se complementan e interpenetran, Lo mismo si analizamos la casa griega o cualquier otro ejemplo.

LA ENSEÑANZA DE PROYECTOS –COORDINACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS

De 4.500 horas lectivas totales a lo largo de la carrera, tenemos para proyectos sólo 890, o sea aproximadamente la quinta parte del tiempo de clase . en el curso de Proyectos I esa proporción baja al 10% ya que son 9 créditos de 90 .

AREA DE PROYECTOS- COORDINACIÓN CON CONSTRUCCIÓN

En nuestra Escuela el área de Proyectos está estructurada en Cursos . Esto exige una coordinación dentro del Departamento que permita estructurar coherentemente la enseñanza a lo largo de los cinco años de la carrera.

Esta organización por cursos hace más compleja la estructuración global de los contenidos pues debe conciliar distintas posturas personales pero al mismo tiempo hace menos difícil la coordinación por cursos con otras asignaturas.

Creo que es muy deseable la coordinación con la asignatura de Construcción de tal manera que los alumnos profundicen en las soluciones constructivas que dan respuesta a la idea expresada en el ejercicio de Proyectos y posteriormente investiguen los emergentes de cambios de decisión en relación con materiales y técnicas constructivas y profundicen la resolución de detalles .

CÓMO COORDINAR EN PROYECTOS I ?

La clase práctica de Proyectos I tiene sólo dos horas de clase semanales La posibilidad de coordinar la problemática a plantear a los alumnos con otras asignaturas permiten a los alumnos integrar los conocimientos impartidos y no atomizar su energía y su tiempo en muchos problemas pequeños sino resolviendo uno globalmente.

De algún modo la coordinación nos permitiría recuperar aunque de una manera colectiva la antigua experiencia del taller.

Por ello creo que es importante coordinar con la asignatura de Dibujo sobre todo en el primer trimestre y con Construcción I en el segundo y tercer trimestre profundizando en los temas constructivos del proyecto así como tomando conciencia de las consecuencias que derivan de la elección de los materiales así como profundizar el hecho constructivo en el ejercicio a escala real del segundo trimestre.

PROYECTOS I

Para explicitar los contenidos concretos del curso que se propone en este proyecto docente partimos de contestar estas preguntas :

1 - QUÉ QUEREMOS ENSEÑAR ?

2 - A QUIÉNES QUEREMOS ENSEÑAR ?

3 - CÓMO QUEREMOS ENSEÑAR ?

3 a - CÓMO VAMOS A DESARROLLAR EL TRABAJO DOCENTE

3 b - CÓMO VAN LOS ALUMNOS A DESARROLLAR SU PROPIO PROCESO DE APRENDIZAJE

4 - QUÉ Y CÓMO VAMOS A EVALUAR ?

1 – QUÉ QUEREMOS ENSEÑAR

CONTENIDOS: PROYECTOS I : OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE ESTE CURSO

APRENDER A VER LA ARQUITECTURA

Considero que un objetivo importante de este curso es APRENDER A VER la arquitectura. A no mirar con ojos distraídos sino comenzar a reconocer la forma, el espacio, la luz....

Deberán aprender a expresar esa arquitectura , a dibujarla.

Sin ese aprendizaje de mirar y de expresar no podrán comenzar a interpretar a partir de planos ni de fotografías.

Es por ello que se enfatiza en el curso la importancia de expresar en maquetas y dibujos la realidad vivenciada.

EL PROBLEMA DE LA DIMENSIÓN

Considero fundamental en este Primer Curso que tomen conciencia de la importancia de la dimensión .

El tema de la dimensión es importante en primer lugar de la forma más directa en cuanto la arquitectura, como segunda piel de los seres humanos, debe responder a su medida .Para desarrollar ese conocimiento se trabaja durante el curso en ejercicios relacionados con espacios mínimos y se le dedica especialmente el PRIMER TRIMESTRE.

Pero la arquitectura tiene otra dimensión que no es la dimensión mínima, los espacios no son para una persona . Esta dimensión de la arquitectura la percibirán en los ejemplos que tienen que visitar y dibujar pero no es la escala en la que trabajarán en este curso en los espacios interiores.

Y hay una tercera dimensión de la que se tratará en las clases teóricas y de las que se verán ejemplos y es la dimensión en cuanto percepción que depende de nuestros sentidos, proporciones, escala, distancias . Este tema se tocará en forma simple en el último ejercicio del curso al tratar el tema del agrupamiento y la relación con el entorno.

EL ACTO DE PROYECTAR

Considero que en este primer curso los alumnos deben comenzar a proyectar. Deben experimentar en problemas simples el proceso de llegar de una idea a un proyecto. El tema debe ser muy simple para que puedan dominar todos los elementos y dar una respuesta.

Creo que siempre, en todos los cursos debemos dar ejercicios que los alumnos puedan controlar, que no tengan que resolver sólo parcialmente. Las variables deben ser pocas para poder ser controladas. En cada curso la cantidad de variables a resolver podrá ser mayor.

Entiendo que debemos tratar de conseguir que sientan el proyectar como un juego, como algo divertido, lo que no significa que no se haga con gran esfuerzo pero sí con placer.

Esto se realiza en el SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

NO A LOS PROGRAMAS QUE IMPLIQUEN ORGANIZAR DISTINTOS ESPACIOS DIFERENCIADOS.

En este curso los alumnos trabajarán sobre espacios únicos que podrán ser articulados mediante elementos de equipamiento pero considero que aún no deben trabajar sobre problemas de distribución y organización de distintos espacios.

Este es tema para Proyectos II pues implica contenidos teóricos sobre temas de organización de espacios y tipologías que no pueden impartirse en este curso.

TEMAS DE ARQUITECTURA

Considero importante que comprendan y tomen conciencia de dos temas importantes: el par ESPACIO- MATERIA y el par INTERIOR- EXTERIOR. En muchas clases teóricas y en los ejercicios del segundo y tercer trimestre se hará hincapié en estos temas y todos los temas conexos: luz, color, textura, piel, transparencias.

Al final del curso tendrán un contacto con el par ELEMENTOS AISLADOS- AGREGACIÓN. Considero importante tocar este tema en Primer Curso como base necesaria para poder abordar los temas de segundo curso donde actúan en un medio urbano.

CONCEPTOS PRE-ARQUITECTÓNICOS

Llamo concepto prearquitectónico a conceptos que están en la base como comprensión de las cosas y desde los que luego actuamos con los conceptos arquitectónicos.

EL LUGAR que implica la interrelación del espacio construido con los seres que lo habitan será tema del SEGUNDO TRIMESTRE.,

EL TERRITORIO en cuanto interrelación de estos espacios con el ámbito en que se insertan será tema del TERCER TRIMESTRE

EL CLIMA Y LA ECOLOGÍA- Al tratar el territorio se hará hincapié en los temas de clima y de ecología ligadas a la arquitectura.

Considero que el actual tratamiento de estos temas en cursos especializados y el considerar el tener en cuenta estos temas como propio de una arquitectura especializada es un error que se debe suplir integrando estos conceptos en todos los aspectos y ejercicios posibles a lo largo de todos los cursos de la carrera .En este momento los estudiantes son mucho más sensibles que los profesores en relación con esta problemática y entiendo que debemos investigar en ello como para poder introducirlo en la mayor medida posible.

LA COMUNICACIÓN

Los gestos son una forma de comunicación.

La palabra es una forma de comunicación, la poesía, la novela son una forma de comunicación.

El dibujo es una forma de comunicación, la arquitectura es una forma de comunicación.

Los alumnos tendrán que comunicar lo que observan, lo que piensan, lo que proyectan. Por ello es importante que tomen conciencia de la importancia del acto de comunicar y de los medios con los que podrán expresar esa comunicación,

Se exigirá un esfuerzo en la expresión gráfica no sólo en cuanto represente la idea que se quiere expresar sino en la forma de organizar esa información . Por ello se darán clases en el primer trimestre y se exigirá a lo largo del curso a través de los paneles en los que tienen que desarrollar la parte gráfica de los ejercicios un nivel muy alto de preocupación en relación con la organización de la información que los alumnos deben dar de sus trabajos.

DEL PROYECTO A LA REALIDAD

Así como considero importante la representación de la realidad vivenciada en modelos y dibujos es fundamental que sus propuestas expresadas también en modelos y dibujos puedan ser experimentadas en la realidad por lo que un ejercicio del segundo trimestre del que se elegirán dos trabajos será construido en el hall de la Escuela, Creo que esta verificación permitirá a los alumnos abordar el trabajo del tercer trimestre con una conciencia mucho mayor del problema de las dimensiones de los espacios y como se perciben como para poder abordar los nuevos problemas de la relación con el entorno.

2 - A QUIÉNES QUEREMOS ENSEÑAR?

En general los alumnos que entran a la Escuela de Arquitectura ,tienen interés y expectativas en relación con los estudios , pero no tienen una formación previa que les haya dado herramientas para abordar fácilmente los problemas teóricos y prácticos que tendrán que desarrollar.

Tienen una cultura basada en el mundo audiovisual .Sólo un pequeño porcentaje está familiarizado con otras formas de expresión cultural como la literatura, la música clásica , las artes plásticas o la arquitectura.

BAGAJE INSTRUMENTAL

De la experiencia en el Curso de Aproximación a la Arquitectura que he coordinado durante varios años en la Escuela para alumnos de COU, he llegado a la conclusión de que su escasa capacidad de expresión gráfica hace muy difícil que desde la técnica del dibujo puedan ser capaces de concretar y elaborar sus ideas en el campo de la imagen y de la concepción espacial .

También he constatado que se sienten más seguros si tienen que expresarse con la materia y el volumen en forma de maquetas logrando mucho mejores resultados.

Si se quiere lograr una actitud de entusiasmo hacia lo que están haciendo se deben tomar medidas para que logren un clima de comunicación y trabajo compartido que les permita penetrar con más profundidad en la problemática propuesta.

BAGAJE DE IMÁGENES ARQUITECTÓNICAS

Cada vez más alumnos provienen de medios urbanos , habiendo vivido en pisos convencionales sin ninguna intención arquitectónica y en ambientes urbanos visualmente degradados.

La experiencia rural que, aunque limitada, es fuente de imágenes relacionados con espacios más ricos y con una percepción del territorio más estimulante y más variada es cada vez menor .

Esto hace que sea importante estimular a los alumnos con experiencias de vivencias de otros tipos de espacios.

3 – CÓMO QUEREMOS ENSEÑAR

CONSIDERACIONES GENERALES

El sistema educativo actual está pecando por un exceso de contenidos asimilados en forma apresurada. Se da en general una FORMACIÓN ACADÉMICA Y ENCICLOPÉDICA.

Hay una conciencia bastante generalizada en el profesorado de que como tenemos unas responsabilidades y atribuciones, éstas se podrán desarrollar si garantizamos que al salir de la Universidad los alumnos dominarán la totalidad del saber hacer profesional.

Es cierto que la CREATIVIDAD exige un profundo conocimiento de los temas. El acto de creación implica el trascender lo habitual, el ser capaz de profundizar en la complejidad de los problemas, el conocer las soluciones posibles, el poner la energía que va a impregnar la obra de su fuerza.

Es importante desarrollar esa creatividad en los alumnos pues tendrán que enfrentarse a situaciones cambiantes y no podrán actuar en base a reglas preestablecidas, tendrán que utilizar nuevos materiales y nuevas técnicas constructivas y tendrán que responder a problemas medioambientales que hasta ahora no han sido tomados en cuenta.

Hoy es imposible la formación en todos los aspectos de la arquitectura en el nivel necesario para ello. Por eso tendremos que encontrar la manera de crear en los alumnos la pasión por el conocimiento y desarrollarles hábitos de estudio e investigación ya que esto será indispensable si se pretende un desarrollo profesional en un mundo totalmente cambiante,

ACTITUD DE LOS DOCENTES

La docencia exige una gran dedicación. La ya mencionada falta de coordinación y de trabajo en equipo que se da no sólo entre departamentos sino entre los profesores de una misma asignatura impide aprovechar al máximo las capacidades y energías y sume a los profesores en un estado de resignación y desesperanza que es negativo para la actividad docente.

El modificar este estado de cosas es otra utopía que habría que convertir en proyecto para poder generar un cambio .

3 A - CÓMO VAMOS A DESARROLLAR EL TRABAJO DOCENTE

ACTITUD FRENTE A LAS PROPUESTA DE LOS ALUMNOS

Creo de gran importancia que en el seguimiento de los trabajos nos esforcemos por comprender los puntos de partida de los alumnos, sus ideas, porque esa aceptación es lo que más anima a los alumnos y entusiasmo, ya que cuando se los obliga a seguir un camino determinado el trabajo se burocratiza, se realiza para aprobar y la arquitectura necesita un compromiso personal.

Creo más importante el guiar a los alumnos en ese proceso de concretar sus propias ideas que inducir a resolver los trabajos según nuestros principios.

Creo que a lo largo de los estudios y del propio quehacer profesional se va siguiendo un camino de tipo conceptual personal y que es más importante evolucionar en él agotando cada una de sus etapas.

AYUDAR EN EL PROCESO DE DESPERTAR DE LOS ALUMNOS

Los alumnos en este curso llegan sin ningún bagaje pero aún tienen despierta la ilusión y el entusiasmo.

Este curso debe aclarar a los alumnos si han escogido la carrera adecuada por lo que considero muy importante el que los alumnos sientan atractivas y no académicas las enseñanzas, y tengan interés en la elaboración de los ejercicios así como plantear en las clases teóricas temas que por su carácter van a seguir profundizando en su práctica como alumnos y profesional.

Con ello podrán descubrir si están en el lugar adecuado, y si es así se esforzarán por desarrollar las herramientas, aptitudes y sensibilidad necesarias para la práctica de la arquitectura.

DESARROLLO DEL CURSO

El curso se desarrollará en tres trimestres con contenidos muy claros y diferenciados.

En cada trimestre se desarrollarán las clases teóricas y de taller, visitas y otras actividades

3 a 1 - LAS CLASES TEÓRICAS

LOS CONTENIDOS:

Las clases teóricas son el ámbito en el cual podemos desarrollar en forma ordenada y metódica los conceptos que creemos importante sean capaces de conocer y manejar en este curso, como base para aquello que deberán asimilar en los cursos sucesivos y como bagaje adquirido que les permitirá desarrollar los ejercicios que se les plantean.

La clase debe ser como una espiral de desarrollo de un tema, que se observará desde múltiples puntos de vista. Pero siempre tendremos que remarcar el contenido que quedará explicitado desde el primer momento.

La clase será corta de unos cuarenta y cinco minutos para que los alumnos no pierdan atención y no se hagan excesivos los contenidos. A lo largo del curso en las distintas clases se reiterarán los conceptos pues se intentó que estos sean plenamente comprendidos y asimilados.

TIPOS DE CLASE

Habrán dos tipos de clase : las Clases Teóricas Generales y las Clases Teóricas Instrumentales.

Las CLASES TEÓRICAS GENERALES se refieren a temas conceptuales más generales y las CLASES TEÓRICAS INSTRUMENTALES a temas más referidos a la problemática de los ejercicios que tienen que desarrollar.

DEJAR CLARO EL CONTENIDO Y LAS FUENTES

Lo primero que tenemos que hacer es decir de qué vamos a hablar para que los alumnos no pierdan su energía y su tiempo en enterarse de ello sino que por el contrario escuchen toda la lección desde ese conocimiento.

Al final de cada trimestre se publicará el guión de las clases y la lista de diapositivas empleadas con la bibliografía que indique la fuente de las fotografías y algún libro de referencia sobre el tema.

SISTEMA INDUCTIVO

No se hará un discurso de tipo teórico abstracto sino que la teoría se irá desgranando a partir del comentario de ejemplos

Dado que los conceptos que se van a expresar en las clases no son axiomas o teoremas a los que se quiera dar fuerza de ley sino conceptos y criterios para entender la arquitectura y operar sobre ella es muy importante el desarrollar los temas expresando primero los conceptos teóricos generales e inmediatamente desarrollando el análisis de ejemplos.

A través de esos ejemplos, debidamente explicados para que se entienda cómo ese concepto se manifiesta en distintas épocas, situaciones y autores, se entenderá mucho más lo que queremos transmitir.

DIÁLOGO

Al finalizar la clase es muy importante lograr un diálogo. Este objetivo es tan importante como difícil ya que el nivel de pasividad del alumnado es muy grande.

Un método posible es pasar unos últimos ejemplos y que sean analizados y discutidos entre todos o hacer preguntas concretas a los alumnos.

En la experiencia docente en la asignatura de libre elección he observado que la utilización de vídeos cortos que ejemplifiquen el tema tratado facilita el diálogo más que cuando el desarrollo de la clase se hace en forma convencional con apoyo de diapositivas.

También sería interesante que el diálogo se pudiera establecer en dos o tres momentos. Esto se lograría estructurando la clase en dos o tres partes con contenidos claros y permitiría ahondar en los conceptos que se verifica que no han sido debidamente comprendidos.

MEDIOS A UTILIZAR EN CLASE

El medio más común actualmente utilizado como soporte para las clases son las proyecciones de fotografías, en parte por que el equipamiento más común en las aulas son los proyectores tanto de transparencias como de diapositivas.

Sin embargo en mi experiencia en la asignatura de libre elección he observado el efecto positivo que tiene la utilización de vídeos como material docente, tanto de vídeos preparados a tal efecto como a la selección de vídeos tomados de documentales ó películas y aún la visión y análisis de algún videoclip.

Este planteo es importante para los dos primeros años mientras van desarrollando una disciplina en la lectura y acostumbrándose a la adquisición de conocimientos en forma sistemática y analítica.

Con ello creamos una ligazón entre los medios que utilizan fuera de la Escuela con los que se utilizan dentro y entonces lo aprendido se acerca más a su experiencia vital cotidiana y aprenden también a analizar conscientemente los medios que ven habitualmente

Las clases a impartir se desarrollarán en el apartado
ORGANIZACIÓN DEL CURSO

3 a 2 - CLASES PRÁCTICAS O DE TALLER

Hoy las clases prácticas derivan todavía del concepto de taller de l'École des Beaux Arts.

Estos talleres eran externos a la Escuela, dirigidos por un profesor o maestro, donde los alumnos estaban permanentemente y donde el profesor se acercaba y cotidianamente comentaba el trabajo con los alumnos en una relación similar a la de los aprendices de la Edad Media.

Con el tiempo el sistema de Taller se introdujo en las Escuelas. Donde el Taller es vertical, es decir abarca todos los cursos la enseñanza se acerca más a la idea de los antiguos Talleres.

ORGANIZACIÓN POR CURSOS

En nuestra Escuela la enseñanza está dividida por cursos, con lo que los alumnos no desarrollan una formación continuada en sus postulados básicos, sino van pasando de año en año a cursos dirigidos por distintos catedráticos con una visión conceptual de la arquitectura que no tiene por qué ser similar.

El número de alumnos exige la presencia en todos los cursos de un cuerpo de profesores cuya homogeneidad tampoco está garantizada.

DESAPARICIÓN DEL MODELO DEL TALLER

Las horas dedicadas a Proyectos son cada vez menores en la Escuela por lo que el concepto de Taller : en Proyectos los alumnos tienen clases de 6 ó 7 horas semanales según los cursos y en el nuestro sólo de 3 horas con lo que nos quedan dos horas de clase de taller en la semana y esto nos obliga a encauzar en esas dos horas el trabajo que están desarrollando para ser completado fuera de las horas de clase.

Con ello se ha perdido la relación durante un tiempo prolongado y cotidiano con los profesores en la que se iba desarrollando naturalmente todo el cuerpo de teoría necesario . Esto se lograba a través de los continuos comentarios a los trabajos y estaba enriquecido por el diálogo permanente entre los propios alumnos.

Por ello creo necesaria la sistemática relación de conceptos en las CLASES TEÓRICAS que suplen esa carencia. y la utilización de las horas de taller mínimas para los comentarios de los trabajos.

ENCAUZAR LAS INTENCIONES DE LOS ALUMNOS

Las clases de taller aún cuando esté desvirtuada su esencia al haberse disminuido las horas de trabajo en la Escuela se consideran imprescindibles para la formación de los alumnos pues es muy importante el contacto personal del profesor con los alumnos y grupos de alumnos y de éstos entre sí en el proceso de trabajo

Por ello es muy importante el trabajo individual con los alumnos y el saber interpretar sus intenciones a veces desvirtuadas al desarrollar sus soluciones. Y es el rescatar esas intenciones y mostrar las contradicciones lo que permitirá a los alumnos avanzar en su formación.

Por ello es muy importante el trabajo individual con los alumnos y el saber interpretar sus intenciones a veces desvirtuadas al desarrollar sus soluciones. Y es el rescatar esas intenciones y mostrar las contradicciones lo que permitirá a los alumnos avanzar en su formación. Esto se podrá desarrollar en las horas de TUTORÍAS

COHERENTIZAR CONTENIDOS

Es muy importante en la corrección utilizar los mismos conceptos y referirse a ejemplos desarrollados en clase para que los alumnos puedan apreciar la relación entre lo que se les plantea teóricamente y su propio trabajo.

CLASE RECAPACITACIÓN Y DEBATE

La última clase correspondiente a cada ejercicio se hará una exposición y una sesión crítica de comentarios y debate.

Esta sesión en la que estarán todos los alumnos permite que los análisis y críticas sean escuchados por todos y en que los grupos también participen en esa sesión crítica .

NÚMERO DE ALUMNOS POR PROFESOR

Se considera que si el número de alumnos por grupo es de veinte o veinticinco se podrá seguir los trabajos con profundidad .

Al igual que los alumnos los profesores también necesitamos un tiempo de reflexión sobre lo que hacemos para actuar con energía y transmitirla ,desarrollando la docencia con dignidad y eficacia.

3 b – CÓMO VAN LOS ALUMNOS A DESARROLLAR SU PROPIO PROCESO DE APRENDIZAJE

- 1- A partir de su asistencia a las clases teóricas generales e instrumentales.
- 2- A través de la asistencia a las clases de taller y del desarrollo de los ejercicios que se proponen durante el curso en los que deben ejercitar los conceptos que se vierten en las clases y van adquiriendo un método y una disciplina de trabajo...
- 3- mediante la lectura de libros y visitas a edificios y la posterior exposición de sus experiencias a los compañeros en cinco clases dedicadas a tal fin a lo largo del curso .

3b 1-ASISTENCIA A LAS CLASES TEÓRICAS

3b 2-ASISTENCIA A LAS CLASES DE TALLER

FORMA DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS

TRABAJO EN LA ESCUELA

Sería fundamental que los alumnos pudieran trabajar en la Escuela, teniendo aulas a su disposición donde pudieran desarrollar tanto su trabajo individual pero en relación de proximidad con los otros alumnos como el trabajo en equipo.

Ello en este momento es muy difícil de lograr por lo que el trabajo será desarrollado muy parcialmente en la Escuela y luego completado fuera de ella .

FORMACIÓN DE GRUPOS – TRABAJO EN EQUIPO

Se considera fundamental para la formación de los alumnos desde un punto de vista curricular y humano el trabajo en equipo. Por ello tal como se explicará en el desarrollo de cada trabajo los alumnos formarán grupos de dos ó tres alumnos para la mayoría de los trabajos. Se proponen equipos de dos ó tres para garantizar el control del trabajo de todos y porque es una escala de grupo en que los alumnos se pueden coordinar con más facilidad que en grupos más numerosos.

TRABAJO EN MAQUETA

También se considera muy importante que los alumnos trabajen en modelos tridimensionales porque en este curso no tienen la capacidad de dibujo que les permitiría expresar y tener con claridad ideas de tipo espacial por lo que el trabajo en maqueta aunque desvirtúa la percepción por la escala, permite una visión directa de la masa y de las relaciones espaciales además de exigir del alumno la construcción del objeto que se hará en este curso con elementos simples que sean representados claramente por elementos similares en la maqueta. Se trabajará a escalas grandes de modo que se pueda introducir también la figura humana a escala en forma comprensible. Con ello se irá acostumbrando a los alumnos a utilizar la maqueta como herramienta de trabajo .

PANELES

Una vez trabajado con el modelo en equipo, o individualmente según el caso, cada uno hará individualmente un panel en el que expresará gráficamente lo observado o su propuesta según los casos. El apoyo de la maqueta ayudará a la representación y además de la práctica de expresión gráfica que implica la ejecución del panel, irán verificando la relación de los modelos con la expresión en el plano , lo que los preparará para poder ir en el futuro utilizando el dibujo también como herramienta en el proceso de proyecto.. Los alumnos deberán esforzarse por transmitir la idea claramente en el panel con mensajes gráficos con línea y color y textos escritos . El panel en sí será objeto de comentarios y calificación pues se considera fundamental que tomen conciencia de la importancia de la representación y la calidad de la imagen en la clara expresión de las ideas.

CONSTRUCCIÓN DE UN OBJETO A TAMAÑO NATURAL

Se harán dos ejercicios en los que se trabajará a escala natural. En el primer trimestre construirán un pequeño divertimento que los obligará a pensar un pequeño elemento expositor que harán con varillas de madera a escala natural Este no es el ejercicio fundamental del trimestre pero tendrán ilusión en proponer algo después de ejercicios de observación e interpretación.

En el segundo trimestre verán concretado el ejercicio principal del curso. Esto exigirá un esfuerzo de organización pues los elementos para construir los dos trabajos elegidos deberán ser comprados o donados por las casas suministradoras. Pero por la escala de los trabajos esto será posible.

CUADERNO DE APUNTES

Será obligatorio que los alumnos tengan individualmente un cuaderno donde puedan hacer anotaciones, dibujos, etc.. Esto les servirá para recuperar sus propios procesos y tomar conciencia de su evolución. También servirá a los profesores en la evaluación del proceso de los alumnos.

Allí se anotarán las medidas, se harán croquis de las ideas, se anotarán los acuerdos del grupo, etc.

Los ejercicios y su desarrollo se explicitarán en el apartado ORGANIZACIÓN DEL CURSO.

3b 3 - LECTURAS Y VISITAS

LIBROS DE CARÁCTER GENERAL RECOMENDADOS

1- La Forma Visual de la Arquitectura.-Arnheim- Los cuatro primeros capítulos desarrollan los temas tratados en la clase sobre espacio : Elementos del espacio. Vertical y horizontal- Sólidos y huecos y Cómo es y como se ve.

2- La Dimensión Oculta- E.T.Hall Aunque escrito por un antropólogo sus capítulos La cultura como comunicación- La regulación de la distancia en los animales- La densidad de población y el comportamiento social en los animales.- Percepción del espacio, receptores a distancia: ojos, oídos, nariz- Percepción del espacio: receptores inmediatos: la piel y los músculos- Espacio visual- El arte como una clave de la percepción- Las distancias en el hombre- tratan temas que se tratan en el curso permitiendo la comprensión de que los conceptos del espacio que se dan desde la arquitectura tienen que ver con los sentidos y los comportamientos de los seres humanos.

3- La Casa- Witold Rybczynski . Desarrolla la evolución del concepto de intimidad en forma clara y amena.

4- Arquitectura y Climas, Serra – Libro breve que explica en forma clara, sistemática, amena y accesible cómo puede la arquitectura adaptarse a los distintos climas

LIBROS RECOMENDADOS PARA LEER EN LAS VACACIONES

Naturaleza y Ciudad , M. Hough- Proyecto y Análisis , B. Leupen – La casa: forma y diseño , Moore — Teoría de la Proporción en arquitectura, P.Scholfield-

EDIFICIOS QUE DEBERÁN VISITAR

Deberán visitar cinco edificios que luego deberán explicar a sus compañeros . De estos edificios sólo deberán observar, representar e interpretar los espacios de entrada.

EJEMPLO DE EDIFICIOS A RECOMENDAR

En Coruña : Museo de la Ciencia : :Peña; Museo del Hombre: Isozaki
-Portela - Escuela de artes y oficios- Corrales- Escuela enfermeras-De
Las Casas- Hospital : Pereda-Reboredo- Museo de Bellas
Artes, Gallego.

En Santiago: Museo de Arte Moderno-Siza – Catedral de Santiago

En los casos en que el edificio esté ligado a un parque o plaza se
recomendará el recorrido y observación de este espacio y sus límites.

GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS

Aproximación-

Qué sensación tuvo al entrar en el lugar?

Cuál es la característica más notoria del espacio? ..

Es un espacio totalmente delimitado?

Plantea flujos espaciales hacia otros espacios interrelacionados?

Cómo es el carácter de la luz?

Cómo son los paramentos : masa, textura, color

Cómo es la relación con el espacio exterior?

Aparecen transparencias ?

Qué medidas tiene el espacio?

Hay elementos que modifiquen la percepción de la dimensión?

4- QUÉ Y CÓMO VAMOS A EVALUAR

Lo fundamental será evaluar el proceso de los alumnos, Su trabajo, su participación en las clases y en las correcciones así como su participación en las sesiones de explicación de los libros y edificios estudiados y en las sesiones de comentario de trabajos.

De todos modos, es imprescindible tener elementos objetivos para la evaluación por lo que algunos de los paneles deberán efectuarse en clase, controlando la real ejecución de los mismos por los alumnos,

PARCIALES

Habrán también tres exámenes parciales, uno por trimestre en los que deberán expresar el trabajo del trimestre.

La evaluación será positiva si el alumno es capaz de llegar a un nivel aceptable de dominio de la representación, nivel que deberá definirse para todos los cursos en el Departamento y ha podido responder a los ejercicios con conciencia de la elaboración conceptual correspondiente al ejercicio.

EXAMEN

A pesar del seguimiento continuado de los alumnos que se plantea en este curso parece conveniente hacer un examen a fin de curso de modo de verificar el nivel demostrado en el curso mediante ejercicios que se deberán entregar en el día .

Estos ejercicios deberán ser similares a los desarrollados durante el curso.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO

El curso se organiza en tres trimestres completándose en cada uno un proceso de trabajo y docente.

Los contenidos de los trimestres se explicitarán con un cuadro resumen que muestra la actividad de cada una de las clases indicando la relación entre las clases teóricas y las actividades de trabajo de elaboración de los ejercicios.

Luego se desarrollan los ejercicios con sus formas de organización del trabajo y los tiempos y el guión de las clases teóricas correspondientes al trimestre.

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE LOS TRIMESTRES.

PRIMER TRIMESTRE

Capacidad de observación.

La comunicación

DIMENSIONES- Espacios mínimos

SEGUNDO TRIMESTRE

Iniciarlos en el proceso de proyectar con un ejercicio simple.

Reflexión sobre EL LUGAR- Relación interior-exterior.

Confrontación de dos proyectos con el objeto construido

TERCER TRIMESTRE

En este trimestre se plantea una reflexión sobre el TERRITORIO

Iniciación al tema Elemento Aislado- Agregación.

Nuevo contacto con el proceso de proyectación..

PRIMER TRIMESTRE
CUADRO RESÚMEN

CLASE	TEÓRICA GENERAL	TEÓRICA INSTRUMENTAL	TEMA DE EJERCICIO	TIPO DE TRABAJO	FORMA DE TRABAJO
1	I Presentación-Arq.de hoy		organización		todos
2	II De la idea a la imagen		roulotte	visita	grupo
3		1 - espacios mínimos	"	maqueta	grupo
4			equip. museo	visita	grupo
5		2 - comp.. en el plano	"	maqueta	grupo
6			ermita	visita	grupo
7		3 - la comunicación	"	maqueta	grupo
8	III Espacio y materia		elementos visitados	panel	indiv.
9			pequeño artefacto-inst.	construcción	grupo
10		balance trimestre		exposición	todos

PRIMER TRIMESTRE DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.

OBJETIVOS

Como se expresó anteriormente este trimestre desarrolla la capacidad de observación y la conciencia de las dimensiones referidas a espacios mínimos.

TEMAS QUE DESARROLLAN ESE OBJETIVO

Tendrán que efectuar tres ejercicios similares que consisten en una visita, medición y comprensión del espacio interior del elemento elegido.

Para ello se eligieron tres ejemplos que tienen como denominador común la escala de los elementos.

El primero configura un habitáculo propiamente dicho, el segundo es un equipamiento ligado a un espacio mucho mayor y el tercero un espacio religioso de muy pequeña dimensión pero cuya voluntad espacial y formal no surge como en la roulotte de un hecho puramente relacionado con las necesidades y los conceptos de espacios mínimos sino como una respuesta a necesidades de tipo religioso ligadas a la filosofía y necesidad de trascendencia de los seres humanos.

Primera visita : Se visitará una roulotte, que deberá ser medida por los alumnos y que luego será expresada en forma de maqueta.

Segunda visita: Se visitará el Museo de Bellas Artes de A Coruña en cuyo hall hay unos elementos de madera que conforman el bar, información y el guardarropa. El objeto de medición y estudio son esos elementos.

Tercera visita : Se visitará una pequeña ermita en las afueras de A Coruña.

FORMA DE DESARROLLAR EL EJERCICIO

VISITA Y TOMA DE DATOS

Los alumnos irán al lugar (las roulottes estarán en el aparcamiento de la Escuela) observarán , medirán , harán croquis, sacarán fotos.

FORMA DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS

Se formarán grupos de dos o tres alumnos que se coordinarán para tomar las medidas , sacar fotos , hacer croquis y anotaciones. Todas las ideas y tomas de datos se verterán en un cuaderno que servirá para tal fin durante todo el curso. Esto se hará en una clase.

MAQUETA

La clase siguiente estos mismos grupos de dos o tres alumnos confeccionarán una maqueta del lugar visitado en escala 1:10. No se exigirá una maqueta que exprese todos los detalles sino las características principales del lugar visitado . Duración: una clase

PANEL

Una vez visitados los tres lugares y hechas las maquetas los alumnos deberán hacer un panel que exprese los espacios visitados . No es necesario que el dibujo sea preciso. La forma de expresión será libre. Se apoyarán para la expresión gráfica en las maquetas realizadas y los apuntes de la visita al lugar que podrá ser reforzadas por visitas autónomas de los alumnos. Este trabajo es individual y dura una clase

PEQUEÑO ELEMENTO-INSTALACIÓN

Construirán un pequeño elemento-instalación para anunciar la exposición de las maquetas y paneles.y que será utilizado también en los otros trimestres . Se les dará los elementos con los que podrán armar el objeto. Serán varillas de madera y algún otro elemento como el cartón que les permitirá construir con facilidad el elemento. Este trabajo se hará en grupos de dos o tres alumnos y durará una clase.

EXPOSICIÓN

Deberán organizar en el aula una exposición de las maquetas y paneles entre todos los alumnos. A esta exposición se invitará a profesores de Dibujo que junto con los del curso comentarán los trabajos. Duración : una clase

COORDINACIÓN CON DIBUJO

Se propone que en la asignatura de dibujo profundicen en el tema de las medidas de los objetos en relación a la medida de los seres humanos . Conceptos de ergonomía.

Podrán hacer en dibujo una representación más exacta y a escala de algunos de los espacios visitados .

Ejercitación en las técnicas de dibujo y color que pueden utilizar en los paneles.

CLASES TEÓRICAS CORRESPONDIENTES AL TEMA

CLASE TEÓRICA INSTRUMENTAL 1: ESPACIOS MÍNIMOS

Referida al proceso de visita y toma de mediciones.

CLASE TEÓRICA INSTRUMENTAL 2: COMPOSICIÓN EN EL PLANO

Referida a la propuesta de panel

CLASE TEÓRICA INSTRUMENTAL 3: LA COMUNICACIÓN

Referida al pequeño artefacto-instalación.

CLASES TEÓRICAS GENERALES

CLASE TEÓRICA GENERAL I- PRESENTACIÓN- LA FIGURA DEL ARQUITECTO- ARQUITECTURAS DE HOY

CLASE TEÓRICA GENERAL II – DE LA IDEA A LA IMAGEN

CLASE TEÓRICA GENERAL III- ESPACIO Y MATERIA

CLASE TEÓRICA GENERAL I
PRESENTACIÓN- EL ARQUITECTO-ARQUITECTURA DE HOY
Duración 2 horas

PRIMERA PARTE – PRESENTACIÓN DEL CURSO

Se explicará los objetivos del curso y la organización

SEGUNDA PARTE – LA FIGURA DEL ARQUITECTO

1 - Explicación somera de los cambios en el rol de los arquitectos en las distintas épocas relacionándolo con las formas de organización del trabajo de ejecución de los edificios.

Se mostrarán ejemplos de cada época.

2,-Se hará hincapié en la forma de trabajo en el siglo XIX tanto a nivel de elaboración del proyecto como de organización de la obra.

3.-Se comentará los emergentes de los cambios sociales y tecnológicos en la organización del trabajo de los arquitectos y de las obras

4.-Del trabajo artesanal individual a los grandes estudios. El cambio de escala en las obras

TERCERA PARTE – LA ARQUITECTURA HOY

Se mostrará ejemplos del cambio de escala y temática de las obras públicas con ejemplos del siglo XIX , principios del XX y las grandes obras actuales.

Se finalizará con imágenes de la realidad territorial actual, tanto de Galicia como de otras ciudades europeas, asiáticas y americanas del norte y del sur.

Esta clase no pretende ser formativa sino dar una visión rápida de la situación de la arquitectura actual con ejemplos que pretenden despertar el interés de los alumnos.

BIBLIOGRAFÍA

Ejemplos tomados de libros , revistas y periódicos. Ref. Paolo Sica- La imagen de la ciudad- G.Gigli-1977-orig.1970-ISBN: 84-252-0683-9

CLASE TEÓRICA GENERAL II DE LA IDEA A LA IMAGEN

EL PROYECTO

Cuando se aborda un proyecto vienen dadas una serie de condicionantes : programa , lugar, entorno, legislación,.....

CONDICIONANTES

Las necesidades (factores funcionales), el lugar (condiciones físicas, implantación, impacto) , el campo económico (factores económicos), el campo técnico(medios técnicos y materiales posibles), condiciones ambientales sociales y culturales (factores ambientales).

PRIORIZACIÓN DE FACTORES

Ese conocimiento nos permitirá priorizar o jerarquizar unos factores más que otros de acuerdo a nuestro sistema de valores y de nuestra sensibilidad.

QUE ES LA IDEA

La idea es el concepto sintético al que llegamos como propuesta para resolver el problema..

El producir un proyecto necesita un trabajo intelectual. Se tiene el proyecto en la mente antes de producir.

Aunque podría darse el caso de que el trabajo , la elaboración de opciones genere la idea aunque en este caso habrá una idea subyacente o un tipo aplicado a las distintas opciones que se planteen.

CÓMO SE PERCIBE LA IDEA

Se percibe el objeto en forma global y sintética pero imprecisa al mismo tiempo. Esta idea es la base para elaborar , mediante otro proceso el proyecto. En un proceso cíclico de búsqueda y verificación.

DE QUIEN SURGE LA IDEA

Ese pensamiento o idea puede ser expresión de una persona o de la discusión de un equipo o de un grupo como el caso de los grupos de principio de siglo (futuristas, constructivistas,...) o de un pueblo (tipologías vernáculas: trullis, pallozas....)

Al mismo tiempo los conceptos surgen como una coagulación de un momento socio-económico-cultural

EXPRESIÓN DE LA IDEA

Se mostrarán ejemplos de expresión de la idea : Croquis: Aalto, Le Corbusier, , concepto verbal : Jean Nouvel, Analogías formales : Eisenman. Soluciones contextuales: Sostris

EL PROCESO DEL PROYECTO

La expresión de esa idea en términos arquitectónicos surge a partir del conocimiento del oficio y a partir de un proceso de síntesis en que confluyen en forma consciente e inconsciente imágenes vividas y los significados culturales de las formas.

Se elabora en un proceso complejo , repetitivo en el que se van resolviendo los problemas en grados sucesivos de complejidad sabiendo que debemos confrontar el trabajo con la idea inicial y que cada toma de decisión podrá tener consecuencias en varios niveles.

LA FORMA

Los condicionantes y los conceptos no generan directamente la forma. En la elaboración de la forma son factores determinantes las evocaciones de experiencias personales vividas y el conocimiento del oficio .

BIBLIOGRAFÍA

Enseigner la Conception Architecturale –Philippe Boudon,,Philippe Deshayes, Frédéric Pousin, Françoise Schatz - Les Éditions de la Villette-1994--ISBN: 2-903539-25-1

Theorizing a New agenda for Architecture , an Anthology of Architectural Theory-1965-1995- Princeton Architectural Press-New York-ISBN: 1-56898-053-1/-054-X–1998

Bernardo Leupen et al.-Proyecto y Análisis – Gustavo Gili1999- original 1993- ISBN : 84-252-1761-X

CLASE INSTRUMENTAL 1 ESPACIOS MÍNIMOS

DIMENSIONES HUMANAS

Dimensiones de los seres humanos . Importancia de la medida del hombre en el Renacimiento. Leonardo da Vinci y Luca Paccioli. De Leonardo a Le Corbusier : el modulator.

Los espacios mínimos tienen que ver con las dimensiones de los seres humanos y los campos mínimos en que no se sientan acosados por los límites del espacio o por la presencia de otras personas. El concepto de burbuja personal.

ESPACIOS MÍNIMOS DE USO TRANSITORIO

Situaciones en que se aceptan espacios mínimos: Situaciones de transitoriedad : medios de transporte, campamentos, lugares para estar espacios de tiempos cortos en los que se renuncia a ciertos grados de intimidad o se aceptan situaciones de intimidad con un mínimo de superficie personal.

Análisis de ejemplos.

El barco, el tren, la caravana. Las tiendas de campaña, los refugios, los moteles japoneses.

Influencia de la organización de los barcos en la postulaciones de Le Corbusier de los años 20. Del paquebote a Marsella. Ejemplos

ESPACIOS MÍNIMOS EN LA VIVIENDA

Se darán ejemplos de viviendas mínimas : vivienda de 5 m² propuesta para realojamiento, el cabanon de Le Corbusier, Propuestas de Bakminster Fuller , Viviendas de Alexander para Perú

Viviendas transformables

BIBLIOGRAFÍA

Edward T. Hall – La Dimensión Oculta- Inst. –Estudios Adm. Local- Madrid-1973- ISBN: 84-7088-104-3

Alexander Klein- Vivienda Mínima:1906-1957- G.Gigli-1980-ISBN; 84-252-0965-X

G. Gili Galfetti-Casas Refugio . G. Gili 1997- ISBN : 84-252-1651-6

CLASE INSTRUMENTAL 2 COMPOSICIÓN EN EL PLANO

EL ARTE DE LA GEOMETRÍA Y LA PROPORCIÓN

Se trata de que se comience a observar la organización de los elementos en el plano . Qué pasa cuando queremos organizar distintos elementos en un plano. Podemos crear alguna forma de orden consciente o sólo podemos actuar en base al sentimiento y la intuición. Y si partimos de ese sentimiento e intuición podemos ajustarlo a algún tipo de criterio geométrico?

La arquitectura hasta mediados de este siglo se basó en el dominio del arte de la geometría y de la proporción .Relación con conocimientos científicos y teorías filosóficas

SITUACIÓN ACTUAL

A partir de entonces finaliza el proceso de desintegración de la idea de que el arte era la expresión y representación de la naturaleza y las leyes naturales o más bien la desintegración de la idea de la naturaleza y las leyes naturales que ese arte representaba.

También la integración del tiempo en la percepción y en las formas de expresión pasando de la expresión estática de la pintura y la fotografía a la dinámica del cine y el vídeo unidas a las nuevas problemáticas de la arquitectura han hecho desaparecer de la práctica y de la docencia los conceptos de geometría , proporción y composición.

COMPOSICIÓN

Teoría del campo: campo geométrico-Intuitivo y Campo Gestáltico.

Simetría , Equilibrio

El cubismo como forma en dos dimensiones de expresar la rotación de un objeto. Recurso cubista : a través del contraste de pares : blanco y negro, formas geométricas y libres, colores complementarios, curvo y recto., vertical-horizontal, puntos- líneas, planos-cuerpos

La transparencia como cualidad particular transparencia virtual en la pintura.Los planos superpuestos. LeCorbusier.

EJEMPLOS

Ejemplos de composición en el plano.: Pinturas de Mondrian, Kandinsky, Braque.....

Análisis de carteles especialmente ejemplos de dos pintores gallegos: Seoane y Díaz Pardo y otros.

Se mostrarán también, haciendo un recorrido muy rápido algunos ejemplos de arquitectura, desde el templo griego, la catedral gótica, Palladio, Le Corbusier, Kahn, La trama como base de geometrización: Wright. La geometrización desde el sitio: Siza Vieira

BIBLIOGRAFÍA

L. Moholy -Nagy-Vision in Motion - Theobald -1947

Wassily Kandinsky-Cursos de la Bauhaus- Alianza Forma-2da.Ed. 1987-orig. 1975

A Marcolli- Teoría del Campo-Xarait-1978 orig.:prólogo datado en 1970- ISBN: 84-85434-01-3

Theo Van Doesburg- Principios del nuevo arte plástico y otros escritos- COAyATde Murcia et alt. ISBN: 84-505-2399-0

Ozenfant/ Le Corbusier- Acerca del Purismo-+ escritos del 18 al 26- El Croquis-1991-orig. 1918 - ISBN: 84-88386-06-0/03-6

Colin Rowe et Robert Slutzky- Transparence Réelle et Virtuelle- - Les Éditions du Demi-Cercle-1992- ISBN: 2-907757-48-2

John Gage- Color y Cultura - Siruela-1993-orig.1993-ISBN: 84-7844-161-1

P.H.Scholfeld - Teoría de la Proporción en Arquitectura- Labor1971
Dep.Legal: B. 45321- 1971

R. Wittkower - La Arquitectura en la Edad del Humanismo

G.Gili1979-orig. 1974-1978-ISBN: 84-252-0928-5

CLASE INSTRUMENTAL 3 LA COMUNICACIÓN

MEDIOS COMO MENSAJE

El mensaje inherente a cualquier medio o tecnología es el cambio de escala ,ritmos y pautas que introduce en las actividades humanas. Del proceso lineal y analítico de la palabra escrita al mensaje icónico.

Los mensajes actuales que simultanean diferentes medios de comunicación crean nuevos hábitos de atención

LA ARQUITECTURA COMO COMUNICADORA

La arquitectura como comunicadora a las masas : los vitrales de la catedral gótica .

La biblioteca de Labrouste, el mensaje en la fachada de los libros que aloja. La letra impresa en la piedra.

El pabellón Philips de Le Corbusier : integración de la arquitectura, la música y la imagen .

El proyecto ganador del concurso para el centro Pompidou de Piano y Rogers con sus fachadas como sustrato de imágenes .Las Vegas

FORMAS DE COMUNICACIÓN Y ESCALAS

El cambio de escala en la comunicación personal. Pérdida de la escala en la que se logra esa comunicación. Análisis de situaciones de comunicación.

La distancia en el teatro griego, las máscaras. El teatro del 1600 y la distancia de participación.

La escala del teatro a la italiana y la comedia del arte. Color y movimiento en escena. El uso de catalejos para ver el detalle y al público.

Los Palacios de Congresos . La imagen proyectada en grandes pantallas de los personajes que actúan en la escena como elemento comunicador al público Actos políticos.

Imágenes proyectadas en los escenarios de los conciertos al aire libre
Arquitectura comercial como portadora de mensajes de consumo.

Mobiliario urbano como portador de mensajes .

EJEMPLOS PARA EJERCICIO DE PEQUEÑO ARTEFACTO- INSTALACIÓN

Se mostrará ejemplos de elementos portadores de mensajes, en forma gráfica y volumétrica. Pequeñas instalaciones, elementos escultóricos, mobiliario urbano.....

BIBLIOGRAFÍA:

Essential Mc Luhan – Ed. By Eric McLuhan and Frank Zingrone-
Routledge-1995- 1ra.ed.. 1995 ISBN 0-415-16244-0 (colección
escritos de los años 60-

Aprendiendo de Las Vegas - R. Venturi- S. Izenour-D.Scott Brown-
G.Gigli 1978- org. 1977 ed. Revisada)- ISBN: 84-252-0878-5

Le Centre National D'Art et de Culture Georges Pompidou- CREE –
Enero-Febrero 1977- Editado por SOEDIT-Paris

Material filmográfico de archivo. Actos políticos y conciertos.

CLASE TEÓRICA GENERAL III ESPACIO Y MATERIA

OBJETIVO: SENSIBILIZAR A LOS ALUMNOS HACIA LA ARQUITECTURA

La textura, el color, el material, su poética dan énfasis a la masa. La austeridad absoluta en el tratamiento del material, el protagonismo de la luz y de las proporciones dan énfasis al espacio.

El espacio está definido por la materia y la materia define el espacio. Hay materia y hay espacio a todos los niveles, en nuestra habitación, en nuestra vivienda en la ciudad, en el campo.....

En arquitectura podemos enfatizar uno u otro aspecto.

EL ÉNFASIS EN EL ESPACIO :

Si vemos una casa japonesa tradicional, la materia es sutil, paneles de materiales traslucidos que se corren , aparecen y desaparecen. El espacio es más fuerte que la materia. La luz define ese espacio.... Esa tradición se recupera en la obra de Tadao Ando y de Toyo Hito.

Se mostrarán ejemplos analizando estas cualidades.

EL ÉNFASIS EN LA MASA-

La textura, el color, las formas de la materia configuran y cualifican los lugares. La importancia de los sentidos: vista, olfato, tacto.....

El campo que genera la masa.

BIBLIOGRAFÍA

Cornelis Van de Ven- El espacio en arquitectura- Ediciones Cátedra- 1977- ISBN: 84-376-0316-1

Kenneth Frampton- Estudios sobre cultura tectónica- Akal Arquitectura-1999-original 1995- ISBN: 84-460-1187-5

SEGUNDO TRIMESTRE
CUADRO RESÚMEN

CLASE	TEÓRICA GENERAL	TEÓRICA INSTRUMENTAL	TEMA DE EJERCICIO	TIPO DE TRABAJO	FORMA DE TRABAJO
1	IV El lugar		espacio soñado	libre	indiv.
2		4 equipamiento	habitáculo-lugar expo	visita	todos
3		5 escaleras	habitáculo	maqueta	indiv
4	V- La luz y el color		habitáculo	maqueta	indiv.
5	VI El espacio		habitáculo	panel	indiv
6	VII La materia		habitáculo	panel	indiv
7	VIII Relación int-ext		habitáculo	exposición	todos
8		comentario edif.(alumnos)	catálogo exposición	propuestas	grupo
9		comentario edif.(alumnos)	catálogo exposición	ejecución	todos
10		balance trimestre	catálogo y construcción	exposición	todos

SEGUNDO TRIMESTRE -

DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

OBJETIVO

Iniciarlos en el proceso de proyectar con un ejercicio simple.
Reflexión sobre EL LUGAR- Relación interior-exterior.
Confrontación de dos proyectos con el objeto construido

TEMA: HABITÁCULO

Habitáculo para una persona . El espacio debe ser único aunque puede estar articulado a partir de la propia forma del habitáculo o de la organización del equipamiento. Tendrán limitación de superficie pero no de altura pudiendo estratificar el espacio. La superficie en planta será de aproximadamente 6 m².*

Podrá concebirse como un espacio cerrado al exterior o tener los límites sólo sugeridos.

El ejercicio supone que es un habitáculo para una exposición en que se muestran formas posibles de vivir. No es una vivienda, no supone que haya ni baño ni cocina, aunque puede plantearse algún elemento aislado como un lavabo con agua .

Se definirá antes de comenzar, un posible personaje que usaría el habitáculo y el tipo de uso que le daría

Esto se podrá hacer definido por grupos de alumnos o se darán varios personajes entre los que podrán elegir.

El habitáculo se proyecta para ser construido

Se dará los sistemas constructivos o el sistema que deberán utilizar que será un sistema muy flexible de construcción en seco para estanterías o similar y podrán utilizar todo tipo de materiales : papel, cartón, chapas, paneles, para los cerramientos y el equipamiento que debe ser hecho por ellos. Y se les dará el tipo de material que podrán utilizar en la maqueta para expresarlo.

* ~ 25 m²

SUBTEMAS

SUBTEMA 1- ESPACIO SOÑADO

SUBTEMA 2- CATÁLOGO DE LOS HABITÁCULOS PROPUESTOS

FORMA DE DESARROLLAR EL EJERCICIO

VISITA AL LUGAR DE LA EXPOSICIÓN

Se visitará el hall de la Escuela que es el lugar previsto para la exposición de dos habitáculos. Se medirá y se observará los puntos de vista hacia el habitáculo comprobando la visión desde la Biblioteca que ocupa el primer piso y que genera un entresuelo en el espacio. Esta visita será de todos los alumnos que se organizarán en los grupos de dos o tres para la toma de datos, medición, croquis, fotos, utilizando para ello los cuadernos mencionados en el 1er. Trimestre. Observarán los puntos de vista tanto desde la planta baja como desde la Biblioteca de la Escuela, que forma entresuelo. Esta visita dura una clase.

MAQUETA DE TRABAJO HABITÁCULO

El habitáculo se propondrá trabajando en maqueta. La maqueta será a escala 1:10 – Trabajarán individualmente durante dos clases y podrán seguir la tercera mientras se comienza a trabajar con el panel.

PANEL

Se dibujará la propuesta en un panel. Este dibujo es libre, pudiendo utilizar cualquier medio de expresión y podrán también integrar alguna fotografía. Este trabajo es individual. Duración: dos clases.

EXPOSICIÓN DE MAQUETAS Y PANELES

Se efectuará en el aula y se invitará a profesores del Departamento a comentar los trabajos.

CONSTRUCCIÓN

Se elegirán dos habitáculos entre todos los del curso para ser construidos en el hall. Este trabajo se hará fuera de horas de clase ocupándose dos sábados para terminarlo.

Como se utilizarán sistemas de construcción existentes el armado será rápido y será ejecutado por los alumnos con la colaboración del personal de la empresa que ejecuta las obras de reforma y mantenimiento de la Escuela.

Se hará una filmación y un reportaje fotográfico del trabajo de armado.

Los alumnos que no participen en esta actividad deberán trabajar en el trabajo propuesto como Segundo Subtema: el Catálogo.

SUBTEMAS

SUBTEMA 1'- ESPACIO SOÑADO

Antes de comenzar el ejercicio propondrán un espacio soñado para ellos mismo o para otra persona en forma totalmente libre, pudiendo expresarse con color, forma, en forma escrita o como crean conveniente

Trabajarán en forma individual y durante una clase.

SUBTEMA 2 – CATÁLOGO DE HABITÁCULOS

Después de finalizar el trabajo del habitáculo deberán hacer una propuesta de catálogo –Deberán proponer la forma de que exprese claramente las maquetas y paneles ,definiendo tamaño y portada.

Cada grupo de alumnos correspondientes a un profesor elegirá y confeccionará uno de los catálogos. Duración: dos clases

Cada grupo de dos o tres alumnos preparará el material correspondiente a su habitáculo de acuerdo a lo acordado para el diseño seleccionado.

PRESENTACIÓN DE HABITÁCULO Y CATÁLOGOS

Se hará una presentación de los catálogos seleccionados y los habitáculos construidos.

Se utilizarán los pequeños elementos-instalación construidos en el primer trimestre para anunciar la exposición en la Escuela.

COORDINACIÓN CON CONSTRUCCIÓN

En este trabajo se considera importante la coordinación con la asignatura de construcción que podrá colaborar en la parte constructiva del tema, pudiéndose profundizar en los conceptos de construcción en seco, elementos portantes y transmisión de cargas así como en la definición constructiva de las uniones y participando en la experiencia de la construcción del habitáculo.

CLASES TEÓRICAS CORRESPONDIENTES AL TEMA

CLASES TEÓRICAS GENERALES

- CLASE TEÓRICA GENERAL IV - EL LUGAR
- CLASE TEÓRICA GENERAL V - LA LUZ Y EL COLOR
- CLASE TEÓRICA GENERAL VI- EL ESPACIO
- CLASE TEÓRICA GENERAL VII- LA MATERIA
- CLASE TEÓRICA GENERAL VIII- RELACIÓN INTERIOR-EXTERIOR

CLASES TEÓRICAS INSTRUMENTALES

- CLASE TEÓRICA INSTRUMENTAL 4- EQUIPAMIENTO
- CLASE TEÓRICA INSTRUMENTAL 5- LA ESCALERA

CLASE TEÓRICA GENERAL IV EL LUGAR

POTENCIAL FENOMENOLÓGICO

Norberg Schultz identifica el potencial fenomenológico en arquitectura como la habilidad de hacer comprensible el entorno a través de la creación de espacios específicos.

Interpreta la vivienda con el estar en paz en un lugar protegido. Por lo tanto el acto de cerrar un lugar, el acto de diferenciarlo es el origen de la arquitectura.

Vittorio Gregotti plantea que el sitio debe condensar y hacer precisa la estructura de la naturaleza y la comprensión de los seres humanos de esa naturaleza.

Heidegger influyó en esta visión del lugar con sus conceptos de que la arquitectura clarificaría la ubicación de los seres humanos entre el cielo y la tierra, frente a los dioses.

Además del énfasis en el lugar la fenomenología también considera importante la tectónica pues, como dice Norberg Schultz, " el detalle explica el contexto y hace que se manifieste su carácter."

CUALIDADES SENSUALES DE LOS MATERIALES

Estos principios teóricos se expresan en una preocupación por las cualidades sensoriales de los materiales, la textura y el color así como en el significado táctil y simbólico de las uniones,

En esta aproximación se hace importante la idea de piel, de la pared entre interior y exterior.

DIMENSIÓN EXISTENCIAL

Cualquier acontecimiento tiene referencia a un lugar. Llamamos lugar a algo que está definido por objetos que tienen substancia, forma, textura, color. Todas estas cosas definen el carácter de ese entorno. Esto define ese entorno, su atmósfera...

Esto hace que se deba trascender de un concepto de lugar como distribución espacial y problema de dimensiones.

El espacio pasa a tener en su relación tierra-cielo e interior-exterior una dimensión existencial.

ATMÓSFERA DE UN LUGAR

Otra categoría de los espacios es el carácter que denota la atmósfera de un lugar siendo esta categoría interdependiente de la dimensión existencial en la medida que las organizaciones espaciales se cualifican con el tratamiento de los elementos que lo definen

En este caso el espacio y sus cualidades, proporciones, luz.....es el elemento fundamental en la cualificación de esa atmósfera.-

Esta atmósfera, este carácter puede cambiar con la distinta luz , tal como cambia en las estaciones o en las horas del día.

Por ello en la definición de esta atmósfera es importante la relación interior-exterior.

La dimensión existencial y el carácter son dos elementos interrelacionados que en términos arquitectónicos implican la interrelación MATERIA - ESPACIO.

INTIMIDAD

El concepto de lugar ligado al concepto de intimidad.

BIBLIOGRAFÍA

Existencia, Espacio y Arquitectura – Christian Norberg Schultz- Editorial Blume-1975- ISBN: 84-7031-233-2

Genius Loci – Christian Norberg-Schulz –Electa-1979-reed.1992

The Geometry of Feeling –Juhani Pallasmaa en Theorizing a New Agenda for Architecture (ver bibliografía Clase I)

La Imágen de la Ciudad- Kevin Lynch- Ediciones Infinito-1966- 4ta.ed.1976

Witold Rybczynski- La casa-Historia de una idea-Nerea-3ra.ed.1996- original 1986-ISBN 84-89569-14-2

CLASE INSTRUMENTAL 4 EQUIPAMIENTO

CAMBIO EN LA FORMA DE ENTENDER EL COBIJO

Hay una constante a lo largo de la historia en cuanto al sentimiento de cobijo y refugio de las habitaciones, que representan de algún modo la seguridad de la cueva. Pero, a lo largo de la historia la forma de entender ese cobijo, la forma de usar esas habitaciones ha ido cambiando. Y una de las formas de expresarse ese cambio es en las formas de equipar esas habitaciones. Lo mismo ocurrió con los espacios exteriores y a todas las escalas de uso del territorio.

EL EQUIPAMIENTO- EXPRESIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS

Los elementos del equipamiento también tienen que ver con las formas de establecer las relaciones humanas en cada época y lugar estableciendo códigos de comportamiento y jerarquías.

Ejemplos de uso del mueble desde la edad media hasta hoy mostrando como hasta este siglo se fueron especializando los usos de los locales y se fue ampliando el número y tipo de muebles a utilizar.

Caso de la silla : la distintas formas de sentarse y la actitud social y personal que reflejan las sillas en las distintas épocas.

ANALOGÍA DE DISEÑO CON LA ARQUITECTURA

Analogía de las formas constructivas y de decoración de las piezas con las formas de las arquitecturas de las épocas correspondientes.

Principios siglo XX surgen diseñados por arquitectos o con su colaboración muebles en los que podemos ver claramente expresada la estructura como elemento independiente claramente diferenciado.

Los nuevos materiales : Plásticos , espumas, materiales reciclados.
Nuevas formas constructivas y de diseño-

EL CASO DE LA SILLA.

Se tomará como ejemplo la silla a través de las épocas desde tres puntos de vista:

EQUIPAMIENTO REALIZADO CON CARTÓN , TABLEROS DE ALTA DENSIDAD .

Como ejemplo de lo que ellos pueden diseñar en su habitáculo se mostrarán diversos ejemplos entre ellos muebles así diseñados en la Escuela.

BIBLIOGRAFÍA

Edward Lucie Smith-Breve historia del Mueble-Ed. Del Serbal 1988(2da.ed.)-orig.1979-ISBN: 84-85800-02-8

Michael & Gabrielle Boyd- Sitting on the Edge- San Fco. Museum of Modern Art- 1998- ISBN: 0-8478-2167-6

Charlotte & Peter Fiell- 1000 Chairs- Taschen 1997-ISBN: 3-8228-7965-7

Renato de Fusco: Le Corbusier Designer: I mobili del 1929- Electa 1976- sin ISBN

Joseph Rykwert- La Posición Sedente ; Una cuestión de Método –en El Significado de la Arquitectura-Blume1975-orig.1969- ISBN:84-7214-072-5

CLASE INSTRUMENTAL 5 ESCALERAS

CAMBIO DE NIVEL

La superficie del suelo nos va conectando de una habitación a otra o en una transición de exterior a interior.

Esta superficie puede ser continua en un mismo plano o tener discontinuidades en altura que se resuelven mediante escalones o por planos inclinados formando rampas.

El cambio de nivel plantea un cambio de significado, genera una actitud diferenciada que se manifiesta también en un cambio de tiempo y de esfuerzo en el acceso a un espacio adyacente. El cambio de nivel también puede implicar un cambio de jerarquía .

ESCALERAS Y RAMPAS

Escaleras y rampas como continuación de un espacio a otro en otro nivel.

Escaleras y rampas como elemento comunicador entre dos planos que no se perciben como continuidad.

Distintas configuraciones de escaleras de una , dos o tres ramas.

Distinta configuración espacial.

La escalera de caracol como caso particular

CARÁCTER ESCULTÓRICO Y ESPACIAL DE ESCALERAS Y RAMPAS

Las escaleras y rampas por su configuración implican una traslación en vertical y en horizontal. Genera un espacio propio.

Ejemplos de escaleras y rampas con una clara expresión escultórica tanto interiores como exteriores, en edificios y espacios urbanos.

SISTEMAS MECÁNICOS

Escaleras, rampas y ascensores Carácter escultórico - Ejemplos

BIBLIOGRAFÍA

Libros y revistas de donde se toman los ejemplos.

CLASE TEÓRICA GENERAL V LA LUZ Y EL COLOR

LA LUZ COMO ELEMENTO CONFIGURADOR DEL ESPACIO

Luces y sombras. Luz neutra.- Luz que entra por los paramentos verticales- Luz cenital

Ejemplos de edificios con distintos tipos de luz natural.

Luz cambiante según las horas del día.

Estudios de un mismo edificio según se percibe el espacio interior a distintas horas.

Luces y sombras en verano y en invierno.

Ejemplo de luz entrando por pequeñas aberturas. Haz de luz.

EL COLOR

El color. Longitudes de onda. Efecto de los colores sobre los seres humanos. Colores fríos, cálidos.

Percepción del color - Interacción de los colores- Contrastes

LUZ CLOREADA

Ejemplo de modificación de un espacio cambiando el color de la luz.

Ejemplos de escenarios que se modifican totalmente con el cambio de color de la luz.

EL COLOR EN LA MATERIA

El color como elemento de los materiales naturales. Ejemplos de edificios con materiales naturales, piedras, madera, ladrillos, tejas.....

El color como elemento añadido : ejemplos de Barragán y de Legorreta, de Hundewasser, de Corbusier , de Foster, mostrando el color como identificador de planos y como identificador de espacios.

INFLUENCIA DEL COLOR DE LOS PARAMENTOS EN EL ESPACIO INTERIOR

El color de los paramentos interiores modifican la atmósfera por la reflexión de la luz. Ejemplos

RELACIÓN DE LAS SENSACIONES DE COLOR Y CARÁCTER DE LA MÚSICA.

Relación de la distinta sensación frente a los diferentes colores y la sensación ante músicas diversas. Kandinsky y Klee Ejemplos. La cultura del videoclip. Ejemplos

EL COLOR Y LA ABSORCIÓN Y REFLEXIÓN DEL CALOR

Leve referencia a la relación del color del muro y su capacidad de absorber o reflejar los rayos del sol. Temperatura del muro según los colores.

BIBLIOGRAFÍA

Harald Küppers- Fundamento de la teoría de los colores – G.Gili- 1980- orig. 1978 – ISBN: 84-252-0978-1

Josef Albers- La Interacción del color – Alianza Forma-1979- orig. 1963 ISBN: 84-206-70014-

A.Cinelli y P.L.Rupi – In Nome del Colore- Alinea – 1989 – sin ISBN- John Gage- Color y cultura – Siruela 1993- orig. 1993- ISBN: 84-7844-161-1

CLASE TEÓRICA GENERAL VI EL ESPACIO

ESPACIO COMO CAMPO

El espacio como absoluto.

El espacio determinado por las influencias entre las cosas materiales.

Espacio definido por el campo de un objeto. Ej: Obelisco

FONDO Y FIGURA

Espacio entre dos objetos. Importancia de la distancia entre ellos y el campo de cada uno de ellos. Ej: Las torres gemelas en Madrid

El espacio intermedio configura un fondo a los objetos y es a su vez una forma. Ej: una calle, una plaza.

ESPACIO DEFINIDO – ESPACIO SUGERIDO

El espacio puede estar definido por la materia totalmente o mediante elementos que lo sugieran porque nuestra percepción es capaz de integrar los datos percibir la línea virtual que configura el límite. Ej: casa de Moore en

ESPACIO ÚNICO – CONEXIÓN CON OTROS ESPACIOS

Podemos tener espacios totalmente individualizados o espacios cuyos límites se funden configurando un espacio más complejo que aumenta la sensación espacial . viviendas, F.LL.Wright ,naves-iglesias.

LA DIMENSIÓN

Espacio abarcable con los brazos extendidos : percepción táctil

Círculo de diez metros .Carácter escultórico del relieve.

Círculo de veinte metros : Derredor cercano . Aún se percibe el relieve.- Distancia teatral.

Mayor de veinte metros se pierde el relieve de los objetos. Aspecto pictórico en la percepción. Va perdiendo corporeidad el paisaje.

De dos a cinco mil metros : horizonte. Se va perdiendo la percepción de los objetos.

LA PROPORCIÓN

Espacios centrales. Idea de centro

La horizontalidad. Relación con la tierra. Ejemplos de Wright

La verticalidad . Torres y cúpulas. La verticalidad como expresión de trascendencia o de autoafirmación o poder. Ejemplos de iglesias góticas, museo Guggenheim. San Gimignano-La torre Velasca- Torre Lloyds-

La proporción como fundamento en la génesis de la forma . Teorías que definían determinadas proporciones como principio de la belleza. Orden y armonía que se logra mediante la introducción de un orden logrado por la repetición de formas semejantes.

BIBLIOGRAFÍA

Rudolf Arnheim – La Forma Visual de la Arquitectura-Gustavo Gili-1978-original:1977- ISBN: 84-252-0728-2

Philippe Boudon-Del espacio arquitectónico – Víctor Leru 1980-original 1971- ISBN 84-8205-156-3

Cornelius Van de Ven-Ediciones Cátedra-1981- ISBN:84-376-0316-1

Jesús Bermejo Góday: El Espacio Arquitectónico como expansión Heterógena – Tesis ETSA Madrid: 1987- Director de Tesis: F.J. Saenz de Oiza- sin publicar.

Karsten Harries- The Ethical Function of Architecture- MIT Press1996- ISBN: 0-262-08252-7

P.H.Scholfield- Teoría de la Proporción en Arquitectura-Labor-1971- ISBN: Dep.Legal: B.45321-1971

CLASE TEÓRICA GENERAL VII LA MATERIA

COMENTARIOS A CITAS DEL MOVIMIENTO MODERNO

Decía Mies: El arte de construir se arraiga por completo en sus formalizaciones más sencillas , en lo utilitario. Pero asciende toda la escala de valores hasta el grado más alto del sentido espiritual, en el terreno de lo que tiene verdaderamente sentido, hasta la esfera del arte puro.

Y decía Le Corbusier (Mensaje) Desde siempre, constituyendo el espectáculo cotidiano, los rasgos familiares los unen en la profundidad del tiempo, una costumbre milenaria que nos liga a algunos de ellos, los han convertido en compañeros de nuestra vida....Una sensación de seguridad, de apego, puede sobrevenirnos, fuente preciosa brotando del secreto de las arquitecturas. Ejemplo: ese muro curvo de la biblioteca del Pabellón suizo de la Ciudad Universitaria de París, levantado con la misma simple piedra de siempre, por un albañil enamorado de su obra; se viene a enlazar a esas cosas alimentadas de pilotes recientemente salidos de las técnicas, simples, poderosos y razonables como huesos, pero sin embargo, trastornadores en muchos aspectos.....

En general es difícil encontrar escritos sobre la poética de los materiales en los escritos de los arquitectos de este siglo. Ni siquiera en el Futuro de la Arquitectura de Wright es fácil encontrar alguna mención al material . La necesidad de afirmar el espíritu de una época eran otra pero toda arquitectura utiliza como materia prima el material y sus cualidades adjetivan el espacio.

LA MATERIALIDAD PUEDE NO EXPRESAR EL MATERIAL

La importancia de la composición y la sensualidad de los dibujos que la expresaban en la época neoclásica refleja como la construcción como manifestación consciente y expresión de los materiales estaba totalmente relegada y ocultada por la decoración. Eso es verdad en general aunque en obras como las de Labrouste y Viollet le Duc la poética de los materiales y de la construcción, se expresa claramente en sus obras.

LA IMPORTANCIA EN LA DEFINICIÓN DEL MATERIAL

La sensación cambia totalmente cuando se cambia de material, de color de textura, y estas cualidades que afectan a la vista y al tacto afectan también al sonido, al olfato

Pero no sólo es la cualidad de los materiales , que hace que sea totalmente distinto un espacio geoméricamente igual, si cambia el material que lo define lo importante.

Cuando hablamos de materiales y su expresión no hablamos sólo de los materiales tradicionales. Hay también nuevos materiales y nuevas formas de construir, los muros en capas que a su vez tienen sus propias formas de expresión .

Se mostrarán ejemplos de muros de distintos materiales y trabajados con distintas técnicas mostrando las diferentes formas de expresión de cada una.

Se mostrará también ejemplos con distintas formas de materialización, en el sentido de la textura del paramento.

DETALLES Y UNIONES

Hay una poética del detalle, de las uniones que deben ser coherentes y que cualifican la arquitectura.

También se mostrará la posibilidad de percepción de esos detalles según la distancia de percepción.

Comentario a obras de Mies van der Rohe, Louis Kahn, F.LL.Wright y Scarpa.

La búsqueda del no-detalle — Ejemplos de Le Corbusier y R. Meier-
Nuevo sentido de piel – Herzog y Demeuron

La poética de la madera- Zumthor- Arquitectura finlandesa-

BIBLIOGRAFÍA

Kenneth Frampton- Estudios sobre cultura tectónica- Akal
Arquitectura-1999-original 1995- ISBN: 84-460-1187-5

Theorizing a New agenda for Architecture , an Anthology of
Architectural Theory-1965-1995- Princeton Architectural Press-New
York-ISBN: 1-56898-053-1/-054-X –1998

CLASE TEÓRICA GENERAL VIII RELACIÓN INTERIOR-EXTERIOR

BINOMIO INTERIOR-EXTERIOR

En el binomio exterior-interior podemos decir que puede haber una secuencia, una gradación de relación de tal modo que no tenga que haber una definición absoluta de interior y exterior.

Un igloo, una cueva, una palloza, un monasterio, una iglesia, se definen casi totalmente como espacio interior, como refugio que se aísla del medio en el que está inserto.

Un interior ofrece refugio pero también puede significar encierro y oscuridad. Pero hay otras situaciones en las que se intenta que el interior y el exterior se interpenetren.

Concepto de sucesión de situaciones de exterior-interior en relación con otros espacios.

LA FRONTERA

Frontera es la separación entre el interior y el exterior.

El interior implica intimidad, refugio

"Construir una casa es crear un área de paz, la réplica del útero materno, calma y seguridad donde podemos dejar el mundo y escuchar nuestro propio ritmo" (O. Marc 1972)

Se traspa la frontera a través de una abertura, una "puerta" que asume un valor simbólico.

Se mostrarán ejemplos a nivel de edificios y ciudades.

APROXIMACIÓN

Según la escala del edificio se establece la necesidad no sólo de la puerta sino de una aproximación que nos permita hacer la transición entre el exterior y el interior. Esa aproximación se da en el exterior, a través de plazas, caminos, escalinatas, porches..... o se da en el interior a través de vestíbulos, pasos perdidos, calles interiores.....

Se mostrarán ejemplos de todas las épocas de distintas formas de aproximación y distancias de aproximación.

El fenómeno de la transparencia.. Nuevo sentido de aproximación.

INTERRELACIÓN

LÍMITE TOTALMENTE DEFINIDO

Esto depende de cómo se defina la piel que define el espacio exterior o de que no se defina como piel sino que se estructuren elementos por los que el interior y el exterior pasen a ser una misma cosa .

Se pondrán ejemplos de arquitecturas que definen claramente un interior respecto al exterior a nivel de edificios y urbanos.

LÍMITE SUGERIDO

Espacios cuyo límite está sugerido. Se verá una serie de ejemplos en los que los espacios se definen pero permiten una interpenetración interior-exterior : el caso de la vivienda propia de Moore, con sus esquinas abiertas de modo que el interior queda definido por la reconstrucción mental que hacemos del rectángulo pero que al tener sus cuatro esquinas que pueden desaparecer el exterior y el interior quedan interpenetrados aunque el techo y los muros que persisten definen un área respecto a otra. Otro ejemplo es el volumen de la entrada del Ejército de Salvación en el que el espacio está definido por un techo, un muro y dos columnas . Se ve la pertenencia del espacio a un recorrido exterior, pero se define perfectamente el espacio del prisma.

LÍMITE DIFUMINADO

Espacios que tratan de desdibujar el límite entre exterior e interior.

En la casa Rietveld vemos como la configuración de los planos acusa la interpenetración.

LA TRANSPARENCIA

Los vidrios permiten con su transparencia hacer penetrar el exterior subjetivamente en el espacio interior. Pero no siempre el vidrio implica la penetración subjetiva del exterior en el interior. Hay situaciones en que el vidrio permite ver pero no produce la sensación de estar en el exterior. En los aeropuertos , por ejemplo, la escala y la fuerza del edificio nos hace sentir en el interior aunque nos permita la visión de las pistas.

El vidrio permite ver pero no nos hace sentir fuera. En cambio cuando estamos en un espacio pequeño la fuerza de un paisaje exterior nos puede dar la ilusión de participar de ese espacio.

Transparencia total y tramas

LA SITUACIÓN SEMIEXTERIOR

Los clásicos espacios semiexteriores , porches, verandas, son un enlace entre los espacios interiores y los espacios exteriores.

INFLUENCIA DE LA MORFOLOGÍA DEL VOLÚMEN

Edificios de planta regular son autónomos en relación con el espacio que los rodea..

Edificios cóncavos definen una zona interior perteneciente al edificio.

Edificios con patio interior hacen penetrar dentro del edificio el espacio exterior en forma concreta. (Referencia a clase : El Entorno)

LA LUZ COMO AGENTE EXTERIOR QUE MODIFICA EL INTERIOR

Se ha tratado la participación subjetiva, de la percepción del exterior o la interpenetración como forma de interrelación.

La luz , penetrando por huecos de la frontera puede según el ritmo del día y de la noche y de las estaciones provocar una modificación en el espacio interior aunque desde el interior no se perciba el exterior. (Referencia a la clase : La Luz y el Color)

BIBLIOGRAFÍA

No hay bibliografía específica.

Referencia a transición de las entradas y a la visión zen en Christopher Alexander : Un Lenguaje de Patrones- G Gili 1980-original 1977- ISBN : 84-252-0985-4

Libros y revistas varias para la búsqueda de ejemplos.

TERCER TRIMESTRE
CUADRO RESÚMEN

CLASE	TEÓRICA GENERAL	TEÓRICA INSTRUMENTAL	TEMA DE EJERCICIO	TIPO DE TRABAJO	FORMA DE TRABAJO
1	IX Genius Loci Territorio		comentario diapos lugares		todos
2			el territorio	visita	todos
3	X Arquitectura y clima		el territorio	maqueta	grupo
4		6-refugios y viv.refugio	refugio	maqueta	indiv.
5	XI Ecología y arquitectura.		refugio	maqueta	indiv
6	XII Elem aislados-agregac		refugio	panel	indiv.
7		comentario edif.(alumnos)	refugio -agrupación	maqueta	grupo
8		comentario edif.(alumnos)	refugio-agrupación	panel	indiv.
9		comentario edif.(alumnos)	refugio y agrupación	expo	todos
10		balance del curso	edificios visitados	expo	todos

TERCER TRIMESTRE
TEMA : REFUGIO

OBJETIVO

En este trimestre se plantea una reflexión sobre el TERRITORIO
Reflexión sobre la Ecología en relación con la arquitectura.
Iniciación al tema Elemento Aislado- Agregación.
Nuevo contacto con el proceso de proyectación..

TEMA : REFUGIO EN UN TERRITORIO NATURAL

En un espacio natural propuesto se deberá proponer un refugio que será utilizado por grupos de ocho a diez personas. No tendrá ningún tipo de servicio de agua , luz, etc. Se deberá pensar como espacio único en el que los visitantes podrán comer, dormir, etc . Este refugio estará pensado en su piel como un elemento macizo portante que se tratará como un elemento continuo en sus paramentos y suelos de modo que el equipamiento sea parte de ese muro o ese suelo trabajándose como un elemento continuo.

Deberá tener una chimenea que podrá ser de fuego abierto o cerrada y que será un elemento importante en la organización del espacio interior. Se tendrá en cuenta también que la gente llegará con mochilas y sacos de dormir deberá pensarse si habrá algún lugar donde ubicarlos.

Será un tema importante la dimensión. Dada la experiencia de los dos anteriores trimestres se planteará a los alumnos que definan la dimensión del refugio con el criterio de propuesta de espacio mínimo pero que tenga la posibilidad de ser un espacio de reposo acogedor. Superficie estimada 25 m2.

Será objeto de reflexión la relación espacio interior- espacio exterior así como las cualidades de espacio-materia.

Se cuidará la relación del refugio con el territorio, definiendo su entorno inmediato..

Se reflexionará sobre el viento y el sol como elementos del clima que pueden influir en la ubicación de entrada y posibles vanos y en los espacios exteriores.

SUBTEMA : AGRUPACIÓN DE REFUGIOS

Se considerará la necesidad de agrupar en el mismo territorio unos diez o doce refugios .

Tendrán que tomar conciencia de los espacios entre los refugios como un tema con entidad y configuración propia .

Dado el número de personas que pueden estar al mismo tiempo en el conjunto se hace necesario un módulo de servicios por lo que se les dará un elemento que deberán ubicar en el lugar que consideren más adecuado en relación con los refugios.

El impacto en el territorio de este conjunto que hace necesaria la presencia del módulo de servicios también implica un impacto distinto que el de un solo refugio en cuanto a la ocupación del territorio.

Ello implica un campo de influencia mayor sobre el entorno . Esta zona de influencia , el entorno no sólo de cada refugio sino del conjunto como tal es tema de reflexión del ejercicio.

FORMA DE DESARROLLAR EL EJERCICIO

VISITA AL LUGAR

Se hará una excursión de un día al lugar elegido. Se buscará un lugar cercano para que los alumnos puedan visitarlo por su cuenta.

Tienen como bagaje la clase dada la semana anterior y los comentarios a diapositivas de distintos lugares. En ese proceso de hablar del territorio y comentar las diapositivas en un proceso activo con los alumnos se ocuparon las tres horas de la semana anterior.

Se dará también a los alumnos los planos del lugar para que cotejen los planos con el territorio vivenciado.

Como método de observación aunque supera sus posibilidades se dará la lista de datos del libro de Kevin Lynch : Planificación del Sitio , Capítulo IV en la que define los datos físicos relativos a geología , al agua, a la topografía, al clima, a la ecología , a las construcciones realizadas por los seres humanos , a las cualidades sensoriales y a los datos culturales .

Una vez reconocido el lugar mediante apuntes, notas, fotografías, se realizarán comentarios en el sitio para verificar la capacidad de observación de los alumnos y ayudarlos en el proceso.

Duración : un día. Irán todos los alumnos.

MAQUETA CONCEPTUAL DEL LUGAR

Se realizará una maqueta que no tendrá que ser a escala del lugar expresando lo que consideran importante en una maqueta de tipo conceptual.

PROYECTO DE REFUGIO –

MAQUETA

Se trabajará sobre el refugio trabajando en maqueta y en forma individual durante dos clases. Escala de la maqueta 1:20
Se dará una superficie máxima aproximada de 25 m².
Se debe trabajar con un material con concepto de masa.
Se estudiará el refugio y el entorno inmediato.

PANEL

Durante una clase y en forma individual expresarán el refugio que han estudiado previamente en maqueta. En forma libre.
Posiblemente a esta altura del curso sean capaces de expresar también en planta, sección y alzado. Si fuera así se les pedirá un dibujo en escala pero a mano alzada.

SUBTEMA – REFUGIOS AGRUPACIÓN

TRABAJO CON LAS MAQUETAS

Se estudiará como agrupar diez a doce refugios reflexionando en las consecuencias en el territorio en que se inserta, espacios entre los refugios, microclima, movimiento de la gente, necesidades en el entorno inmediato a cada refugio y al conjunto.
Cambio de escala en la actuación en el territorio y sus consecuencias.
Trabajarán durante una clase experimentando con las maquetas en grupos de diez a doce alumnos.

PANEL

Se expresará en un panel una propuesta de agrupación- Sistema de representación libre.

Este trabajo se hará obligatoriamente en clase y será individual.
Duración : una clase

EXPOSICIÓN DE REFUGIOS Y AGRUPACIÓN

Se hará una exposición de maquetas de refugios y los paneles de los refugios y la agregación.

Se invitará a profesores del Departamento y de Construcción I a comentar los trabajos.

Los alumnos utilizarán el pequeño artefacto-instalación para anunciar la exposición por la Escuela.

COORDINACIÓN CON CONSTRUCCIÓN

En este trabajo se considera importante la coordinación con la asignatura de construcción que podrá colaborar en la parte constructiva del tema, pudiéndose profundizar en los conceptos de muros portantes y de los materiales con los que se trabaja.

CLASES TEÓRICAS CORRESPONDIENTES AL TEMA

CLASES TEÓRICAS GENERALES.

CLASE TEÓRICA GENERAL IX- GENIUS LOCI-EL TERRITORIO
CLASE TEÓRICA GENERAL X ARQUITECTURA Y CLIMA
CLASE TEÓRICA GENERAL XI- ECOLOGÍA Y ARQUITECTURA
CLASE TEÓRICA GENERAL XII ELEMENTOS AISLADOS Y
AGREGACIÓN

CLASES TEÓRICAS INSTRUMENTALES

CLASE TEÓRICA INSTRUMENTAL 6 – REFUGIOS Y VIVIENDA
REFUGIO

CLASE TEÓRICA GENERAL IX
GENIUS LOCI –
ELEMENTOS ESTRUCTURADORES DEL TERRITORIO

GENIUS LOCI

Según una antigua creencia romana cada ser independiente tiene su genius, su espíritu guardián.

Este espíritu da vida a pueblos y lugares, les acompaña del nacimiento a la muerte y determina su carácter y su esencia. El genius denota que una cosa existe o que "quiere existir" usando palabras de Louis Kahn. (de Christian Norberg Schulz: Genius Loci)

Esto significa que cada lugar tiene un carácter definido que es la síntesis de un sinfín de características.

Ese carácter está definido por innumerables factores que percibimos a través de todos nuestros sentidos y se integran en una sensación global. El viento, el frío , la niebla o el sol abrasador, la humedad o la sequedad del aire, la luz , el cielo, el perfume, la topografía, el color, el agua, la tierra, las piedras..... todo ello configura esa atmósfera.

En cada lugar hay como estratos del geológico al antropológico que tienen una coherencia entre sí que es respuesta a es situación global.

La destrucción del medio natural, la extensión de los espacios urbanizados, la luz de las zonas pobladas que nos impiden ver el cielo nocturno nos han alejado de esa relación con el lugar.

Pero se considera de importancia la capacidad de percibir ese carácter, esa atmósfera como desarrollo de la sensibilidad personal en la necesidad de la arquitectura de interrelacionarse con el territorio en el que se asienta..

Esa atmósfera, ese carácter no es sólo privativo de los espacios naturales sino también de los espacios urbanos.

ACTUACIONES EN EL TERRITORIO

El paisaje está en continuo cambio por causas naturales y por la acción de los seres humanos, generando cada vez un nuevo equilibrio. No podemos restablecer el pasado pero sí ser cuidadosos y conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Para ello es importante profundizar el conocimiento del territorio .

ELEMENTOS ESTRUCTURADORES DEL TERRITORIO

ELEMENTOS NATURALES- A nivel de subsuelo : conocimiento de cualidades del subsuelo, agua, etc.

A nivel del suelo : topografía. La topografía implica el límite entre la tierra y el aire.

La topografía es muy importante porque nos da la lectura del territorio. Importancia de las pendientes en la organización del territorio.

Fauna y flora del lugar para definirlo.

ELEMENTOS CONSTRUIDOS -Efecto de acciones sobre el lugar.

Creación de caminos y carreteras. Relación con las pendientes y cursos de agua superficial y subterránea. Movimientos de tierras.

VISIBILIDAD EN EL PAISAJE

Visibilidad de la estructura del paisaje según topografía.

Según las distancias y las pendientes podemos ver el paisaje de distintas formas.

Distancia corta: permite reconocer los árboles e identificar uno por uno ; en la distancia media (> 360 m.) se ven como una textura de la superficie visible y en la distancia larga (aprox.6 Km.)ya no podemos percibir el contorno de las copas de los árboles, sólo percibimos las grandes estructuras del paisaje : valles, montañas..... con los colores que derivan de los elementos de su superficie.

Las distancias dependen de las dimensiones de los objetos a observar de las pendientes y de la luz .

Zonas ocultas por la topografía del terreno, porque queda oculta por algún elemento o por lejanía o por la luz.

BIBLIOGRAFÍA

Genius Loci- Paesaggio Smbiente Architettura Christian Norberg-Schulz - Electa-Reed.1992 orig.1976 – sin ISBN

Planificación del Sitio – Kevin Lynch – Gustavo Gigli, 1980- ISBN: 84-252-0996-X

Introducción a la Arquitectura del Paisaje- Michael Laurie-Gustavo Gigli-1983-ISBN : 84-252-1132-8

The Visual and Spatial Structure of Landscapes- Tadahiko Higuchi – MIT-1983– ISBN 0-262-08120-2

La imágen de la ciudad- Kevin Lynch- Ed. Infinito-4ta.ed. 1976-

CLASE X ARQUITECTURA Y CLIMA

EL CLIMA

El clima es un conjunto de elementos de intensidad variable que actúan en una determinada región.

El microclima de un sitio es la incidencia de estos elementos en el lugar concreto.

Los elementos que inciden fundamentalmente en la apreciación del clima del lugar son: la temperatura, la dirección y velocidad del viento, la humedad, la intensidad y frecuencia de las lluvias.

SOL – VIENTO - LLUVIA

El sol como agente de energía calórica. Efectos.

El viento como generador de corrientes de aire. Efectos

La lluvia – Efectos-

La humedad – Influencia en la sensación de bienestar.

NECESIDAD DEL ANÁLISIS DEL CLIMA

El conocimiento del soleamiento del lugar, los vientos y su carácter, las lluvias, permitirán un diseño que aproveche al máximo las posibilidades que derivan de esas características.

Estrategias para los distintos climas en función de sus características.

Concepto de confort.

COMPORTAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS

Adaptación del hábitat en climas extremos.

Ejemplos de hábitats de seres humanos y animales en climas extremos y en distintos tipos de climas.

Comentarios de ejemplos de distintos climas comentando los elementos de diseño y constructivos que se han utilizado como estrategia frente al clima

Conceptos elementales – Ejemplos de A Coruña : Diferencias de temperatura en distintas zonas por topografía y masas construídas.

Ejemplo de comportamiento de algunos lugares públicos en relación con el clima

BIBLIOGRAFÍA

- Rafael Serra -Arquitectura y climas-G.Gili-1999- ISBN: 84-252-1767-9
- Victor Olgyay- Arquitectura y Clima - G.Gili1998- orig.1963- ISBN: 84-252-1488-2
- Baruch Givoni -Climate Considerations in Building and Urban Design Van Nostrand Reinhold-1997- ISBN: 0-442-00991-7
- Gary O. Robinette ed. - Landscape Planning for Energy Conservation- Van Nostrand Reinhold Company-ISBN: 0-442-22338-2
- Jaime López de Asiaín-Espacios Abiertos en la Expo 92-ETSA Sevilla- ISBN: 84-88988-12-5

CLASE INSTRUMENTAL 6 REFUGIOS Y VIV. REFUGIO

CRITERIOS PARA COMENTARIO DE EJEMPLOS

Referencia al uso. y a los lugares donde se instalan.

Comentario de los ejemplos aplicando los parámetros explicados en clase: carácter del lugar, espacio, materia, relación interior-exterior, integración en el territorio., adaptación al clima.....

Breve comentario de sist. constructivo.

REFUGIOS

Posibles ejemplos : Foster (Team 4)- 1964 – Ejemplo de pequeño refugio semienterrado.- La Palloza- Vivienda tradicional de la montaña de Galicia y León Diversos ejemplos de refugios y pequeños edificios para sauna en Finlandia

VIVIENDA-REFUGIO

Posibles ejemplos : MLTW-Sea Ranch - Breuer-Gropius- Casa Chamberlein 1941 - Paul Rudolph- Casa Walker 1952-3 - P. Campos de Michelena-C.Portela – Viv. Para alojar poblado gitano – Sert-Torres Clavé –Casas de Fin de Semana en Garraf 1935 - Sverre Fehn- Casa experimental 1992-G.T.Rietveld-Prototipo 1937 – F.L.L.Wright-Seth Person Cottage 1958 James Jones-Garden Room-Tasmania-1989- Prototipo de viviendas metálicas –Le Corbusier- .M.Gallego-Viv. en la Isla de Arosa. 1977-82 K.Gullichsen-colab.J. Pallasmaa- Moduli Sist. Constructivo experimental –1968-73 –Le Corbusier-Maison Loucheur 1929 y Type de maison pou contremaître 1940- Kenzo Tange-casa propia 1951-53

BIBLIOGRAFÍA

C. Gili Galfetti - Casas Refugio – G.Gili 3ra.ed.1997- 1ra.1995- ISBN: 84-252-1651-6

Le Corbusier - Obras completas 1910-29 y 1938-40

MLTW-Houses Vol.1-1959-75 - A.D.A.Edita- 1975

I. Alday et alt.-Aprendiendo de todas sus casas-UPC-1996- 84-ISBN: 89636-17-6

CLASE TEÓRICA GENERAL XI ECOLOGÍA Y ARQUITECTURA

MEDIOAMBIENTE SOSTENIBLE Y NO SOSTENIBLE

La complejidad de la vida urbana actual con su demanda creciente de bienes y servicios ha buscado soluciones a cada uno de los problemas planteados mediante el desarrollo de técnicas cada vez más complejas. Esas soluciones demandan un proceso de desarrollo de nuevos materiales y técnicas y éstos a su vez generan una demanda energética cada vez mayor.

Esa pérdida irreparable de recursos y la degradación del medio es lo que hace que ese sistema sea un sistema no sostenible.

Sistema no sostenible:

No sostenible porque estamos consumiendo recursos sin renovarlos

Sistema de transformación en forma de procesos lineales en cuyo desarrollo perdemos materia y energía-

Sistema sostenible.

Aquél que regenera recursos en la medida en que los consumimos y de modo que en el proceso de transformación tendamos a no perder materia ni energía sino que los reutilicemos generando así un ciclo cerrado.

Planteado en términos de arquitectura podemos decir que:

una ciudad es un centro que se alimenta de recursos naturales cercanos y muy lejanos y que revierte en el medio natural que la rodea un cúmulo de residuos.

Es un sistema no sostenible que degrada el medioambiente.

Hay que convertir el sistema en sostenible globalmente y en cada uno de sus procesos.

Debemos tener en cuenta el alto porcentaje de energía que se consume en la construcción y en las viviendas en relación con el consumo global.

ACTUACIÓN MULTIDISCIPLINAR Y RESPONSABILIDAD SECTORIAL

Dada la complejidad del problema y el nivel de degradación ambiental las actuaciones necesitarán un análisis multidisciplinar pero

cada una de las disciplinas debe asumir su responsabilidad específica teniendo en cuenta los problemas medioambientales al tomar las decisiones correspondientes a su actuación

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Conciencia de la importancia de los ecosistemas
Importancia a nivel urbano de la presencia de espacios naturales que se interpenetren con el tejido urbano y con una continuidad que permita la pervivencia de los ecosistemas.

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

Los combustibles, el agua, el oxígeno del aire, las maderas de los bosques, las piedras de las canteras... son recursos naturales que tienen un ciclo de reproducción. Su utilización sin tener ello en cuenta conduce a la desaparición de dichos recursos.

DISEÑO BIOCLIMÁTICO

El diseño bioclimático plantea el aislamiento de los agentes climáticos y el aprovechamiento de la energía natural del sol a través de un diseño que tenga en cuenta estos factores.

UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Utilizar en todos los casos posibles energías renovables.

ECOLOGÍA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Tener en cuenta en la elección de materiales y técnicas constructivas los gastos energéticos y efectos contaminantes en los procesos de producción y las posibilidades de posterior reciclado.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Diseñar las instalaciones de modo de racionalizar su uso y lograr con ello alto ahorro en el consumo energético. Utilización de sistemas automáticos de control.

INTERNALIZACIÓN DE LOS COSTES MEDIOAMBIENTALES

Conciencia de los costes emergentes de la contaminación producida por los sistemas productivos de energía y de materiales y de la propio proceso de construcción y de mantenimiento al estudiar la incidencia económica de cualquier actuación.

CIUDADES Y EDIFICIOS SALUDABLES

Diseño que tenga en cuenta los factores contaminantes : ruidos , emisiones tóxicas..... de modo de actuar en forma preventiva en relación con los factores contaminantes.

Diseño que tenga en cuenta las necesidades sociales para una vida socialmente más saludable.

BIBLIOGRAFÍA

Michael Hough – Naturaleza y Ciudad- G.Gigli 1998-orig.1995- ISBN: 84-252-1632-X

Publicación de las ponencias de European Congress 92 Conference on Ecological Architecture – UIA 1992- Stockholm-Helsinki-

Eco Cycles – The Basis of Sustainable Development- Environmental Advisory Council- Allmäna Förlaget-1992-ISBN : 91-38-13048-3

Ecover- The Ecological Factory-Manual- Ecover Publications 1992— ISBN: 90-73625-16-5

La Energía Solar en la Edificación- Ciemat 1997- ISBN: 84-7834-318-0

ITEC-OCT-Dto Constr. ETSAB-La Enseñanza de la Arquitectura y el Medioambiente-1997- ISBN: 84-89698-34-1

CLASE TEÓRICA GENERAL XII ELEMENTOS AISLADOS Y AGREGACIÓN

ELEMENTOS AISLADOS

Los elementos aislados generan una interrelación con el territorio circundante.

Hay un campo de acción del elemento, un área de influencia directa. Tenemos los ejemplos de casas de labranza, de pazos o iglesias en Galicia.

La ciudad antigua estaba circundada por un hábitat natural que a su vez era productor de los alimentos de consumo. Su área de influencia física coincidía con su área de producción.

AGREGACIÓN

Cuando los elementos no están aislados configuran un conjunto en el que, por un lado se genera una interrelación de los elementos entre sí y por otra parte una relación de este conjunto con el espacio que lo rodea. De este modo siempre podemos tener como círculos concéntricos de elementos relacionados con su entorno.

ESCALAS DE ELEMENTOS Y AGREGACIÓN

Una manzana de viviendas, por ejemplo, se relaciona con la edificación circundante. Pero tomada en conjunto con ésta a su vez configura un sector de la ciudad que se relaciona con el resto y más aún la ciudad es un conjunto que se relaciona con el territorio circundante.

FIGURA-FONDO

La interrelación entre los elementos genera espacios exteriores compartidos, que configuran los flujos de comunicación entre los elementos. Cada elemento incide sobre los otros tanto a nivel visual como creando sombras e influyendo en el microclima físico y en el sensorial.

Los elementos configuran un espacio exterior según el tipo de agrupamiento.

IMPACTO SOBRE EL ENTORNO

Según la escala del conjunto es el efecto y el impacto sobre el entorno.

EJEMPLOS

Agregaciones de vivienda en el rural gallego.

Agrupaciones en zonas periféricas.

Agregaciones de vivienda en la ciudad: La manzana, el bloque.

Megaestructuras

BIBLIOGRAFÍA

Ejemplos :

Piornedo- Estudio Básico para a Rehabilitación Integrada duna Aldea Gallega- Xunta de Galicia- Consellería O.P.e Ord.do Territorio 1987.

El Espacio Urbano- Rob Krier -G.Gili-1981- orig. 1975- ISBN: 84-252-2039-9

H.Delimann et alt.Conjuntos residenciales en zonas centrales, suburbanas y periféricas- G.Gili-1977-orig. 1977- ISBN: 84-252-0676-6

Le Corbusier- Como concebir el urbanismo-Infinito 1959-orig. 1946 sin ISBN

Peter Cook - Arquitectura: Planeamiento y Acción - Nueva Visión - 1977- orig. 1967- sin ISBN

ANEXO 4 / CONSIDERACIONES SOBRE LAS FORMAS DE TRABAJO

El mundo ha cambiado, la arquitectura ha cambiado, la forma de pensar la arquitectura ha cambiado, los planos que se dibujan han cambiado, los medios con los que se dibuja han cambiado.

Cada técnica implica una diferente velocidad en la acción y exigen al cerebro, habilidades específicas. Los medios, aunque son fruto de una época y responden a las necesidades que derivan de la técnica, de los conceptos de esa época, inciden, ellos mismos, en los otros factores, el cerebro debe adaptarse a esos medios.

En los años 60 trabajábamos con plumas graphos, plumas con distintos tipos de punta que permitían dibujar líneas finas o gruesas, unidas a un cuerpo donde se alojaba la tinta; luego con Rapidograph, que ya tenía un tanque de más capacidad, ambas se cargaban desde la punta, como las estilográficas, hasta que aparecieron las Rapidograph con cartucho.

Antes aún, se dibujaba con lápiz duro, un 2H o 3H, o en tinta con tiralíneas, pero los planos de obra eran, por lo común, en lápiz. Éstos eran más difíciles de corregir porque el lápiz duro deja un surco en el papel. Aún en Galicia, a fines de los 70, recuerdo haber dibujado, yo misma, en lápiz, la planta de la Escuela ASPACE; no recuerdo por qué razón habíamos decidido hacerlo así.

Dibujábamos sobre papel de calco, un papel transparente de bastante grosor fijado a la mesa de madera, forrada con papel blanco, con chinchetas en todo su perímetro que fijaban el papel a la mesa y que se colocaban de modo que el papel quedara tensado, poniéndolas, alternativamente, a derecha e izquierda y arriba y abajo. Antes que eso, época que yo no viví, el papel, que posiblemente fuera blanco, se pegaba sobre los tableros. Sobre la mesa de dibujo corría la regla T que se deslizaba por el borde izquierdo, guiada por nuestra mano, aunque también comenzaban a usarse los paralés, que se deslizaban por la acción de hilos a uno y otro lado de la mesa.

Para las líneas verticales o inclinadas, utilizábamos las escuadras y cartabones, de 30 y 45 grados, y para otros ángulos, el transportador, un semicírculo o círculo, donde venían marcados los ángulos, y un tiempo después, se simplificó esta posibilidad cuando apareció, en el estudio, alguna escuadra de ángulo variable, de modo que se podía dibujar dos líneas que formaran, entre sí, un ángulo de cualquier valor. También era un elemento indispensable la hoja de afeitar, a la que llamábamos por el nombre de la marca: gillette, con la que raspábamos las líneas de tinta china para hacerlas desaparecer y borrar los errores. Poco después, para ese mismo fin, se comenzó a usar una especie de pincel plano, de fibra de vidrio, que venía en el extremo de un cuerpo cilíndrico. Esas líneas de tinta china se dibujaban por encima de un primer dibujo hecho con lápiz, ni tan blando que manchara el plano, ni tan duro como para dejarlo marcado. Al terminar se pasaba una goma blanda por toda la superficie, para quitar todo rastro de grafito y de posible suciedad provocada por el roce de la mano al dibujar.

Al terminar de dibujar un plano se ribeteaba, con la maquinita correspondiente, utilizando una cinta que reforzaba el borde para que no se rompiera.

El mantenimiento del equipo, el lavado de las plumas, también era parte del ritual del dibujo.

Una vez terminado el plano, se mandaban hacer las copias heliográficas. Unos años antes, se hacían en las terrazas, porque el sistema dependía, en este caso, de la luz solar. Las máquinas tenían un tubo de luz que producía el mismo efecto y fijaban la imagen con amoníaco.

Cuando nos presentábamos a un concurso, para pegar las copias a los paneles, se mojaban en la bañera y así mojadas, se les pasaba con un pincel la cola y se tensaban sobre el tablero y en un rato se secaban. Era un proceso que insumía su tiempo y, muchas veces, llamábamos a la Sociedad Central de Arquitectos, sobre la hora de la entrega, inventando mil justificaciones para que nos esperaran, práctica habitual también en los otros estudios.

Creo que hay diferencias fundamentales entre esta forma de trabajar y la actual con el uso del ordenador y los programas de dibujo: el tiempo de producción del dibujo, es muy distinto que el de entonces. Hoy, la velocidad que permiten los programas de dibujo es mucho mayor, sobre todo por la facilidad de la corrección que permite los cambios sin perturbar lo hecho anteriormente y con la ventaja de que se puede mantener todas las etapas del proceso. Esa memoria de lo anterior, la teníamos nosotros en los borradores, cuando íbamos concretando la idea y guardábamos todos los croquis, que hacíamos uno sobre otro, para calcar tal cual el dibujo de las partes que no cambiábamos y dibujando en cada uno las modificaciones que creíamos necesarias.

Es habitual, en el dibujo por ordenador, el uso de las bibliotecas, ya existentes o producidas en el mismo estudio, de elementos de equipamiento o aún de detalles constructivos. En aquellos años había plantillas perforadas con círculos, rectángulos, cuadrados, que se utilizaban con el mismo fin y se creaban plantillas similares en el propio estudio, nuestras "bibliotecas", y teníamos también árboles que preparábamos en gomas de borrar lápiz, que las rebajábamos de tal modo que quedaban salientes figuras de diferentes especies que utilizábamos como sello en los planos.

Cuando se dibujaba a mano, se seguía el ritmo del pensamiento, porque el dibujo a mano se corresponde, por el tiempo que se tarda en terminarlo, con el del cerebro al pensar, y el tiempo suplementario que se pudiera ocupar pensando también iba acompañado de gráficos o pequeñas perspectivas que seguían acompañando, ilustrando esos pensamientos.

Lo que no se puede pretender, cuando dibujamos con ordenador, es tratar de que la mente piense y resuelva al ritmo que permite la máquina, como se podía hacer cuando se trabajaba a mano. Mientras se dibujaba un plano, que podía durar días, o semanas, podíamos pensar, modificar la idea al ritmo de la confección del plano. Hoy es importante tener conciencia de la rapidez del sistema, y no tratar de resolver los problemas a la velocidad de la máquina. Es necesario que, al lado, haya un tablero con papel que permita elaborar los bocetos al ritmo que nuestra imaginación y nuestra capacidad de análisis y de síntesis lo permita. También están, hoy, las tabletas, que digitalizan nuestro dibujo a mano y podrían servir para el mismo fin adaptándose a la nueva técnica.

Es lo mismo que ocurre con los coches, aunque quisiéramos viajar a 50 km. por hora, el coche nos lleva a 100 o más, su ley es la que nos domina y no nos preguntamos si

queremos tener esa relación con el entorno o preferiríamos ver el paisaje que nos rodea de otra manera. El coche nos impone esa relación. Si sólo utilizamos ese medio, entre otras razones, por la presión de una publicidad que sólo valoriza lo que ese medio nos da, pasamos a modificar, por ello, nuestra relación con los otros seres humanos y con la naturaleza.

No implica este razonamiento la crítica a los coches y lo que nos permiten, sino a que esa sea nuestro único medio de comunicación y que no lo podamos usar de otra manera porque la dinámica del tráfico automotor nos impide avanzar a menos velocidad sin perturbar la marcha general en la carretera.

Pasa lo mismo con los ordenadores y los programas de dibujo. Son útiles, nos permiten velocidad en los procesos, nos permiten cambios rápidos, pero no podemos tomarlos como un medio que sirve para todos los momentos del proceso proyectual, sino para lo que fue creado: una herramienta para el dibujo técnico.

Tenemos que preguntarnos si la dinámica del análisis y de los dibujos en los que se expresan los conceptos y las primeras ideas de un proyecto se pueden expresar con ese medio y si, al hacerlo, estamos movilizando la parte del cerebro que genera las ideas, la organización del espacio, las formas o nos limita y simplifica las soluciones. La actitud de temor a no estar a la altura de los tiempos modernos lleva, en algunas Escuelas o Facultades de Arquitectura, por parte de muchos profesores, a que se renuncie al desarrollo de los medios de expresión que permite el dibujo a mano y los alumnos, que luego son los profesionales, pasen de una idea muy vaga abstracta, sin medios de expresión que la enriquezcan y permitan verificarla, al dibujo técnico con los programas de uso habitual.

Ya nuestros planos tenían otro tiempo de ejecución que los planos de etapas anteriores, por ejemplo, los dibujados a gran escala, con acuarela, de las plantas, secciones, fachadas y detalles de la Opera de Paris de Tony Garnier desarrollados en el siglo XIX. Porque esos tiempos se adecuaban a las técnicas constructivas artesanales, a los tiempos de ejecución de las obras en esa época, a los capiteles y molduras muy trabajados que necesitaban de otra escala de dibujo y también de maquetas en escala 1:1 para poder construirse con precisión sin dejar al artesano el poder del diseño.

Si los planos del Instituto de Previsión Social de Misiones que se desarrollaron en el estudio, implicaron un trabajo de unas nueve personas durante más o menos nueve meses, sin contar asesores que elaboraban los planos técnicos, los de la Ópera de París tardaron años, en los que el arquitecto no se ocupó de otra cosa.

Hay una relación profunda entre las técnicas de expresión y las técnicas de construcción y los espacios y detalles que la mente puede crear a partir de ellas, en cada época, o aquellos que crea y que van generando los elementos técnicos y gráficos para poder expresarlos.

El tiempo de dibujo, la velocidad del cerebro, estaba adaptada al tiempo de la mano y este tiempo permitía pensar, expresar hasta el mínimo detalle. Las carpinterías de madera se modelaban en el taller, no venían prefabricadas por la industria y el detalle se discutía también con el artesano.

Todo tenía que estar dibujado, nada era un pre-supuesto. Se definían las geometrías, las uniones, los puntos con exactitud geométrica.

Esos tiempos, también permitían formas de relación en los equipos de trabajo que no serían posibles con otras técnicas. Cuando se dibujaba, había que esperar, a veces, que la tinta se secara para poder avanzar con el dibujo, aunque, en general, se dibujaba siempre avanzando hacia un lado del plano para evitar esos tiempos de espera. Entonces uno tenía que parar un poco y podía conversar con el de la mesa vecina, o tomar mate, como se acostumbraba en el estudio.

Cuando dibujábamos planos para entregar a concurso, como cada uno dibujaba una planta o una sección o una fachada y nuestro plano debía corresponderse con el de los demás, era habitual que se "cantaran" las modificaciones para que los otros se enteraran y hicieran los cambios correspondientes. No había entonces archivos que se pudieran compartir de un ordenador a otro o enviar por correo virtual. Eso consolidaba los equipos en cuanto grupo humano, nos hacía sentir la importancia de ese grupo y creo que anudaba las relaciones humanas, sentíamos que "el otro" era un ser necesario, complementario.

Los planos del estudio, en particular los planos de detalles de Mario y el plano de armado del hiperboloide elíptico de la sala de música que yo misma dibujé hace tantos años y que aparecen a continuación, nos muestran una profunda relación entre el proceso mental, el proceso de expresión y el proceso constructivo.

Años después llegó la gran revolución tecnológica que permitió otras formas de producción de la documentación y de ejecución de las obras. Ya no era importante que todas las piezas fueran iguales. Un plano de armado en que cada pieza tenga una nominación clara y que las piezas estén también nominadas, resuelven el problema. Así se pudo hacer, por ejemplo, la cubierta del edificio del Museo Guggenheim en Bilbao. Se acabó, a raíz de esta nueva técnica, la necesidad de la racionalidad de la construcción modular.

La industria también creó sistemas constructivos, carpinterías, revestimientos, estructuras prefabricadas, prediseñadas y la obra pasó a exigir una elección adecuada de los detalles, ya no el diseño exhaustivo de cada uno.

Con estos cambios, parecía no ser necesario dar tanto tiempo al cerebro para resolver la idea, había una herramienta mucho más rápida y potente y una industria que suplía, con sus diseñadores industriales, la capacidad de diseño del profesional individual, aunque, la capacidad de selección de esos detalles en función de las necesidades, también es un arte, también determina la coherencia o no coherencia de la obra. Y lleva su propio tiempo.

No se puede pretender que la reflexión tenga el tiempo de la acción ni que la acción tenga el tiempo de la reflexión. Parecería que la forma más lenta de elaborar permitía mejor, el proyectar desde los conceptos, había tiempo para pensar en el ser humano que iba a habitar esos espacios mientras se los dibujaba. Pero no es así, exactamente, porque ahora también hay que pensar, el tiempo del cerebro es el tiempo necesario para la reflexión y la toma de decisiones. Recién después se puede aprovechar el tiempo de la técnica para que los procesos del hacer no sean tan lentos. Pero para eso, antes, hay que utilizar todo el tiempo que sea necesario, no importa que sean nueve

meses si eso es lo que hace falta, pero no de los que van a utilizar las máquinas, sino de los que van a definir las soluciones.

Eso es lo que ahora falta, en la técnica, en la política, en la medicina. Parecería que los medios se utilizan como fundamentos, no como lo que son. Se cree que la velocidad de la técnica es lo que resuelve los problemas, se sigue la inercia de creer que los tiempos del hacer y los del pensar son los mismos, pero ahora ya no lo son, porque los tiempos de la técnica son más rápidos que los del pensamiento.

No es esto un canto al pasado, aunque también lo es.

No es mejor el viaje en carreta que en avión, pero permite otras cosas. El tiempo de la carreta era un tiempo de comunicación directa con el camino, con la gente que habitaba en ese camino, con la naturaleza. El tiempo del avión es un tiempo que nos conecta directamente con lo cósmico, la visión de los rayos de una tormenta o las nubes formando un colchón debajo nuestro, pero no con la naturaleza, ni con la humanidad, y nos conecta en un tiempo mucho menor que el tiempo de acomodamiento del cuerpo y de la mente a la diferencia de clima, de hora, de cultura que ese avión nos permite abordar. Lo que no se puede es exigir al cuerpo que tenga la velocidad del avión. El acomodamiento del frío extremo al calor extremo, de un idioma a otro, de una comida a otra, no puede darse en el tiempo del avión sino en el tiempo del ser humano que lo vive.

Arq. Myriam Goluboff, A Coruña, 1 de mayo de 2012

ANEXO 5 / MESA REDONDA. URBANISMO, EDIFICACIÓN Y CONFORT

Presentado en la EXPOSICIÓN VIVIENDA 2000 - REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

Cuando hablamos de confort hablamos en general de lavadoras, de lavavajillas, de mandos a distancia, de coche, de hornos microondas. Qué significan estas palabras.

Son máquinas que nos quitan esfuerzos personales, de andar de movernos, de fregar, pero, por sobre todo las valoramos porque nos permite GANAR TIEMPO

Por otra parte también valoramos como confort la calefacción o el aire acondicionado, que nos permiten estar en un ambiente en actitud estática, y no tener frío ni calor.

De ningún modo vamos a despreciar todos estos elementos que facilitan nuestra existencia. Pero ¿a dónde nos lleva nuestro sentido del tiempo? Hoy se puede perder o ganar millones en la bolsa en menos de una hora. Los tiempos se han comprimido. Hay que hacer los planos de una obra en menos de un mes y construirla en menos de seis. Hay que aprovechar cada minuto para producir cosas en el menor lapso posible. Los estudiantes se atiborran de asignaturas para no perder años. Se coge el coche para no perder tiempo con el bus o andando.

EL TIEMPO vital no se respeta. sólo el tiempo económico. No se piensa todo lo que se puede hacer hoy con el tiempo sino no perderlo para los objetivos de trabajo, o de estudio o de vida. Y esta actitud que deriva del ritmo económico de la sociedad, genera una forma de vivir el espacio. Al privilegiar el tiempo económico sobre el tiempo humano, se da prioridad en el diseño y uso de la ciudad al espacio que resuelve los problemas del tiempo económico y de sus agentes. dominio real del coche sobre los peatones tuna de las manifestaciones más notorias y más graves de este fenómeno.

Y es importante plantear esto porque la ciudad tiende a no resolver ni dar cabida a las necesidades de los seres humanos como tales con sus distintas problemáticas, según las edades y condición física. Hace dos días planteaba un famoso profesor italiano. el profesor Francisco Tonucci, que las ciudades estaban hechas para el ser humano, masculino, mayor de edad y que trabaja. Yo añadiría que están hechas para este sujeto o para la mujer mayor de edad que trabaja, en ambos casos sólo en cuanto persona que trabaja, o sea en función de sus necesidades económicas, pero no de esos seres como seres humanos.

Cómo viven la ciudad los niños por ejemplo. Los niños habitualmente no viven la ciudad, sino que pasan a través de sus calles en el coche familiar, que es como si fuera una prolongación de su vivienda en la que se siente seguro. Es como si su sala se estirara y lo depositara en su colegio, o en casa de algún amigo, o en las múltiples actividades a las que puede acudir. Del mismo modo si va a un colegio en autobús éste es como la prolongación del colegio que se estira hasta su casa y lo recoge.

Pero con ello qué logramos. Que este niño no desarrolle un sentido de convivencia en la ciudad, que no la domine, que no ande por ella con confianza.

Y esa confianza, esa libertad que se basa en y genera a su vez seguridad, es fundamental para una convivencia ciudadana respetuosa y basada en la confianza mutua. No puede haber espacio urbano si no hay esa confianza.

Tenemos el terrible ejemplo de ciudades en Estados Unidos donde una de las enseñanzas fundamentales a los niños, es el no hablar con desconocidos. No puede

haber así una real cultura urbana. Es la cultura de ciudades del coche. donde las relaciones sólo se establecen en los suburbios de viviendas aisladas con su familia y los vecinos.

Qué pasa con los adolescentes y los jóvenes. Se han rebelado contra la ciudad. Y la toman en las horas de la noche. Andan por las calles; se comunican, conversan. Toman las calles, que no pueden utilizar durante el día. Si las personas con toda. sus capacidades físicas tienen problemas para desarrollarse en el espacio urbano, cuánto peor es la situación de las personas discapacitadas. Hay tres problemas básicos para el discapacitado motor: los desniveles, las texturas y para los que van en silla de ruedas la estrechez de algunos pasos. Todos son problemas solucionables. Sólo debemos llevar a cabo las obras necesarias para ello: las rampas, los vados, el crear zonas practicables de textura adecuada, evitar estrangulamiento en las dimensiones., garantizar zonas de aparcamiento bien ubicadas y de dimensión adecuada, garantizarle el acceso al transporte público. Para el discapacitado sensorial: evitar los objetos a alturas que las ciegas no detectan con sus bastones, creación de sendas texturadas para indicar rutas en calles y grandes edificios públicos. Para el que no puede oír, crear toda la señalización visual necesaria.

Todo lo que se haga para que la persona con una discapacidad total o parcial pueda vivir con autonomía y libertad el espacio urbano es una mejora para todos, los que utilizamos la ciudad. La vida activa de una persona se prolonga actualmente y con ello. muchas personas que no llegan a tener una discapacidad manifiesta, pero sí una disminución de sus reflejos, de sus sentidos, tienen que padecer espacios urbanos que no tienen planteadas sus necesidades.

Cuando Tonucci habla de la ciudad de los niños, habla de una ciudad segura donde el niño puede moverse libremente y andar y donde es aceptado que juegue, una ciudad que le permite desarrollarse como ser humano. Del mismo modo reivindicamos los derechos del minusválido que debe poder moverse libremente para integrarse totalmente en el colectivo social. Lo mismo ocurre con los jóvenes, con las mujeres embarazadas, con las personas que transportan niños pequeños, con las personas de mayor edad.

Cómo se logra esto. Creando muchos más espacios para el peatón, pensando cada lugar en función de las necesidades de todos los colectivos. Cuidando los detalles, salvando y sobretodo, cambiando el orden de los valores, escuchando todas las demandas, podremos tener ciudades confortables. Y desarrollar verdaderos ciudadanos que vivan en libertad, seguridad, respeto y confianza mutuo. Pero también hay otros problemas que debemos tener en cuenta si queremos tener un sentido más global de lo que es confortable, tener en cuenta el problema de la sostenibilidad y el problema de la salud.

El problema de la sostenibilidad tiene que ver con el ecosistema. Así como tenemos que pensar más en los seres humanos, debemos pensar también en el ecosistema en que vivimos. No podemos actuar con objetivos sólo inmediatos, logrando nuestro bienestar a costa de la depredación de los recursos. En ese sentido debemos conciliar el concepto de confort con el de ahorro energético. Dentro de poco tiempo tendremos una calificación de los edificios por su comportamiento energético. Debemos comprender cómo la disminución del consumo de cada uno, se suma a la de los demás

y tiene un efecto de gran importancia en el ahorro energético global. Pero esos edificios que construyamos no deben basar sólo el ahorro energético en el aumento de aislamiento y en la estanqueidad de las ventanas, deberemos diseñar de tal modo de conciliar la renovación de aire necesaria para la salud con ese ahorro energético, aprovechando al máximo el calor natural del sol, la capacidad de acumulación de los muros, haciendo penetrar sutilmente el aire sin crear corrientes, utilizando los menores materiales contaminantes para evitar tener que aumentar esa ventilación para diluir emisiones como es el caso del humo del tabaco en los lugares públicos. Y así llegaremos a tener viviendas y espacios de trabajo profundamente confortables, que aumenten la salud física y síquica de sus moradores, teniendo en cuenta la necesidad de silencio, la importancia de los colores, la importancia de las texturas, la importancia de la presencia de árboles y plantas que humanicen los espacios públicos.

Las plantas también tienen que ver con la sostenibilidad ya que la presencia de árboles y plantas oxigena el ambiente, evita el recalentamiento de las zonas urbanas y regenera el oxígeno en un entorno altamente contaminado.

**ANEXO 6 / MESA REDONDA: EL ESPACIO URBANO Y LA
INFANCIA**

Me han invitado a esta mesa redonda por haber formado parte del equipo redactor del decreto de accesibilidad.

Cuando me invitaron me pregunté que relación podía tener aquella experiencia con el problema de la adaptación de la infancia al espacio urbano.

Qué problemas tuvimos que resolver en aquel momento. Los de adaptación del espacio urbano y de los edificios a las capacidades de personas con dificultades motrices y sensoriales. Analizar las barreras que impiden, tanto en los espacios urbanos como en la edificación la capacidad de un movimiento autónomo. En el transcurso de ese estudio hemos verificado como el resolver problemas dimensionales, problemas de desniveles, problemas de visibilidad o problemas de audición daba como resultado un espacio mucho más adecuado para todas las personas ya que todos los obstáculos podían resultar insalvables en multitud de situaciones que en casos de incapacidades coyunturales, aún en situaciones tan normales como el tener que movilizarse con niños pequeños o tener que transportar algún tipo de carga o la normal disminución de las facultades motrices y sensoriales que se produce con la edad.

Eso que exige. Actualmente una voluntad política y un esfuerzo económico grandes ya que los gastos de adaptación siempre son mayores que la producción de esos espacios adecuados. Para los espacios futuros una demanda social y una conciencia profesional que haga que desde los políticos hasta los arquitectos y los constructores piensen naturalmente en la importancia de resolver los problemas.

Lo que me enseñó aquel trabajo fue a mirar de otra manera el entorno. Y me sensibilizó hacia esas demandas de modo de considerar importante, tanto como la construcción propiamente dicha o como los problemas conceptuales y estéticos inherentes a la arquitectura, el asumir como base de diseño la necesidad de autonomía y de libre disfrute del espacio para todos,

Puesta en la problemática de participar en esta mesa, me pregunté cómo utiliza en este momento la infancia el espacio urbano. Y en ese preguntar me di cuenta que no hay una sola infancia ni un sólo espacio. Las diferentes situaciones económicas y sociales generan una diferente utilización y disfrute del espacio.

Y analicé también cómo había sido mi personal aprehensión del espacio urbano en mi infancia. Recuerdo claramente los espacios que viví en un barrio de casas unifamiliares en un momento en que los coches circulaban casi únicamente por una avenida cercana, ya que la propiedad de un coche no era habitual entre la población de clase media de ese entorno.

El hogar, la vivienda, era el lugar seguro donde vivía con mis padres. La acera era mi mundo exterior aprehensible. Primero acompañada de alguna persona mayor, pero bastante pronto sola. Yo podía dominar ese mundo, y aprehenderlo. Eran aceras anchas sin peligro, en general con árboles y yo dominaba ese espacio y estaba directamente ligada a mi hogar. A los nueve años tuve mi bicicleta y podía disfrutar de andar por las calles sin peligro y abarcar una distancia mayor, aquella que podía mentalmente soportar. No recuerdo a qué edad se me permitió cruzar sola la avenida. Esa madurez y posibilidad me permitió abarcar un inundo mas lejano, siempre

directamente conectado con mi casa. Al colegio podía llegar andando ya que si bien estaba sobre la avenida no había necesidad de cruzarla. A los doce años comencé el bup y viajaba para ello en tranvía. Ya tenía madurez para alejarme media hora de mi casa y ya viajaba por la ciudad con libertad y seguridad porque había ido alcanzando esa madurez paulatinamente, alcanzando un dominio mayor en forma gradual y

de acuerdo a mí propia capacidad de adquirir autonomía. Qué ocurre actualmente. Y por qué ocurre. Por ejemplo en La Coruña donde vivo.

La terciarización de la ciudad y el dominio del coche de esta ciudad ,así como ciertos problemas sociales hacen que la acera sea un lugar peligroso y la calle una barrera llena de peligros. Por lo tanto en muy pocos casos un niño de corta edad puede disfrutar libremente de su entorno inmediato. Y creo que es muy importante para un niño poder desarrollar su responsabilidad y su capacidad de relación social a través de la libertad de movimientos en un clima de seguridad. La falta de seguridad hace que la ciudad no se utilice por la infancia como un continuo sino como un contenedor de espacios alejados unos de otros a los que se accede en coche o en autobús especializado.

En ese caso el coche, sobretodo, es la prolongación del hogar, como si éste se estirara a través del espacio propio y conocido del coche donde va con sus padres, y del que baja como de las mangas de los aeropuertos en el espacio público al que debe acceder para todo tipo de actividades lúdicas o de formación o aún para visitar otros amigos.

En el caso del autobús, del colegio, éste es como una prolongación del colegio que se estira hasta la parada cercana al hogar donde deja su familia y se encuentra con la seguridad conocida de algún profesor o profesora y los otros niños.

En estos dos casos la seguridad y la confianza la da el contenedor, no hay aprehensión de la ciudad. El camino es sólo un paisaje como cuando viajamos en tren o en avión.

Los adolescentes se apropian de algunas zonas de la ciudad pero lo hacen por la noche. A los mayores nos extraña la moda de utilizar la ciudad tan de noche. pero es la hora en que no hay coches, en que no hay más actividad comercial que la ligada a sus usos, y es interesante ver la apropiación de la acera y la calzada con total libertad, pues no hay- servicios durante el día que den cabida a la comunicación y posibles actividades para los jóvenes. Es interesante advertir que la necesidad de una actividad con contenido se cree espontáneamente a esas horas en forma de contacontos, exposiciones o algunos conciertos en bares de la ciudad.

Cuando hablamos del coche, del colegio lejano, estamos hablando en general de niños de clase media o media-alta.

Estas familias buscan también la solución en alejarse del núcleo urbano propiamente dicho, buscando la solución en urbanizaciones periféricas donde, si bien no se ha resuelto el problema de la peatonalización total, se responde a una demanda de espacios verdes comunes, servicios deportivos, y otros que permiten una aprehensión del espacio inmediato de la infancia de su entorno y una seguridad dada por el aislamiento que da más identidad social a la comunidad, si bien esta situación también convierte a las padres en víctimas de esa necesidad de estirar a través del uso del coche

el hábitat para acceder a todo tipo de servicios para los que deben trasladarse al núcleo urbano.

Los niños de más nivel económico que viven en viviendas aisladas o pisos en la ciudad tienen las mismas vivencias.

En los niveles sociales más bajos, si viven en zonas de viviendas de poca densidad puede que tengan un desarrollo de apropiación de su entorno más natural, pero al coexistir con una incapacidad de poder disfrutar de otras ventajas y servicios de la ciudad convierte en negativa al crear resentimiento, ésta situación.

Cuál sería la ciudad para la infancia? La ciudad ideal quitaría la dicotomía de espacios-cajas en los que se desarrolla la vida de la infancia, con servicios y espacios verdes de distintas escalas muy cercanos a la vivienda que no crearan esa compulsión por la segunda residencia y búsqueda de verde para los fines de semana típica de este momento. Debemos tener en cuenta que si se calcularan los costes que implican esas segundas residencias como edificación y servicios v caminos y se sumaran al costo de la ciudad ésta se podría convertir en ese espacio ideal de convivencia y desarrollo.

Arq. Myriam Goluboff, 16 de Junio, 1997

ANEXO 7 / ESTUDIO COMPOSITIVO Y ENERGÉTICO DE ALGUNOS TIPOS DE GALERÍAS TRADICIONALES Y ACTUALES, ANÁLISIS DE VARIAS GALERÍAS EN ZONAS URBANAS Y DE LA FACHADA SUR DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES "BURGO DAS NACIONS" EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.

UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANISMO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE LA GALERÍA

OBJETO DE ESTE TRABAJO

Se trata de realizar un análisis a través de proyectos y edificaciones históricas y actuales, de las características estrictamente energéticas de este elemento constructivo e interrelacionarlo con las características compositivas y arquitectónicas de los edificios, con objeto de evaluar estas aportaciones sin dejar de considerarlas inscritas en la obra arquitectónica y dejando bien entendidas las diferencias entre las aportaciones económicas y energéticas reales y las estéticas y compositivas. El trabajo se hace desde la confianza en que debe de haber una relación entre ambas y que la arquitectura de mañana no puede excluir las preocupaciones formales del diseñador con la coartada de la máquina generadora de energía ni la situación contraria. Si en los comienzos del Movimiento Moderno esta unidad no ofrecía duda, los desarrollos actuales generan frecuentes situaciones de confusión, en este trabajo se estudiarán casos concretos de galerías evaluando científicamente su aportación energética como captador solar. En el caso concreto de la residencia de estudiantes "Burgo das Nacions" en Santiago de Compostela, se trata de un edificio simétrico en sección con habitaciones a ambos lados de un pasillo, en el que en la fachada orientada al sur se organiza con un ventanal y un muro interior de inercia térmica. Se pretende hacer una observación y toma de datos para analizar los valores relativos de aportación energética en las habitaciones con diferentes situaciones de la fachada (con galería y sin galería, por ejemplo) y la aportación estacional con los valores relativos de temperaturas en las distintas fachadas.

INTRODUCCIÓN

La galería es uno de los elementos más característicos de las arquitecturas de las regiones del noroeste peninsular. Para la arquitectura gallega es además la caracterización casi total de algunos de sus conjuntos más significativos en zonas urbanas de borde de mar como puede ser el entorno de la Marina en la ciudad de A Coruña.

El uso generalizado en algunas de estas zonas, con orientación solar favorable y en edificios hechos con muchos recursos como ocurre en las traseras de las calles principales de La Coruña (Real, Riego de Agua, etc.), no debe de hacernos olvidar las dos características básicas que están en el origen del uso histórico de la galería en la Arquitectura y que persisten, las dos, en las mejores Arquitecturas contemporáneas: los aspectos compositivos y estéticos y los energéticos.

LA BELLEZA

En primer lugar el papel compositivo de la galería en las arquitecturas más cultas, que hace de ella una de las aportaciones históricas más determinantes para la composición de las fachadas de las construcciones en un momento en que este frente exterior y urbano recoge casi la totalidad de los significados arquitectónicos de los edificios.

La galería fuerza la evolución del balcón, apoyándose en él. Muchas son solo balcones cerrados y aprovechan las experiencias formales y energéticas de las solanas, entrantes y zonas protegidas y bien orientadas de los edificios. Es una aportación directamente

relacionada con la evolución de la industria de la madera, el vidrio y el hierro (construcción naval, molinos industriales, etc.) lo que convierte a la galería en un paradigma de las descripciones dialécticas de la historia del arte.

Este elemento arquitectónico plantea igualmente de una manera sutil y definitiva la capacidad de la modulación y del despiece (es decir, la geometría) de los detalles constructivos de la fachada para definir ellos solos un edificio y dar significado a una arquitectura.

LA ENERGÍA

En segundo lugar su valoración como elemento de generación de energía en las arquitecturas más económicas y en la arquitectura popular en general. Es, sin duda, la importancia de este segundo aspecto la responsable de su uso generalizado y de esta manera de la configuración de amplios conjuntos urbanos caracterizados, de una manera o de otra según las arquitecturas locales, por la presencia de galerías. Es, antes que un procedimiento compositivo, una cultura edificatoria aceptada por la gente de manera genérica a lo largo de amplios periodos históricos y ello, en gran medida, a través de la solidez argumental de la aportación energética en periodos como fueron todos los del pasado de altos costes en la generación de energía no solar (leña, carbón, etc). Hay una lenta evolución en la reflexión sobre el aprovechamiento de la energía solar desde la arquitectura a través de siglos que lleva a la galería, las casas siempre aprovechaban las peculiaridades térmicas de las zonas abrigadas de las construcciones, zonas abrigadas, solanas, pórticos, etc.

LA HISTORIA RECIENTE

La evolución histórica ha sido dura con este elemento arquitectónico a pesar de sus indudables orígenes racionales y la certeza, evaluable, de su interés energético. El extraordinario desarrollo, en el momento actual, de la industria del vidrio y la no menos grande de los metales (con la incorporación del aluminio), las maderas con las aportaciones de los tratamientos superficiales y los tableros, hacen del plano exterior de la vieja galería, el acristalamiento, el protagonista de la fachada. Se puede constatar con la aplicación generalizada del muro cortina en las terminaciones de edificios, a veces con excelentes resultados, que ya son historia de la arquitectura (los rascacielos) pero otras veces como imitaciones vergonzantes de la antigua galería de madera.

Distinguir las diversas razones por las que se construyen galerías, desde su nacimiento, con razones explicadas desde la disciplina arquitectónica como las constructivas y el efecto que van produciendo los nuevos materiales o la mejora de los procesos industriales en la fabricación de los ya existentes. Y otras razones explicadas desde la economía como las aportaciones energéticas en las que se constata la existencia de un beneficio añadido a los ya aportados por la solana y el pórtico.

Se estudiarán también las modulaciones y despieces de fachada acristaladas de la arquitectura más recientes.

METODOLOGÍA DEL TRABAJO

ESTUDIO ENERGÉTICO

Se realizará mediante la toma de mediciones de quince días como mínimo en cada caso, de dos galerías similares en que tengamos una sola variable diferenciada.

Por ejemplo: en las galerías de la Residencia del Burgo de Santiago mediremos una galería y la misma teniendo los cristales desmontados y galerías iguales pero con distinta orientación, o dos galerías con la misma orientación y distinta profundidad, etc., de modo de verificar la influencia de cada variable.

Las mediciones se harán cada diez minutos de los siguientes parámetros: temperatura del aire, humedad relativa, temperatura de superficie y consumo de energía en calefacción.

En el espacio de la galería se tomará la temperatura en capas bajas y altas y la humedad relativa que se toma en la altura media de la galería.

En el espacio interior anexo a la galería se tomará la temperatura del aire en las capas altas, la temperatura del muro en la zona superior e inferior del paramento y el consumo de energía. Para la temperatura de la galería y del espacio anexo, se utilizarán termómetros de aire, para la temperatura del muro, termómetros de superficie o sensores de flujo térmico que permitiría una información mucho más precisa.

El consumo energético en calefacción se tomará con un calorímetro en caso de que la calefacción sea por sistema de radiadores o un vatímetro si la calefacción fuera eléctrica.

Los aparatos descritos corresponden a una galería por lo que necesitaremos duplicarlos para las dos galerías que investigamos simultáneamente.

Las condiciones climáticas exteriores se requerirán del observatorio meteorológico, siendo necesaria la radiación solar tomada con piranómetro en posición horizontal, la temperatura y humedad ambiente y la velocidad y dirección del viento. Esto nos dará una lectura aproximada del comportamiento en valor absoluto pero nos vale por el método que utilizaremos de comparación entre dos galerías, o el caso de galería y la misma situación con los vidrios desmontados que equivale a no tener galería. Si quisiéramos una precisión mucho mayor deberíamos utilizar una garita meteorológica en el sitio que constaría de un piranómetro, un conjunto T+H exterior (temperatura y humedad) y una veleta + anemómetro pero dado su costo consideramos que nuestra investigación sigue siendo válida con los parámetros generales de la zona.

Se tomarán los datos con un Sistema de Adquisición de Datos de tipo modular DataTaker, Solartron o similar con capacidad para 10 canales analógicos cada uno.

Si la capacidad del SAD no nos permitiera tomar todas las mediciones de las dos galerías realizaríamos la experiencia alternando toma de datos similares en ambas en días alternos, de modo de siempre comparar datos semejantes en las dos situaciones.

ESTUDIO ESTÉTICO-ARQUITECTÓNICO

Consiste en expresar en forma gráfica mediante fotografías y dibujos que expresen los aspectos compositivos y las cualidades en cuanto a transparencias, luz, etc de las galerías para reivindicar la combinación de virtudes que hace de la galería un elemento de composición relevante y a la vez un medio de ahorro energético estimable.

Se utilizará al efecto una cámara fotográfica Nikon o similar con lente 28-70 y lente de aproximación hasta 140. La expresión gráfica se hará mediante croquis a mano alzada y dibujos realizados en ordenador en alzados y secciones en programa AutoCad o similar y dibujos en tres dimensiones con el programa 3D Estudio o similar.

ETAPA PREVIA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Se realizará una etapa de información bibliográfica con resúmenes de artículos y libros referentes a estudio y comportamiento de elementos arquitectónicos similares y de bibliografía referente a las propias galerías, así como de los diferentes métodos de análisis y estudios de campo como el elegido para hacer la investigación como los de modelización que hemos estimado ineficaz para nuestros fines, dado que lo que nos interesa es el comportamiento real y no el estudio teórico simulado que es mucho menos útil para la aplicación concreta en la arquitectura.

ANEXO 8 / ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS EN VIVIENDAS. FUNDACIÓN
PAIDEIA

ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVENDAS

F
U
N
D
A
C
I
Ó
N

P
A
I
D
E
I
A

MEMORIA

Realízase este proxecto a traveso dunha colaboración entre a FUNDACIÓN PAIDEIA e Myriam Goluboff Scheps, Arquitecta. Profesora da E.T.S.A.C

Trátase de realizar un asesoramento técnico para intervencións de pequena escala no interior de vivendas de persoas con algún tipo de minusvalía, que vexan reducida ou impedida a súa mobilidade, por non teren adecuados os seus espacios de uso privado ás súas necesidades. Estas vivendas situaranse preferentemente dentro do ámbito rural da comunidade e en conexión coa Asistencia Social de cada Concello.

O asesoramento basease en conseguir para os usuarios a maior integración posible dentro da súa unidade familiar, en aspectos tais coma o acceso á propia vivenda, ás distintas estancias da mesma e ó seu correcto uso (salvar desniveis, facilitar movementos en silla de rodas, adaptar baños,). Enténdese logo a dificultade de superar todos estes obstáculos cando se trata de espacios xa formalizados, nos que non se tiveron conta estes factores no momento da súa construción, co que as solucións aportadas pódense entender como de "urxencia", xa que non se trata na maioría dos casos dunha solución óptima, pero si posible.

Durante o proceso de proxectación tense contado coa asesoría de casas especializadas en este tipo de actuacións, asi coma unha toma de contacto directo cos usuarios e o lugar, no cal se realizaron as entrevistas e medicións pertinentes.

Lémbrese asimesmo que, como en todos os proxectos, unha parte fundamental dos mesmos é a súa correcta execución e supervisión no momento da realización. Débese contar polo tanto en todo momento cos asesoramentos dos técnicos pertinentes en cada caso, moi en especial naqueles puntos nos que entran en xogo reformas relacionadas coa propia estrutura da edificación.

A Coordinadora:

Myriam Goluboff Scheps.
Arquitecta. Profesora da E.T.S.A.C.

O Becario:

Víctor Rodríguez Romero.
Estudiante de P.F.C. da E.T.S.A.C.

ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVENDAS CONCELLO DE BOIRO. USUARIO: ESTÉBAN SAAVEDRA RODRÍGUEZ. LOCALIZACIÓN: DEIRA- CESPON

FUNDACIÓN PAIDEIA

Planta alta e sección. ESTADO ACTUAL. E1/300
Hoco de escaleira sen acceso adaptado para a primeira planta.

Planta alta e sección. PROPOSTA. E1/300
Silla salvaescaleiras para acceder á primeira planta.

Planta alta e sección. ESTADO ACTUAL. E1/100
Hoco de escaleira sen acceso adaptado para a primeira planta.
Primeiro tramo de escaleiras e descansillo irregular.

Planta alta e sección. PROPOSTA. E1/100
Silla salvaescaleiras para acceder á primeira planta.
Tramó regularizado de escaleiras.

ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVENDAS CONCELLO DE RIVEIRA.

USUARIA: ANGELES SUÁREZ.

LOCALIZACIÓN: RÚA PERÚ 26

F U N D A C I Ó N P A I D E I A

Planta de situación. ESTADO ACTUAL. E1/500
Acceso á vivenda impedido pola topografía do lugar.
Pendientes acusadas, escaleiras exteriores e interiores e zona de penedos.

Planta de situación. PROPOSTA. E1/500
Acceso mediante rampas interiores e exteriores e salvaescaleiras.
Rampas do 10%, ancho de 1.2m, descansos cada 10m de 1.5m

Trazado de rampa. PROPOSTA. E1/300

ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVENDAS CONCELLO DE RIVEIRA

USUARIO: DELFÍN MOS CAMEAN. LOCALIZACIÓN: RÚA CARBALLEIRA nº 20

D E I A

Planta baixa. ESTADO ACTUAL. E1/200

Planta baixa. PROPOSTA. E1/200

P A I
N

Habitacións estreitas sen armarios.
Pasillo demasiado ancho.

Habitacións e baño. ESTADO ACTUAL. E1/100

Habitacións proporcionadas con armarios empotrados.

Habitacións e baño. PROPOSTA. E1/100

I BAÑO

U N D A C
F U N D A C
E

ESTADO ACTUAL. E1/100

Baño accesible cos acabados en mal estado.
A súa ubicación na vivenda obriga a ter habitacións estreitas.

PROPOSTA. E1/100

Novo baño accesible aproveitando o fondo da vivenda.
Esta ubicación permite unha habitación mellor ubicada e proporcionada.

ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVENDAS CONCELLO DE RIVEIRA

USUARIO: JUAN MANEIRO. LOCALIZACIÓN: CTRA FARO Nº 13-CORRUBEDO

P
A
I
D
E
I
A

Planta baixa. ESTADO ACTUAL. E1/100

Acceso inaccesible.
Inaccesibilidade pola distribución das pezas no baño.
Dormitorio sen iluminación e ventilación naturais.

Planta baixa. PROPOSTA. E1/100

Rampa exterior de pendente accesible
Nova distribución de pezas que facilita a accesibilidade.
Dormitorio sen iluminación e ventilación naturais.

F
U
N
D
A
C
I
Ó
N

ALZADO SUR
ESTADO ACTUAL. E1/200

PROPOSTA. E1/200

ESTADO ACTUAL.

Pechamentos en mal estado e baños
non aillados térmicamente

PROPOSTA

Sustitución por pechamento con cámara
de aire e aillamento térmico.

ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVENDAS CONCELLO DE RIVEIRA. USUARIO: JOSE MANUEL DE LA IGLESIA. LOCALIZACIÓN: RÚA LOMBA nº 10

P
A
I
D
E
I
A

I
N
D
A
C
I
O
N

F
U
N
D
A
C
I
O
N

P
A
I
D
E
I
A

Planta . ESTADO ACTUAL. E1/400

F
U
N
D
A
C
I
O
N

PORTAL DE ENTRADA

Planta e sección. ESTADO ACTUAL. E1/100

Planta PROPOSTA. E1/400

Planta e sección. PROPOSTA. E1/100

ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVENDAS CONCELLO DE RIVEIRA.

USUARIO: J. MIGUEL PICOS M.

LOCALIZACIÓN: RÚA C. COLÓN 24- 1ºD

FUNDACIÓN PAIDEIA

Planta baixa e sección. ESTADO ACTUAL. E1/200

Planta baixa e sección. PROPOSTA. E1/200

Planta de vivenda. ESTADO ACTUAL. E1/100

Planta de vivenda. PROPOSTA. E1/100

ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVENDAS
 CONCELLO DE PADRÓN. USUARIO: ERNESTO NEIRO AGRASAR. LOCALIZACIÓN: TARRIO nº 44

FUNDACIÓN PAIDEIA

ESTUDIO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIVENDAS CONCELLO DE PADRÓN.

USUARIO: LAURA CASAL MAGAN.

LOCALIZACIÓN: EXTRAMUNDI.

FUNDACIÓN PAIDEIA

SECCIÓNS DE PROPOSTA. E1/200

Planta e sección. PROPOSTA. E1/200

Planta e sección. ESTADO ACTUAL. E1/200

Planta baixa. ESTADO ACTUAL. E1/100

Planta baixa. PROPOSTA. E1/100

Planta. ESTADO ACTUAL. E1/200

Planta. PROPOSTA. E1/200

Sección. ESTADO ACTUAL. E1/100

ESCALÓNS DE ENTRADA
(Dificultan o acceso)

Sección. PROPOSTA. E1/100

PLATAFORMA HORIZONTAL E ELEVADOR

SUPRESIÓN DE ESCALÓNS
(Engáñense dous peldaños á escaleira, converxindo a entrada en accesible)

HOCO DE ESCALEIRA

ESTADO ACTUAL. E1/100
Hoco de escaleira reducido.

PROPOSTA. E1/100
Recortar a lousa de escaleira e instalar a plataforma elevadora.

BAÑO

ESTADO ACTUAL. E1/100
Tabique separador de baños, ambos de dimensións reducidas.

PROPOSTA. E1/100
Sustitución por tabiques móbiles e instalación de pezas de baño accesibles.

ANEXO 9 / GESTIÓN DEL AGUA

ESTRATEGIAS CIDADÁNS PARA OS TEMPOS DA CRISE

602

ETSAC

2012

EST

1

CURS
DEPA
ETS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Servicio de Bibliotecas

1700992517

O · TRABALLOS E REFLEXIÓNS
S ARQUITECTÓNICOS E URBANISMO
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

GESTIÓN DEL AGUA

MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS

EL AGUA ES UN BIEN ESCASO

Cuando observamos el mapa de las luces de las ciudades, tal como están fotografiadas desde un satélite, o tal como podríamos verlas desde un avión que fuera avanzando hacia el oeste, viviendo la noche a medida que avanza a lo largo de los meridianos, aparecen zonas brillantes de gran densidad y otras oscuras.

Hay una relación entre esas zonas de mayor o menor iluminación nocturna, con las

definidas por distintos usos del agua. Las zonas con mayor iluminación se corresponden con las de mayor actividad industrial y mayor porcentaje de agua dedicada a la industria, y las de menor iluminación, con las de mayor producción de agua dedicada a la agricultura, habiendo una gama intermedia de usos mixtos. Pero no sólo es importante la cantidad de agua que se consume para esos usos, sino también el cúmulo de agua que se desperdicia en todos los casos, de modo que el agua que se extrae para esos fines es una cantidad mucho mayor que la que realmente se utiliza.

Esto nos muestra la necesidad de racionalizar el consumo y también los métodos de extracción, de distribución y de explotación.

Estamos rodeados de este líquido elemento. Sobre todo, aquí, en Galicia, a lo largo de toda la costa y donde también tenemos fuentes de agua que salen de las entrañas de la roca o agua discurriendo libremente por el subsuelo.

A nivel del globo, el agua salada es el 97% del volumen total y el agua dulce sólo el 3%. De ese 3%, aproximadamente el 69% está confinada en capas de hielo y glaciares, el 30% es agua subterránea y sólo el 1% es agua superficial. Y de ese 1% de agua dulce superficial, los lagos tienen el 87%, los pantanos el 11% y los ríos el 2%. Si hablamos en términos absolutos, tenemos 2.120 millones de m³ en los ríos, 176.400 millones en los lagos y 23.400.000 millones como agua subterránea y 1.286.000.000 millones de m³ de agua salada en los mares.

Estos datos nos muestran la fragilidad del sistema, la importancia de cuidar el uso y la calidad del agua. Y para cuidar la calidad tenemos que preservarla de contaminación, porque son costosas las técnicas de depuración de los desechos, tanto de procesos de tipo industrial como agrícola y ganadero.

LA CANTIDAD DE AGUA ES UNA CONSTANTE A LO LARGO DEL TIEMPO.

Una realidad de la que no tenemos conciencia es la de que el agua que hoy tenemos en la tierra es la misma que había en los inicios de los tiempos, que ha circulado una y otra vez originando y preservando la vida. Este ciclo, llamado ciclo hidrológico, deriva de los procesos que se dan de evaporación del agua; el vapor sube a la atmósfera, forma las nubes. El calor latente del

vapor, en contacto con las capas frías condensa, las gotitas se unen y caen en forma de lluvia.

Parte del agua se infiltra y pasa a ser agua subterránea, según la permeabilidad del terreno, de la pendiente y de la cobertura vegetal, y una parte vuelve a la atmósfera por la transpiración de las plantas. La escorrentía superficial va hacia el mar salvo la que queda retenida en lagos o como hielo o nieve. Una pequeña parte de esta agua se evapora y vuelve a la atmósfera

PERMANENCIA DEL AGUA SEGÚN SU SITUACIÓN

El agua de los ríos permanece de 2 a 6 meses, pero la de los lagos de 50 a 100 años. El agua subterránea profunda cercana a la superficie 100 a 200 años, pero la más profunda, en torno a los 10,000 años.

Estas cifras nos muestran la importancia que tiene el no contaminar el agua. Los ríos son relativamente fáciles de limpiar, porque sus aguas corren rápidamente; en seis meses ya es otra el agua que vemos pasar. Pero si se contamina el agua subterránea - que está estacionaria mucho más años - se hace muy difícil su recuperación sin contaminar.

RELACIÓN AGUA-POBLACIÓN Y SU IMPORTANCIA

La cantidad de agua por habitante es una cantidad que depende de esas dos variables, Éste parámetro, que no es homogéneo en el planeta, es muy importante porque el agua es indispensable para nuestra supervivencia, no sólo por el agua que debemos beber, sino también la necesaria para la cocción de alimentos, para el aseo personal, para usos en la vivienda y a escala urbana, y es esencial para la agricultura y también para la industria.

IMPACTO DE LOS NÚCLEOS URBANOS SOBRE EL AGUA EN SU SUELO

El agua llega a las ciudades a través tuberías que se nutren de ríos, represas y de napas del subsuelo. En el proceso de uso se contaminan por diversos factores: sustancias utilizadas en viviendas, como por ejemplo los aceites, algunos artículos de limpieza y hasta por efecto de algún tipo de tuberías; también por causa de diversos productos empleados en talleres e industrias. Aún los gases contaminantes, al llegar a la atmósfera, contaminan las gotitas de agua que luego caen sobre la tierra y van a contaminar el subsuelo y los ríos. Por todo ello es muy importante el tratamiento de las aguas utilizadas y, sobre todo, para evitar los problemas y gastos que derivan de esa depuración necesaria, es de gran importancia no generar contaminación del agua en origen, tomando conciencia de la gravedad del problema y haciendo que cada ciudadano o habitante del campo evite, en lo posible, cualquier tipo de contaminación de los suelos, porque el agua que se infiltra

cualquier tipo de contaminación de los suelos, porque el agua que se filtra pasa a formar parte de la masa de agua que discurre bajo la superficie y de los ríos, que son una fuente importante de provisión de agua.

PROBLEMAS QUE DERIVAN DE UNA MALA GESTIÓN DEL AGUA. ESCASEZ Y SOBREABUNDANCIA

Por un lado, la sobre-explotación de las aguas subterráneas y la falta de cuidado de no contaminarlas, así como el exceso de consumo de las aguas provenientes de ríos, provoca problemas de escasez. Este problema deriva tanto del uso familiar como agrícola y del industrial. También coadyuva al problema el hecho de que no se aprovecha el agua de lluvia ni se acumula como para su utilización posterior, de tal modo que se desperdicia en las épocas en que hay muchas precipitaciones y no se guarda para épocas de sequía, salvo en los embalses. Pero se podría sumar a esa infraestructura, cara en su construcción y mantenimiento, la conciencia de cada uno de los ciudadanos de la importancia de capturar el agua, mantenerla y racionalizar al máximo su uso.

Por otra parte, la falta de conciencia de lo que significa el equilibrio hidrológico de un área que se va ocupando con edificaciones, hace que se impermeabilicen las superficies donde drenaba el agua libremente antes de las construcciones. Se van eliminando cada vez más los espacios verdes de las ciudades. Las calles, las aceras y los aparcamientos no se construyen con materiales que drenan, por lo que se reduce la infiltración del terreno, aumenta la escorrentía, aumentan los niveles de inundación en las zonas adyacentes y baja el nivel de la capa freática.

Éste fenómeno provoca que, en época de fuertes y persistentes lluvias, el pavimento no sea capaz de absorber el agua, que entonces invade aceras y viviendas y provoca grandes inundaciones.

Además de las causas derivadas de la urbanización, ocupando llanuras aluviales, otras también son responsables de las inundaciones, como la deforestación, con aceleración de escorrentías, y el encauzamiento de los ríos.

Es deseable y sería importante que las acciones humanas sobre el territorio previeran grandes períodos de seguridad en las zonas industriales, urbanas y en infraestructuras importantes, de modo que se garantizase el funcionamiento de esos elementos vitales para el desarrollo de la sociedad, y así evitar los grandes gastos que provoca el no tener estos conceptos en cuenta cuando se actúa sobre el territorio.

Para paliar las situaciones existentes se puede apelar a soluciones como la de Valencia, de encauzamiento del río desviado hacia el Sur de la ciudad, menos vulnerable por el uso del suelo en esa zona. Pero lo importante sería que no hubiera que recurrir a obras tan costosas a posteriori, sino creando

las zonas urbanas con criterio preventivo.

También se pueden prever llanuras de inundación, para evitar la pérdida de capacidad natural de retención de agua en las cuencas, pérdida de humedales y de la vegetación natural por causa del encauzamiento de los ríos.

O se pueden crear áreas de inundación artificial abriendo diques, en forma controlada, durante las crecidas.

También se pueden estabilizar los bancos del río mediante la revegetación, plantando en suelos desnudos y en taludes escarpados, donde las raíces sirven de anclaje, utilizando materia vegetal de sujeción, y capas geo-textiles de sujeción, para aumentar la capacidad de absorción del suelo. En cada caso habrá que estudiar las medidas preventivas oportunas, cuyo costo siempre será amortizado porque evita los posteriores de reparación de daños que, a más de ser mayores que los de la solución inicial, son reiterados.

Habrà que pensar en reforzar edificaciones y barreras y en medidas relativas a la planificación de usos del suelo, como podrían ser: posibles llanuras de inundación, restricción de la edificación incontrolada, demarcación de zonas de seguridad, identificación de puntos negros y sistemas de prevención y alerta.

SUBSISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE

Los sistemas urbanos de drenaje sostenible son aquellos sistemas utilizados para drenar las superficies de elementos urbanos indispensables para poder recuperar la capacidad de dren del suelo de las áreas construidas.

SOLUCIÓN PARA EL PARQUE DE LA ALAMEDA EN SANTIAGO

Se resolvió el problema de anegamiento del parque en época de lluvias con la solución adoptada para el drenaje. Se instaló un sistema de celdillas donde se acumula el agua en épocas de exceso; luego esa agua así almacenada actúa como tanque acumulador bajo tierra, y permite que la tierra vaya absorbiendo lentamente el agua cuando lo necesita. Son sistemas patentados que se encuentran en el mercado.

EJEMPLO MODÉLICO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL AGUA, EL CASO DE KRONSBURG

Kronsberg es una zona de la ciudad de Hannover desarrollada a raíz de la exposición universal del año 2000, modélica como diseño sostenible y como gestión de los recursos a todos los niveles, de la que vamos a comentar las soluciones en relación con el agua.

Las aguas de escorrentía mantuvieron las del estado natural con el terreno dedicado a producción agrícola. Caudal máximo: 3 l/Ha² después de la lluvia más intensa prevista. Condición del suelo: Escasa permeabilidad

La propuesta definió combinar infiltración, retención descentralizada y semicentralizada; infiltrar y retener tanta agua de lluvia como fuera posible, en los espacios públicos y en los privados, con componentes del sistema superficiales y subterráneos.

Se definieron áreas verdes de retención a lo largo de las vías del tren, en el límite de la urbanización - en la zona más baja -, que derivan a un lago en la zona verde del colegio que se considera un ámbito de formación para los niños, donde se aprovecha el agua de lluvia y las aguas servidas para distintos usos, y donde el lago es un ámbito utilizado para la educación y para actividades lúdicas.

El sistema empleado es el Mulden-Rigolen a lo largo de las aceras, en su zona de contacto con la calle, que consiste en delimitar zonas verdes de infiltración con superficie filtrante debajo que lleva el exceso de agua a tuberías, y cada tanto hay un tanque de descompresión, También hay charcas de retención en las áreas verdes entre edificios que, en épocas de sequía devienen zona de juego para niños.

Y, a lo largo de la urbanización, aparecen elementos que van organizando el camino de las aguas, que nunca salen de los cauces establecidos.

Un elemento que aúna la prevención y lo lúdico es el tanque de agua, que acumula agua caliente que deriva de los paneles solares de los tejados de un conjunto de viviendas y surte de agua caliente al conjunto. El tanque de agua semienterrado está fuertemente aislado y su parte superior está organizada como zona de juegos para los niños.

EL AGUA EN CLIMAS CÁLIDOS SECOS COMO ELEMENTO REFRIGERANTE

También es interesante la posible utilización del agua como elemento refrigerante en climas cálidos secos, porque la evaporación del agua absorbe en su proceso calor bajando la temperatura ambiente. Un ejemplo modélico del uso del agua en ese sentido es el de los jardines de la Alhambra en Granada con sus fuentes.

Una solución más moderna para ese mismo efecto de refrigeración a través del agua son los sistemas de micro-aspersión asociados a zonas de sombra, que se popularizaron por su uso en la Exposición Universal de Sevilla en 1992. Estos sistemas emiten pequeñas gotitas de agua que, al evaporarse, refrescan el ambiente, sin que lleguen las propias gotitas a afectar a quienes deambulan o están sentados bajo esas superficies.

F 4.5. KRONSBURG: áreas de retención de agua

GESTIÓN DEL AGUA EN LA EDIFICACIÓN

Los conceptos que hemos desarrollado se refieren a la escala urbana, pero también en las viviendas y edificios en general se puede y debe controlarse los consumos de agua, no sólo racionalizando su uso, sino también reutilizando aguas grises, controlando la grifería, la ducha y el tanque del inodoro, logrando los consumos mínimos necesarios para el confort y la higiene, y también ajustando el diámetro de las tuberías para que el agua fluya, pero de forma controlada. Otras medidas se pueden tomar también, como rescatar el agua de lluvia de los tejados, guardándola en tanques para ser utilizada como riego o para otros usos dentro de la vivienda.

ANEXO 10 / PUNTOS DE PARTIDA PARA UNA NUEVA
ACTITUD EN EL CAMPO DE LA ARQUITECTURA Y EL
URBANISMO

Ya en Junio de 1993 en el Congreso de la UIA de Chicago se firmó una Declaración de Interdependencia para un Futuro Sostenible

Decía así :

Una sociedad sustentable restaura, preserva y enaltece la naturaleza y cultura para el beneficio de toda vida presente y futura,

Un medio ambiente diverso y saludable es intrínsecamente valioso y esencial para una sociedad saludable.

La sociedad actual degrada el medio ambiente seriamente y no es sustentable, Somos interdependientes ecológicamente con el entorno natural; somos social, cultural y económicamente interdependientes con todos los seres humanos; "Sustentabilidad" en el contexto de esta interdependencia, requiere colaboración, igualdad y cierto balance entre todos;

La edificación y el entorno urbano juegan un rol preponderante en el impacto que los seres humanos tienen sobre el medio ambiente y calidad de vida;

El "diseño sustentable" integra temas de eficiencia de recursos y de energía, edificios y materiales saludables, uso del suelo que es ecológico y socialmente sensible y una estética sensible que inspira, afirma y ennoblece;

El "diseño sustentable" puede reducir de forma significativa los impactos humanos adversos sobre el entorno natural y a la vez mejorar la calidad de vida y el bienestar económico;

NOS COMPROMETEMOS:

como miembros de las profesiones de arquitectura y diseño en el mundo, individualmente y a través de nuestras organizaciones profesionales a :

Posicionar la "sustentabilidad social y de medio ambiente" como temas centrales en nuestros ejercicios y responsabilidades profesionales.

Desarrollar y mejorar continuamente nuestras prácticas, procedimientos, productos, normas y servicios que permitirán la implementación del diseño sustentable.

Educar a nuestros colegas, la industria de la construcción, clientes, estudiantes, y el público en general acerca de la importancia y las oportunidades para el "desarrollo sustentable" sea una práctica establecida. Elevar todos los elementos existentes y futuros del medio ambiente construido en su diseño, producción, uso y eventual reuso a normas establecidas de "diseño sustentable"

ARQUITECTURA PARA UN MEDIOAMBIENTE SOSTENIBLE Y NO SOSTENIBLE

La complejidad de la vida urbana actual con su demanda creciente de bienes y servicios ha buscado soluciones a cada uno de los problemas planteados mediante el desarrollo de técnicas cada vez más complejas.

Esas soluciones demandan un proceso de desarrollo de nuevos materiales y técnicas y éstos a su vez generan una demanda energética cada vez mayor.

La globalización de la economía, que provoca un trasiego de productos de consumo a gran escala que viajan de un punto a otro del planeta y la producción de productos cuyos componentes pueden fabricarse en distintos lugares del mundo de manera que el armado del producto final exige el transporte desde puntos a veces muy lejanos generan también una gran demanda energética.

Pero todo ese mundo de materiales y técnicas es naturaleza transformada por el trabajo de los seres humanos.

Y esa naturaleza es la materia de la que está compuesto nuestro planeta, materia que en algunos casos ha tardado siglos en formarse.

La explotación de esos recursos sin tener en cuenta que el ciclo de utilización de esos materiales sea menor o igual que el de su tiempo de reposición produce un desequilibrio que lleva a su desaparición.

Una ciudad necesita agua, alimentos, transporte y energía para mantener su sistema de vida. No sólo provocamos la utilización indiscriminada de estos recursos naturales sino que como consecuencia directa de ello se genera en los procesos de transformación una cantidad de desechos que no se reciclan sino que generan graves procesos de contaminación del medio natural.

Esa pérdida irreparable de recursos y la degradación del medio es lo que hace que ese sistema sea un sistema no sostenible.

No sostenible porque estamos consumiendo recursos sin renovarlos, no estamos generando ciclos biológicos sino procesos lineales en cuyo desarrollo perdemos materia y energía-

¿Qué es en cambio un sistema sostenible?

Aquél que regenera recursos en la medida en que los consumimos y cuyos procesos no son lineales sino circulares de modo que en el proceso de transformación no perdamos materia ni energía sino que los reutilicemos generando así un ciclo cerrado. Podemos decir que en un sistema sostenible las pérdidas de materia y energía tienden a cero, y que en un sistema no sostenible las pérdidas de materia y energía tienden a infinito.

Planteado en términos de arquitectura podemos decir que:

una ciudad es un centro que se alimenta de recursos naturales cercanos y muy lejanos y que revierte en el medio natural que la rodea un cúmulo de residuos.

Es un sistema no sostenible que degrada el medioambiente.

Hay que convertir el sistema en sostenible globalmente y en cada uno de sus procesos.

Nuestra responsabilidad como agentes en la construcción del territorio es enorme en el aspecto de la ecología y el medioambiente sostenible.

No se trata de aplicar recetas, sino de actuar en cada situación de acuerdo con estos conceptos.

El desarrollo sostenible exige una economía planteada en términos ecológicos.

Habitualmente actuamos privilegiando objetivos inmediatos sin pensar en las consecuencias de nuestra acción y los costos posteriores emergentes de la actuación.

La típica desertización que padecemos es un ejemplo de una visión puramente inmediatista que no piensa en las consecuencias de los cambios a nivel de suelo, de clima y de salud ambiental que se provoca.

Tampoco piensa en el costo posterior de ir resolviendo los emergentes de esa actitud, costos que en última instancia estamos pagando todos. Está claro que si se tomara en cuenta en los costos económicos las consecuencias a medio y largo plazo de las acciones en el medio encontraríamos que una economía ecológica sería mucho más rentable a largo plazo

En la vida rural, antiguamente, los desperdicios eran fundamentalmente orgánicos y revertían como abono en la tierra. En las ciudades los líquidos se distribuían en botellas que luego eran reutilizadas. Actualmente generamos miles de toneladas de desperdicios y creamos grandes problemas ambientales en todo tipo de vertederos debiéndose llegar a soluciones de muy alto costo para evitar que en el proceso de eliminación de esos residuos no se llegue a altos grados de contaminación del suelo, las aguas y la atmósfera.

El problema estriba en que los sistemas sostenibles son más viables si se conciben como sistemas a pequeña escala, descentralizados. El tejido debe recrear toda la complejidad y riqueza en todas sus partes. Algo así como una visión holográfica del territorio. En forma analógica a esto, las relaciones y la complejidad de los ecosistemas que debemos crear deben aparecer tanto en el todo como en las partes.

Nos olvidamos de que los recursos no son renovables. Estamos actuando con la misma mentalidad con la que la humanidad actuó en todos los siglos de civilización pero su lugar en el mundo y su número no ponía en crisis el ecosistema. Los 8.000 millones de seres humanos siguiendo con la misma actitud mental no sólo destrozarán nuestro planeta, lo cual es un pensamiento que

puede afligir a los románticos sino que ponen en peligro nuestra propia supervivencia.

Esto es especialmente grave en la contaminación de los suelos por pesticidas y abonos utilizados para los cultivos, la grave contaminación de los mares por los vertidos de todo tipo de sustancias tóxicas, la grave contaminación de la atmósfera por las emanaciones de las industrias revertiendo en forma de lluvia ácida sobre la tierra y los ríos.

Pero estos problemas tan vitales no nos pueden hacer pensar que entonces los problemas derivados de nuestro propio quehacer como diseñadores del territorio, de espacios urbanos y de edificios no tienen importancia comparados con aquéllos

Los diseños en el campo del planeamiento y de los edificios deberán ser sostenibles, en cuanto al equilibrio entre lo que se da y se quita a la Naturaleza.

Necesidad de una actuación multidisciplinar

Sin menoscabo de la responsabilidad profesional específica, los problemas del medioambiente no se pueden enfocar independientemente desde cada disciplina. Cuando hacemos un análisis en forma puramente sectorial lo hacemos desde una óptica de causa-efecto lineal que impide abarcar el problema en toda su complejidad.

Por ello es indispensable una investigación multidisciplinar donde los problemas medioambientales y la interrelación causa-efecto puedan analizarse globalmente.

Responsabilidad ciudadana

Es fundamental para el desarrollo de un hábitat sostenible la conciencia y la participación ciudadana que es la que presionará con su demanda a políticos y técnicos.

Responsabilidad en cada campo disciplinar

Aun cuando surja una conciencia ciudadana y aun cuando los responsables de la toma de decisiones estén dispuestos a resolver los problemas desde una óptica ecológica, esto no será posible si los profesionales no somos capaces de plantear nuestra propia disciplina a partir de estos principios

Soluciones a gran escala y soluciones a pequeña escala

Los problemas medioambientales son tan graves que sólo medidas a gran escala permitirán revertir la situación en ríos, campos, bosques y ciudades.

Esto presenta una paradoja en términos económicos ya que la complejidad y alcance del deterioro medioambiental exige acciones sólo posibles desde actuaciones a nivel de gran capital, y es esa misma concentración del capital y sus intereses lo que está actualmente provocando el gran deterioro medioambiental.

Estas soluciones globales tienden a unificar criterios, a concebir soluciones tipo para los problemas muchas veces obviando el análisis de las situaciones particulares y creando como emergentes nuevos problemas que a largo plazo pueden provocar resultados distintos de los previstos.

Por ello estas medidas a gran escala no serán efectivas si no van acompañadas de otras en las que todos, cada uno desde su quehacer o disciplina científica o técnica actúe y opere con una actitud de respeto con el medioambiente y voluntad real de colaborar con el desarrollo de un crecimiento sostenible.

Las actuaciones coherentes pequeñas y cotidianas van de alguna manera estableciendo una coherencia y dan sentido a la posibilidad de una actuación sostenible sobre el medioambiente, en nuestro caso sobre el medioambiente construido.

Debemos aprender a valorizar las pequeñas acciones, la suma de las cuales todas con el mismo sentido producirán grandes efectos.

CRITERIOS DE ACTUACIÓN

No utilizar recursos naturales que puedan ser repuestos en un tiempo igual o menor que la vida útil del producto que se ha fabricado con ellos y que entonces se puedan reponer a medida que se utilizan.

El caso más claro es el de la madera que no se debe utilizar si no es con replantaciones controladas. Se deberán buscar formas de optimizar el aprovechamiento de los árboles y no utilizar más recursos que los que permita el ritmo de reposición.

No utilizar recursos limitados.

En ese sentido es nefasto el criterio de utilización masiva de los recursos energéticos perecederos en vez de desarrollar al máximo las posibilidades de utilización de energías alternativas.

El pensamiento más simple muestra como inviables y antieconómicos estos recursos. Sin embargo la posibilidad de diversificación de fuentes energéticas para los distintos tipos de uso y la posibilidad de minimizar consumos energéticos en todos los aspectos del quehacer humano es una posibilidad teórica que sólo depende de la conciencia de la importancia que tiene el lograr un desarrollo sostenible.

En ese sentido son viables tanto la utilización de energía solar fotovoltaica y térmica como la utilización de combustibles alternativos.

El hecho de que no siempre se pueda aplicar las mismas soluciones o que estas cubran sólo una parte del consumo no invalida su uso que permite un gran ahorro de recursos.

El problema del agua.

El agua también es un recurso limitado. Estamos acostumbrados en Galicia a pensar que nos sobra el agua. Sin embargo sabemos que no es así, no sólo ocurre que los cambios climáticos hacen que llueva menos sino que ahora ya

casi no se encuentran pozos artesanos con agua y se está perforando desde treinta hasta los setenta metros para encontrar agua.

Con más razón que con los combustibles fósiles es fundamental una cultura de cuidado del agua como recurso finito, disminuyendo su consumo, recuperando y acumulando aguas de lluvia, y reciclando el agua utilizada. En este sentido son muy interesantes los sistemas de depuración verdes que se integran como elemento natural en el paisaje.

El oxígeno tampoco es infinito.

La atmósfera está compuesta de oxígeno, pero el oxígeno no es infinito. Se necesita el proceso de las plantas para regenerar el oxígeno que nosotros como humanidad consumimos en grandes cantidades. Por ello sobre todo en los espacios urbanos debemos garantizar la relación del verde con lo construido.

SOLUCIONES SOCIALES Y FILOSÓFICAS VERSUS SOLUCIONES TÉCNICAS

Esta clasificación y el ejemplo están tomados de un escrito de la Arquitecta Margrit Kennedy de la Universidad de Hannover (1992) quien a su vez los tomó de un escrito inédito de Pierre Fornallaz del Öko Zentrum Langenbruck, (1989).

Las soluciones se pueden dar en el campo de la técnica, en el campo de una modificación de las pautas sociales de conducta o en una modificación del sentido y los valores de la existencia

El ejemplo que da es el de la polución producida por los coches. La solución técnica sería la de colocar catalizadores.

La solución social sería mejorar e incrementar el transporte colectivo lo que requiere cambiar pautas de conducta en la población y mucho mayor esfuerzo colectivo.

La solución filosófica implicaría un cambio de valores por los que se convertirían en innecesarios muchos movimientos por el territorio y la ciudad ya que el sentido del bienestar y la paz y armonía se conseguiría en el interior y no se buscaría a través del movimiento.

Integración de las soluciones sociales, filosóficas y técnicas

La solución a todos los problemas más habitual es la técnica. Pero la solución óptima sería la que resuelva el problema a todos los niveles integrando un cambio de actitud ética frente a los seres humanos y a la Naturaleza, modificando pautas de conductas sociales y apelando a la técnica en lo que sea necesario.

Esperemos que haya una dinámica que logre que cambios en la actitud social o ética frente a los problema y el aporte técnico para resolverlos generen un efecto sinérgico que permita en menor tiempo del que ahora podríamos pensar un cambio en la sostenibilidad de los sistemas.

Cito a Margrit Kennedy: EL signo Chino que simboliza el concepto "crisis" contiene los signos de peligro y oportunidad.

Nuestro reto es transformar un problema existente en una oportunidad de crear mayor armonía, equilibrio y sostenibilidad.

CRITERIOS DE DISEÑO

Planteo del problema en términos globales.

Debemos hacer el esfuerzo de comprender la complejidad de los problemas que son afectados en el acto de la construcción a cualquier escala de actuación y las consecuencias de las tomas de decisión en el proyecto.

No estamos acostumbrados a pensar en el medio en el que actuamos, medio físico- social-filosófico como un sistema complejo sino sólo como una suma de ciertos factores.

Soluciones integrales.

Es común que se vayan buscando soluciones a los distintos problemas en forma en cierto modo autónoma. Queremos una determinada vista: una ventana.. Queremos calor en un ambiente: un radiador. Queremos intimidad: una puerta.

Pero los problemas se deben asumir como parte de un sistema y se deberá llegar a una solución que conlleve una idea global que integre en ella la solución de los problemas puntuales.

Ciudades Sostenibles

El problema no es de un edificio en particular, podemos plantear soluciones en un edificio y esto significaría un avance, pero también tenemos que plantear soluciones a nivel urbano y de territorio

Equilibrio entre lo construído y el verde, estructurando una trama de espacios verdes que resuelvan el problema de la pureza de la atmósfera, que equilibren el clima y que den respuesta a necesidades sociales. De ello derivará una posibilidad de apropiación de la ciudad por sus propios habitantes que a su vez derivarán en actitudes sociales más solidarias.

También el verde en balcones y terrazas, son un aporte valioso como depurador y oxigenador del ambiente.

Es obviamente importante la sabia resolución de los problemas producidos por el transporte facilitando la organización de buenos transportes colectivos y cómodas zonas peatonales. Generar espacios cómodos para el peatón y los ciclistas.

Desarrollo de equipamientos a nivel de barrios tanto deportivos como culturales de modo de generar dentro del área urbana total barrios con todos los servicios y una red de comunicación entre ellos que facilite el intercambio social. La realidad actual de que los grandes centros comerciales cumplen el

rol de la ciudad medieval o lo que eran los mercados en Galicia. Actualmente es el lugar donde la gente va a pasar su tiempo libre y lleva a los niños cuando hay mal tiempo. Este hecho se produce porque estas grandes superficies cubiertas suplen un déficit de servicios en la ciudad. Nuestra experiencia en Coruña es que las actividades del Fórum Metropolitano en el Parque Europa tienen una demanda mucho mayor que la oferta y dan respuesta a la necesidad de ocio formativo y activo de personas de todas las edades. Ocurre lo mismo con los centros deportivos que hay actualmente en la ciudad. Por ello estamos seguros de que se pueden plantear conceptos de ciudad y de convivencia urbana que luego serán aceptados y valorados y que se deben estructurar e implementar en los planes urbanísticos.

En ese sentido es importante el concepto de rehabilitación de la ciudad del mismo modo que la rehabilitación de un edificio, en el sentido de mantener la estructura esencial del medio urbano, sus valores intrínsecos, históricos y sociales pero adecuándola y buscando integrar las zonas que deben completar el tejido en el sentido apuntado anteriormente, sobre todo pensando que el crecimiento urbano en Galicia en los años 70 y 80 fue muy rápido e incontrolado habiendo pocos casos de una propuesta urbanística consciente y asumida por el colectivo social y los poderes políticos.

Ciudades físicamente sostenibles

El tema energético, el tema del agua y el tema de los residuos son temas fundamentales en el concepto de sostenibilidad de una ciudad .

La racionalización de la iluminación, la utilización de energías alternativas, la concienciación sobre la necesidad de ahorro del agua, la posibilidad de recuperar pluviales, el evitar los vertidos contaminantes al mar y la contaminación de la atmósfera, el reciclado de residuos, son posibles actuaciones.

ANEXO 11 / EDIFICIOS SOSTENIBLES. ARQUITECTURA
ECOLÓGICA

Consideraciones y antecedentes

Lamentablemente si un arquitecto se interesa por estos temas tiene que bucear por libros escritos en general en otros idiomas y navegar muchas horas por Internet donde se puede encontrar bastante información y bibliografía y luego razonar mucho en cada caso para aplicar conceptos y detalles constructivos con coherencia.

En el campo de las revistas de arquitectura no hay información específica y sólo en revistas nacionales alternativas, hay junto con otro tipo de informaciones relacionadas con la preservación del medioambiente en general, bastante información relacionada con, sobretodo , la vivienda y la salud , o el ahorro energético.

Pero también la falta de criterio profundo a nivel del análisis arquitectónico de los responsables de estas revistas lleva a que a veces valoren ejemplos que no soportan un análisis riguroso. Todos los problemas derivados de la falta de valorización social y de la falta total de interés por parte de la administración exigen un gran esfuerzo del proyectista y una verdadera convicción como para tomarse el trabajo de luchar por sus ideas y ejercitar una actividad formativa hacia los usuarios o hacia la misma administración. Hay también una especie de tic, en comenzar todos los discursos acerca de cualquier postulación teórica en contraponerse al movimiento moderno como el momento en que se rompió con la tradición de relación de los seres humanos con su medio. Creo que esto no es así , que todas las arquitecturas cultas habían creado sus valores y principios ajenos a los conceptos que hoy intentamos introducir en las bases de la proyectación en cuanto a integración con el medio.

Que de alguna manera tanto Le Corbusier como Wright, por dar dos nombres paradigmáticos, ambos muy diferentes, y uno de EEUU y otro Europeo, el uno en relación con la naturaleza de los materiales y el otro en el intento de introducir el clima y los ciclos naturales relacionados con el día y la noche y la relación de lo construido con el verde han iniciado un camino de acercamiento de la arquitectura a valores ligados con el medioambiente

Ambos se plantearon viviendas para las nuevas clases emergentes, tanto las usonians como algunas tipologías de Le Corbusier asumen por primera vez la existencia de una clase media urbana como base de sus propuestas arquitectónicas.

Esta claro que sus soluciones, dadas en condiciones diferentes a las actuales y en los inicios de la sociedad industrial no pueden ser las que se planteen actualmente ya que tanto la organización física y social de la humanidad, como los centros económicos y políticos , como el propio medio natural se presentan totalmente modificados con relación a aquellos años, casi un siglo atrás.

Pero de hecho esta época es la primera en que se postulan teorías en las que se relaciona estrechamente la arquitectura con la idea de ciudad y ésta con el territorio y se inicia por parte de los arquitectos un análisis objetivo y racional de la realidad. Sin este salto, sin esa herencia no podríamos hoy plantear estos temas.

A partir de entonces comienzan a tratarse algunos temas como en el libro de Nelson y Wright escrito en Estados Unidos: La vivienda del mañana, Cómo planear su hogar para la posguerra, de los años 40. En el capítulo: calefacción solar se refiere a un informe publicado por un Comité del Instituto Real de Arquitectos Británicos en 1932. En ese informe ya se demostraba, por cálculo la cantidad de horas de luz solar recibida cada día por paredes de diferente orientación.

Poco después la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción y Ventilación ya midió la cantidad de calor concentrada en las distintas paredes y llamaba la atención sobre el hecho de que la luz solar sobre las paredes exteriores producía substanciales cantidades de calor en el interior de la construcción. Por ello apareció así una justificación para la pared de vidrio si se lograba convertir esta energía solar en calor dentro de la vivienda como forma de ahorrar en las cuentas de combustible. Esto demostró el error de los arquitectos que en Alemania organizaban la vivienda con orientación este y oeste porque las paredes que recibían más sol durante el invierno, no eran las que miraban hacia el este o el Oeste sino hacia el Sur. Y fué así como los arquitectos empezaron a pensar en paredes de vidrio ubicadas en el lado Sur. " Y aquí hicieron un descubrimiento tan simple y tan obvio, que hoy nos sorprendemos de cómo no se había hecho algo en ese sentido mucho antes " (cita textual del libro). Y finaliza el capítulo diciendo : Desde este momento toda persona que planea una vivienda sin prestar la debida atención al mecanismo del principio de la vivienda solar, perderá una oportunidad maravillosa de obtener una casa mejor, más interesante y cuyo mantenimiento resulte más barato.

Hoy cincuenta años después, estamos aquí reunidos para redescubrir y reutilizar estos conceptos entre otros. Pero en este momento no partimos de una necesidad de ahorro individual, sino de un concepto global de futuro sostenible en el que los consumos de cada uno son un elemento más de la contaminación global del planeta.

Costos de la arquitectura ecológica

Uno de los presupuestos habituales de quienes critican un enfoque ecológico de la arquitectura se refiere a los costos. El tema de los costos depende de la demanda social y de las preferencias de los usuarios. En muchas viviendas se demandan productos de alto costo en elementos de acabado y suntuarios que tienen una significación que define el status y la capacidad adquisitiva de los propietarios y por ello están altamente valorados y la gente no duda en invertir en ellos. Por otra parte hay posibilidades de plantear soluciones relacionadas con el carácter saludable de la vivienda o con la cualidad más o menos ecológica de los materiales y en ellos los propietarios no están dispuestos a asumir más que los costos mínimos porque estas soluciones no están relacionadas con los significados de prestigio y/o poder que emanan de la arquitectura.

Por ello es necesario una demanda social que permita plantear ciertas soluciones y una sensibilidad de los organismos públicos que las demanden ejemplificando de tal modo que la sociedad en general aprenda a valorarlas y en consecuencia las demande.

Ahorro energético y edificios saludables

Hay tres aspectos para mí fundamentales en cuanto a la problemática relacionada con la arquitectura ecológica : uno es profundizar en la relación de la arquitectura con el medio, otro es el ahorro energético y de consumo de recursos, esto tiene connotaciones específicamente ecológicas y el otro tiene que ver con la salud relacionada con el hábitat lo cual tiene connotaciones humanistas al referirse al bienestar físico y espiritual o psicológico de los usuarios y por otro lado connotaciones económicas en cuanto un hábitat saludable equivale a una especie de medicina preventiva .

Relación con el medio

La ciudad o el edificio no pueden ser sólo grandes consumidores de recursos y emisores contaminantes de residuos. Se tiene que tomar conciencia de que se tiene que preservar el medio donde están asentados los núcleos urbanos y humanos. Se debe redefinir su relación con el territorio circundante. Las ciudades han llegado a abastecerse de territorios lejanos y a utilizar el territorio circundante como una gran cloaca. La redefinición de los consumos y la búsqueda en todos los niveles de la utilización de todo tipo de elementos reciclados y una nueva forma de interrelación con el medio son la base de un posible hábitat sostenible.

Este problema lo tenemos tanto en las grandes aglomeraciones urbanas, como en el medio rural, como en edificios aislados ya que la forma de relación es similar. Los problemas cambian cualitativamente con la escala pero la actitud necesaria es en todos los casos la misma.

¿Cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta en relación con el medio? Todo edificio que construyamos será un elemento más que exigirá una transformación del medio en un proceso de destrucción-construcción.

Esa construcción debe tratar de destruir al mínimo y debe ser consciente de las consecuencias de su inserción en el medio.

Si bien es cierto que ciertas características de la vivienda tradicional rural pueden ser fuente de enseñanzas y base de posibles postulaciones, la arquitectura ecológica no tiene porqué referirse explícitamente a sus formas ni técnicas, si bien en una primera etapa parece inevitable apoyarse en esas referencias.

Ahorro energético. Viviendas bioclimáticas

Desde el punto de vista del ahorro energético, un estudio exhaustivo del clima y del microclima del lugar. El conocimiento del soleamiento del lugar, los vientos y su carácter , las lluvias, permitirán un diseño que aproveche al máximo las posibilidades que derivan de esas características.

Además la conciencia del comportamiento de los distintos materiales frente al clima, su capacidad de aislamiento, su capacidad de absorción y retardo en la emisión del calor absorbido , las características de los distintos tipos de vidrios y su combinación con ubicación de muros o suelos capaces de almacenar o de creación de corrientes internas de aire que trasladen aire caliente o fresco de unas partes a otras de las viviendas son las cuestiones que debemos conocer para utilizar en nuestros diseños.

Esto en cuanto a la capacidad del edificio de regular naturalmente su clima interior.

Energías alternativas

Pero también están las necesidades energéticas fruto del consumo de equipamiento de todo tipo. En este sentido toda posibilidad de introducir aunque sea parcialmente fuentes de energías alternativas es muy positivo.

La posibilidad en un futuro muy próximo de los convenios con las compañías eléctricas de que éstas compren los excedentes de la propia generación en los momentos en que no se consume energía permite amortizar la inversión en pocos años, y una política que tendiera a subvencionar estas soluciones generaría la posibilidad de llegar a niveles de autonomía sobre todo en el medio rural y en pequeños núcleos urbanos.

Cuando se habla de estos temas en Galicia siempre se plantea la falta de rendimiento y el costo de las operaciones. Sin embargo se renuncia a la posibilidad sin hacer experiencias piloto. En los últimos años se ha construido en Galicia muchísimos edificios en los cinco campus universitarios de las tres universidades. En ningún caso se ha hecho el esfuerzo de plantear una arquitectura ecológica, ni siquiera tibiamente respetuosa con el medioambiente, ni siquiera con planteos primarios de ahorro energético. Esta falta de interés impide que se pueda profundizar en posibles soluciones para nuestro medio.

En relación con esto es importante plantear que deberíamos replantearnos también los niveles de confort ya que en muchas viviendas se tiene en invierno muy altas temperaturas, superiores a las necesidades reales de confort y que derivan de un modelo hiperdesarrollado donde se esperan espacios acondicionados de modo que en pleno invierno la gente pueda estar vestida con camisas de verano , sin chaquetas ni otros posibles abrigos.

Con relación al agua caliente también se da por imposible en la comunidad la energía solar como fuente y sin embargo tanto en forma mixta como como única fuente tampoco hay casi experiencias concretas que verifiquen en las distintas zonas de la comunidad si es posible esto o rentable. Para ello es fundamental la aportación de la Universidad en desarrollo de investigación y de la voluntad de la comunidad de verificar posibilidades y rendimientos.

Está claro que estas no son las únicas energías alternativas, la eólica, la minihidráulica y la proveniente de las mareas, que hoy parece que puede plantearse un acercamiento a valores de competitividad, así como la cogeneración y la posible utilización como combustibles de los productos de deshechos de la misma industria, o agrícolas por ejemplo, son todos temas fundamentales aunque no específicamente arquitectónicos pero que debe ser conocido por el proyectista que lo integrará en sus propuestas.

Iluminación

La importancia de la iluminación natural es fundamental en relación con el ahorro energético. Como conciliar la luz , la buena iluminación con las necesidades de control de la temperatura interior, mediante el diseño conciente de los vanos, el tipo de apertura y su relación con elementos de sombra y las horas de sol y los elementos que impiden las pérdidas cuando baja el sol en invierno.

Energía consumida en la fabricación de los materiales de construcción

Si queremos tener realmente en cuenta el consumo energético en la arquitectura debemos tener en cuenta otro factor que es el consumo energético necesario en el proceso de fabricación de los materiales o/y en su transporte. Por ello es importante la posibilidad de utilizar materiales del lugar lo que refuerza los valores de adecuación al medio de la arquitectura.

Reutilización de los materiales de construcción

Por otra parte es muy importante desde el punto de vista del ahorro energético la posibilidad de reutilización de los materiales de construcción, lo que no sólo depende del material sino también de las formas de unión, ensamblaje, etc ya que una madera unida con cola no puede desensamblarse tan fácilmente como si está unida por pernios ,por ejemplo, así como en el caso de los ladrillos el tipo de masa utilizada, ya que por ejemplo una masa rica en cal es más fácil de separar que una mezcla de cemento.

Materiales saludables

Otro tema fundamental en relación ya no con el consumo energético sino con la contaminación ambiental, es la contaminación que se pueda producir en la fabricación de los materiales, o en el proceso de deshecho en caso de que no sean reciclados. En ese sentido el caso más notorio, sobre el que hay una campaña de Greenpeace es el caso del PVC, que está prohibido en algunos países y /o ciudades y el del fibrocemento cuyas fibras son altamente tóxicas y afectan fundamentalmente en los procesos de demolición.

Edificios saludables

En términos físicos hablamos de contaminación ambiental ligada a la salud cuando hay una concentración de ciertos elementos que supera la máxima admisible en términos de inocuidad.

Esto ocurre por la presencia entre otros de CO, CO₂ y por los agentes volátiles orgánicos que se producen como emanación de los materiales cuando se llega a ciertos grados de temperatura

Entre estos el más común, el formaldehído, que está presente en todo tipo de aglomerados si bien hoy en el mercado hay tableros que responden a la normativa europea de baja emisión.

También son altamente tóxicos casi todos los barnices y pinturas utilizados en el acabado de muros y protección de la madera. Hay en el mercado pinturas y aceites totalmente inocuos, así como lasures que son acabados tipo goma-laca o barnices al agua, que son alternativas de última tecnología que bajan a mínimos los niveles de toxicidad, si bien es conveniente verificar los componentes y comparar las distintas marcas.

Las pinturas minerales, son ideales tanto para exterior como para interior de los edificios, permitiendo las de exterior respirar perfectamente el muro siendo sin embargo totalmente impermeables ya que la pintura no queda por encima como una capa sino que reacciona con la mezcla del revoco creando una capa altamente protectora.

En cuanto a los aislamientos los óptimos son los de celulosa o de corcho industrial, por su alto valor de aislamiento y por ser material cuya extracción, fabricación, uso ni reciclado provoca daños ambientales.

En este momento ya hay en el mercado gracias al desarrollo de la conciencia en muchos países de la Comunidad Europea materiales aislantes y de revestimiento no contaminantes, basados en celulosa, corcho, madera, por ejemplo.

Pero la contaminación ambiental de los edificios no sólo deriva de los materiales. Las personas y las máquinas son fuentes generadoras de calor y contaminantes.

El humo de cigarrillo es uno de los agentes más contaminantes teniendo una cantidad enorme de componentes patógenos.

Hay otros contaminantes en oficinas, colegios, etc. que son las máquinas de todo tipo, fotocopiadoras, etc., que deberán estar en zonas definidas con una ventilación adecuada independiente.

La salud de un edificio se logra por un lado con la utilización de materiales que no provoquen emanaciones nocivas y por otro lado y ahí ya incide el arquitecto en cuanto a diseñador de un espacio habitable la inteligente organización de la ventilación de tal modo que el aire se renueve totalmente en las habitaciones sin dejar bolsas contaminadas y que esa ventilación sea suficientemente suave como para que no genere falta de confort o provoque corrientes de aire frío.

Las renovaciones necesarias de aire en una vivienda difieren enormemente según las distintas normativas, si bien actualmente, sobretodo en los países nórdicos se tiende a un gran volumen de renovación del aire por hora. Para evitar las corrientes de aire frío se utilizan entradas indirectas. Es interesante con relación a la contaminación producida por los cigarrillos que si en un espacio donde no se fuma se necesita una renovación de 1,4 l/seg/m² en un espacio donde se fuma se necesitan 5 l / seg/m².

El edificio como una tercera piel

El concepto de que el edificio nos debe permitir interactuar con los elementos naturales lleva a pensar otro tipo de detalles constructivos.

La higroscopicidad de los materiales y la permeabilidad al aire y al vapor de agua como cualidad buscada nos lleva a una búsqueda de muros en los que los paramentos interiores sean más densos que los exteriores de modo que el vapor de agua se vaya disipando naturalmente hacia el exterior. Sería una pared no con cámara ventilada sino ventilada ella misma.

Radón

Otro tema que debería preocuparnos es el del radón. El radón es un gas radiactivo producto de la desintegración radiactiva del uranio 238. En Estados Unidos en los distintos estados hay oficinas que miden gratuitamente el nivel de radón en cualquier vivienda, midiendo una muestra tomada en un tubo que se consigue fácilmente en el mercado.

Esto es porque se deposita en el pulmón y tiene efecto cancerígeno. Tiene un efecto sinérgico con el cigarrillo. Como el proceso de desintegración se produce después de 3 días una buena ventilación en contacto con la tierra es fundamental.

Podemos pensar que como siempre hubo viviendas en zonas graníticas las puede seguir habiendo ahora sin problemas, sin embargo, si analizamos las antiguas viviendas, o aquellas construidas por los años 30 en el campo gallego vemos como las plantas bajas estaban dedicadas a los animales y por ende estaban muy ventiladas, el pasillo central, por donde pasaba el carro estaba habitualmente abierto por lo menos en la parte superior de las puertas y en la inferior una raja dejaba pasar perfectamente el aire exterior.

Estas casas tenían sólo la cocina en la planta baja además de las cuadras y las habitaciones en el piso superior y luego más arriba en el bajo cubierta, un fallado, volumen de aire frío que servía de colchón térmico y de almacén de todo tipo.

Este fallado colaboraba también en la buena ventilación de la vivienda .

Los cambios económicos y de forma de producción agrícola hace que ahora se reemplace el fallado por un sótano para garaje y apeos muchas veces sin ventilación , y se utilice el bajo cubierta como lugar de vida con mucho aislamiento y ventanas herméticas con lo que cambia totalmente el funcionamiento de la vivienda en relación con el movimiento del aire.

Es fundamental en estos casos sellar muy bien los tubos de saneamiento en su encuentro con el forjado bajo el sótano, interponer un plástico grueso que frene el paso de la radiación , también en el mercado europeo hay materiales adsorbentes del radón y sobre todo controlar la ventilación. Hay que tener cuidado de que los tubos de extracción forzada de cocinas y baños no generen una subpresión en la vivienda que provoque mayor presencia de radón, sino por el contrario se recomienda crear una subpresión en la zona bajo el forjado para que el radón no penetre.

Es fundamental que si se deja una cámara bajo el forjado en una vivienda de planta baja esta cámara esté bien ventilada, garantizando la renovación de ese aire.

Campos electromagnéticos

Y por último una contaminación que si bien no está totalmente asumida a nivel oficial es importante en edificios y viviendas es la contaminación electromagnética, producida por líneas de alta tensión, cables, motores, equipamiento informático, etc. cuyas consecuencias sobre la salud no están absolutamente verificadas pero de las que se sabe que producen por lo menos estados de depresión y estrés y en algunos casos pueden actuar como aceleradores de ciertos procesos cancerosos aunque esto último es fuente de teorías y contrateorías.

Actualmente la industria alemana produce transformadores, electrodomésticos totalmente blindados de modo que no se sufre en su entorno el campo electromagnético, lo mismo ocurre con algunas marcas de ordenadores y televisiones de muy bajo nivel de emisión. La conciencia de ese problema permite tanto aconsejar en cuanto a la elección de esos equipamientos como pensar en la propia distribución de los artefactos en el edificio de modo que su campo de acción no alcance nunca los

lugares de reposo. Es interesante la gran intensidad de los radiorelojes que no deben estar a menos de 1,00m. o 1,50m. de la cabeza de la persona que está durmiendo.

También hay cables blindados para evitar el campo magnético a lo largo de la instalación y de todos modos es conveniente distribuir la instalación a lo largo de un pasillo y luego con cajas de derivación distribuirlos a cada una de las habitaciones evitando los circuitos continuos que van desarrollándose indiscriminadamente por toda la vivienda.

**ANEXO 12 / ACONDICIONAMIENTO NATURAL DE LAS
AULAS DE ESTUDIO DEL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL)**

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO NATURAL
DE LAS AULAS DE ESTUDIO

EDIFICIO DE APOYO AL ESTUDIO
CAMPUS DE ESTEIRO
FERROL

MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS
arquitecta

pasarela entre la doble piel

fachada suroeste

fachada suroeste

FOTOGRAFÍAS DEL EDIFICIO DE APOYO AL ESTUDIO. CAMPUS DE ESTEIRO, FERROL

PLANO DE SITUACIÓN

PLANO

01

ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO AL ESTUDIO. CAMPUS DE ESTEIRO. FERROL

MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS · arquitecta

s. Nicolás 8, 3º 15.001 A Coruña

981 22 80 82 mygolu@uda.es

Las plantas muestran la penetración del sol por las ventanar de la sala de estudio a distintas horas del día 21 de junio, fecha del solsticio de verano, cuando el recorrido del sol es más amplio.

ESTUDIO DE SOLEAMIENTO 21 JUNIO	T punto de medición de Temperatura	H punto de medición de Humedad	02
ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO AL ESTUDIO. CAMPUS DE ESTEIRO. FERROL	MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS · arquitecta	s. Nicolás 8, 3º 15.001 A Coruña	961 22 80 82 mygoll@udc.es

36.37*

Las plantas muestran la penetración del sol por las ventanas de la sala de estudio a distintas horas del día 21 de junio, fecha del solsticio de verano, cuando el recorrido del sol es más amplio.

ESTUDIO DE SOLEAMIENTO 21 JUNIO	(T) punto de medición de Temperatura	(H) punto de medición de Humedad	0 2 4 m	PLANO	03
ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO AL ESTUDIO. CAMPUS DE ESTEIRO. FERROL					
MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS · arquitecta · s. Nicolás 8, 3º 15.001 A Coruña · 981 22 80 82 · mygolu@uco.es					

59.15

Las plantas muestran la penetración del sol por las ventanas de la sala de estudio a distintas horas del día 21 de junio, fecha del solsticio de verano, cuando el recorrido del sol es más amplio.

ESTUDIO DE SOLEAMIENTO 21 JUNIO

T punto de medición de Temperatura H punto de medición de Humedad

04

PLANO

ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO AL ESTUDIO. CAMPUS DE ESTEIRO. FERROL MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS - arquitecta s.Nicolás 8, 3º 15.001 A Coruña 981 22 60 82 myrgolu@udc.es

Las plantas muestran la penetración del sol por las ventanas de la sala de estudio a distintas horas del día 21 de junio, fecha del solsticio de verano cuando el recorrido del sol es más amplio.

ESTUDIO DE SOLEAMIENTO 21 JUNIO

punto de medición de Temperatura

punto de medición de Humedad

PLANO

05

ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO AL ESTUDIO. CAMPUS DE ESTEIRO. FERROL MYRIAM GOLUBOFF SCHEPPS - arquitecta s. Nicolás 8, 3º 15.001 A Coruña 981 22 80 82 mygolu@udc.es

66364

Las plantas muestran la penetración del sol por las ventananas de la sala de estudio a distintas horas del día 21 de junio, fecha del acosliticio de verano, cuando el recorrido del sol es más amplio.

ESTUDIO DE SOLEAMIENTO 21 JUNIO

T punto de medición de Temperatura

H punto de medición de Humedad

PLANO

06

ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO AL ESTUDIO. CAMPUS DE ESTEIRO. FERROL MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS · arquitecta s.Nicolás 8, 3º 15.001 A Coruña 981 22 90 82 mygollu@udo.es

Las plantas muestran la penetración del sol por las ventanillas de la sala de estudio a distintas horas del día 21 de junio, fecha del solsticio de verano, cuando el recorrido del sol es más amplio.

ESTUDIO DE SOLEAMIENTO 21 JUNIO

(T) punto de medición de Temperatura

(H) punto de medición de Humedad

PLANO

07

ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO AL ESTUDIO. CAMPUS DE ESTEIRO, FERROL. MYRIAM GOLUBOFF SCHERS · arquitecta s. Nicolás 8, 3º 15.001 A Coruña 981 22 80 82 mygoll@udc.es

PERSIANAS VENECIANAS

—P— persiana veneciana exterior

— conducción eléctrica

—▶— montante

ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO AL ESTUDIO. CAMPUS DE ESTEIRO. FERROL

MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS - arquitecta s. Nicolás 8, 3º 15.001 A Coruña 981 22 80 82 mygolub@udc.es

PLANO

08

- 01. Muro de hormigón
- 02. Caja de derivación
- 03. Perfil de cuelgu
- 04. Chapa de acabado
- 05. Guías laterales

PERSIANA VENECIANA: COLOCACION Y DETALLES

ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO AL ESTUDIO. CAMPUS DE ESTEIRO. FERROL

MYRIAM GOLUBOFF SCHEPES - arquitecta s. Nicolás 8, 3º 15.001 A Coruña 981 22 80 82 mygolub@udcas

PLANO

09

AIREADORES

aireador vertical tipo ASK 443 o similar

ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO AL ESTUDIO. CAMPUS DE ESTEIRO. FERROL

MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS - arquitecta s. Nicolás 8, 3º 15.001 A Coruña 981 22 80 82 mygolu@udc.es

PLANO

10

DETALLE AIREADOR
TPO: ASK43 o similar

Vista exterior

Planta

AIREADORES: COLCACION Y DETALLE

ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO AL ESTUDIO. CAMPUS DE ESTEIRO. FERROL MYRIAM GOLUBOFF SCHEPS · arquitecta s/ Nicolás 8, 3º 15.001 A Coruña 981 22 90 82 mygolub@udc.es

PLANO

77

ANEXO 13 / REHABILITACIÓN AMBIENTAL DE LAS AULAS
DE ESTUDIO DEL EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE.
CAMPUS DE ELVIÑA (A CORUÑA)

TOLDOS

PLANTA GENERAL DE CUBIERTA DEL AULA DE ESTUDIO

NOTA : TODAS LAS COTAS DE LOS LUERNARIOS ESTÁN TOMADAS DESDE EL EXTERIOR,
SOBRE EL VIDRIO QUE SOBRESALE DE LA ESTRUCTURA 67mm

DETALLE DE LUCERNARIO CON TOLDO INSTALADO

ESTORES

SECCIÓN TRANSVERSAL

MALLAS DE SOMBREADO

VENTANAS EN LUCERNARIO VERTICAL

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL AULA DE ESTUDIO

SECCIÓN LONGITUDINAL DEL AULA DE ESTUDIO

AIREADORES

SECCIÓN LONGITUDINAL DE AULA DE ESTUDIO

DETALLE DE AIRREADOR

VENTILADORES

ÁREAS DE ACCIÓN DE LOS VENTILADORES :

ÁREA 1 : 233 m² ÁREA 4 : 233 m² ÁREA 7 : 240 m²
 ÁREA 2 : 160'7 m² ÁREA 5 : 160'7 m² ÁREA 8 : 165 m²
 ÁREA 3 : 242 m² ÁREA 6 : 242 m² ÁREA 9 : 249 m²

ALTURA DESDE EL VENTILADOR AL PLANO DE TRABAJO : h = 4.54 m

Características técnicas y precios

Modelo ventilador	Volumen aire m ³ /h	Ø giro mm	Número de paletas	Altura de trabajo	Superficie cubierta en m ²	Potencia Absorbida	Peso	PRECIO RECOMENDADO
3620-2	21.000	900	3	hasta 3 m.	140	85w	9 kg.	97 €
4820-2	35.700	1200	3	hasta 5 m.	180	88w	10 kg.	112 €
5600-2	44.200	1400	3	hasta 12 m.	350	120w	11 kg.	135 €

SECCIÓN LONGITUDINAL DEL AULA DE ESTUDIO

PLANTA DEL AULA DE ESTUDIO

ANEXO 14 / PLANOS DE LA ESCUELA LEANDRO N.
ALEM. TRAZADO DEL HIPERBOLOIDE ELÍPTICO DE LA
SALA DE MÚSICA

PLANOS DE LA ESCUELA LEANDRO N. ALEM

Observamos en este plano de encofrados de la Escuela Leandro N. Alem, dibujado por Mario, cómo se marcan las dimensiones de las tablas y las juntas que van a aparecer sutilmente como dibujo en el hormigón definiendo las cotas y complementando con el dibujo de una persona que da escala no sólo a la obra sino, también, a esta decoración del hormigón que se produce, naturalmente, con la huella de las tablas de madera con las que se construyó ese encofrado.

En el plano de cerramiento de la cara oeste, el frente hacia el patio cubierto, del aula de música, que se debe poder abrir para que ese sector del cerramiento se convierta en boca de escena, se definen con total exactitud las secciones de la carpintería y también todas y cada una de las dimensiones que definirían la composición de ese plano. Había en ese trabajo, una belleza inherente al control sobre todos los detalles.

La profusión de dimensiones definidas no es un capricho, es la única manera de que la obra responda, exactamente, a la idea del arquitecto y queda claramente definida la zona de la boca de escena.

Y tampoco es un capricho el dibujar a mano alzada los detalles. Mario siempre lo hacía y siempre a la escala más grande que pudiera representar, hasta 1:5 y 1:1. Ese hábito tenía un profundo sentido que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la relación del hacer con el cerebro y el control total de la mano sobre el trazo. Quienes se formaron en los años en que se formó Mario, el dibujo lineal lo hacían con tiralíneas. Había plumines, plumas muy pequeñas y finas, para dibujar figuras a mano alzada, pero el dibujo técnico se hacía con ese instrumento. Las sutilezas de un detalle, tal como los dibujaba Mario, modelando los materiales como si los estuviera esculpiendo no se podían dibujar así. Imagino que en Orcomolle, cuando estaba en la obra, acostumbraba dibujar a mano, en el papel o en una pared, a gran escala para que lo entendieran los operarios, los detalles que se iban definiendo. Eso no se podía expresar así con un dibujo técnico, sólo podía imitarse esa forma de comunicación con la mano alzada, cuando llegaron las lapiceras Rapidograph. Con anterioridad, es posible que lo hiciera con lápiz. En estos dibujos, se buscaba la relación más directa y fluida del cerebro al dibujo a través de la mano.

La mano alzada no se usaba sólo para los detalles. Acostumbrábamos utilizarla también para la etapa de proyectación, y en el proceso de superposición de planos cuando estudiábamos variantes de solución para algún problema. Era el medio natural para expresar ideas y soluciones.

En este otro dibujo de la fachada del aula de música, vemos la definición del color de los paneles opacos de cierre.

PLANOS DE EJECUCIÓN DEL HIPERBOLOIDE ELÍPTICO QUE CONFORMA LA SALA DE MÚSICA

En los planos de construcción de esta aula, como se comentó anteriormente, podemos observar la precisión y el detalle con que se definían todos los pasos, algo muy necesario por ser un edificio donde se utilizaban técnicas no convencionales de construcción en una zona de carácter rural, como era la provincia de Misiones.

La nota que se ve a la derecha del dibujo expresa : "Hay 4 series de puntos uniendo los cuales formamos el hiperboloide. Son los que determinan los dos arcos elípticos y los dos arcos hiperbólicos.

Determinación de los puntos del arco elíptico N°1: Se divide un arco de circ. De 90° de radio igual al semieje mayor de la elipse, en 47 partes iguales, a partir de un arco de 0,088m. Cada una de las 47 partes iguales es un arco de 0.177m. A cada punto en la circunferencia, le corresponde un punto de igual altura en la elipse, que queda así dividida en partes proporcionales.

Determinación de los puntos del arco elíptico N°2: Se divide un arco de circ. de 90° de radio igual al semieje mayor de la elipse en 48 partes iguales de 0,14cm.-A cada uno de los puntos le corresponde uno de igual altura de la elipse.

Determinación de los puntos de los arcos hiperbólicos: Aunque el método, la definición del arco de referencia, no está marcado en este plano, por la distancia entre los puntos, que es menor en el centro del arco hiperbólico y es mayor en los extremos, nos hace pensar que se trazaba un cuarto de circunferencia haciendo centro en el encuentro del eje donde se marcan los puntos de referencia con la fachada de adelante. Sigo suponiendo que luego se dividía ese arco de circunferencia en partes iguales y se proyectaban los puntos hacia el eje. Luego se marcaban, probablemente los puntos hacia el otro lado del eje en forma simétrica con relación al centro. Luego se tirarían hilos hasta el arco de hormigón del hiperboloide de base, para marcar los puntos de atado de los cables San Martín.

La elipse de garganta es la elipse menor del hiperboloide. Nos determina el punto más bajo: 4,045m. y la menor dimensión en planta 5,62m. Si se construye una semielipse cuyos ejes sean los de la elipse garganta, se puede verificar el tendido de los alambres que forman el hiperboloide porque deberán definir, en esa sección, esa elipse."

FORMACIÓN DE LA SUPERFICIE REGLADA

"Uniéndolos puntos de los arcos elípticos e hiperbólicos configuramos el hiperboloide. Los puntos se unen según el cuadro dibujado a la derecha, en la parte inferior del plano.

Las columnas del cuadro definen: arco elíptico N°1, arco elíptico N°2, arco hiperbólico N°1 y arco hiperbólico N°2. En cada renglón horizontal están especificados los números de los puntos que hay que unir de cada arco.

De cada punto de un arco elíptico salen dos alambres que pueden al otro arco elíptico y/o a uno u otro hiperbólico tal como se observa en la figura.

A la derecha, en el cuadro, se definen en este orden: arco elíptico N°2, arco elíptico N°1, arco hiperbólico N°1 y arco hiperbólico N°2."

Así como se definía perfectamente la figura en lo geométrico, también se definía en el plano constructivo. Se puede observar cómo se muestra con exactitud la forma de atar los alambres a la planchuela de borde de las elipses y de la hipérbola.

También se define en un plano la colocación del metal desplegado especificándose los elementos constructivos:

1 planchuela de amarre de los alambres que configuran el hiperboloide espesor 5 mm. ancho 5mm.

2 alambre de acero ovalado de alta resistencia invencible "San Martín" según catálogo Tamet

3 metal desplegado chapa N° 24

3 Al mismo tiempo, se comienzan a hormigonar las 2das franjas a ambos lados del hiperboloide en su cara interior comenzando a arrojar la mezcla por el mismo extremo que en ambas caras de la primera franja.

4 Se hormigonan las 2das franjas a ambos lados del hiperboloide en su cara exterior comenzando a arrojar la mezcla por el mismo extremo que al hormigonar la cara interior.

5 Al mismo tiempo se hormigonan las terceras franjas en su cara interior y así sucesivamente hasta la última franja en la parte superior de la cáscara.

En las fotografías, del libro Arquitectura latinoamericana de Bullrich, podemos comprender el sentido de la forma y la relación con el espacio de la Escuela Normal de Leandro Alem.

En las fotografías 1 y 2 observamos la boca de escena y el volumen dialogando con los otros volúmenes bajo el gran techo de la Escuela.

En la fotografía N°3 vemos el volumen desde el exterior y su relación con el patio interior.

He tratado de resumir con estas digresiones y la explicación de ejemplos a través de los planos, qué se expresaba en ellos y las formas de trabajo y el carácter del proyecto sobre el que se trabajaba en aquellos años 60, en el estudio de Mario Soto y Rivarola,

En A Coruña, 1 de mayo de 2012

